

Einsatz von Kooperationskarten

Erste Erfahrungen in der Anwendung des Prototypen

Eingereicht von: Beatrice Fluri-Kaspar

Verena Henauer Furter

Begleitung: Michaela Studer

Datum der Abgabe: 20.06.2014

Inhaltsverzeichnis

Abstract	5
1 Einleitung	6
2 Hypothesen und Fragestellung	7
3 Ausgangslage	8
3.1 Heterogenität und Integration	8
3.2 Gesetzliche Vorgaben	8
3.3 Studien und Erfahrungen zur Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP	9
3.3.1 Studie über die Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen	10
3.3.2 Studie über Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität (KoSH)	11
3.3.3 Studie über die Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation	12
3.3.4 Studie über die Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation	13
3.3.5 Studie, wie Lehrkräfte zur Kooperation angeregt werden können	14
3.3.6 Bedeutung obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern	15
3.3.7 Kooperation als zwei-Pädagogen-System	16
3.3.8 Zusammenfassung der vorgestellten Studien	16
4 Theoretischer Bezugsrahmen	17
4.1 Der Begriff Kooperation	17
4.1.1 Kooperation als Entfremdung	17
4.1.2 Arbeitsbezogene Kooperation und gemeinsame Aufgabenorientierung	18
4.1.3 Kooperation als Einstellung	19
4.1.4 Kooperation als Vertragsverhältnis	19
4.1.5 Kooperation als Strategie	20
4.1.6 Zusammenfassung / Fazit	20
4.2 Tätigkeitsspielräume	20
4.2.1 Handlungsspielraum	21
4.2.2 Gestaltungsspielraum	22
4.2.3 Entscheidungsspielraum	22
4.2.4 Zusammenfassung / Fazit	23
4.3 Themenzentrierte Interaktion	24
4.4 Kooperation von Pädagogen in integrativen Grundschulen	25
4.5 Persönlichkeitsebene - ICH	26
4.5.1 Anforderungen an die Persönlichkeit	26
4.5.2 Sozialpsychologie und Rolle	27
4.5.3 Zusammenfassung / Fazit	27
4.6 Sachebene - ES	28
4.6.1 Tätigkeiten in der integrativen Zusammenarbeit	28
4.6.2 Zusammenfassung / Fazit	29
4.7 Beziehungsebene - WIR	29
4.7.1 Teamteaching als Kooperationsformen im integrativen Kontext	30

4.7.2	Formen der Zusammenarbeit	30
4.7.3	Die Entwicklungsphasen eines Teams	31
4.7.4	Zusammenfassung / Fazit	32
4.8	Organisationsebene - GLOBE	32
4.8.1	Schulbezogene Rahmenbedingungen	33
4.8.2	Zusammenfassung / Fazit	34
4.9	Zusammenstellung der vier Faktoren der TZI / Fazit	34
5	Instrumente zur Förderung der Kooperation	37
5.1	Allgemein	37
5.1.1	Zusammenfassung und Fazit	38
5.2	Kooperationskarten – KoKa	38
5.2.1	Entwicklung des Prototypen der Kooperationskarten	38
5.2.2	Beschreibung der Kooperationskarten	39
5.2.3	Anwendung der Kooperationskarten	40
5.2.4	Zusammenfassung	41
6	Theoriegestützte Kategorienbildung	42
6.1	Zusammenfassung	42
6.2	Kategorienbildung	42
7	Forschungsdesign und methodisches Vorgehen	44
7.1	Empirische Sozialforschung	44
7.2	Qualitative Sozialforschung	44
7.2.1	Geschichte des qualitativen Denkens	44
7.2.2	Theorie und Grundsätze des qualitativen Denkens	45
7.3	Untersuchungsplan	46
7.3.1	Qualitative Evolutionsforschung	46
7.4	Verfahren zur Datenerhebung	46
7.4.1	Das problemzentrierte Interview	47
7.5	Durchführung und Beschreibung der Umsetzung	49
7.5.1	Rekrutierung der Testpersonen	49
7.5.2	Rekrutierung der Interviewteilnehmenden	50
7.5.3	Pretest	50
7.5.4	Durchführung der Interviews	50
7.5.5	Kurzfragebogen	50
7.5.6	Schriftliche Rückmeldungen	50
7.5.7	Würde und Rechte der Testpersonen	51
7.6	Datenaufbereitung	51
7.7	Datenauswertung	51
7.7.1	Qualitative Inhaltsanalyse	51
7.7.2	Kodierung der Interviewdaten	52
8	Ergebnisse	54

8.1	Darstellung der Ergebnisse	54
8.1.1	Aussagen der RLP zu deduktiv festgelegten Codes	54
8.1.2	Aussagen der SHP zu deduktiv festgelegten Codes.....	64
8.1.3	Aussagen der RLP und SHP zu induktiv festgelegten Codes.....	73
8.2	Beschreibung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung	86
9	Diskussion	89
9.1	Evaluation der Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund	89
9.2	Schlussfolgerungen für den Einsatz der KoKa.....	94
9.3	Rückblick.....	95
9.3.1	Kritische Reflexion der Ergebnisse.....	95
9.3.2	Kritische Reflexion der Methodenwahl	96
9.3.3	Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses	96
9.3.4	Ausblick	97
10	Dank	98
11	Literaturverzeichnis.....	99
11.1	Themenbezogen	99
11.2	Forschungsmethoden.....	101
12	Tabellenverzeichnis.....	102
13	Abbildungsverzeichnis.....	103
14	Abkürzungsverzeichnis.....	104
15	Farbzuordnungen	104

Abstract

Da gelingende Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen ein Dauerthema ist, war die Motivation für die Verfasserinnen gross, erste Erfahrungen mit den neu entwickelten *Kooperationskarten* (KoKa) zu sammeln. Dieses Instrument kann von den Tandems den individuellen Bedürfnissen entsprechend eingesetzt werden.

Die Koka wurden mit einem Prototypen in der Praxis getestet und evaluiert. Es wurden problemzentrierte Gruppeninterviews durchgeführt und mit Hilfe qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Resultate weisen darauf hin, dass der Prototyp fundiert und praxisbezogen ist. Es steht die Frage im Raum, ob durch den intensiven, sachlichen Austausch über die KoKa, auch die Beziehung positiv beeinflusst werden kann. Als wichtige Voraussetzung für eine Anwendung sind vorhandene Besprechungszeiten zu nennen.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit werden vorwiegend geschlechtsneutrale Formen gewählt. Manchmal werden der besseren Lesbarkeit wegen nur die männliche oder nur die weibliche Form verwendet. Diese soll jeweils stellvertretend für beide Geschlechter gelten.

1 Einleitung

In vielen Kantonen haben die Erziehungsdepartemente die integrative Schulform eingeführt. So wird heutzutage an Regelschulen integrativer Unterricht verlangt, was die Aktualität und Bedeutung der Zusammenarbeit von Regellehrpersonen (RLP) und Schulischen Heilpädagoginnen (SHP) erhöht. Es findet ein Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration statt (siehe Kapitel 3.1). Dies bedeutet eine grundlegend veränderte Arbeitssituation für die RLP, welche bisher oft alleine und eigenverantwortlich ihre Klassen geführt haben. Zudem waren an nicht integriert arbeitenden Schulen oft keine SHP tätig, zum Teil arbeiteten sogenannte „Stützlehrpersonen“ in separativen Settings mit einzelnen Kindern.

Aus der Praxiserfahrung ist bekannt, dass die Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP immer wieder ein Gesprächsthema ist. In jeder Schulgemeinde gibt es alle Varianten von gut funktionierenden, sich bereichernden Duos bis hin zu auf dem absoluten Minimum zusammenarbeitenden Teams. In einer Studie, welche Inhaltsanalysen zu Coachings von RLP auswertete, wurde festgestellt, dass 90% davon die Kooperation bzw. die kollegiale Zusammenarbeit betrafen (vgl. Henrich & Piller, 2011, S.4). Daraus ist zu schliessen, dass sich eine funktionierende Kooperation nicht einfach von selbst ergibt.

Nun stellt sich die Frage, wie in der Praxis die konkrete, alltägliche Zusammenarbeit von RLP und SHP gefördert werden kann. An der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) läuft zurzeit ein Forschungsprojekt, in welchem ein Kooperationsinstrument als Hilfsmittel entwickelt worden ist. Dies sind die sogenannten KOoperationsKArten (KoKa), welche der Entwicklung der Zusammenarbeit von RLP und SHP dienen sollen. Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden interessierte Tandems (RLP/SHP) gesucht, welche während 4 Monaten die KoKa testeten. Danach wurden ihre Rückmeldungen ausgewertet. Anhand dieser Aussagen werden im Rahmen dieser Arbeit die Einsatzmöglichkeiten der KoKa, aber auch die Rahmenbedingungen dafür, detaillierter formuliert.

Der Inhalt der Masterarbeit gliedert sich folgendermassen: Zuerst wird in Kapitel zwei die Bildung der Fragestellung dargelegt. Anschliessend zeigen die Ausgangslage (Kapitel 3) und der theoretische Bezugsrahmen (Kapitel 4) die Grundlagen für die Forschungsarbeit auf. Nun folgen in Kapitel fünf die Vorstellung der KoKa sowie in Kapitel sechs die theoriengestützte Kategorienbildung. Danach werden das Forschungsdesign und die Art der Datenauswertung (Kapitel 7) vorgestellt. Nachdem in Kapitel acht die Ergebnisse dargelegt werden, wird diese Masterarbeit in Kapitel neun mit der Diskussion der Resultate und einem Rückblick abgerundet und abgeschlossen.

2 Hypothesen und Fragestellung

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist, die ersten im Forschungsfeld gemachten Erfahrungen mit dem Prototyp der KoKa darzulegen. Daraus sollen Veränderungsvorschläge formuliert, sowie verschiedene Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt werden (siehe Kapitel 9.2.). Zuerst werden Hypothesen bezüglich der möglichen Ergebnisse und anschliessend die Hauptfrage mit Unterfragen notiert.

Es ist anzunehmen, dass die KoKa die Zusammenarbeit der SHP / RLP im positiven Sinn verändern, indem zielgerichteter miteinander gesprochen und abgesprochen wird. Es wird vermutet, dass sich dadurch die Beziehung innerhalb des Tandems verbessert. Es kann in Betracht gezogen werden, dass ein grösseres, methodisch / didaktisches Repertoire eingesetzt wird.

Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Hypothesen ergeben sich folgende Fragestellungen:

Welche Erfahrungen machen SHP und RLP in ihrer Zusammenarbeit mit dem Einsatz der Kooperationskarten (KoKa)?

Daraus ergeben sich folgende Unterfragen:

- Verändert sich die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP in der Zeit des Einsatzes der KoKa?
- Zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen (SHP – RLP) bezüglich der Erfahrungen mit den KoKa?
- Was braucht es, damit die KoKa angewendet werden?
- Welche Einsatzmöglichkeiten der KoKa gibt es?

Ausgehend von der Fragestellung werden nachfolgend als Basis der KoKa die Ausgangslage im Schulalltag und Bildungswesen (siehe Kapitel 3) und die theoretischen Grundlagen (siehe Kapitel 4) beschrieben.

3 Ausgangslage

Im nachfolgenden Kapitel werden zuerst grundlegende Begriffe erklärt und die gesetzlichen Vorgaben erläutert. Anschliessend werden verschiedene Studien im Zusammenhang mit der Kooperation vorgestellt.

3.1 Heterogenität und Integration

Heterogenität und Integration sind in der aktuellen Schullandschaft sehr oft gebrauchte Begriffe. Die beiden Begriffe können folgendermassen beschrieben werden: Verschiedenste Personen mit unterschiedliche Weltanschauungen, Kulturen und Werten treffen durch die heutige Mobilität und die Vielfalt der Kommunikationsmöglichkeiten aufeinander. Ausgehend davon, dass die Schule die Kinder auf das Leben in dieser Umwelt vorbereiten soll, ist es vorteilhaft, wenn sie bereits während der Schulzeit einen konstruktiven Umgang mit Heterogenität lernen. *Heterogenität* wird vom Griechischen abgeleitet. *Heterogen* bedeutet *andersartig*. Diese zeigt sich selbstverständlich auch an einer Regelschule, wenn die integrative Schulform umgesetzt wird. Der Begriff *Integration* wird vom Lateinischen *integratio* hergeleitet. Meist wird es mit *Wiederherstellung des Ganzen* übersetzt (vgl. Joller-Graf, 2004, S. 18-22). Dies kann zum Beispiel die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration beinhalten. Integration bedeutet demnach „ein Einbeziehen von Menschen am Rand, einem Näherrücken von Minderheiten an einen virtuellen, gesellschaftlichen Mittelpunkt, den wir mit Norm oder Regel bezeichnen“ (Joller-Graf, 2004, S. 18). Integrativer Unterricht bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, mit Verhaltensauffälligkeiten und mit fremdem Kulturhintergrund (Migrationskinder) selbstverständlich in der Regelklasse beschult werden (vgl. Joller-Graf, 2004, S. 22.). In integrativen Grundschulen werden heterogene Klassen von der RLP unterrichtet, welche von einer SHP und eventuell weiteren Fachpersonen unterstützt wird.

3.2 Gesetzliche Vorgaben

Das Bildungswesen in der Schweiz ist kantonal geregelt. Die Kantone sind verantwortlich für die Volksbildung und tragen mit den Gemeinden den Hauptanteil der Finanzierung. Die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) ist verantwortlich für die interkantonale Koordination im Bildungs- und Kulturbereich.

Da die Schreibenden Testende aus dem Kanton Glarus interviewt haben, werden die gesetzlichen Bestimmungen des Kantons Glarus beschrieben. Dieser hat den Beitritt zum HarmoS-Konkordat [Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Schule, Anm. d. Verf.] am 04.05.2008 an der Landsgemeinde beschlossen. Somit ist der Kanton Glarus der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik beigetreten (Stand 14.08.2012), welche von der EDK am 25.10.2007 erlassen wurde. Die aktuelle Version des Bildungsgesetzes des Kantons Glarus ist am 06.05.2012 beschlossen worden.

Seit Januar 2008 wird die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen in Bezug auf die neuen gesetzlichen Grundlagen geregelt. Zentral ist dabei die Ausrichtung auf eine integrative Beschulung.

Das Gesamtkonzept „Sonderpädagogisches Angebot“ im Kanton Glarus vom 10.12.2007 wurde vom Regierungsrat im Januar 2008 genehmigt und schrittweise zur Umsetzung freigegeben. Es wird als Leitplanke bezeichnet für die laufende Entwicklung im sonderpädagogischen Bereich. Hohe Priorität hat der inhaltliche Grundsatz, dass „die Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen so regelklassen- und wohnortnah wie möglich gestaltet werden soll“ (Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2007, S.6). Separative Formen werden nur dann in Erwägung gezogen, wenn integrative Formen zuvor ernsthaft geprüft worden sind. Unterschieden werden *niederschwellige Verfahren* (genannt *besonderer Bildungsbedarf*) und *hochschwellige Verfahren* (genannt *verstärkte Massnahmen*). Grundsätzlich gehen die sonderpädagogischen Angebote in der Regelschule vom Ansatz der integrativen Förderung und Unterstützung aus. Im niederschweligen Verfahren wird dies vom Grundangebot, das jede Schule anbietet, abgedeckt und beinhaltet Schulische Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik und Deutsch als Zweitsprache. SuS mit relativ geringem Förderbedarf gehören dazu. Von der Schulleitungseinheit werden kollektive Ressourcen für den besonderen Bildungsbedarf (niederschwellige Verfahren) gesprochen. Im hochschweligen Verfahren geht es um SuS mit sehr hohem Förderbedarf. Individuell wird der Anspruch auf eine angemessene Ressourcenzuteilung vom Unterstützungsdienst erhoben und durch die kantonale Fachstelle Sonderpädagogik geprüft und bewilligt. Die Massnahmen können sowohl in der Regelschule als auch in einem Sonderpädagogischen Kompetenzzentrum stattfinden.

Dies bedeutet, dass möglichst alle Kinder den Regelunterricht besuchen dürfen. Da es die Aufgabe der SHP ist, SuS mit besonderem Förderbedarf zu begleiten, ergibt es sich, dass, wenn diese Lernenden in der Regelklasse integriert werden, RLP und SHP intensiver zusammenarbeiten müssen. Dies bedeutet eine veränderte Arbeitssituation für die RLP, welche ihre Klasse bisher selbständig geführt hat. Verschiedene kantonale Bildungsdepartemente bieten für diese neue Unterrichtssituation Hilfestellungen an (siehe Kapitel 5).

3.3 Studien und Erfahrungen zur Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP

Die aktuelle berufliche Situation der Lehrpersonen zeichnet sich durch vielfältige Anforderungen und Erwartungen aus (vgl. Luder, Gschwend, Kunz & Diezi-Duplain, 2011, S.106). So werden viele Klassen durch eine hohe Heterogenität, welche durch die Sonderpädagogische Integration noch verstärkt wurde, geprägt. Zudem ergeben sich vielfältige Absprachen im Schulteam und auch die Erwartungen der Eltern an die Integrative Förderung werden als hoch wahrgenommen. Nochmals Luder et al.: „Die berufliche Realität kann somit als kom-

plex, einzigartig, instabil, ungewiss und mit vielfältigen Wert- und Interessenkonflikten der verschiedenen Beteiligten charakterisiert werden“ (2011, S. 106).

Nachfolgend werden für die vorliegende Arbeit relevante Studien vorgestellt, welche mit der aktuellen Arbeitssituation von RLP respektive SHP zu tun haben.

3.3.1 Studie über die Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen der Thurgauer Lehrkräfte

Im Kanton Thurgau fand im Jahr 2000 eine umfassende Umstrukturierung mit mehreren Entwicklungsprojekten im Schulbereich statt. Das Amt für Volksschule erliess dazu eine als Längsschnittstudie angelegte Untersuchung, welche in den Jahren 2003, 2005 und 2008 Erhebungen durchführte (Trachsler et al., 2006). In dieser Studie geht es nicht um eine Beurteilung der Projekte, sondern es werden die Auswirkungen auf die Lehrkräfte in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen untersucht. 3123 im Kanton Thurgau unterrichtende Lehrkräfte wurden mittels Fragebogen befragt; mit einem Rücklauf von 47 % sind die Ergebnisse repräsentativ. Ebenso wurden Gruppen- und Einzelinterviews gemacht. Neben den Untersuchungsergebnissen, welche nachfolgend beschrieben werden, ist festzuhalten, dass bei 60% der Thurgauer Lehrpersonen die Freude an der Arbeit sehr hoch ist.

Aus dem Forschungsbericht (vgl. Trachsler et al., 2006, S.9) geht hervor, dass die Lehrpersonen vor allem ihre sinnvolle Berufstätigkeit schätzen, welche verbunden ist mit beruflicher Freiheit und den täglich wechselnden Herausforderungen und Unberechenbarkeiten. Die Arbeitslast der RLP scheint aber hauptsächlich wegen administrativer Arbeiten, Teilnahme an Schulentwicklungsprojekten und Umgang mit schwierigen Familienverhältnissen der SuS zugenommen zu haben. SHP belastet ein diffuses, unklares Aufgabenfeld, die Zusammenarbeit mit dem familiären Umfeld, und dass das Angebot an Schulischer Heilpädagogik nicht dem Bedarf entspreche (ebd.). Ein Drittel der befragten Lehrpersonen nimmt die SHP als stark entlastende Ressource wahr, für mindestens so viele Lehrkräfte bedeutend sie keine oder wenig Entlastung (vgl. Trachsler et al., 2006, S.15). Viele SHP äussern sich dahingehend, dass die Initiative zur Zusammenarbeit von ihnen ausgehen müsse. Sie sehen die Zusammenarbeit als wesentliche Bedingung für die Behandlung von Problemfällen und kennen das Problem, von den RLP bisweilen als Störung oder zusätzliche Belastung angesehen zu werden (vgl. Trachsler et al., 2006, S.18). Die interviewten SHP beschreiben, dass sie neben der Kernaufgabe, ein Kind zu begleiten, zu unterstützen oder zu beraten, stark auch in der Kommunikation mit Eltern, Lehrkräften und anderen Fachpersonen gefordert sind. Sie sprechen davon, vermehrt Projektarbeit anzuregen, zu begleiten und auch entsprechendes Hintergrundmaterial dazu zu beschaffen, auch wenn die Aufgabenbereiche für sie nicht überall klar sind. Die SHP sprechen von einer "komplexeren Zusammenarbeit mit den übrigen Lehrkräften" (Trachsler et al., 2006, S. 19). *Im Team arbeiten* wird als ein wichtiger, berufsbezogener Wert beschrieben. Allerdings wird aus der Sicht von pädagogischen Fachkräf-

ten (SHP, Logopädie) und Kindergartenlehrpersonen von den restlichen Lehrkräften wenig für die Kooperation gemacht. So sehen sie sich häufig von den RLP als nicht ausreichend informiert und unterstützt. Regellehrpersonen hingegen sehen sich einer wachsenden Konkurrenz zu anderen Fachkräften ausgesetzt (Trachsler et al., 2006, S. 40). Viele Lehrkräfte sehen in den Reformprojekten eher Belastung denn Entlastung für ihr Kerngeschäft.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass die Aufgabenbereiche zum Teil unklar sind, dass die SHP für die RLP nicht immer eine Entlastung bedeutet, und dass die SHP von der RLP als Konkurrenz empfunden werden kann.

3.3.2 Studie über Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität (KOSH)

Forschende der Pädagogischen Hochschule Thurgau beschäftigen sich in einer Längsschnittstudie von Mai 2011 bis Juni 2014 mit dem Thema Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität auf der Primarstufe. Darin wird untersucht, wie die Schulen und Lehrpersonen die Herausforderung meistern, mit den unterschiedlichen Voraussetzungen der SuS (kognitiv und sozial-emotional) umgehen zu können. Ein Weg dazu ist der Einsatz von SHP innerhalb der Klassen. Wenige bisherige Untersuchungen weisen jedoch auf eine Diskrepanz zwischen theoretischen Idealen und praktischer Umsetzung hin. In der Studie werden Fragen zur Rollenauffassung, Handeln von SHP und RLP im Unterricht und Rahmenbedingungen untersucht. Im Zentrum der Beobachtung stehen Prozesse der Diagnose, Förderung, Kooperation und Beratung im integrativen Feld. Angestrebt wird mit der Studie eine Klärung und Optimierung der Zusammenarbeit in der integrativen Schulform (vgl. Kreis, Wick, Kosorok & Labhart, 2013).

Befragt wurden an zwei Erhebungszeitpunkten die sogenannten *Förderteams*, zusammengesetzt aus SHP und RLP, anhand von Interviews, schriftlichen Befragungen, Onlinejournalen und Videoaufnahmen von Kooperations- und Förderanlässen.

Das Projekt sollte ursprünglich im März 2014 abgeschlossen werden, wurde aber auf Juni 2014 verlängert. Konkrete Ergebnisse liegen den Schreibenden deshalb noch nicht vor. Lediglich aus der Zusammenfassung von Onlinejournalen kann gesagt werden, dass über eine breite Vielfalt von Aktivitäten in den Förderteams berichtet wird, dass Unterschiede in den Repertoires der Förderteams bestehen, und dass Besprechungen zwischen SHP und RLP sowohl verabredet und geplant, wie auch spontan (z. B. zwischen Tür und Angel) stattfinden. Die Mehrheit der SHP berichtet von mindestens einer Besprechung pro Woche, schreibt wenig zu Beratung und Diagnostik und arbeitet hauptsächlich in der Förderung mit einzelnen SuS, Gruppen, integrativ oder separativ (vgl. Kosorok Labhart, 2013, S.20/21).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass jedes Tandem (RLP und SHP) eine individuelle Zusammenarbeitsform entwickelt und Besprechungen stattfinden.

3.3.3 Studie über die Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen RLP und SHP

In der Studie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich geht es um die Gestaltung der sogenannten unterrichtsbezogenen Kooperation von SHP und RLP. Das Projekt fand zwischen 2009 und 2011 statt: Eine internetbasierte Befragung von 170 Personen (davon 80 RLP und 90 SHP) aus den Kantonen Zürich und Zug wurde durchgeführt. Die Forscherinnen gingen der Frage nach, wie die Kooperation von SHP und RLP gestaltet werden müsse, um unterrichtswirksam zu sein. Sie fassen zusammen, dass sich die Kooperation in vier Dimensionen darstellen lässt und daraus wiederum drei Kooperationstypen abgeleitet werden können (vgl. Henrich, Baumann & Studer, 2012, S. 35).

Die vier Dimensionen zeigen sich in den Begriffen *gegenseitige Anerkennung und Vertrauen; voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback; Flexibilität und Rollenausführung* und *didaktische-methodische Positionierung*.

Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen bedeutet, sich vom Kooperierenden unterstützt und wertgeschätzt zu fühlen. *Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback* bedeutet, dass die Zusammenarbeitenden einen Gewinn im gegenseitigen Austausch erkennen. *Flexibilität der Rollenausführung* heisst, dass die Rollen im Unterricht nicht fest, sondern wechselnd sind und von beiden Kooperationspartnern gleichwertig eingenommen werden können. In der *didaktisch-methodischen Positionierung* geht es um die Vor- und Nachbereitung von Themen, Zielsetzungen, Vorgehen und Klassenführung.

Aufgrund der vier Dimensionen konnten drei Arten von Kooperationstypen ermittelt werden: Der kokonstruktive Typ (Typ 1), der wenig kooperierende Typ (Typ 2) und der Mischtyp (Typ 3).

Typ 1 – Der kokonstruktive Typ: Die Kooperationstypen dieser Form schätzen sich in Bezug auf die vier Dimensionen als überdurchschnittlich gut kooperierend ein, besonders in den Dimensionen *Voneinander Lernen durch Beobachtung, Reflexion und Feedback* und *Didaktisch-methodische Positionierung*. Knapp unterdurchschnittlich ist die Dimension *Flexibilität in der Rollenausführung*.

Die Verfasserinnen der Studie beziehen sich mit ihrer Begriffswahl auf Gräsel et al., welche formulieren: "Kokonstruktion liegt dann vor, wenn die Partner sich intensiv hinsichtlich einer Aufgabe austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen (kokonstruieren), dass sie dabei Wissen erwerben oder gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösungen entwickeln" (2006, S. 210/211).

51% der Lehrpersonen dieser Stichprobe lassen sich dem Kooperationstyp 1 zuordnen.

Typ 2 - Der wenig kooperierende Typ: Die Ausgestaltung der Kooperation gelingt im Vergleich zum kokonstruktiven Typ und zum Mischtyp unterdurchschnittlich. Speziell zeigt sich dies in den Bereichen *Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen* und *Flexibilität in der Rollenausführung*. Da sich bei diesem Kooperationstyp alle vier Dimensionen unterdurchschnittlich ausgeprägt zeigen, wird er als *wenig kooperierend bezeichnet*. 16% der Lehrpersonen dieser Stichprobe können diesem Typ zugeordnet werden.

Typ 3 - Der Mischtyp: Bei diesem Typen sind die Dimensionen *Vertrauen und gegenseitige Anerkennung* und *Flexibilität in der Rollenausführung* überdurchschnittlich und die beiden anderen Dimensionen unterdurchschnittlich ausgeprägt. Deshalb wird von einem *Mischtypen* gesprochen, welchem 33 % der Lehrpersonen dieser Stichprobe angehören.

In dieser Untersuchung wurden Lehrpersonen befragt, die bereits gut zusammenarbeiten. In einer grösseren Befragung müsste gemäss den Studienverantwortlichen überprüft werden, ob die prozentuale Verteilung der drei Kooperationstypen allgemein übertragbar ist. Der kokonstruktive Typ scheint jedoch den theoretischen Vorstellungen einer gelingenden Kooperation am genauesten zu entsprechen (vgl. Henrich et al., 2012, S. 38-40).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass diese Studie eine Grundlage für die Entwicklung der KoKa ist. Sie zeigt auf, welche Aspekte in der Zusammenarbeit für einen guten und somit lernförderlichen Unterricht wesentlich sind, und dass es verschiedene Kooperationstypen gibt.

3.3.4 Studie über die Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation

In einer weiteren Studie der HfH wurden die Rahmenbedingungen untersucht, unter welchen die *unterrichtsbezogene Kooperation* (siehe Kapitel 3.3.3) stattfindet (vgl. Baumann, Henrich & Studer, 2012, S. 42). Es wurden abschliessend drei Empfehlungen für die Praxis formuliert:

Erstens soll versucht werden, die Zahl der Kooperationspartner zu reduzieren. Indem RLP und SHP versuchen, in einem Modell zu arbeiten, in welchem Kinder mit besonderem Förderbedarf integriert sind, wäre eine Aufstockung heilpädagogischer Ressourcen für eine Klasse von Vorteil (z.B. Integrative Sonderschulung, altersdurchmischte Klassen).

Zweitens sollen durch die reduzierte Anzahl Kooperationspartnerinnen die Besprechungszeiten optimiert werden. Unterstützend wäre eine Reduktion vom Pflichtpensum zugunsten von Besprechungslektionen. Klar geregelte Besprechungszeiten mit inhaltlichen Vorgaben sollen durch die Schulleitung eingefordert werden.

Drittens müsse sich die Schulleitung ihrer wichtigen Funktion in Bezug auf Kooperation bewusst sein, um die Schulen bezüglich Zusammenarbeit zu stärken. Interne Weiterbildung zu

Kooperation soll angeboten werden, ein Vorgehenskonzept für Konfliktfälle soll bestehen, und es sollen Supervisions- und Intervisionsgefässe zur Verfügung stehen (vgl. Baumann et al., 2012, S. 46).

Die Forscherinnen empfehlen zudem, eine Kooperation unkompliziert aufzulösen, falls sie mit den oben erwähnten Unterstützungsmassnahmen nicht gelingt, da die Kommunikation nicht nur personen- sondern auch konstellationsabhängig sei (vgl. Baumann et al. 2012, S.47).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass diese Studie eine Grundlage für die Entwicklung der KoKa ist. Sie zeigt auf, dass die Rahmenbedingungen einen wesentlichen Anteil für eine gelingende Kooperation beitragen können.

3.3.5 Studie, wie Lehrkräfte zur Kooperation angeregt werden können

Hier wird nach Gründen gesucht, weshalb zwischen Lehrkräften ein relativ geringes Mass an Kooperation besteht (vgl. Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006, S.205). Dabei unterscheiden die Forschenden drei Arten von Kooperation: Austausch, Arbeitsteilung und Kokonstruktion (siehe Kapitel 4.7.2). Sie stellen die These auf, dass die unterschiedlichen Kooperationsformen nicht nur unterschiedliche Funktionen erfüllen, sondern auch entsprechende Bedingungen benötigen (ebd.). Ebenfalls weisen sie darauf hin, dass „erfolgreiche Schulen - gemessen an den Leistungen bzw. Leistungszuwächsen der SuS - sich durch ein hohes Mass an Kooperation und Kohäsion [Gruppenzusammenhalt, Anm. d. Verf.] im Kollegium auszeichnen" (ebd.). „Die eindeutigste Form von Kokonstruktion kann im Teamteaching gesehen werden, also im gemeinsamen Unterrichten im Klassenzimmer" (Gräsel et al., 2006, S.211). Das Forschungsteam weist darauf hin, dass je nach Schultyp unterschiedliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Lehrkräften angeboten werden, „die organisationale Struktur von Schule aber eher kooperationshemmend sei“ (vgl. Gräsel et al., 2006, S.207). Aufgrund eines Feldversuches, in welchem eine Lehrerfortbildung mit und ohne Kooperationsanregung angeboten wurde, wurde kein Unterschied in Bezug auf die Zusammenarbeit in den beiden Gruppen festgestellt. Die Forschenden beschreiben, dass jene Lehrkräfte, welche bereits vor der Fortbildung in Kollegien gemeinsam kooperiert hätten, dies auch jetzt täten, unabhängig davon, in welcher Versuchsgruppe sie waren (vgl. Gräsel et al., 2006, S.212). So formulieren sie die Frage, ob die Aufgabe, Lehrkräfte zur Kooperation anzuregen, eine Sisyphus-Arbeit sei.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass es eher schwierig ist, Lehrkräfte, welche nicht schon ohnehin zusammenarbeiten, zur Kooperation anzuregen.

3.3.6 Bedeutung obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern

„Kooperation unter LehrerInnen wird im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs als Grundvoraussetzung für Schul- und Entwicklungsprozesse, aber ebenso als wesentlicher Aspekt in Bezug auf die professionelle Entwicklungsfähigkeit der individuellen Lehrkraft gesehen“ (Köker, 2012, S.90). Damit wird ausgedrückt, dass Kooperation einerseits für die einzelne Lehrperson bedeutungsvoll sein, indem sie durch kollegiale Prozesse ihre eigenen, professionellen Kompetenzen erweitern kann. Andererseits kann Kooperation auch für die Institution Schule ein Ziel der Personalentwicklung sein, da umfassende Schulentwicklung nur in Übereinstimmung und Zusammenarbeit von einem Grossteil der Akteure getragen werden kann (ebd.). Dieser mehrfach theoretisch und empirisch unterlegte Wunsch steht im Gegensatz zu den unzähligen Untersuchungen, die zeigen, dass in der deutschsprachigen Schulwirklichkeit die Unterrichtstätigkeit selten kooperativ ausgeführt wird (vgl. Köker, 2012, S.91).

Köker hat Interaktionen der Lehrpersonen innerhalb sogenannter „Obligatorischer Lehrgemeinschaften“ untersucht, bei welchen die Zusammenarbeit institutionalisiert worden ist. Nachfolgend werden einige für die vorliegende Forschungsarbeit bedeutsame Ergebnisse kurz dargelegt. Es wird festgestellt, dass diese Lehrpersonen durch den Austausch Normen und Werte festsetzen. Zudem besprechen sie regelmässig nicht nur das Lernen und die Lernerfolge ihrer SuS, sondern auch deren soziale, physische und psychische Verfassung. Ein strukturierter Austausch gewährt ein professionelles Öffnen von Unterricht und Handlungsabläufen, und der Unterricht wird ebenfalls weiterentwickelt. Auch die Teilung der Verantwortung für die Entwicklung ihrer SuS wird als höchst relevanter Entlastungsfaktor ermittelt. Interessant ist die Diskrepanz, dass in gewissen Interaktionen sichtbar wird, wie die Autonomie der Lehrpersonen durch gegenseitige Abhängigkeit stark eingeschränkt wird. In ihrer Selbstwahrnehmung äussern diese jedoch, dass sie ihren eigenen Unterricht selbstbestimmt und ohne weitere Einflussnahme planen und gestalten können (vgl. Köker, 2012, S.226 - 229).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass obligatorische, institutionalisierte Zusammenarbeit als gewinnbringend erlebt werden kann.

3.3.7 Kooperation als zwei-Pädagogen-System

Im Jahr 1973 wurde vom Deutschen Bildungsrat eine Konzeption vorgelegt, welche zum Ziel hatte, behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche zu fördern und zwar in einem gemeinsamen Unterricht mit Kindern und Jugendlichen, die nicht von Behinderung betroffen sind. Dieses Leitprogramm wurde als "Meilenstein in der bildungspolitischen Diskussion" gewürdigt (Preuss-Lausitz; zitiert nach Wocken, Antor & Hinz, 1988, S. 199-274, Kapitel 1). Nicht beachtet wurde, dass damit neu ein *Zwei-Pädagogen-System* eingeführt wurde. Wocken weist darauf hin, weil er sich mit solchen Integrationsklassen an Hamburger Grundschulen befasst hatte und die Zusammenarbeit der zwei Lehrpersonen als Brenn- und Angelpunkt des Geschehens betrachtet. Er fordert eine theoretische Analyse des Kooperationsproblems, damit die Teamarbeit von Lehrpersonen konstruktiv und erfüllend gestaltet werden kann. Aus diesem Grund wurden mögliche Problemfelder in der integrativen Zusammenarbeit gesammelt und aufgezeigt, um Einsichten und Hilfestellungen für eine Veränderung zu erhalten (vgl. Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 1).

Unzureichende Kooperationsbereitschaft lastet Wocken nicht den Lehrpersonen an, sondern er sieht sie als Folge des hierarchisch organisierten Schulsystems. Kooperation schildert er einerseits als Problemlösung und andererseits als Problem. Im Sinne einer Hilfestellung spricht er von *Problemen*, welche aber, wenn sich die Lehrpersonen derer bewusst sind, angepackt und gelöst werden können (ebd.).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass Kooperation Probleme lösen aber auch entstehen lassen kann, und dass diese gut 20-jährige Studie auch heute noch nicht an Bedeutung verloren hat.

3.3.8 Zusammenfassung der vorgestellten Studien

Die diversen Studien zeigen, dass Kooperation im integrativen Unterricht ein weiterhin aktuelles und zu erforschendes Thema ist. Es werden Erklärungsansätze gemacht, weshalb Kooperation schwierig ist und sich nicht einfach wie von selbst ergibt. Aspekte der Kooperation werden aufgezeigt – personenbezogene, organisatorische und sachliche - welche alle in einem ausgewogenen Mass zusammenspielen müssen.

Im folgenden Kapitel wird das Thema Kooperation in einen theoretischen Zusammenhang gestellt.

4 Theoretischer Bezugsrahmen

Die Schreibenden beziehen sich mehrheitlich auf Theorien, welche als Grundlage zur Entwicklung der Kooperationskarten (KoKa) verwendet wurden. So wird nachfolgend zuerst der weitläufige Begriff *Kooperation* erläutert. Danach wird erklärt, was unter einem *Tätigkeitspielraum* im Allgemeinen und in Bezug auf die Schule verstanden wird. Anschliessend folgt die Darstellung der *Themenzentrierten Interaktion* (TZI). Den vier Unterbereichen der TZI werden nun diverse weitere, relevante Themen, welche Kooperation im Schulbereich tangieren, zugeordnet und erläutert.

4.1 Der Begriff Kooperation

Kooperation und Konflikt liegen sehr nahe zusammen: *Kooperation* kommt vom lateinischen *cooperare* und bedeutet *zusammenarbeiten, mitarbeiten*. Konflikt, lateinisch *conflictare*, bedeutet *zusammenstossen, streiten, kämpfen*. Möglich sind gut zusammenarbeitende Teams, welche in einen Konflikt geraten können, aber auch Gegenspieler, die sich schliesslich in einer Kooperation zusammenfinden. Die beiden Themenbereiche hängen eng zusammen und können deshalb nicht isoliert betrachtet werden (vgl. Spiess, 2004, S. 193).

Kooperation ist kein Begriff, der leicht zu fassen ist. Sozialwissenschaftlich gesehen hängt Kooperation eng mit dem Gruppenbegriff zusammen. In einer Zusammenarbeit wird Arbeit aufgeteilt. Arbeitsteilung (vgl. Kapitel 4.1.1) wird als Element der Kooperation gesehen, da es den Prozess bezeichnet, welcher die Arbeit unter Personen aufteilt. Die Arbeitsteilung bedarf der Koordination. Ziel ist ein in der Zukunft liegender angestrebter Zustand oder ein Produkt. Synonyme zu Kooperation sind *Gemeinschaftsarbeit, Gemeinschaftsproduktion, Koproduktion, Gruppenaufgaben, Teamarbeit, Teamwork, Zusammenarbeit, Kollaboration* (bildungssprachlich) und *Verbund* (Wirtschaft).

„Teamarbeit ist die kooperative, zielorientierte Arbeit von 2-8 Fachleuten, die gemeinsam an einer definierten komplexen Aufgabe, in einem Projekt oder an einem Problem arbeiten, bei Integration unterschiedlichen Fachwissens und nach bestimmten, festgelegten Regeln“ (Gellert & Nowak, 2007, S.23). Eine organisationspsychologische Definition zum Kooperationsmodell lautet: „Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional [zielgerichtet, Anm. d. Verf.], kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von Reziprozität [Wechselseitigkeit, Anm. d. Verf.] verpflichtet“ (Spiess, 2004, S.199). Kooperation ist somit ein weitgefasster Begriff und tritt je nach Situation in unterschiedlichen Formen auf. Nachfolgend werden fünf Aspekte vorgestellt.

4.1.1 Kooperation als Entfremdung

Marx entdeckt in der Philosophie Hegels einen zentralen Gedanken. Er beschreibt die „Selbstschöpfung im Menschen als gesellschaftliches (und damit auch intelligentes) Wesen

durch die Arbeit" (Jacoby, 2006, S. 224). Seine Philosophie propagiert, dass nicht mehr die *Idee* - wie bei Hegel -, sondern Arbeits- und Produktionsverhältnisse die Entwicklung und die Selbstverwirklichung des Menschen vorantreiben würden (vgl. Boesch, 1977, S.111). Marx schreibt vom Menschen, dass das Produkt seiner Arbeit ein Teil seines Menschseins sei. Der Mensch erzeuge sich in der Arbeit selbst. Die Arbeitsteilung in einem Arbeitsprozess bewirke beim Individuum einerseits einen Verlust der Selbständigkeit und andererseits eine gewisse *Entfremdung* zum Produkt und zu sich selbst. (vgl. Boesch, 1977, S. 109-111). „Sie [die Entfremdung, Anm. d. Verf.] schafft eine dialektische Spannung zwischen dem Menschen, beziehungsweise der menschlichen Tätigkeit, und dem Produkt der menschlichen Arbeit, zwischen „subjektiver Arbeit“ und „objektiver Arbeit“ [dem Arbeitsprodukt, Anm. d. Verf.]“ (Boesch, 1977, S.111). Marx sieht in der Arbeitsteilung also keine wirkliche Kooperation, also keine Form von Zusammenarbeit, sondern betont den entfremdenden Charakter. Durch die Arbeitsteilung werde dem Menschen verunmöglicht, sein ganzes Wesen in sein Schaffen zu geben und auch die Verfügungsgewalt darüber zu haben (ebd.).

4.1.2 Arbeitsbezogene Kooperation und gemeinsame Aufgabenorientierung

„Kooperation gilt als positiver Wert an und für sich und wird als wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen, da sie Effizienz und Optimierung verspricht. Zudem gelten Möglichkeiten und Erfordernisse arbeitsbezogener Kooperation und Kommunikation als ein zentrales Kriterium menschengerechter Arbeit" (Zölch, 2001, S. 34).

Kooperation kann in verschiedenen Arbeitssituationen auftreten. Sie kann sich auf ein Arbeitsergebnis ausrichten und deshalb zielgerichtet sein. Die Zusammenarbeit von mehreren Personen muss deshalb geplant, aufgeteilt und abgestimmt sein. Kommunikation kann die Kooperation einerseits in ihrer Effektivität steigern, aber auch erschweren. Zölch bezieht sich in dieser Aussage auf Spiess, welche beschreibt, dass sich Entscheidungs- und Handlungsspielraum (siehe Kapitel 4.2.3 / 4.2.1) paradoxerweise einengen können, falls keine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut wird (vgl. Spiess; zitiert nach Zölch, 2001, S.34). In der arbeitsbezogenen Kooperation ist es so, dass Arbeitsgegenstände und - mittel, sowie Räume gemeinsam genutzt werden, aber auch eine gemeinsame Wissensbasis besteht. Die Zusammenarbeit soll gegenüber der Einzelarbeit einen Vorteil bringen. Zölch zitiert weiter zur gemeinsamen Aufgabenorientierung: „Arbeitsbezogene Kooperationsmöglichkeiten gelten als wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung einer gemeinsamen Aufgabenorientierung von Arbeitsgruppen, die wiederum die Entstehung und den Erhalt der Gruppenkohäsion [Wir - Gefühl, Anm. d. Verf.] entscheidend beeinflussen" (Alioth & Ulich; zitiert nach Zölch, 2001, S.35).

Ulich, aus der Arbeitspsychologie kommend, beschreibt zur Gestaltung von Arbeitstätigkeiten auch die Gruppenaufgaben, also die Arbeit und Zusammenarbeit in einem Team. Er bezeichnet zwei wichtige psychologische Punkte in der Arbeit innerhalb einer Gruppe: Einer-

seits sei das Erleben von Arbeit in Gruppen nur möglich, wenn Teilaufgaben zu einer vollständigen Gruppenarbeit zusammengefügt würden, andererseits ermögliche die Zusammenfassung der unabhängigen Teilaufgaben „ein höheres Mass an Selbstregulation und sozialer Unterstützung“ (Ulich, 2011, S. 221). Ein zentraler Punkt ist die Aufgabenorientierung. Diese entsteht dann, wenn die Gruppe für eine gemeinsame Aufgabe verantwortlich ist und der Arbeitsablauf eigenständig kontrolliert werden kann. Entscheidend für die Kooperation bezüglich Dauer und Intensität ist jedoch das Bewusstsein über die gemeinsame Aufgabenorientierung (vgl. Ulich, 2011, S. 221). Ulich formuliert dies folgendermassen: „Arbeitsgruppen, bei denen die Kohäsion hauptsächlich auf sozioemotionalen Beziehungen beruht, weisen deshalb eine geringere Stabilität auf als Arbeitsgruppen, die sich durch eine gemeinsame Aufgabenorientierung auszeichnen“ (ebd.).

4.1.3 Kooperation als Einstellung

Als *kooperative* Person wird jemand bezeichnet, der sich hilfsbereit und offen für eine Zusammenarbeit zeigt. Es wird als Personenmerkmal gewertet, welches allgemeingültig und nicht auf bestimmte Situationen bezogen ist. So können Gruppen, Schulen und Betriebe nach dem Gesichtspunkt untersucht werden, wie stark die Teamarbeit gelebt wird und stattfindet. Allerdings lässt sich nur das tatsächliche Verhalten beobachten. Differenzierte Aussagen dazu müssen erfragt werden. Ausserdem ist Kooperation kein wertfreier Begriff. Sie gilt im Bildungsbereich als sozialetische Norm und wird eng mit Begriffen wie Altruismus [Selbstlosigkeit, Anm. d. Verf.] und Empathie verknüpft. Im Gegensatz dazu stehen Wettbewerb und Egoismus. Kooperation im sozialen Bereich ist wünschenswert; es wird erwartet, dass die Mitarbeitenden zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen (vgl. Piller, 2013, S.3).

Selbstverständlich wird in einem professionalen Rahmen wie der Schule die Arbeitsfähigkeit eines Teams vorausgesetzt. Ein Schulhausteam ist jedoch eine Art Zwangsgemeinschaft: Die Personen, die zusammenarbeiten (müssen), haben sich in den seltensten Fällen selber ausgewählt. So entwickeln sich, wie in allen Gruppen, innerhalb eines Kollegiums Normen und Regeln, welche auf vielfältige Art und Weise den Umgang miteinander vorgeben und bestimmen. Neue Teammitglieder müssen das System erkennen und akzeptieren, Regelverstösse werden sanktioniert (vgl. Piller, 2013, S.11).

4.1.4 Kooperation als Vertragsverhältnis

Um die zukünftige Zusammenarbeit unter institutionellen Partnern zu regeln (Unternehmen, Behörden, Staaten), werden sogenannte Kooperationsverträge aufgesetzt. Dadurch zeigen die beteiligten Partner ihre Absicht, verbindlich zusammenzuarbeiten. Auf die tatsächliche Zusammenarbeit, welche sich in der Arbeitshaltung, der Arbeitsplanung und der Durchführung zeigt, kann allerdings nicht geschlossen werden. So kann es auch zu sogenannten

Pseudokooperationen kommen (vgl. Piller, 2013, S. 3). Im Bereich Schule wird in Bezug auf Kooperation nebst der Teamarbeit zwischen verschiedenen Lehrpersonen auch ein vertragliches Verhältnis zu anderen Institutionen verstanden. Die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, Einrichtungen der Sozialfürsorge, der Schulpsychologie und auch der Justiz- und Polizeibehörden kann mit Kooperationsverträgen geregelt werden.

4.1.5 Kooperation als Strategie

Findet ein Wettbewerb statt, kann Kooperation als Strategie eingesetzt werden. Im Konkurrenzkampf überlegt sich eine Gruppe, mit welcher Strategie sie möglichst rasch und effizient ans Ziel kommt. Daraus kann erklärt werden, wie Zusammenhalt oder Rivalitäten innerhalb der Gruppe oder zwischen verschiedenen schulischen Systemen (Fachgruppen, Therapeuten) entstehen können. Entscheidend für eine positive Kooperation ist jedoch, ob ein gemeinsames Ziel verfolgt wird (vgl. Piller, 2013, S. 4).

4.1.6 Zusammenfassung / Fazit

Es kann nicht von einem einheitlichen Begriff *Kooperation* ausgegangen werden. Je nach Situation hat der Begriff einen anderen Hintergrund. Für ein ausgewogenes Verständnis ist es unerlässlich, den Begriff situationsbezogen zu betrachten.

In der vorliegenden Arbeit werden die folgenden Begriffe als Synonyme verwendet: Kooperation, Zusammenarbeit, Teamteaching und Arbeit im Tandem von RLP und SHP.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass Kooperation im integrativen Unterricht als Arbeitsteilung von zwei Personen mit gemeinsamem Ziel verstanden wird. Dabei trägt die Orientierung auf die Sache zur Stabilität des Teams bei.

Im nachfolgenden Kapitel wird dargelegt, was unter einem Tätigkeitsspielraum verstanden wird. Erklärungsansätze kommen aus der Arbeitspsychologie.

4.2 Tätigkeitsspielräume

Arbeit ist volkswirtschaftlich verstanden „jede körperliche und geistige Tätigkeit, mit deren Hilfe ein Einkommen erzielt wird“ (Kessler, Fuchs, Caduff & Capaul, 2008, S. 28). Wer arbeitet (auch ohne Entlohnung), ist tätig und hat verschiedene Möglichkeiten, seine Arbeit auszuführen.

Der Begriff *Tätigkeitsspielraum* wird aus der Etymologie hergeleitet: *Tätig* meint *beruflich arbeitend, tatkräftig, aktiv...* Die Herkunft des Wortes zeigt eine positive Besetzung. Das Wort *Spielraum* hat sich im 18. Jahrhundert mit der inhaltlichen Bedeutung von *Möglichkeit, Bewegungsraum* entwickelt. Das Wort *Tätigkeitsspielraum* bedeutet also, dass man einen Bewegungsraum hat, in welchem man aktive Aufgaben erfüllen kann. Im arbeitspsychologi-

schen Kontext werden die Begriffe *Tätigkeitsspielraum* und *Handlungsspielraum* nicht als das Gleichbedeutende betrachtet, sondern differenziert und auch unterschiedlich gewichtet (vgl. Ammon 2006, S. 114).

Leontjew entwickelte eine hierarchische Tätigkeitskonzeption für die Psychologie der Arbeit, in welcher er folgende, für ihn notwendige Unterscheidungen in der Arbeitsgestaltung aufzeigt: *Tätigkeiten*, *Handlungen* und *Operationen*. Tätigkeiten werden beeinflusst durch die zu Grunde liegenden Motive. Handlungen werden ausgeführt, da sie Zielen untergeordnet sind. Operationen hängen von den gegenständlichen Bedingungen ab, damit das Ziel erreicht werden kann. Zwischen Motiv und Tätigkeit und zwischen Ziel und Handlung bestehen ähnliche Wechselbeziehungen (vgl. Ulich 2011, S. 185). In Abbildung 2 wird der Sachverhalt grafisch dargestellt.

Abb. 2 Die hierarchische Tätigkeitskonzeption nach Leontjew 1979 (aus Ulich 2011, S.188)

Ulich entwickelte das Tätigkeitskonzept weiter. Jede Tätigkeit kann durch unterschiedliche Handlungen ausgeführt werden. So entstehen Spielräume, welche er als Tätigkeitsspielraum bezeichnet. Darunter wird die Summe aller möglichen Spielräume verstanden, die er folgendermassen beschreibt: "Der Tätigkeitsspielraum ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das sich aus dem Handlungs-, dem Gestaltungs- und dem Entscheidungsspielraum zusammensetzt" (Ulich, 2011, S. 187).

Nachfolgend wird auf die drei Begriffe Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum eingegangen.

4.2.1 Handlungsspielraum

Das Handeln wird folgendermassen erklärt: „Menschliches Handeln erfolgt *bewusst* und *zielgerichtet*, bezieht sich auf eine *gegenständliche Umwelt* und deren Veränderung und ist durch seine *soziale und gesellschaftliche Eingebundenheit* bestimmt" (Zölch 2001, S. 41). Da Handlungen unterschiedlich ausgeführt werden können, spricht man von einem Handlungsspielraum: "Der Handlungsspielraum erfasst alle Möglichkeiten der unterschiedlichen Aufgabenbewältigung hinsichtlich der zu verwendenden Mittel, der anzuwendenden Verfahren und der (zeitlichen) Einteilung" (Ammon, 2006, S. 115). Die Handlungsregulationstheorie beschäftigt sich damit, wie Menschen durch ihr konkretes Tun Ziele anstreben und sie auch

erreichen. Zuerst werden Ziele realistisch nach Bedürfnissen und Möglichkeiten gebildet. Dabei können sie in Teilziele unterteilt werden, damit diese durch das Handeln erreicht werden können. Wird ein Ziel nicht erreicht, wird die Handlung angepasst, oder es wird ein neues Teilziel definiert. Das Handeln muss also je nach Situation sukzessive reguliert werden (vgl. Resch, 1991, S. 56). Die Handlungsregulationstheorie wird heute in vielen Bereichen der Bildung als Grundlage genutzt.

Resch erweiterte den handlungstheoretischen Rahmen in der Analyse von Reproduktionsarbeit [Familienarbeit, Anm. d. Verf.] in Haushalt und Familie auf der Grundlage der Handlungsregulationstheorie. Sie konnte die Brücke von der individuellen zur kollektiven Handlungsregulation schlagen. Die Autorin spricht vom *kollektiven* Handlungsfeld, wenn mehrere Personen aufeinander bezogen handeln. Darin sind Kooperationspunkte [also Gesprächszeiten, Anm. d. Verf.] enthalten, bei welchen die Beteiligten gemeinsam entscheiden, wie die nächste Aktivität unter den Personen aufgeteilt wird und wie weiter vorgegangen werden soll. Dieses gemeinsame Handeln wird als kollektive Handlungsregulation bezeichnet (vgl. Zölch, 2001, S.43). Innerhalb des gemeinschaftlichen Handelns sind auch individuelle Entscheidungen möglich, es besteht ein Handlungsspielraum. Ulich bezeichnet den Handlungsspielraum als *die Summe der Freiheitsgrade*. Dazu gehören die Möglichkeiten zum unterschiedlichen, aufgabenbezogenen Handeln in der Art, der Mittel und der Organisation (vgl. 2011, S.187).

Es besteht ein objektiver und ein subjektiver Handlungsspielraum: Der Objektive weist auf die vorhandenen Möglichkeiten hin, der Subjektive beinhaltet die von der Person erkannten Wahlmöglichkeiten. Das heisst also, dass der Handlungsspielraum „das Ausmass an möglicher Flexibilität bei der Ausführung von Teiltätigkeiten bzw. Teilhandlungen“ (ebd.) anzeigt.

4.2.2 Gestaltungsspielraum

Im Gestaltungsspielraum wird die Variabilität [Vielfalt, Anm. d. Verf.] der Gestaltungsmöglichkeiten von Teiltätigkeiten sichtbar. Der Gestaltungsspielraum wird mit der Strukturierbarkeit einer Aufgabe verglichen. Es geht um die Möglichkeit, eine Arbeit zu durchschauen und sie selbständig zu gestalten (vgl. Ulich, 2011, S. 187).

4.2.3 Entscheidungsspielraum

Der Entscheidungsspielraum gibt das Ausmass oder den Grad an Autonomie an, in welcher eine Person eine Tätigkeit oder eine Aufgabe festlegt oder begrenzt (vgl. Ulich, 2011, S. 187). Autonomie definiert er als "Einflussnahme auf die Festlegung von Zielen und Regeln, die der Zielerreichung dienen" (Ulich; zitiert nach Ammon, 2006, S.115). Thun erklärt dazu, "Autonomie bedeutet Selbständigkeit und innere Unabhängigkeit" (2012, S.30). Im Austausch mit Personen ist Autonomie eine wichtige und wertvolle Fähigkeit. Sie verhilft dem Sprechenden zum Mut, seine eigene Meinung zu vertreten und sich vor dem Gegenüber zu

behaupten. Im negativen Fall wird Autonomie zu einem Beharren auf den eigenen Standpunkten, da eine kooperative Anpassungsfähigkeit fehlt (vgl. Thun, 2012, S.31). Spiess äussert sich zur Autonomie wie folgt: "Eine kooperative Situation setzt ein gewisses Mass an Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der beteiligten Partner voraus, die *relative* Autonomie der Akteure ist bedeutsam" (Spiess, 2004, S. 199).

4.2.4 Zusammenfassung / Fazit

Die visualisierte Darstellung (siehe Abbildung 3) des Tätigkeitsspielraums zeigt die drei Bereiche auf. Im Entscheidungsspielraum wird das Mass der Autonomie in einzelnen Tätigkeiten sichtbar. Der Gestaltungsspielraum beinhaltet die Variabilität von Handlungen, und im Handlungsspielraum zeigt sich die Flexibilität innerhalb jeder einzelnen Operation [Arbeitsvorgang, Anm. d. Verf.].

Abb. 3 Der Tätigkeitsspielraum und sein Bezug zum Tätigkeitsmodell von Leontjew in Ulich 2011, S.188

Die Möglichkeit, auf seine Arbeit Einfluss zu nehmen, über unterschiedlichste Aspekte seines Lebens oder seiner Arbeit entscheiden oder mitentscheiden zu können, gehört zu den Kriterien einer würdevollen und persönlichkeitsfördernden Arbeitsgestaltung (vgl. Ulich, 2011, S.188).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass der Tätigkeitsspielraum in der Zusammenarbeit zwischen zwei Lehrpersonen, die im Teamteaching (siehe Kapitel 4.7.1) unterrichten, erst einmal geklärt werden muss.

Im folgenden Kapitel wird anhand der Themenzentrierten Interaktion aufgezeigt, dass es neben dem Tätigkeitsspielraum weitere bedeutsame Aspekte gibt, welche auf die Zusammenarbeit einen Einfluss haben.

4.3 Themenzentrierte Interaktion

Die Themenzentrierte Interaktion von Ruth Cohn wird als eine Art von Gruppeninteraktion beschrieben (vgl. Thun, Zach & Zoller, 2012, S.218). In einer Gruppe oder einem Team findet ein Hin und Her an Mitteilungen [Interaktionen, Anm. d. Verf.] statt. Nach Cohn tragen dabei die vier folgenden Faktoren wesentlich zum Gruppengeschehen bei: Sie benennt sie mit *ICH*, *WIR*, *ES* und *GLOBE*. Das *ICH* bezieht sich auf die Persönlichkeit und Befindlichkeit, Vorerfahrung und aktuelle Verfassung jedes einzelnen der Gruppe oder des Teams. Das *WIR* steht für die Interaktionen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern, für Stimmungen, Beziehungen und Konflikte. Die inhaltliche Aufgabe des Teams oder die Sache wird als *ES* bezeichnet. Schliesslich bezeichnet sie mit *GLOBE* alles, was vom Umfeld auf die Gruppe einwirkt, beispielsweise persönliche oder politische Ereignisse oder Hierarchien (ebd.).

Abb. 4 TZI- Modell Cohn (in Thun, 2012, S. 220) (adaptiert)

Arbeitet eine Gruppe nach dem Ansatz der Themenzentrierten Interaktion (TZI), bemerkt Cohn dazu: „Die Balance dieser drei Gegebenheiten [ICH, WIR und ES, Anm. d. Verf.] ist nie vollkommen, sondern braucht eine relative, dynamische Ausgeglichenheit“ (2009, S.115). So beschreibt sie es als die Aufgabe der Gruppenleitung, je nach Situation, die Aufmerksamkeit der Gruppe vom Thema (*ES*) weg, zum *ICH* oder *WIR* zu lenken und umgekehrt. In der interaktionellen Arbeitsgruppe sei es wesentlich, die dynamische Balance der drei Beziehungspunkte durch ein Nicht-Zuviel und Nicht-Zuwenig zu erhalten (ebd.). Dazu hat sie TZI-Regeln formuliert, welche helfen sollen, diese dynamische Balance zu verwirklichen.

Die erste Regel lautet:

Sei dein eigener Chairman [Vorsitzender, Anm. d. Verf.], der Chairman deiner selbst. Das bedeutet: a) Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner Umwelt bewusst. b) Nimm jede Situation als Angebot für deine Entscheidungen, nimm und gib, wie du es verantwortlich für dich selbst und andere willst (Cohn, 2009, S.120/121).

Sein eigener Chairman zu sein heisst, Selbstverantwortung für das eigene Tun zu übernehmen (vgl. Thun, 2012, S. 220). Zudem bedeutet es, seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen als menschliches Wesen zu begreifen. „Ich bin nicht allmächtig; ich bin nicht ohnmächtig. Meine Macht ist begrenzt“ (Cohn, 2009, S.120/121).

Eine zweite Regel lautet: „Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. Störungen haben Vorrang (ohne ihre Lösung wird Wachstum erschwert oder verhindert)“ (Cohn, 2009, S.120/121).

Werden Gruppenmitglieder in irgendeiner Art vom Arbeitsprozess abgehalten, soll dies angesprochen und benannt werden. Dazu gehören beispielsweise Konflikte oder Missstimmungen innerhalb der Gruppe, Langeweile oder körperliche Beschwerden. Die für die Bewältigung des Problems eingesetzte Zeit verhilft der Gruppe später zu einer intensiveren und konzentrierteren Zusammenarbeit.

Ebenfalls bedeutsam für Cohn ist, dass sich die Gruppenmitglieder in *Ich-Form* austauschen. Von jeder Persönlichkeit erwartet sie, authentisch [echt, Anm. d. Verf.] aber auch selektiv zu sein. Dies bedeutet für sie, dass alles, was die Person sagt, wahr sein soll, dass aber nicht alles gesagt sein muss, was wahr ist (vgl. Thun et al. 2012, S.221).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass die Themenzentrierte Interaktion von R. Cohn eine wichtige Grundlage für die KoKa ist.

4.4 Kooperation von Pädagogen in integrativen Grundschulen

"Ein erfolgreicher Umgang mit Heterogenität verlangt Kooperation - auf Schul- und Unterrichtsebene" (Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 151). Wocken et al. nehmen die Themenzentrierte Interaktion von Cohn als Vorlage für eine Gliederung der kooperativen Arbeit im integrativen Unterricht. Darin werden Persönlichkeits-, Sach-, Beziehungs- und Organisationsebene beschrieben, welche alle miteinander vernetzt sind. Folgende Herausforderungen, welche in der Kooperation zwischen zwei pädagogisch ausgebildeten Personen auftreten können, werden gesehen: Auf der Persönlichkeitsebene (ICH) ist die Bewältigung von Offenheit ein Thema. Auf der Beziehungsebene (WIR) steht die Bewältigung von Heterogenität im Zentrum. Auf der Sachebene (ES) wird die Bewältigung von Interdependenz [wechselseitige Abhängigkeit, Anm. d. Verf.] aufgezeigt. Schliesslich geht es auf der Organisationsebene (GLOBE) darum, die Professionalität in der Ausübung des Berufes zu sichern (1988, S. 199-274, Kapitel 3).

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass Tätigkeitsspielräume im Bereich der schulischen Kooperation den vier Elementen der TZI zugeordnet werden.

In den Kapiteln 4.5 – 4.8 werden den vier Aspekten der Themenzentrierten Interaktion theoretische Grundlagen zugeordnet und damit Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation detaillierter beschrieben.

4.5 Persönlichkeitsebene - ICH

Der Handlungsgrundsatz für die Ich-Ebene der TZI im pädagogischen Kontext lautet nach Cohn: "Sei dein eigener Chairman!" (siehe Kapitel 4.3). Auf der Persönlichkeitsebene besteht eine Herausforderung in der Bewältigung von Offenheit, was bedeutet, dass die Person „die Enthüllung der professionellen Kompetenzen und der eigenen Person angstfrei zu bewältigen“ hat (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 153). Die persönlichen Haltungen, eine Bereitschaft zur Offenheit, Flexibilität, aber auch die Fähigkeit, eine Beziehung zu gestalten, beeinflussen die Zusammenarbeit (ebd.). Vor der Einführung der integrativen Schulform arbeitete die Regellehrperson mehrheitlich alleine. In Zusammenarbeit im Teamteaching (siehe Kapitel 4.7.1) oder mit den SHP, wird der Unterricht und damit auch das pädagogische Handeln geöffnet. In einer Teamsituation sein eigener *Chairman* (Vorsitzender) zu sein und trotzdem in Kooperation zu arbeiten, muss von Lehrpersonen erst gelernt werden. Die Zusammenarbeitenden kommen sich als Person und in ihren Rollen (siehe Kap. 4.5.2) nahe. Bedrohungsgefühle und Ängste können aufkommen, welche abhängig sind vom Entwicklungsstand der Selbstwahrnehmung. „Für das Gelingen von Kooperation ist der psychische Entwicklungsstand der Lehrer entscheidend, ihre Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit, ihr Selbstwertgefühl in beruflichen Arbeitszusammenhängen“ (Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 3.1). Individuelle Persönlichkeitsmerkmale zeigen sich in der Art der Zusammenarbeit, in den sogenannten *Kooperationstypen*, welche im Kapitel 4.7.2 vorgestellt worden sind.

Ergänzend zu den Kooperationstypen werden weitere Anforderungen an eine Lehrperson in einer kooperativen Arbeitssituation gestellt.

4.5.1 Anforderungen an die Persönlichkeit

Damit das Teamteaching als höchste Form der Kokonstruktion (vgl. Kapitel 3.3.5) erfolgreich sein kann, müssen folgende Voraussetzungen betreffend Persönlichkeit gegeben sein:

Die Grundhaltung, dass Teamteaching eine Bereicherung für SuS, Lehrpersonen und Unterricht darstellt, muss vorhanden sein. Die Person sollte über eine gute Selbstkonsistenz [einen Zustand innerer Übereinstimmung mit dem Selbstbild, Anm. d. Verf.] verfügen. Ebenfalls soll sie fähig sein, gleichwertige Beziehungen zu gestalten, flexibel und lernbereit zu sein und auch die nötigen Qualifikationen mitbringen. Auch sollte die Lehrperson Vertrauen in die andere Lehrperson haben können. (vgl. Halfhide, 2009, S.11). Vertrauen ist ein wichtiger Faktor für die Kooperationsbeziehung. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, Vertrauen zu entwickeln ist ein wichtiger Punkt, welcher seine Wurzeln in der frühkindlichen Entwicklung hat (vgl. Spiess, 2004, S. 197). „Man muss sich auf den Kooperationspartner verlassen können,

deshalb ist Vertrauen zentral für Kooperation" (Spiess, 2004, S.214). Die *Persönlichkeit* wird aus der Sicht der Sozialpsychologie als ein „einzigartiges, relativ stabiles und zeitlich überdauerndes Verhaltenskorrelat“ (Piller, 2011, S.17) verstanden. Das heisst, dass nicht jede Persönlichkeit fähig ist, sich veränderten Umständen anzupassen.

Übt eine Person eine bestimmte Funktion aus, werden von ihr ganz bestimmte Fähigkeiten erwartet. Deshalb wird im nächsten Kapitel die *Rolle* näher betrachtet.

4.5.2 Sozialpsychologie und Rolle

In einer Organisation, wie beispielsweise der Schule, arbeiten unterschiedliche Persönlichkeiten in unterschiedlichen Funktionen [Tätigkeit, Amt, klar abgegrenzte Aufgabe, Anm. d. Verf.] und Rollen zusammen. „Die *Rolle* wird gemeinhin definiert als Summe der erwarteten Verhaltensweisen, die sich an den Inhaber einer Position richten" (Thun, 2012, S. 184). Es werden Erwartungen betreffend Beziehungen gestellt und Erwartungen gegenüber dem Aufgabenprofil. Rollen tragen dazu bei, das soziale Leben durch Verhaltensnormen zu ordnen und Sicherheit zu schaffen (ebd.). „Der Mensch muss Rollendistanz entwickeln, also die Fähigkeit und Bereitschaft, überhaupt wahrzunehmen, dass er sich in verschiedenen Rollen bewegt, dass er sie sklavisch ausfüllen oder aber konstruktiv und schöpferisch weiterentwickeln kann; er muss wahrnehmen und reflektieren, dass andere bestimmte Rollenerwartungen an ihn herantragen" (Meyer, 1987, S. 240). In einem Team kann jede Person eine bestimmte Rolle einnehmen, die sich im Laufe der Zusammenarbeit herauskristallisiert. Solche Rollen können beispielsweise sein: Neuerer/ Erfinderin, Wegbereiter/Weichenstellerin, Koordinator/Integratorin, Macher, Beobachterin, Teamarbeiter/Mitspielerin, Umsetzer, Perfektionistin und Spezialist. Jede Rolle verweist auf die Stellung im Team, hat einen speziellen Charakter, hat Stärken und Schwächen. Rollen können innerhalb des Teams zum Beispiel durch Intervention oder Supervision besprochen und verändert werden. Für die persönlichen Aspekte trägt jeder selbst die Verantwortung (vgl. Piller, 2011, S. 16-19).

4.5.3 Zusammenfassung / Fazit

Von Lehrerpersönlichkeiten werden sehr viele Kompetenzen gefordert und vorausgesetzt. Einige Faktoren sind veränderbar, andere nur schwer oder gar nicht. Wichtig ist das Bewusstsein der eigenen Rolle und Persönlichkeit, die Bereitschaft an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, um trotz eventuell vorhandener Persönlichkeitsdefizite eine gewinnbringende Kooperation im Team erzielen zu können.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass - betreffend *ICH-Ebene* - jede Lehrperson individuelle Fähigkeiten und Ressourcen hat, und diese Persönlichkeitsmerkmale relativ stabil und somit nicht leicht veränderbar sind.

4.6 Sachebene - ES

Die Bewältigung von Heterogenität wird als Schwierigkeit geschildert (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S.154). Unterschiedliche Pädagogen wie auch heterogene Lernende sind Tatsache. Besonders im integrativen Unterricht ist eine grössere Vielfalt an Voraussetzungen der SuS gegeben, weshalb sozusagen jede Lehrperson irgendwann an ihre individuelle Leistungsgrenze gerät. Einerseits findet eine Orientierung auf die gesamte Klasse, andererseits auf einzelne SuS statt. Heterogenität ist auch durch den Unterricht mit zwei Lehrpersonen gegeben, welche arbeitsteilig den Unterricht gestalten und planen müssen. Es sind methodische und didaktische Fragen zu klären, Informationen wechselseitig auszutauschen und der Unterricht ist zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Im didaktischen Bereich wird die Wichtigkeit betont, gemeinsame, pädagogische Philosophien zu entwickeln, im methodischen wird auf einen einheitlichen Erziehungsstil hingewiesen. Zur konstruktiven Bewältigung des Sachproblems werden von den Erziehungswissenschaften Theorien und Konzepte für die Praktiker erwartet (vgl. Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 3.2).

Aufgaben, Tätigkeiten, pädagogische Übereinstimmung in Zielen, Regeln und Unterrichtsorganisation - diese Vielzahl an Begriffen verlangt nach einer Klärung. Auf Grund der geschilderten Problematik, soll im folgenden Kapitel dargelegt werden, was unter *Tätigkeit* im Bereich Bildung verstanden wird.

4.6.1 Tätigkeiten in der integrativen Zusammenarbeit

Im Rahmen des Forschungsprojekts der HfH zu den Tätigkeitsspielräumen in der integrativen Zusammenarbeit wurden Kooperationsanlässe gesammelt, auf welche RLP und SHP im praktischen Berufsleben stossen können. Einige Beispiele dazu sind: Ein Kind wird in der integrierten Sonderschulung begleitet und unterstützt. In der Regelklasse werden Kinder mit Teilleistungsschwächen (z.B. Rechenschwäche oder Dyskalkulie) speziell gefördert. Ein Projekt (z.B. Leseförderung) kann mit Unterstützung der SHP klassenübergreifend umgesetzt werden. Ein Standortgespräch mit Eltern, RLP, SHP und Kind findet statt. Und so gibt es noch viele andere Situationen, Arbeiten oder Tätigkeiten (vgl. Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler, & Studer, 2012, S. 31).

Alle gemeinsamen und unterschiedlichen Aufgabenbereiche aus den gesammelten Daten wurden von den Forschenden der Studie zusammengetragen und strukturiert. Daraus wurden die vier Haupt-Tätigkeiten *fördern, beraten, unterrichten und begleiten* evaluiert. Diese wurden wiederum in Teiltätigkeiten (wie z. B. *Klassenführung gestalten, Förderziele setzen*, usw.) aufgespalten (vgl. Brenzikofer, Studer & Wolters 2014, S. 9).

Es gibt in der Zusammenarbeit Tätigkeiten, die wahrgenommen werden, andere sind nicht bewusst und werden deshalb ausser Acht gelassen. So spricht man vom subjektiven und vom objektiven Tätigkeitsspielraum. Der subjektive Tätigkeitsspielraum ist der erkannte, der objektive hingegen der tatsächlich vorhandene Spielraum (vgl. Ammon, 2006, S. 118).

Diese Teiltätigkeiten oder auch Teilaufgaben (Kapitel 4.1.2) bilden die Grundlage der KoKa und zeigen einen objektiven Tätigkeitsspielraum auf. Dieses Arbeitsinstrument wird im Kapitel 5.2.2 detaillierter vorgestellt werden.

4.6.2 Zusammenfassung / Fazit

Ein wichtiger Punkt auf der Sachebene ist, dass die Vielseitigkeit der Aufgaben und damit der Tätigkeitsspielraum geklärt werden muss. Ausserdem muss jede Lehrperson das Bewusstsein entwickeln, welche Aufgaben und Tätigkeiten sie tatsächlich ausübt. In einem zweiten Schritt muss sie erkennen, welche Erweiterungen in ihrem Aufgabenfeld möglich sind.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass es subjektive und objektive Tätigkeitsspielräume gibt.

4.7 Beziehungsebene - WIR

Bezüglich Kooperation auf der Beziehungsebene stellt die Bewältigung von Interdependenz [wechselseitige Abhängigkeit, Anm. d. Verf.] eine grosse Herausforderung dar (vgl. Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 3.3). Mindestens zwei Beteiligte müssen miteinander in Interaktion treten. Im Speziellen geht es auf der Beziehungsebene um Rollenklärung (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 153). In der integrativen Zusammenarbeit muss die *Autonomie geteilt* werden und es besteht keine *Gleichheit* [Parität, Anm. d. Verf.]. Der Verlust von Autonomie und Parität kann Widerstand in den Emotionen der beiden Lehrpersonen hervorrufen. Ein Rollentausch der beiden Lehrpersonen (RLP/SHP) ist eine Möglichkeit, mit Rivalitäten oder Konkurrenzgefühlen umzugehen und einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen. Der Unterricht in heterogenen Schülergruppen bedingt die Zusammenarbeit von zwei Pädagogen. Die Arbeit muss in abgegrenzte Teilaufgaben unterteilt werden. Damit entstehen im Team Rollen. Eine differenzierte Rollen- und Aufgabenstruktur ist von Vorteil (vgl. Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 3.3). „Diffuse Rollenerwartungen und unklare Aufgabenverteilungen führen dazu, dass niemand genau weiss, was er zu tun hat, dass man sich gegenseitig im Wege und auf den Füssen steht und dass schliesslich alle im gleichen Topf herumrühren; viele Kooperationskonflikte sind hier grundgelegt“ (ebd.). Für eine gute Kooperation wird nachdrücklich auf differenzierte Rollen, differenzielle Aufgabenfelder und Tätigkeitsschwerpunkte hingewiesen (ebd.). „Bei Teamarbeit wird die Anerkennung durch Kollegen zu einer begehrten Belohnung“ (Wocken et al., 1988, S.199-274, Kapitel 3.3.2). Ausserdem gewinnt die gegenseitige Wertschätzung an Bedeutung, da der Erfolg, und somit die Gunst der Lernenden und die Anerkennung der Eltern, auf zwei Personen verteilt wird.

In den nachfolgenden Kapiteln werden zur Umsetzung der Kooperation das *Teamteaching* vorgestellt und Formen und Prozesse der Teamarbeit dargelegt.

4.7.1 Teamteaching als Kooperationsformen im integrativen Kontext

Teamteaching ist eine Kooperationsform, welche im integrativen Setting im Umgang mit Heterogenität an grosser Bedeutung gewonnen hat. Teamteaching wird als Weg zu gutem Unterricht bezeichnet: „Teamteaching ist also eine Unterrichtsmethode, bei der mehrere Lehrer in flexiblen Schülergruppen zusammenarbeiten, das heisst – im Idealfall - Unterricht gemeinsam vorbereiten, ausführen und auswerten.“ (Halfhide, 2001, S.8). Zum integrativen Unterricht gehört, dass Teamteaching Eingang in die Schule gefunden hat. Integrativer Unterricht ist komplex und stellt hohe Ansprüche an Lehrpersonen (vgl. Joller Graf, 2004, S.129). Dieser Unterricht kann ganz vielfältig gestaltet sein: Beispielsweise kann eine Lehrperson die primäre Unterrichtsverantwortung übernehmen, während die andere die Lernenden bei ihrer Arbeit und ihren Interaktionen unterstützt. Oder der Unterricht wird zweigeteilt, indem beide Lerngruppen nacheinander von beiden Lehrkräften unterrichtet werden. Auch kann eine Lehrperson diejenigen Lernenden unterrichten, welche den Stoff bewältigen können, während die andere mit eine Gruppe von Kindern auf angepasstem oder anderem Niveau arbeitet (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 159).

Im Teamteaching findet somit die Rollenveränderung vom Einzelkämpfer zum Teamplayer statt (ebd.).

Innerhalb der Zusammenarbeit werden nachstehend weitere Kooperationsformen, vor allem inhaltlich, beschrieben.

4.7.2 Formen der Zusammenarbeit

Es gibt verschiedene Formen von Lehrerkooperation, welche je nach Autor unterschiedlich benannt werden. So wird z.B. von *Austausch*, *Arbeitsteiliger Kooperation* und *Kokonstruktion* gesprochen.

Als erste Form der Zusammenarbeit wird *Austausch* beschrieben: Es findet ein Informationsaustausch statt, der nicht zielgerichtet ist. Das Arbeiten der Lehrpersonen ist weitgehend unabhängig.

Die *arbeitsteilige Kooperation* wird als Aufteilung zwischen Individuen gesehen, welche keine gemeinsame Arbeit im engeren Sinne voraussetzt. Diese Zusammenarbeit besteht im Austausch über eine sehr genaue, gemeinsame Zielvorstellung und einer möglichst optimalen Form der Aufgabenverteilung. Für die gemeinsame Zielsetzung ist das Vertrauen nötig, dass der Kooperationspartner seine Aufgaben erfüllt. Die Hauptfunktion der Arbeitsteilung besteht in der Effizienzsteigerung.

In der *Kokonstruktion* wird eine Teamarbeit beschrieben, in welcher die Partnerinnen einen intensiven Austausch über eine Aufgabe haben, ihr Wissen aufeinander beziehen (kokonstruieren) und gemeinsame Problemlösungen entwickeln. Eine gemeinsame Zielvorstellung und Abstimmung auf den Arbeitsprozess ist nötig. Die Autonomie des Einzelnen ist eingeschränkter, und das Vertrauen ist deshalb besonders wichtig (vgl. Gräsel, 2006, S. 209-211). „Die eindeutigste Form von Kokonstruktion kann im Teamteaching gesehen werden, also im gemeinsamen Unterrichten im Klassenzimmer“ (ebd.).

Die Zusammenarbeit im Team kann auch in folgende vier Formen unterteilt werden. *Co-Aktivität*, *Kooperation*, *Koordination* und *Kollaboration* (vgl. Piller, 2011, S.9/10).

Bei der *Co-Aktivität* können Massnahmen getrennt und ohne Rückmeldung durchgeführt werden. Auch werden Planungen nicht offen gelegt. Die Rollen sind so verteilt, dass zwei Fachleute nebeneinander arbeiten. Jede Fachperson arbeitet in ihrem Gebiet, weshalb oft keine Abgrenzung nötig wird (ebd.).

Bei der *Kooperation* werden die allgemeinen Ziele grob abgesprochen, wobei aber keine grundsätzliche Einigung erwartet wird. Die Rollen sind so verteilt, dass zwei Fachleute mit- oder nebeneinander und/oder nacheinander arbeiten. Die Abgrenzung geschieht durch den Berufsauftrag oder durch die inhaltliche Zielsetzung. Es kann gemeinsamer Unterricht stattfinden, aber es wird arbeitsteilig gearbeitet (ebd.). *Co-Aktivität* und *Kooperation* entsprechen inhaltlich in etwa dem obengenannten Begriff *Austausch*.

Bei der *Koordination* ist die Vertrauensbasis wachsend, es werden verbindliche Rücksprachen getroffen und Aktivitäten miteinander durchgeführt. Die Rollen sind inhaltlich, berufsspezifisch und auch von der Persönlichkeit her transparent, aber noch nicht völlig austauschbar. Einzelne Ziele und Werte sind gemeinsam, grundlegend muss aber keine Übereinstimmung bestehen (ebd.). *Koordination* ist vergleichbar mit dem obengenannten Begriff *Kooperation*.

Bei der *Kollaboration* (aus dem engl. “collaborate“ = zusammenarbeiten) liegen eine grundlegende Übereinstimmung in Bezug auf Ziele und Werte wie auch gegenseitiges Vertrauen und Respekt vor. Individuelle Fähigkeiten werden eingebracht und die Rollen flexibel gehandhabt. Ebenso übernehmen beide Lehrpersonen gleichberechtigt die Führungsrolle. Beide Anteile der Persönlichkeiten, das Fühlen und Denken des Anderen, werden einbezogen. (ebd.). *Kollaboration* ist vergleichbar mit dem obengenannten Begriff *Kokonstruktion*.

4.7.3 Die Entwicklungsphasen eines Teams

Jedes Schulteam oder Tandem durchlebt verschiedene Entwicklungsphasen (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 153). In der Startphase (Forming) werden erste Erfahrungen im Teamteaching gemacht, Ziele gesetzt, Wünsche und pädagogische Ausrichtungen offen gelegt.

In der zweiten Phase (Storming) sind bereits Zusammenarbeitserfahrungen gemacht worden, erste Spannungen und Meinungsverschiedenheiten können auftreten. Die Lehrpersonen müssen aushandeln, wie es weitergehen soll. Gefühle der Enttäuschung oder der Stagnation können aufkommen.

Die dritte Phase wird Norming genannt: Dann weiss man, wie man weiter kommt. Abmachungen betreffend Regeln, Abläufen, Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten werden getroffen.

In Phase vier (Performing) ist ein Stadium der Kontinuität erreicht. Es werden Freiräume gegenseitig genutzt, Erfahrungen einander mitgeteilt, es wird in Kooperation gearbeitet und es werden sich auch gegenseitig Produkte zur Verfügung gestellt.

Die fünfte Phase wird *Reforming* genannt. In dieser Phase kann sich das Team wieder neu orientieren oder sogar auseinanderbrechen (ebd.).

Die unterschiedlichen Entwicklungsstadien gehen fließend ineinander über und jede beinhaltet im Kleinen die anderen. Die Strukturierung soll helfen, das komplexe Gruppengeschehen zu verstehen und zu begreifen. Der Umstand wird aufgezeigt, dass Reibungen in einem Team normal sind. Dies ermöglicht beispielsweise Schulleitungen, das Team im aktuellen Entwicklungsprozess zu unterstützen (vgl. Thun, 2012, S. 85).

4.7.4 Zusammenfassung / Fazit

Auf der Wir-Ebene ist in der Kooperation der Verlust an Autonomie (siehe Kapitel 4.2.3) spürbar, darum sind geklärte Rollen besonders bedeutsam. Teamteaching ist im integrativen Setting besonders geeignet, um einen guten Unterricht zu gewährleisten. „Teamteaching ist erlernbar, wird einem nicht vornherein geschenkt oder bereits in die Wiege gelegt und bleibt ein Prozess, solange das Team besteht“ (Lugstein; zitiert nach Halfhide, 2009, S. 11). Sehr viele Faktoren bewirken, dass die Form des Teamteachings befriedigend und erfolgreich durchgeführt werden kann.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass Teamteaching innerhalb eines Teams einem Entwicklungsprozess unterliegt und von vielen Faktoren abhängig ist.

Im folgenden Kapitel wird das GLOBE (siehe Kapitel 4.2) im pädagogischen Kontext betrachtet.

4.8 Organisationsebene - GLOBE

Als Herausforderung auf der Organisationsebene wird die Problematik in der Sicherung von Professionalität gesehen. Konkret geht es um die Sicherstellung möglichst guter Rahmenbedingungen, wie beispielsweise verfügbare Zeit für kooperative Austauschprozesse oder an-

gemessene Fortbildung (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 154). „Die Rahmenbedingungen werden von Lehrkräften meist zuerst genannt, wenn es um Hindernisse für Zusammenarbeit in der Schule und im Unterricht geht: Zu wenig Raum, zu wenig Zeit, zu wenig Geld für passende Materialien“ (ebd.).

Strukturelle Gegebenheiten wie Rechtslage, Auftrag, Zeitgefässe, Infrastruktur, Aus-/Weiterbildung und Unterstützung sind deshalb von entscheidender Bedeutung (Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 3.4). Somit haben die Rahmenbedingungen einen direkten Einfluss auf die professionelle Arbeit eines kooperativen Tandems (SHP / RLP). Ein wichtiger Punkt ist die Arbeitszeit. Kooperation bedingt eine intensive Kommunikation für den gemeinsamen Unterricht. Ein Kontakt zwischen „Tür und Angel“ reicht bei weitem nicht aus. Konkrete Besprechungszeiten für die Planung und Auswertung müssen vereinbart werden. Strukturelle Vorgaben können da hilfreich sein (siehe Kapitel 3.3.6). Welche Konzepte oder Vorgaben sind in der Organisation (Schule) vorhanden? Ist beispielsweise die Zusammenarbeit (Planung, Austausch, Reflexion) ein fest verankerter Bestandteil am Arbeitsplatz? Wird die Schule von der Schulbehörde gestützt? Werden Schulentwicklungsprozesse vom Team umgesetzt und getragen? Es geht auch um die Frage, wie sich ein Team organisiert.

Die Merkmale und Prozesse für die Zusammenarbeit wurden in einem Gesamtmodell (vgl. Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 4) zusammengestellt. Auch in der Studie zu Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation (vgl. Kapitel 3.3.4) wurden abschliessend Empfehlungen zu Rahmenbedingungen gegeben.

4.8.1 Schulbezogene Rahmenbedingungen

Bezüglich Rahmenbedingungen eines integrativen Unterrichtes gibt es ganz klare Empfehlungen: So findet integrativer Unterricht in einem institutionellen Rahmen statt, welcher von verschiedenen Partnern gestaltet wird. Lehrpersonen haben nur einen bedingten Einfluss darauf. Unterstützende Faktoren sind externe Einflüsse, wie beispielsweise die Eltern. Die Schulorganisation und somit die klare Führung durch Schulleitung und Behörden wie auch ein klares Qualitätsmanagement werden als stabilisierende Faktoren genannt. Ebenfalls als unterstützend wird die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im Team bewertet (vgl. Joller-Graf, 2004, S.362/363).

Zu den Rahmenbedingungen gehört ausserdem die Infrastruktur einer Schule. An der Aargauer Volksschule besteht beispielsweise ein Messinstrument zur Schulevaluation und Schulentwicklung im Integrationsprozess, welches einen Überblick über den laufenden Integrationsprozess einer Schuleinheit geben kann. Folgende Bereiche werden bewertet: Umgang mit Heterogenität, Gestaltung des Zusammenlebens, Lehr- und Lernarrangements im Unterricht, Lernprozessbezogene Begleitung der Schülerinnen und Schüler, Förderplanung und Fördermassnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen,

Lernerfassung und Beurteilung, Lernprozess- und unterrichtsbezogene Zusammenarbeit sowie Infrastruktur und Support (vgl. Landwehr, 2008, S.1-9)

Anhand des Standes dieser Bereiche werden vier Entwicklungsdimensionen beschrieben. Auf der *Defizitstufe* besteht ein Defizit bezüglich der Integrations-Anforderungen, daher kann von einem Entwicklungsbedarf gesprochen werden. Auf der *Elementaren Entwicklungsstufe* sind grundlegende Anforderungen erfüllt. Auf der dritten Stufe, dem *Fortgeschrittenen Entwicklungsniveau* hat die Schule ein gutes Niveau in der integrativen Praxis und bezieht sich auf aktuelles Forschungswissen. Auf der Stufe *Exellence* übertrifft sie die Erwartungen und erfüllt Anforderungen, die nur mit überdurchschnittlichem Einsatz möglich werden.

4.8.2 Zusammenfassung / Fazit

Die schulischen Rahmenbedingungen sind bezüglich Integration einem Entwicklungsprozess untergeordnet. Nur gemeinsam und mit der Unterstützung von Schulleitung und Behörden kann ein Team eine Weiterentwicklung vollziehen.

Fazit

Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass die Organisationsebene, also die Rahmenbedingungen einer Schule, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Qualität der Kooperation eines Teams in einer integrativen Klasse haben.

4.9 Zusammenstellung der vier Faktoren der TZI / Fazit

Für den Schulbereich hat Wocken Bedingungen aufgelistet, welche die vier Bereiche der Themenzentrierten Interaktion von Cohn beinhalten (vgl. Wocken et al., 1988, S. 199-274, Kapitel 4). Im nachfolgenden Bedingungsmodell sind die Faktoren für eine gelingende Zusammenarbeit im integrativen Unterricht, wie sie in den vorangehenden Kapiteln ausführlich beschrieben worden sind, auf den Punkt gebracht (vgl. Buholzer & Kummer Wyss, 2010, S. 151-161). Je mehr der aufgezählten Faktoren erfüllt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer gelingenden Kooperation.

Tab. 1 Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in Schule und Unterricht (Wocken 1988, adaptiert von Kummer Wyss, 2010, S. 157/158)

Persönlichkeit (ICH)	Beziehungsebene (WIR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundhaltung, dass Teamteaching und Zusammenarbeit eine Bereicherung für alle sind 2. Bereitschaft, weniger Autonomie in Kauf zu nehmen 3. grundsätzlich positive Einstellung zur Zusammenarbeit 4. Positive Einstellung zur Integration 5. Gestaltung von gleichwertigen Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Lernenden 6. Offenheit und Flexibilität für kurzfristige Änderungen des Unterrichtsverlaufs 7. Kritikfähigkeit 8. Kommunikationsfähigkeit 9. Veränderungsbereitschaft 10. Lernbereitschaft, gerne von anderen lernen wollen 11. Interesse für Schülerinnen und Schüler 12. Interesse für Kolleginnen und Kollegen 13. Ehrlichkeit 14. Zuverlässigkeit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pädagogische Vorstellungen sind ähnlich, gegenseitig ergänzend oder wechselseitig akzeptierend 2. Gemeinsame Haltungen werden entwickelt 3. Gegenseitiges Vertrauen ist vorhanden 4. An der Beziehung wird gearbeitet 5. Man einigt sich über Autonomie, Ziele und Wege der gemeinsamen Arbeit im Team 6. Gegenseitige Wertschätzung ist vorhanden 7. Gegenseitige Erwartungen werden offen gelegt 8. Feedbackkultur wird gepflegt 9. Gemeinsame Annäherung findet statt, nicht nur Anpassung von einer Seite her 10. Zusammenarbeitsformen organisatorisch und rollenspezifisch zwischen RLP, SHP und Fachlehrpersonen sind geklärt
Sachebene (ES)	Organisationseben (GLOBE)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Notwendige fachliche Qualifikationen werden eingebracht oder es ist die verbindliche Perspektive vorhanden, dass sie nachgeholt werden 2. Die Lehrpersonen tragen die Verantwortung für alle Lernenden gemeinsam oder teilen sie sinnvoll auf 3. Kompetenzen sind klar geregelt 4. Aufgaben sind in gemeinsamer Absprache verteilt oder werden geteilt erledigt 5. Diskussionen über Erziehungsstile werden offen geführt 6. Werte und Normen sind offen gelegt 7. Offene Unterrichtsformen und verschiedene Arbeitsformen werden praktiziert 8. Für einzelne Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf liegen Förderpläne vor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Freie Wahl des Teampartners oder begleiteter Einstieg in die Zusammenarbeit bei schwierigen Partnerkonstellationen 2. Mind. 4 Lektionen für Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Unterricht 3. Mögliche Bedingungen für das Gelingen von Zusammenarbeit sind bekannt und erfahren (z.B. Hospitationen, Weiterbildung, in auserschulischen Erfahrungsfeldern etc.) 4. Es ist ein Begleitkonzept vorhanden 5. Räumlichkeiten stehen zur Verfügung, damit mit vielfältigen Methoden zusammengearbeitet werden kann 6. Gemeinsame bezahlte Besprechungs- und Unterrichtszeit 7. Verbindliche Zeitgefässe sind definiert 8. Kredite für Weiterbildung und/oder Beratungen sind vorhanden

	9. Unterrichtsmaterialien / Lehrmittel, mit denen differenziert gearbeitet werden kann, stehen zur Verfügung
--	--

Nach Ansicht der Schreibenden ist noch einmal zu betonen, dass sich gemäss Themenzentrierter Interaktion nach Ruth Cohn, die drei Ebenen *ICH*, *WIR* und *ES* gegenseitig beeinflussen und in einem Gleichgewicht stehen sollten, wobei *GLOBE* auch immer einbezogen werden soll.

Fazit

Für die vorliegende Arbeit ist bedeutsam, dass möglichst viele der aufgelisteten Kooperationspunkte (siehe Tabelle 1) bezüglich der vier Ebenen in die Praxis übertragen werden können oder sollen.

Aus all den theoretischen Überlegungen aus Kapitel vier wird klar, dass Kooperation gelernt werden muss. Nun werden im nächsten Kapitel Instrumente oder Hilfestellungen für eine gelingende Kooperation zwischen Lehrpersonen vorgestellt.

5 Instrumente zur Förderung der Kooperation

5.1 Allgemein

Die Schreibenden stellen nachfolgend Instrumente zur Kooperation und der integrativen Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Lehrpersonen vor, die sie im Laufe ihrer Arbeit und Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich oder in der eigenen Praxis kennengelernt haben. In diesem Bereich scheint überkantonale ein Bedürfnis nach Information und Unterstützung zu bestehen, da verschiedene kantonale Bildungsdepartemente für die, durch die schulische Integration veränderte, neue Unterrichtssituation Hilfestellungen anbieten.

Im Kanton St. Gallen liegt eine Handreichung für Kindergarten- und Primarlehrpersonen vor, welche *Teamteaching im Rahmen des Unterrichts in Blockzeiten* beschreibt. Es geht vor allem darum, dass vormittags kein Halbklassenunterricht erteilt wird und deshalb zur Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts zusätzliche Lehrpersonen im Teamteaching eingesetzt werden. Wie diese Zusammenarbeit gestaltet werden kann, wird in der Handreichung erklärt. Die Rolle der SHP wird dabei aber nicht näher definiert (vgl. Amt für Volksschule, St. Gallen, 2008, S.1-8). Zur Klärung der Rolle der SHP verhilft das Berufsleitbild des Verbandes der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (vgl. KSH SG/AI, 2013, S. 1) der Konferenz der Schulischen Heilpädagogen/innen SG/AI.

Das Zürcher Leporello *„Zusammenarbeit in der Primarschule“* beschreibt Portraits der verschiedenen Lehrpersonen (Klassenlehrperson, Förderlehrperson und Lehrperson für DaZ) und gibt damit Ansätze zur Rollenklärung. Es werden auch mögliche Gesprächspunkte zur Klärung der Zusammenarbeit vorgeschlagen (vgl. Zürcher Erziehungsdirektion, Schulamt der Stadt Zürich, 2010, S.7).

Im Kanton Glarus liegt ein Gesamtkonzept vor, welches das sonderpädagogische Angebot des Kantons, deren Grundsätze sowie Aufgaben der involvierten Personen festlegt (vgl. Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus, 2007).

Dieses Konzept wird mit dem Papier *„Umsetzungshilfen Sonderpädagogische Massnahmen“* detailliert beschrieben: Es werden Umsetzungshilfen zur Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen, zum Schulischen Standortgespräch, zur Förderplanung und zur Beurteilung gegeben. Ausserdem werden Möglichkeiten des integrativen Unterrichts beispielhaft aufgelistet und unterstützende Unterrichts- und Förderformen beschrieben. Die Aufgaben der am integrativen Unterricht beteiligten Fachpersonen werden bezogen auf die Einzelaufgabe, die Zusammenarbeit, auf das Standortgespräch oder auf die Dokumentation geklärt. An-

schliessend werden die sogenannt *verstärkten Massnahmen* geschildert und deren organisatorische Ablauf in einem Raster schematisch dargestellt.

Innerhalb des Kantons hat die Gemeinde Glarus Süd eine Handreichung zu Rollen, Grenzen und Abgrenzung erstellt, welche ausserdem Informationen zu *Formen der Zusammenarbeit* enthält (siehe Anhang 1.1).

5.1.1 Zusammenfassung und Fazit

Ersichtlich wird aus all den Instrumenten, dass sie wertvolle Anstösse für die Zusammenarbeit im integrativen Setting geben. Allerdings ist zu sagen, dass keines der Instrumente die detaillierte konkrete Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP abdeckt, sondern jeweils nur Teilgebiete gestreift oder angesprochen werden. Da aber eine spürbare Verunsicherung und auch ein Bedürfnis nach einer geklärten Zusammenarbeit bestehen, haben Forschende der HfH Zürich ein *Kooperationsinstrument*, die sogenannten Kooperationskarten (KoKa) entwickelt. Diese haben den Anspruch, die Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit auszuloten und zur Rollenklärung beizutragen.

Fazit

Für die vorliegende Arbeit ist bedeutsam, dass die bisher bekannten Instrumente nicht auf die konkreten Tätigkeitsspielräume der Zusammenarbeit eingehen.

5.2 Kooperationskarten – KoKa

Nachfolgend werden die Entwicklung, die Grundlagen und der Einsatz der Kooperationskarten aufgezeigt.

5.2.1 Entwicklung des Prototypen der Kooperationskarten

Die KoKa wurden von drei Mitarbeiterinnen des Forschungsdepartementes der Internationalen Hochschule für Heilpädagogik mit dem Ziel entwickelt, den RLP und SHP in integrativen Settings (siehe Kapitel 3.1) ein Instrument für den Praxisalltag in der veränderten Zusammenarbeit zu bieten (siehe Kapitel 3.2).

Das Forschungsprojekt „Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen“ bildet den wissenschaftlichen Hintergrund. Bisher lagen im deutschsprachigen Raum keine Studien vor, welche aufzeigen, wie die Tätigkeitsspielräume (siehe Kapitel 4.2) von RLP und SHP gestaltet werden (vgl. Brenzikofer, Wolters, & Studer, 2011-2014). Das erwähnte Forschungsprojekt basiert auf der Theorie der themenzentrierten Interaktion von Ruth Cohn (siehe Kapitel 4.3), dem arbeitspsychologischen Modell der Tätigkeitsspielräume von Eberhard Ulich (siehe Kapitel 4.2) und dem Kooperationsmodell von Erika Spiess (siehe Kapitel 4.1).

In Gruppeninterviews mit Lehrpersonen wurden die Tätigkeiten und ihr Stellenwert für die schulische Praxis gesammelt. Ergänzt wurden diese durch Informationen aus vorliegenden Konzepten diverser Kantone resp. Gemeinden der beteiligten Lehrkräfte (vgl. Brenzikofer et al., 2014, S.8). Die Entwicklerinnen der KoKa entschieden sich, die gesammelten, konkreten und für wichtig erachteten Tätigkeiten in ein Kooperationsinstrument zu übertragen, welches bei Gebrauch „die Lehrpersonen als aktive Gestalter der Zusammenarbeit“ (Brenzikofer et al., S.9) ins Zentrum stellt. Inhaltlich sollten Tätigkeiten und Teiltätigkeiten (siehe Kapitel 4.1.2) in der Zusammenarbeit im integrativen Setting vorhanden sein. Zudem sind Fokussierungsfragen auf Tätigkeitsspielräume in der individuellen Zusammenarbeit zusammengestellt. Es soll keine normative Vorlage sein, sondern bietet „den beteiligten Personen inhaltliche Bausteine für die jeweilige Gestaltung der Zusammenarbeit“ (ebd.) an. Die KoKa können, unabhängig des Settings (siehe Kapitel 4.7.1) und entsprechend den individuellen Ressourcen und Vorlieben, „unkompliziert und variantenreich zur Planung, Durchführung und Reflexion der Zusammenarbeit eingesetzt werden“ (ebd.).

Der Prototyp der KoKa wurde während vier Monaten bis Ende 2013 von ca. 75 KLP/SHP in der Deutschschweiz und in Deutschland auf ihre Praxistauglichkeit geprüft, mit Hilfe einer Online-Befragung evaluiert und anschliessend von den Entwicklerinnen überarbeitet. Bei Beendigung der vorliegenden Arbeit waren den Schreibenden noch keine dieser aktuellen Informationen zur Auswertung der Arbeit mit den KoKa bekannt.

5.2.2 Beschreibung der Kooperationskarten

Der Prototyp der Kooperationskarten besteht aus den vier unterschiedlich grossen Kartens Stapeln zu den Haupttätigkeiten *unterrichten* (grün), *fördern* (blau), *begleiten* (violett) und *beraten* (orange) sowie den grauen *Ereigniskarten*.

Auf jeder Karte stehen Fragen zu folgenden vier Schwerpunkten, welche mit einem Symbol visualisiert werden. Beim ersten Symbol wird die konkrete Zusammenarbeit geklärt, die Fragen des zweiten dienen der gegenseitigen Herausforderung. Beim dritten werden die Rahmenbedingungen geklärt und beim vierten wird auf die Ressourcen der Beteiligten eingegangen. Ergänzt wird das Set mit einem Filztuch, Post-it Zetteln, einer leeren Ereigniskarte, einer Anleitung und einem Protokollheft.

Abb. 5 Kooperationskarten

In der nachfolgenden Abbildung sechs ist ein Beispiel abgebildet, welches die Kooperationskarte der Haupttätigkeit *Fördern* und der Teiltätigkeit *Stundenressourcen zuteilen* zeigt.

Abb. 6 Kooperationskarte

5.2.3 Anwendung der Kooperationskarten

In der Anleitung werden vier unterschiedliche Varianten (vgl. Brenzikofer et al. 2013, S. 1-4) vorgeschlagen, wie die Karten eingesetzt werden könnten. Dabei werden nicht immer alle auf den Karten notierten Fragen geklärt, diese werden je nach Bedarf ausgewählt. Dies ist von der zur Verfügung stehenden Zeit, dem Anliegen, des Interesses und der gewählten Variante abhängig. Mit den KoKa kann das Team sich kurz (10 Minuten) aber auch während eines Halbtages auseinandersetzen.

Bei der Variante *Orientieren* geht es um einen konkreten Austausch über Inhalte, Vorstellung und Planung der aktuellen Kooperationssituation (ebd.). Die Beteiligten wählen aus dem Hauptstapel eine Karte, setzen mindestens fünf Minuten ein und besprechen miteinander einige der Fragen. Als Produkt halten sie gewinnbringende Vereinbarungen, Ideen, Absichten, Fragen oder Erkenntnisse im Protokollheft fest. Diese Variante ist hauptsächlich geeignet für Lehrpersonen vor und zu Beginn der Zusammenarbeit.

Mit der Variante *Herausfordern* werden fachliche und persönliche Grundhaltungen offengelegt, Stellungnahmen herausgefordert und es findet ein Praxistransfer statt. Als Produkt notiert das Tandem bedeutsame Positionen und ihre konkreten Auswirkungen auf die Arbeit respektive Zusammenarbeit. Diese Variante ist in allen Phasen der Zusammenarbeit angesagt, dient aber vor allem bei eingespielten Tandems der professionellen Weiterentwicklung (ebd.).

Über die Variante *Planen und umsetzen* kann die konkrete Zusammenarbeit für einen ausgewählten Zeitraum oder eine der Haupttätigkeiten *beraten, unterrichten, fördern, begleiten* geplant werden. Dabei wird mindestens eine halbe Stunde eingesetzt und das Ziel geklärt, indem sich die Beteiligten für eine (oder mehrere) bestimmte Tätigkeit(en) entscheiden und den Zeitraum, den sie planen möchten, definieren. Mit Hilfe der Fragen zu den Symbolen *Zusammenarbeit* und *Rahmenbedingungen* wird die Planung vorgenommen. Im Protokollheft werden verbindliche Vereinbarungen, Zuständigkeiten und Planungselemente festgehalten (ebd.).

Mit der Variante *positionieren* werden einzelne Kooperationsthemen nach unterschiedlichen Kriterien gewichtet. Die Karten werden auf dem grünen Filztuch ausgelegt. Jene, die als weniger wichtig erachtet werden, werden an den Rand gelegt. Je näher eine Karte ins Zentrum des Stoffquadrates gelegt wird, desto bedeutsamer wird sie gewichtet. Als Produkt werden im Protokollheft Positionen festgehalten, welche übereinstimmen, sich ergänzen oder auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen. Es werden jene Positionen gekennzeichnet, welche noch weiter diskutiert werden. Dadurch, dass Parallelen, Ergänzungen und Unterschiede geklärt werden, kann eine gemeinsame Gewichtung erarbeitet werden (ebd.).

Durch das Besprechen von *Ereigniskarten* wird einen weiterer Gedankenaustausch über schulische Ereignisse, welche spontane Anpassungen an die Zusammenarbeit erfordern, ermöglicht, wie z.B. *Während der Teamteachinglektion beginnen zwei Kinder sich zu prügeln.* (ebd.).

5.2.4 Zusammenfassung

Die KoKa haben zum Ziel, dass das RLP / SHP-Team miteinander ins Gespräch kommt, Ressourcen entdeckt und gemeinsam die Zusammenarbeit aktiv gestaltet (vgl. Brenzikofer et al., 2014, S.10). Die Ebenen ICH, WIR, ES und GLOBE werden über die KoKa angesprochen. Das jeweilige Team wählt individuell und seiner Situation entsprechend eine aktuelle Karte und die Besprechungsvariante aus. Es besteht die Möglichkeit, dass somit auch der subjektive Tätigkeitsspielraum erweitert wird (siehe Kapitel 4.6.1).

Fazit

Für die vorliegende Arbeit ist bedeutsam, dass der Prototyp dieser KoKa in einem Feldversuch getestet und durch die Schreibenden ausgewertet wird.

6 Theoriegestützte Kategorienbildung

Im folgenden Kapitel wird zuerst das Wesentlichste aus den theoretischen Grundlagen in Erinnerung gerufen. Anschliessend wird die darauf aufbauende Kategorienbildung aufgezeigt.

6.1 Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit im integrativen Unterricht verlangt von den Lehrpersonen vielfältige Kompetenzen. Dass diese Kooperation in Tandems von RLP und SHP nicht einfach von selbst funktioniert, zeigen unter anderem die Studie von Gräsel (siehe Kapitel 3.3.5) und die Aussagen von Piller (siehe Kapitel 1).

Viele Lehrpersonen setzen die gute Beziehung (das *WIR*) für eine gelingende Zusammenarbeit voraus. Mit den Kooperationskarten soll die Sachebene (das *ES*) konkretisiert und geklärt werden. Angenommen wird von der Forscherinnengruppe der HfH, dass durch die Klärung der Sache sich einerseits die Sachebene, aber andererseits auch die Beziehungsebene verbessert, da in der TZI (siehe Kapitel 4.3) von den Interaktionen der unterschiedlichen Ebenen ausgegangen wird (vgl. Brenzikofer et al., 2011-2014). Deshalb wurde im Theorieteil (siehe Kapitel 4.1) Kooperation von verschiedenen Seiten beleuchtet.

Nun gehen die Schreibenden der Frage nach, welche Erfahrungen die RLP und SHP in der Zeit des Einsatzes mit den KoKa gemacht haben und ob oder wie sich Veränderungen in der Zusammenarbeit gezeigt haben. Erwartet werden Aussagen zu den vier Ebenen der Themenzentrierten Interaktion nach Cohn.

6.2 Kategorienbildung

Wocken hat Kooperation in seinem Bedingungsmodell (siehe Tabelle 1 in Kapitel 4.9) beschrieben, welches die vier Bereiche der Themenzentrierten Interaktion von Cohn beinhaltet und jedem konkrete Faktoren aus dem Umfeld der Schule zuordnet. Für die vorliegende Arbeit werden daraus die Begriffe *ICH*, *WIR*, *ES* und *GLOBE* für die vier Oberkategorien entnommen. Aus den diversen Faktoren werden Schlüsselbegriffe wie Flexibilität, Vertrauen usw. gebildet. Alle Unterkategorien beschreiben Voraussetzungen, die für eine gelingende Kooperation empfehlenswert oder hilfreich sind.

ICH - Persönlichkeitsebene

Kommunikationsfähigkeit: Beschreibt die grundlegende Fähigkeit und Persönlichkeitsvoraussetzung, sich mit jemandem in der Zusammenarbeit verbal austauschen zu können.

Flexibilität: Beschreibt die grundlegende Fähigkeit und Persönlichkeitsvoraussetzung, wie jemand mit unvorhergesehenen Situationen (z.B. im Unterricht, Verhalten von SuS) umgehen kann.

Veränderungsbereitschaft: Beschreibt die grundlegende Fähigkeit und Persönlichkeitsvoraussetzung, auf Neues einzugehen und Anderes (z.B. die KoKa) auszuprobieren.

Autonomie: Beschreibt die grundlegende Bereitschaft und Persönlichkeitsvoraussetzung, mit jemandem in Absprache zu arbeiten (z.B. im integrativen Unterricht).

WIR - Beziehungsebene

Wertschätzung: Beschreibt den gegenseitigen, respektvollen und anerkennenden Umgang in der Kooperation.

Beziehungsarbeit: Beschreibt den Prozess der Beziehung, indem beispielsweise gemeinsame Haltungen entwickelt werden.

Vertrauen: Beschreibt das gegenseitige Vertrauen und die Offenheit und beispielsweise auch das Sich-aufeinander-verlassen-können.

Rückmeldung (Feedback): Beschreibt den gegenseitigen Austausch auf Beziehungsebene.

ES - Sachebene

Verantwortung: Beschreibt, wie die Verantwortung für die Lernenden aufgeteilt wird.

Austausch: Beschreibt, wie und worüber sich die Lehrpersonen austauschen.

Rollenklärung: Beschreibt, wie Aufgaben untereinander verteilt werden.

Unterrichtsformen/Methodik: Beschreibt konkrete Unterrichtsformen.

GLOBE - Rahmenbedingungen und Strukturen

Besprechungszeiten: Beschreibt Zeitgefässe für Besprechungen.

Gemeinsame Lektionenzahl: Beschreibt die Anzahl der Lektionen in einer Klasse.

Teampartner: Beschreibt die Anzahl Teampartner einer Lehrperson in der Zusammenarbeit.

Räumlichkeiten: Beschreibt vorhandene Räume, Einrichtungen und Hilfsmittel.

7 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

Nachfolgend wird das forschungsmethodische Vorgehen aufgezeigt, welches theoriegeleitet ist und die Grundlage für die geplante Untersuchung bildet.

7.1 Empirische Sozialforschung

Der vorliegende Forschungsteil der Arbeit ist eine empirische Untersuchung, womit die „systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände“ gemeint ist (Atteslander, 2010, S.3). Unter *empirisch* wird erfahrungsgemäss verstanden, *systematisch* meint nach gewissen Regeln und mit *sozialen Tatbeständen* sind beobachtbares, menschliches Verhalten oder Aussagen gemeint (vgl. Atteslander, 2010, S.3-4).

Die Empirische Sozialforschung lässt sich in die zwei Kategorien qualitative (inhaltliche) und quantitative (mengen-, zahlenmässige) Forschung aufteilen, welche je nach Bedarf auch ergänzend eingesetzt werden können (vgl. Flick, 2010, S.54).

7.2 Qualitative Sozialforschung

Während die quantitative Forschung sich auf das zahlenmässige Untersuchen eines Gegenstandes konzentriert, ist es das Ziel der qualitativen Sozialforschung, Neues zu entdecken und darauf gründende Theorien zu entwickeln (vgl. Flick, 2010, S.27). „Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse verschiedener Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ (Flick, 2010, S.26). Das bedeutet, dass der Forschungsgegenstand die Methode, und nicht umgekehrt, bestimmt. Ebenso werden das Wissen und Handeln der Beteiligten untersucht und die unterschiedlichen subjektiven Perspektiven berücksichtigt. Als drittes fließen auch die ebenso subjektiven Reflexionen des Forschers in die Untersuchungsergebnisse mit ein (vgl. Flick, 2010, S.29). Qualitative Forschungen sind in den Forschungsprozess eingebettet und können am besten aus einer prozessorientierten Perspektive beschrieben und verstanden werden. Die unterschiedlichen Prozesse, die wichtigsten Methoden der Datenerhebung, sowie Bewertung und Ergebnisse werden dargestellt (vgl. Flick, 2010, S. 12/13). Um aufzuzeigen, welche Erfahrungen die SHP und RLP mit den KoKa gemacht haben, ist eine qualitative Vorgehensweise sinnvoll.

Die qualitative Sozialforschung wurde erst in den letzten dreissig Jahren vermehrt angewendet und hat mit der Untersuchung von sozialen Zusammenhängen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie ist in der Geschichte aber schon lange bekannt (vgl. Mayring, 2002, S.12). Deshalb wird im nächsten Kapitel kurz ein geschichtlicher Rückblick gemacht.

7.2.1 Geschichte des qualitativen Denkens

Bereits Aristoteles (384 -322 v. Chr.) hat sich in Ansätzen mit dem qualitativen Denken auseinandergesetzt. Er wird als Urvater davon bezeichnet, betont historische und entwicklungs-

mässige Aspekte und lässt Werturteile in der wissenschaftlichen Analyse zu. Er erlaubt ein *induktives* Vorgehen, welches Theorien aus direkter Prozessbeobachtung ableitet. Im Gegensatz dazu leitet die *Deduktion* das Besondere aus dem Allgemeinen ab. Für Aristoteles ist die Erforschung der Seele des Menschen das Wichtigste in der Wissenschaft, wozu ein spezieller, wissenschaftlicher Zugang nötig ist (vgl. Mayring, 2002, S.12).

Auch Galileo Galilei (1564-1642) wendet die deduktive Logik an. Diese sucht nach allgemeinen Naturgesetzen, welche methodisch gefunden und überprüft werden sowie allgemeingültig sind. Ein weiterer Strang des historischen wissenschaftlichen Denkens ist die Hermeneutik. Darunter sind die Bemühungen zu verstehen, „Grundlagen wissenschaftlicher Interpretation zur Auslegung von Texten zu erarbeiten“ (Mayring, 2002, S.13). Sie ist eine Methode des Deutens und Verstehens. Ausserdem ist der Grundgedanke der Hermeneutik so, dass alles, was der Mensch hervorbringt, mit einem subjektiven Sinn verbunden ist. Eine Analyse führt nur zu einem Ergebnis, wenn man den subjektiven Sinn interpretieren und heraus Schälen kann (vgl. Mayring, 2002, S.13/14).

Trotz der verschiedenen qualitativen Ansätze hatte sich in der Forschung das quantitative Denken über längere Zeit durchgesetzt, welches Dinge oder Menschen testet und auszählt, ohne vorher den Gegenstand verstanden oder dessen Qualität erfasst zu haben. Seit den 1970er Jahren ist jedoch in den Sozialwissenschaften ein Richtungswechsel festzustellen, welcher als *qualitative Wende* bezeichnet wird (vgl. Mayring, 2002, S.9).

7.2.2 Theorie und Grundsätze des qualitativen Denkens

Die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung basieren auf fünf Grundsätzen (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24), welche nachfolgend aufgelistet, erklärt und anhand der geplanten Untersuchung erläutert werden.

Subjektbezogenheit: Gegenstand der Forschung sind immer Menschen. In der vorliegenden Arbeit sind es die Personen, welche mit den KoKa gearbeitet haben.

Deskription: Der Gegenstand muss genau und umfassend beschrieben werden. In der vorliegenden Arbeit geht es konkret um die Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP (siehe Kapitel 3) und allgemein um Kooperation, was ausführlich beleuchtet wird (siehe Kapitel 4).

Interpretation: Die Bedeutung der Untersuchungsgegenstände müssen immer auch interpretiert werden. In der vorliegenden Arbeit wurde eine zu subjektive Interpretation verhindert, in dem die Kodierung von den Verfasserinnen gemeinsam, in einem hermeneutischen [auslegenden, erklärenden, Anm. d. Verf.] Prozess, vorgenommen worden ist.

Alltägliche Umgebung: Die Forschung sollte wenn möglich in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld geführt werden. Die für die vorliegende Arbeit getesteten KoKa wurden von den Testpersonen im beruflichen Alltag eingesetzt. Die durchgeführten Gruppeninterviews fanden in einem Schulzimmer einer Testperson in Mitlödi statt und wurden auf schweizerdeutsch gehalten.

Verallgemeinerungsprozess: Die Repräsentativität einer kleinen Stichprobe kann nicht völlig hergestellt werden. So ist auf die Begründung, warum und wofür die Resultate Gültigkeit besitzen, besonders zu achten (vgl. Mayring, 2002, S.19 - 24). In der vorliegenden Arbeit dienen die Interpretationen der Ergebnisse vor allem dazu, ein Spektrum von möglichen Erfahrungen in der Arbeit mit den KoKa aufzuzeigen und Empfehlungen für ihren Einsatz zusammenzutragen (siehe Kapitel 8 und 9).

7.3 Untersuchungsplan

Im Untersuchungsplan, auch Forschungsdesign oder Forschungskonzeption genannt, wird gezeigt, wie das qualitative Denken in eine Forschungsmethode umgesetzt werden kann. Er beinhaltet auf der formalen Ebene das Untersuchungsziel und den Untersuchungsablauf und stellt Rahmenbedingungen zwischen Probanden und Forscher auf. Zu den Forschungsdesigns gehören unter anderem die Einzelfallanalyse, die Feldforschung oder die qualitative Evolutionsforschung. Für die vorliegende Arbeit erscheint die qualitative Evolutionsforschung als geeigneter Untersuchungsplan, da sie Praxisveränderungen wissenschaftlich begleitet (vgl. Mayring, 2002, S.62/63). Sie wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

7.3.1 Qualitative Evolutionsforschung

Die qualitative Evolutionsforschung will überprüfen, wie effizient Praxisveränderungen sind, greift dabei aber nicht in die Praxis ein. Gerade im Sozialbereich Erziehungswissenschaften und Schulbegleitforschung wird Evaluationsforschung stärker gefordert, um auch den Nutzen gesprochener Gelder zu überprüfen. Dabei wird immer wieder kritisiert, wenn ein rigides, quantitatives Vorgehen hauptsächlich signifikante Veränderungen am Schluss überprüft. Für die vorliegende Arbeit wird die qualitative Evolutionsforschung vorgezogen, welche bei der Bewertung auch den Einzelfall einbezieht, die aus den Beobachtungen gleichzeitig induktive Schlüsse zieht und welche die beteiligten Personen zu Wort kommen lässt sowie an der Evaluation beteiligt. Die ablaufenden Praxisprozesse werden offen, einzelfallintensiv und subjektorientiert beschrieben (vgl. Mayring, 2002, S.62/63).

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die Datenerhebung gemacht und wie die Testpersonen und daraus die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen bestimmt werden sollen.

7.4 Verfahren zur Datenerhebung

Die Daten werden hauptsächlich aus Interviews gewonnen, um den Testpersonen die Möglichkeit zu geben, möglichst ausführlich ihr Expertenwissen und ihre individuellen Erfahrungen weiterzugeben. Den Interviews geht ein Kurzfragebogen voraus, in welchem die Teilnehmenden Informationen zum beruflichen Umfeld und Angaben zur konkreten Auswahl der getesteten KoKa machen können.

Für die vorliegende Untersuchung werden RLP und SHP rekrutiert, welche aktuell zusammenarbeiten und bereit sind, über vier bis fünf Monate den Prototyp der KoKa gemeinsam zu

testen. Von diesen Testpersonen werden in zwei Gruppeninterviews je fünf bis sechs Teilnehmende zu ihren Erfahrungen befragt.

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Art des Interviews eingegangen.

7.4.1 Das problemzentrierte Interview

Unter einem problemzentrierten Interview werden alle offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammengefasst, welche einem offenen Gespräch nahe kommen, jedoch auf eine Problemstellung zentriert sind (vgl. Mayring, 2002, S.67). Es soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entstehen. Zudem sollen die Befragten durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen gelenkt werden, aber offen und ohne Antwortvorgaben darauf reagieren können (vgl. Mayring, 2010, S.69). Für die vorliegenden Untersuchung werden Interviews mit teilstrukturiertem Leitfaden durchgeführt. Dies ist für eine Fallstudie mit kleinen Stichproben geeignet, wobei die Tiefenperspektive der Befragten wichtiger ist als die Vergleichbarkeit der Antworten (vgl. Scholl 2009, S.68). Von Leitfadeninterviews wird erwartet, „dass in der relativ offenen Gestaltung der Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen“ (Flick, 2010, S. 194).

7.4.1.1 Das Gruppeninterview

Anstelle einer überschaubaren Interviewsituation mit Einzelpersonen werden Gruppeninterviews durchgeführt. Damit kann die Dynamik von Gruppen so genutzt werden, dass sich die Teilnehmenden gegenseitig anregen und ihre Meinungen detaillierter äussern als beim Einzelinterview (vgl. Scholl, 2009, S.120). Mit den Gruppeninterviews wird auch versucht, der allgemeinen Bedeutung der Problemstellung im Berufsalltag von RLP und SHP gerechter zu werden und somit das Gewicht von Einzelfällen etwas zu vermindern. Als Vorteil dieser Methode wird gesehen, dass sich die Teilnehmenden in ihren Antworten stimulieren und bei der Erinnerung von Ereignissen unterstützen. Somit führt sie über die Antwort der Einzelnen hinaus (vgl. Flick, 2010, S.250). Die Schwäche dieser Methode ist, dass aus Zeitgründen nur eine beschränkte Zahl an Fragen gestellt werden können (vgl. Flick, 2010, S.249/250) und die Interviewführung anspruchsvoller ist als bei einem Einzelinterview.

Für die Gruppeninterviews werden künstliche, homogene Gruppen zusammengestellt. *Künstlich* bedeutet hier, nicht bereits im Alltag bestehende, sondern zum Forschungszweck nach bestimmten Kriterien zusammengestellte Gruppen (in der vorliegenden Untersuchung haben die Interviewten die KoKa getestet). *Homogen* bedeutet, dass die Teilnehmenden im Hinblick auf die für die Fragestellung wesentlichen Dimensionen (hier in Bezug auf die berufliche Ausbildung, aktuelle Tätigkeit, freiwillige Mitarbeit) vergleichbar sind (vgl. Flick, 2010, S.252).

Natürlich muss darauf geachtet werden, dass im Gespräch einzelne Teilnehmende das Interview nicht dominieren und sich auch zurückhaltende Mitglieder äussern, was mit entsprechender Vorbereitung der Gesprächsführenden zu steuern ist (vgl. Flick, 2010, S.249). Das Interview ist und bleibt jedoch ein problemzentriertes, welches durch einen Gesprächsleitfaden strukturiert wird.

In der nachstehenden Tabelle wird das Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews analog Mayring (2002, S.71) der vorliegenden Untersuchung gegenübergestellt:

Tab. 2 Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71)

Ablaufmodell nach Mayring	Bezug zur vorliegenden Untersuchung
Problemanalyse	Grundlagen der KoKa (Kapitel 3, 4, 5)
Leitfadenkonstruktion	Gliederung in drei Teile (Kapitel 7.4.1.2)
Pilotphase mit Leitfadenerprobung und Schulung der Interviewer	Durchführung mit 5 Personen (RLP und SHP) der Schule Mitlödi, kritische Auseinandersetzung mit der Interviewführung, Überarbeitung des Leitfadens (Kapitel 7.5.3)
Interviewdurchführung mit Leitfadenfragen und Tonaufzeichnung	Je ein Interview mit 6 Personen jeder Berufsgruppe mit Hilfe eines Diktafons (Kapitel 7.5.4)
Schriftliche Aufzeichnung	Mit Hilfe des Transkriptionsprogramms f4 (Anhang 1.2 und 1.3)

7.4.1.2 Der Gesprächsleitfaden

Ein Leitfaden hat nicht wie ein fertiger Fragebogen eine endgültige Form, sondern ist ein flexibles Instrument, welches innerhalb des Interviews noch abgeändert werden kann. Es wird der Gesprächssituation und den zu Interviewenden angepasst (vgl. Reinders, 2005, S.151/152) und ist eine eigentliche Gedächtnisstütze. Trotzdem: „Je besser es gelingt, die relevanten Aspekte einer Fragestellung im Leitfaden festzuhalten, desto umfassender und detaillierter kann die Fragestellung der Studie beantwortet werden“ (Reinders, 2005, S.151).

Der Leitfaden kann in drei Teile, nämlich eine Einstiegsphase (Warm-Up), einen Hauptteil und eine Schlussphase gegliedert werden (vgl. Reinders, 2005, S.158). Damit sich die Interviewpersonen in die Gesprächssituation einfinden können, werden sie zuerst gebeten, sich selber vorzustellen. Dann erzählen sie, welches für sie persönlich die Motivationsgründe sind, an der Untersuchung teilzunehmen. Damit erfahren sie auch gleich, dass eine narrative [erzählende, Anm. d. Verf.] Gesprächsform erwünscht ist.

Im Hauptteil werden jene Themenbereiche angesprochen, welche für die Beantwortung der Fragestellung der Forschung wichtig sind, wobei sich die Fragen aus dem Vorwissen der Forschenden ergeben. Die Fragen werden jedoch bewusst offengehalten, damit die Teilnehmenden ihnen bedeutsame Inhalte möglichst einbringen können. Während des Interviews können Aspekte auftauchen, welche nicht im Leitfaden verzeichnet sind. Dann können

ad-hoc Fragen (vgl. Mayring, 2002, S.70) hilfreich sein, welche der Interviewer spontan formuliert.

In der Schlussphase wird den Befragten ausdrücklich die Möglichkeit gegeben, Ergänzungen oder Vertiefungen zum Thema zu geben. Da gegen Ende des Interviews jedoch auch Ermüdungserscheinungen auftreten können und der Ertrag solcher Fragen relativ gering sein kann, werden sie gelegentlich bereits auch während des Interviews eingeworfen (vgl. Reinders, 2005, S.162).

7.4.1.3 Der Kurzfragebogen

Der Kurzfragebogen dient der Erhebung von Daten der Interviewteilnehmenden, damit diese, um Zeit zu sparen, nicht während des Interviews gestellt werden müssen (vgl. Flick, 2002, S.212). Dieser sowie der Interviewleitfaden sind im Anhang (1.4 und 1.5) einsehbar.

7.5 Durchführung und Beschreibung der Umsetzung

Nachfolgend wird die konkrete Umsetzung des Forschungsprojektes, dem zeitlichen Ablauf folgend, dargelegt.

7.5.1 Rekrutierung der Testpersonen

Zuerst mussten geeignete Testpersonen gefunden werden. Die Schreibenden organisierten im August 2013 in Lichtensteig (SG) und Mitlödi (GL) je einen stündigen Informationsanlass, an welchem zwei Mitarbeiterinnen des Forschungsdepartementes der HfH die KoKa vorstellten. Zu diesem Anlass wurden per Mail (siehe Anhang 1.6) sämtliche SHP des Kantons Glarus und alle Lehrpersonen der Schulgemeinde Glarus Süd, sowie die Lehrpersonen und SHP der Region Lichtensteig eingeladen. Der Einladung folgten ca. 30 (Mitlödi) respektive ca. 20 (Lichtensteig) Personen.

Anschliessend entschieden sich verschiedene Tandems, die KoKa bis Ende Dezember 2013 zu testen. Im Kanton Glarus waren dies 13 Tandems und in der Region Lichtensteig neun Duos. Zusätzlich entschieden sich drei SHP, welche keine RLP als Testpartner gefunden hatten, die KoKa alleine zu erproben. Anfangs November erhielten alle Testpersonen ein Informationsschreiben, in welchem der weitere Ablauf der Mitarbeit geklärt wurde. Hier wurde vor allem auch nochmals klar dargelegt, dass alle Testpersonen einen Online-Fragebogen des Forschungsdepartementes zu beantworten hätten und einzelne Testpersonen von den Schreibenden dieser Masterarbeit zu einem Interview eingeladen und zu ihren Erfahrungen mit den KoKa befragt würden (siehe Anhang 1.7). Bis Mitte Januar zogen sich drei Paare aus dem Test zurück, weil sie kein Zeitgefäss zum Arbeiten mit den KoKa gefunden hatten. Einem weiteren Tandem waren die Karten zu theoretisch, sodass sie auch aus dem Versuch ausstiegen (siehe Anhang 1.8)

7.5.2 Rekrutierung der Interviewteilnehmenden

Anfangs Januar wurden rund 20 Terminvorschläge für die Durchführung je eines Gruppeninterviews für SHP resp. RLP im Februar kommuniziert und interessierte Personen konnten sich in einer Doodle - Umfrage [internetbasierte Datensuche - Möglichkeit, Anm. d. Verf.] eintragen. Der Termin mit den meisten Teilnehmenden wurde fixiert (siehe Anhang 1.9, 1.10 und 1.11). So ergaben sich wie geplant zwei Sechsergruppen, wobei sich am Durchführungstag eine RLP wegen Krankheit kurzfristig abmelden musste.

7.5.3 Pretest

Im Januar 2014 wurde der Gesprächsleitfaden (siehe Kapitel 7.4.1.2) analog Ablaufmodell mit Pilotphase und Interviewerschulung von beiden Forscherinnen mit fünf RLP resp. SHP der Primarschule Mitlödi getestet. Die Teilnehmenden waren sehr kommunikativ und gingen ausführlich auf die Fragestellung ein. Aus der Durchführung des Pretests folgerten die Schreibenden, dass der Interviewleitfaden gut einsetzbar ist. Bedeutsam schien es ihnen, aufmerksam zu sein und bei allgemein gehaltenen Antworten nachzufragen, um dadurch tiefgründigere und detailliertere Rückmeldungen zu erhalten.

7.5.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden von einer Schreibenden allein durchgeführt, da die zweite aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte. In getrennten Berufsgruppen wurden die Testpersonen befragt. So sollte vermieden werden, dass allfällige Tandems aus Rücksicht vor dem Teampartner (welche ja weiterhin miteinander arbeiten würden) ihre Meinungen in einer gemischten Gruppe nur zurückhaltend äusserten. An den Interviews beteiligten sich von zwei Tandems sowohl die RLP wie auch die SHP sowie eine SHP, welche die KoKa ohne Tandempartnerin getestet hatte. Die Befragungen dauerten ca. 60 Min. (RLP) respektive 75 Min. (SHP) und wurden mit dem Diktafon vollständig aufgezeichnet. Die interessierte und engagierte Gesprächshaltung der Teilnehmenden war beeindruckend.

7.5.5 Kurzfragebogen

Zum Interview brachten die Testenden den ausgefüllten Kurzfragebogen mit Angaben zu Person und beruflichem Setting mit (siehe Anhang 1.12). Zusätzlich übergaben sie auch Kopien des Protokollhefts *in progress*. Dieses Protokollheft ist den KoKa beigelegt, um bei der Besprechung einer KoKa getroffene Abmachungen festzuhalten (siehe Anhang 1.13).

7.5.6 Schriftliche Rückmeldungen

Zwischen dem 13. Oktober 2013 und 17. Januar 2014 erhielten die Forschenden unaufgefordert Mails von Testpersonen mit inhaltlichen Rückmeldungen zu den KoKa (siehe Anhang 1.14). Ergänzend wurden diese ebenfalls in die Auswertung der Daten (siehe Kapitel 9.3.2) einbezogen.

7.5.7 Würde und Rechte der Testpersonen

Während des ganzen Forschungsprojektes wurde der persönlichen Integrität der Testenden Rechnung getragen. Im Vorfeld des Interviews erhielten die Teilnehmenden Informationen über die Vorgehensweise dessen, und bei den Interviews wurde die Vertraulichkeit der Informationen garantiert. So wurde ihnen die Anonymisierung des gesamten Datenmaterials zugesichert, damit eine allfällige Identifizierungen verunmöglicht würde (vgl. Flick, 2010, S.63). Die Transkription der Interviews wurde allen Beteiligten vor deren Veröffentlichung zum Gegenlesen gemailt, um die Richtigkeit der Aufzeichnungen zu bestätigen. Alle Testpersonen erklärten sich - ebenfalls per Mail - mit den transkribierten Aussagen einverstanden.

7.6 Datenaufbereitung

In diesem Kapitel wird die Aufbereitung der Daten, die Protokollierung, beschrieben: Die beiden mit dem Diktaphon aufgenommenen Interviews wurden in eine schriftliche Fassung übertragen und somit protokolliert. Diesem Vorgang sagt man *Transkription*. Bei der *wörtlichen Transkription* stehen den Forschenden drei Haupttechniken zur Verfügung: So ist es möglich, die Transkription mit Hilfe des Internationalen phonetischen Alphabets in der Umgangssprache wiederzugeben. Dann ist eine literarische Umschrift möglich, welche den Dialekt im gebräuchlichen Alphabet aufschreibt. Schliesslich kann die gesprochene Sprache ins Schriftdeutsche übertragen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Diese Art von Übertragung ist die gängigste Protokolltechnik und schien den Forschenden am sinnvollsten: Gewisse Satzfehler werden behoben, und der Stil wird etwas angepasst. Diese Methode ist aber nur dann möglich, wenn der Inhalt im Vordergrund steht. Um dessen Verfälschung zu vermeiden, wird auf ein zusammenfassendes, kommentiertes oder selektives Protokoll verzichtet. "Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet" (Mayring, 2002, S. 89). Die Anonymisierung der Daten (Namen- und Ortsangaben) sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Transkription (vgl. Flick, 2010, S.380). Im Anhang 1.2. und 1.3. sind die beiden transkribierten Interviews einsehbar.

7.7 Datenauswertung

Nachfolgend wird die Datenauswertung erläutert, indem zuerst allgemein auf die qualitative Inhaltsanalyse und anschliessend spezifisch auf die Analyse der gewonnenen Daten eingegangen wird.

7.7.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Vorteile und die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse liegen vor allem in der Benutzung einer systematischen Technik. Damit wird der Text mit am Material entwickelten, theoriege-

leiteten Kategoriensystemen bearbeitet und Schritt für Schritt analysiert (vgl. Mayring, 2002, S.114).

Die *qualitative Inhaltsanalyse durch Extraktion* gilt als Basisform qualitativer Inhaltsanalysen. Sie beginnt mit einem Satz an theoriegeleiteten, deduktiven Kategorien, die zwar während der Auswertung induktiv ergänzt werden können (siehe Kapitel 7.7.2). Sie werden jedoch selbst nicht weiter verändert, um den Vergleich zwischen Theorie und Datenmaterial zu ermöglichen. Anschliessend werden die Informationen so zusammengefasst, dass eine zweite, verdichtete Textbasis entsteht, an welcher weitergearbeitet wird (vgl. Schreier, 2014, S.9/10).

Das Wichtigste ist nun, ein Kategoriensystem so genau zu definieren, dass Textstellen eindeutig zugeordnet werden können. Dies kann in den folgenden Schritten geschehen: Zuerst wird geklärt, welche Textstellen in eine Kategorie fallen. Anschliessend werden Ankerbeispiele erstellt; dazu wird eine konkrete Textstelle beispielhaft für eine Kategorie aufgeführt. Zuletzt werden Kodierregeln formuliert, um bei Abgrenzungsproblemen eindeutige Zuordnungen machen zu können (vgl. Mayring, 2002, S.118/119).

Ankerbeispiele haben eine Schlüsselfunktion, sie sind eine Art Prototyp. Dank ihnen können

Textstellen auch von irgendeiner Person, welche nicht im Forschungsprozess involviert ist, eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. In einem Kodierleitfaden (siehe Anhang 1.15) werden diese Kodierregeln und Ankerbeispiele aufgelistet und dienen als Anleitung für die Auswertung. Die Ergebnisse werden aufbereitet und das Kategoriensystem allenfalls überarbeitet.

Abb. 7 Ablaufmodell strukturierender, qualitativer Inhaltsanalyse von Mayring, S.120

7.7.2 Kodierung der Interviewdaten

Um die transkribierten Interviews weiter zu bearbeiten, wird das Datenmaterial sortiert, indem einzelne Textstellen entsprechenden Kategorien, man könnte auch sagen, Schlüsselwörtern, zugeordnet werden. Diesen Vorgang nennt man Kodieren oder Kategorisieren. Die-

se Codes werden so gebildet, dass sie einerseits in Bezug zur Fragestellung stehen und andererseits auf den Inhalt des Textes schliessen lassen.

Das Kodieren kann *deduktiv* oder *induktiv* geschehen. Beim deduktiven Verfahren werden vor der Durchsicht des Datenmaterials Schlüsselbegriffe gebildet. Diese entstehen aufgrund des theoretische Vorwissens und der gewählten Fragestellung der Forschenden. Im Gegensatz dazu werden beim induktiven Verfahren während und nach dem Lesen des Datenmaterials Kategorien gebildet (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.194-195). Eine Mischung der beiden Methoden ist empfehlenswert, da man dann für „Überraschungen“, die das Datenmaterial möglicherweise bietet, auch offen bleibt (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit wurden die transkribierten Interviews mit Hilfe des Kodierungsprogramms Maxqda kodiert. Dazu wurden der Text in einem ersten Durchgang gelesen und relevant scheinende Textstellen farbig markiert. Beim zweiten Durchlesen wurde jede Aussage entweder einem der deduktiv festgelegten Code zugeordnet, welcher im Kodierleitfaden formuliert worden war oder es wurde induktiv ein Schlüsselwort, ein Obercode, entsprechend dem Inhalt der Aussage, zugewiesen. Zusätzlich wurde jede kodierte Aussage dahingehend überprüft, ob sie eindeutig den Codes *ohne KoKa* respektive *mit KoKa* zugeordnet werden konnte. War dies nicht der Fall, wurde sie jenem der *allgemeinen Aussage* zugewiesen und für die Auswertung in Bezug auf die Fragestellung **nicht** mit einbezogen. In einem hermeneutischen [auslegenden, erklärenden; Anm. d. Verf.] Prozess wurden diese Textstellen, die induktiven und deduktiven Codes sowie die Kodierregeln von den Schreibenden diskutiert, angepasst und es wurden Ankerbeispiele (siehe Kapitel 7.7.1) zugeordnet. Nachfolgend ist ein Ausschnitt der kodierten Interviews ersichtlich. Der Kodierleitfaden ist im Anhang 1.15 zu finden.

Interview mit RLP vom 18-02-2014

31.05.2014

Wertung der KoKa

ohne KoKa ..Beziehungsarbeit

Veränderungsbereitschaft allgemeine Aussagen

mit KoKa Erwartungen / Hoffnungen

dass es sehr bereichernd war...Ich habe eigentlich schon von Anfang an einen guten Draht zu ihr gehabt, oder wir zueinander..Das ist in dem Sinne nie ein Problem gewesen..und, und sie ist sehr interessiert am Kindergarten. Und für mich war es hilfreich, wirklich diese Unterstützung zu haben. Also...da haben wir jetzt keine Probleme gehabt.

117 RLP1: Also für uns ist es eigentlich noch ein wenig ein spezielles Erlebnis gewesen, weil wir sind ja jetzt eigentlich gerade mitten in der Diskussion von den Zuständigkeiten bei den Sonderpädagogischen Massnahmen. Und das ist, ich weiss nicht, wie es bei den anderen Schulhäusern ist, aber bei uns ist das ein grosses Thema: eben integrativ, separativ. Wir haben von Frau xy einmal ein Referat gehört. Wir haben dann auch einmal eine Selbsteinschätzung von der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Schulischer Heilpädagogin gemacht. Das haben wir aber glaube ich nicht hier gemacht. Das ist bei mir so ein wenig verwischt, aber glaube ich auch HfH. Und in diese Situation hinein sind dann eben diese KoKa gekommen. Und von daher...finde ich sogar, dass diese KoKa vielleicht sogar, äähm, einen Zugang finden...oder Zugang bieten..äh, dass...Lehrpersonen, die sich ein wenig schwer tun in dieser Zusammenarbeit, dass sie da, äh so eine Orientierung finden,

Abb. 8 Ausschnitt aus dem mit Maxqda kodierten Interview

8 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden als erstes alle kodierten Aussagen beider Interviews geordnet aufgezeigt und anschliessend in Bezug zur Fragestellung gestellt.

8.1 Darstellung der Ergebnisse

8.1.1 Aussagen der RLP zu deduktiv festgelegten Codes

Nachfolgend werden Aussagen der RLP, die mit Hilfe deduktiver Kodierung (siehe Kapitel 6.2) aus den Interviews gewonnen wurden, zusammengetragen und in Stichworten zusammengefasst. Alle sind ganz klar den Codes *ohne* oder *mit KoKa* zugeordnet. Jene Äusserungen, die den *Allgemeinen Aussagen* zugewiesen worden sind, sind **nicht** in diese Auswertung mit einbezogen worden.

Auf jeder Ebene werden am Ende der Auflistung der Aussagen die Ergebnisse inhaltlich zusammengefasst.

Tab. 3 Aussagen der RLP zur ICH-Ebene

ICH – Persönlichkeitsebene			
Kategorien	Aussagen der RLP	Mit KoKa	Ohne KoKa
Kommunikationsfähigkeit			
Gespräche finden statt	Und es gibt wirklich eine gute Auseinandersetzung...äh...zu zweit...Weil das macht man sonst wirklich nicht so...(215)		
Flexibilität	Keine Aussagen		
Veränderungsbereitschaft	Keine Aussagen		
Autonomie	Keine Aussagen		

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Auf der Persönlichkeitsebene werden von RLP zu keiner Kategorie Aussagen gemacht.

Mit KoKa: Auf der Persönlichkeitsebene wird von RLP zur **Kommunikationsfähigkeit** ausgesagt, dass mit den KoKa Gespräche stattgefunden haben. Zu **Flexibilität**, **Veränderungsbereitschaft** und **Autonomie** wurden von den RLP keine Aussagen gemacht

Tab. 4 Aussagen der RLP zur WIR-Ebene

WIR – Beziehungsebene			
Kategorien	Aussagen der RLP	Mit KoKa	Ohne KoKa
Wertschätzung			
gegenseitige Wertschätzung wird ausgedrückt	...es ist so darum gegangen: Was könnte man verbessern? Also was kann ich, kannst du besser machen? Und dort haben wir gemerkt, dass ähm, sonst in den Besprechungen, wie die Wertschätzung zu kurz kommt...der Heilpädagogin gegenüber. Oder sie auch der Klassenlehrperson gegenüber. Dass man sagt, ich bin eigentlich froh, nimmst du die Kinder heraus oder übernimmst du mal etwas...ähm. Ja, wir haben dann besprochen, dass eigentlich wirklich die Zusammenarbeit geschätzt wird....Und durch diese Karte ist das wirklich hervorgekommen, dass man sich das mal so gesagt hat. (101)		
bereits geleistete Arbeit wird wertgeschätzt	In diesem Zusammenhang ist uns auch ganz stark bewusst geworden, dass wir eigentlich ganz viele Sachen gemacht haben, was da drin vorgekommen ist. Aber, dass man es, dass man es auch wieder einmal bewusst besprochen hat. Das verläuft ja, man macht ja ganz viele Sachen immer und...es ist einem nicht bewusst...Und das ist ganz stark in das Bewusstheit gekommen. Und das hat mir noch gefallen, dass man wieder einmal selber gemerkt hat, ja, eigentlich mache ich ja ...ganz viel Gutes.(102)		
	Es ist vielleicht auch manchmal eine Bestätigung gewesen. Aha, doch, dann haben wir das richtig gemacht. Oder, aha das haben wir so gemacht, aber das hätte man auch so erweitern können(112).		
	Nicht einmal unbedingt um zu ändern, sondern um wirklich zu sehen, aha, das machen wir ja eigentlich schon gut... (128)		
Beziehungsarbeit			
es ist grundsätzlich eine gute Beziehung vorhanden	Ich habe eigentlich schon von Anfang an einen guten Draht zu ihr gehabt, oder wir zueinander...Das ist in dem Sinne nie ein Problem gewesen...und, und sie ist sehr interessiert am Kindergarten. Und für mich war es hilfreich, wirklich diese Unterstützung zu haben. Also...da haben wir jetzt keine Probleme gehabt (116).		

Abmachungen treffen, wie man sich gegenseitig korrigiert	Ja, also wir haben, der Grundtenor ist der, dass man äh, das der unterrichtserteilenden Lehrperson zu überlassen, den Fehler zu korrigieren. Also nicht korrigierend eingreifen..., sondern Gelegenheit geben. Wenn's...wir haben auch über die Schwere des Irrtums gesprochen. Wenn es also ein grösserer Irrtum ist, dann würde man das einfach im Nachhinein besprechen. Oder wir haben einmal gesagt, man könnte auch einfach ein Zettelchen schreiben und dann irgendwo einmal bei einer Pause, also Sprechpause oder so, einmal hinlegen oder so, dass man es gerade während dem Unterricht korrigieren könnte. Aber...äh.. wir sind dann sehr pfleglich umgegangen
Vertrauen	<i>keine Aussage</i>
Rückmeldung	<i>keine Aussage</i>

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Auf der Beziehungsebene werden von den RPL zu **Wertschätzung**, zu **Vertrauen** und zu **Rückmeldung** keine Aussagen gemacht.

Zu **Beziehungsarbeit** wird gesagt, dass eine grundsätzlich gute Zusammenarbeit schon vorhanden ist.

Mit KoKa: Auf der Beziehungsebene werden von RLP die gegenseitige **Wertschätzung** ausgedrückt. Auch bereits geleistete Arbeit wird wertgeschätzt. Ausserdem werden in der **Beziehungsarbeit** Abmachungen getroffen, wie man sich gegenseitig korrigieren kann.

Zu **Vertrauen** und **Rückmeldung** wird keine Aussage gemacht.

Tab. 5 Aussagen der RLP zur ES - Ebene

ES – Sachebene			
Kategorien	Aussagen der RLP	mit KoKa	Ohne KoKa
Verantwortung			
RLP erteilt SHP Aufträge [weil SHP KG-Stufe nicht kennt]	Am Anfang ist sie einfach nur da gewesen und hat geschaut, was wir machen. Und mit der Zeit konnte ich ihr dann gewisse Aufgaben geben, obschon mir das komisch vorgekommen ist, aber es ist dann nicht anders gegangen... (41)		
Verantwortung für einzelnen Schüler	Wir haben einfach einen Schüler, der noch eine separate... andere Lernziele hat, dass wir einfach die Förderung da besprochen haben und auch das Vorgehen, wie auch die Unterrichtsgestaltung, also, eben auch, dass sie ihn heraus nimmt (80).		
Verantwortung für Lernzielanpassung	... auch vom Stoff her haben wir die Lernziele heruntergebrochen (82).		
Austausch			
Austausch bei einem Standortgespräch	Mindestens zusammen gekommen ist man bei einem Standortgespräch oder mindestens zusammengekommen ist man auch, wenn man zum Beispiel von der kantonalen Instanz aufgeboten worden ist für die Abklärung eines Kindes oder wenn dann dort der Bericht vorgelegen ist und ein Gespräch hat mit den Eltern stattgefunden (33).		
wenig Austausch, allenfalls über Förderziele einzelner Kinder	Also die Kommunikation ist nicht einfach gewesen, muss ich ehrlich sagen, wir haben.., ich.., wir haben vielleicht gegenseitig auch nicht so ein Verständnis gehabt...füreinander. Ich bin an sich froh gewesen, dass das Kind Stützunterricht bekommen hat, aber was genau abgelaufen ist, also. Ich habe ihr eigentlich wenig gesagt gehabt, sie hat einfach meinen Wochenplan immer bekommen, aber ich habe ihr eigentlich wenig gesagt, wie ich vorgehe. So über Lernziele hat man nie gesprochen, Förderziele ja, aber über die Lernziele von der Klasse her, das hat man nicht geredet (35)		
Austausch bei Bedarf per Mail	Wir haben verschiedenstes glaube ich einfach ausprobiert, das meiste ist irgendwie über Kommunikation gegangen, also dass ich vielleicht schnell ein Mail geschrieben haben und sie gefragt habe, ob sie mit dem Kind und dem Kind das oder das ausprobieren könne; oder noch üben, was nicht gegangen ist oder was mir aufgefallen ist. Das ist eigentlich ganz lange so gelaufen (39).		
im Austausch wird geplant	... denn im Zusammenhang mit diesen Karten haben wir dann schon auch angefangen ein wenig mehr zu planen. Also einfach gewisse .. Punkte, die wir dann probiert		

	haben umzusetzen (39).
es findet ein intensiver Austausch über Lernstrategien statt	Wir haben über die Lernstrategien geredet, da geht es ums Vermitteln von Lernstrategien und haben dort eben zuerst lange diskutiert. Ja, wie haben wir da Vorstellungen von Lernstrategien, welche Lernstrategien vermitteln wir schon, oder nicht oder zu wenig, oder. Und wir sind dann auch auf verschiedene Sachen gekommen, und weil das recht ein grosses Thema ist, auch auf verschiedene Lerntypen. Und da haben wir dadurch wieder so ein wenig zu dem gefunden, was wir eigentlich wollen. Eben, weil man sich da wirklich verlieren kann und wir zwischendurch auch vom einen zum anderen gesprungen sind und etwas vielleicht einmal ausgelassen haben, dass wir wieder wie auf die Lerntypen oder auch auf die Lernstrategien achten konnten. Und auch wie man auf die Lerntypen wieder ein wenig mehr eingehen kann, was es eben auch noch gibt, was man vielleicht manchmal etwas übersieht. (86)
Anregungen durch die Auseinandersetzung mit einem neuen Thema	<p>Also wir haben eben zum Beispiel, "begleiten" ist da für uns ein grosses Thema gewesen. Und weil es eben auch neu ist, zum Beispiel in der Karte "einzelne Lernende begleiten", da haben wir, ähm, uns auseinandergesetzt. Und wir haben daraus auch Anregungen gefunden, eben ähnlich wie bei der xy. (87)</p> <p>Bei uns war die erste Karte auch "begleiten" gewesen. Und wir haben diese gezogen: Eltern...Eltern begleiten und unterstützen. Dann haben wir einmal als erstes gedacht, wenn man einen Elternabend macht, um die Eltern zu informieren, dass es dann gut wäre, wenn die SHP auch dabei wäre. Die Eltern wissen dann gleich, mit wem sie es allenfalls einmal zu tun hätten und wer eben auch bei uns im Kindergarten anwesend ist...äh, zeitweise. Und wir haben dann uns versucht vorzustellen, wie das ist für die Eltern, vor allem wenn sie ihr erstes Kind in den Kindergarten schicken. Und wenn sie dann an ein Elterngespräch kommen. Und wir bombardieren sie mit, mit einem Haufen Problematik und mit einem Haufen Leute, die an einem Tisch sitzen. Und haben dann einfach gemerkt, dass man sehr sehr sorgfältig solche Sachen planen muss. Mit Fingerspitzengefühl, und dass man die Eltern einfach nicht überrennen darf mit, mit so Sachen...Ja, dass man ganz ganz kleine Schritte machen muss am Anfang. Wenn sie dann einmal in der Schule sind und wissen, wie die Sache läuft, wird es dann vielleicht etwas weniger schwierig sein. Aber dass man im Kindergarten wirklich ganz ganz vorsichtig mit dem anfängt. Und eben, wie man Eltern auf eine Problematik aufmerksam machen kann, dass man dann vor</p>

	<p>allem auch viel Positives vom Kind erzählt und nicht nur Negatives...Das ist dann so etwa das Ergebnis gewesen (94).</p> <p>Das ist bei uns auch der Input gewesen, eine Karte gerade kurz vor dem Elternabend. Und dann nachher haben wir sofort gesagt, oh ja, klar, du bist auch dabei. Also das ist eine gute Sache gewesen. aber eben, in der 5/6. Klasse ist es nicht mehr so tragisch. Also die Eltern sind froh gewesen...(95).</p>
Austausch über Umgang mit Kindern	Und wir das Gefühl gehabt haben, das passiert bei uns...Oder gar nicht darauf gekommen sind. Irgendwie, dass, wenn jetzt von der einen Partnerin etwas Unpassendes gegenüber einem Kind fällt. Oder irgend so etwas, oder eine Bemerkung oder. Als wir das so gelesen hatten und so sagten, aha, also gerade so... weil man selber irgendwie nicht, weil man das nicht erwartet voneinander. Und da haben wir auch einmal darüber gesprochen...Ja, wie wir das denn machen würden..und überhaupt einmal ein Auge darauf werfen. (123)
Austausch über bisher nicht angesprochene Themen	Es gibt solche Karten, die etwas ansprechen, dass man vielleicht, wegen fehlender Streitkultur oder so, vielleicht gar nicht würde aufzeigen und...und ich glaube auch vor allem bei den Ereigniskarten findet man dort solche Situationen (125)
Rollenklärung	
keine abgesprochenen Aufgaben und Kompetenzen	<p>vorher hat man einfach, die Kinder, hat man gewusst, dass diese Stützunterricht haben (33)</p> <p>sie hat einfach die vereinbarten Förderziele angestrebt (37)</p> <p>Und das haben wir vorher nicht so gemacht, sondern es hat einfach so jedes seine Arbeit gemacht und ich habe ihr wie...die Sachen einfach zugeschoben, die mir aufgefallen sind und sie hat eben noch gar keine Erfahrung mit Kindergarten gehabt.(39)</p>
Herausfinden, wer welche Rolle hat	Ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich vorher nicht mit ihr zusammengearbeitet habe. Aber ich denke, es ist, eben um sich ein wenig zu positionieren. Was ist deine Rolle, was ist meine Rolle usw. hat es geholfen. Dass man wirklich einmal konkret über das spricht, weil sonst geht die Kennenlernphase fast ein wenig länger. Man tut immer ein wenig ausprobieren usw. aber dann...So spricht man wirklich konkret darüber... (105)
Unterrichtsformen/Methodik	
mögliche Unterrichtsformen gemeinsam planen	Ich habe ihr einfach ein wenig gesagt, was das Programm ist. Und wir haben zusammen herausgefunden, wie sie mich unterstützen kann. Vielleicht, in dem man Halbklassenunterricht macht, oder wenn man etwas einführt. Oder wenn sie gemerkt hat, dass ein Kind Mühe

	hat, dass sie das dann herausgenommen hat (42)
Teamteaching wird besprochen und geplant	... wir uns für "Teamteaching praktizieren" entschieden. Und das haben wir dann geplant und vor allem dann auch versucht umzusetzen. Wir haben einfach ein wenig miteinander abgemacht, wie wir das denn machen sollen, dass ich eigentlich...ähm...mit einer Gruppe etwas arbeite und ihnen erkläre, irgendeine Bastelarbeit oder etwas. Und die SHP ist dann der Beistand, hat zugeschaut und hat das gleiche dann mit einer Gruppe auch gemacht. Einfach, dass wir uns Gruppen einteilen konnten. Das haben wir dann so ausprobiert, zwei oder drei Mal. Das hat eigentlich gut geklappt.(100)
Es wird abgewogen, wann ein Kind integrativ oder separativ unterrichtet wird	Eben, die Problematik ja, von der, vom integrativen Unterricht, ob man dann müsste parallel...Ich denke, diese Freiheit hat man ja auch auf Grund der Vorgaben, äh, dass man sich doch halt auch Zeitgefässe herausnimmt, wo man zum Beispiel separativ unterrichtet. Das wär auch, das ist eben von dieser Mutter hergekommen, welche es schätzen würde, den separativen Unterricht. Und das haben wir auch einmal gemacht bei einem Kind, das lernzielbefreit ist. Dass das natürlich in einer LZK, so einer Lernzielkontrolle, nicht dabei ist, das...Dann hat sie es herausgenommen und hat mit dem Kind separativ etwas gemacht. Und das könnte man vielleicht da hinein nehmen, also, dass man eigentlich ja auch soll, neben dem integrativen Unterricht, gewisse Möglichkeiten, Zeitgefässe schaffen, für den separativen Unterricht (103).

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Auf der Sachebene im Bereich Verantwortung erteilt die RLP der SHP Aufträge [weil SHP KG-Stufe nicht kennt]. Austausch findet beim Standortgespräch oder per Mail statt. Allgemein findet wenig Austausch statt, allenfalls über Förderziele einzelner Kinder. Unter Rollenklärung wird erwähnt, dass die abgesprochenen Aufgaben und Kompetenzen nicht klar definiert werden. Bei Unterrichtsformen/Methodik wird dargelegt, dass mögliche Unterrichtsformen gemeinsam geplant werden.

Mit KoKa: Auf der Sachebene gibt es besonders viele Aussagen. Im Bereich Verantwortung werden für einzelne SuS Lernzielanpassungen abgesprochen. Im gemeinsamen Austausch wird geplant. Es findet zudem ein intensiver Austausch zu diversen Themen statt, auch bisher nicht angesprochenen Sachverhalte werden diskutiert. Unter Rollenklärung wird geklärt, wer welche Rolle hat. Unter Unterrichtsformen/Methodik wird Teamteaching besprochen und geplant. Auch wird abgewogen, wann ein Kind integrativ oder separativ unterrichtet werden soll.

Tab. 6 Aussagen der RLP zu GLOBE - Rahmenbedingungen

GLOBE – Rahmenbedingungen			
Kategorien	Aussagen der RLP	mit KoKa	Ohne KoKa
Besprechungszeiten			
feste Besprechungszeit	Am Donnerstag haben wir dann vorbesprochen, was wir nächste Woche machen (42).		
unregelmässige Besprechungszeit	Bei mir ist sie eine Lektion pro Woche und dann sich irgendwie regelmässig zu treffen und miteinander zu besprechen, das lohnt sich wie nicht. Man müsste dann sagen wie einmal pro Monat, oder so (47).		
zusätzliche Besprechungszeiten	Also wir haben einfach jeweils weit im Voraus gesagt, dann arbeiten wir mit den KoKa, dann tun wir nicht besprechen, die anderthalb Stunden, die wir pro Woche haben...(53).		
	Wir haben es ausserhalb der normalen Besprechungszeit gemacht. Wir haben einfach einen Termin abgemacht, geraden am Anfang mal ein, zwei oder drei Termine einfach mal abgemacht und dann weiter geschaut (59).		
	Wir haben auch so geplant, dass wir uns einmal pro Monat treffen und an diesen arbeiten und dann hat das bis Weihnachten gerade viermal gegeben(65).		
	Ja, wir haben es auch, also, vierzehntägig eigentlich. Immer vor der Teamsitzung sind wir zusammengekommen. Wir mussten es eben so machen, weil wir zu dritt gewesen sind. Wir haben aber alle drei gemerkt, das ist der Nachteil, dass der Zeitpunkt, Nachmittag, um vier Uhr, ist einfach zu spät. Man hat dann eben diese Karten, diese Situationen angeschaut und so, aber es ist oft happig gewesen, ja, es ist... aber wir haben auch gesagt, wenn wir mal so frisch am Morgen so eine Karte bearbeiten könnten, dann, und ein Problem, eine Situation erarbeiten und verarbeiten, dann wäre das wahrscheinlich ganz ein anderes Erlebnis.....als so angehängt (61).		

spontaner Einsatz der KoKa in der regulären Besprechungszeit	Wir haben eher spontan entschieden, wenn wir gemerkt haben, jetzt müssen wir eigentlich gar nicht viel reden, es ist viel klar, jetzt nehmen wir sie gerade rasch hervor und machen das (57).
abschätzbare Besprechungszeit ist wichtig	Was für uns ganz wichtig war, ist, dass darauf steht, wie viel Zeit dass man ungefähr rechnen muss (67).
durch KoKa feste Besprechungszeit	Bei uns hat es in dem Sinne eine Veränderung gegeben, dass wir eben wirklich zusammengesessen sind und ganz bewusst miteinander gesprochen haben, weil wir sonst vielfach per Mail oder unter der Türe Sachen abgemacht haben. Und so haben wir uns wenigstens Zeit genommen...und...ja...die Problematik besprochen. Das ist gut gewesen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir das auch weiterhin machen, aber ob wir es dann wirklich machen ist die zweite Frage (114).
Gemeinsame Lektionenzahl	<i>keine Aussage</i>
Teampartner	<i>keine Aussage</i>
Räumlichkeiten	<i>keine Aussage</i>

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Zu den **Besprechungszeiten** wird gesagt, dass regelmässige Besprechungszeiten wünschenswert wären, Besprechung findet rollend statt, oder sie findet vor oder nach dem Unterricht statt oder es gibt regelmässiges Gespräche (alle 2-3 Wochen). Zu **gemeinsame Lektionenzahl**, **Teampartner** und **Räumlichkeiten** werden keine Aussagen gemacht.

Mit KoKa: Um mit den KoKa zu arbeiten werden **Besprechungszeiten** mit klar definierte Besprechungszeiten erwähnt, eine offene Besprechungsdauer oder eine begrenzte Besprechungsdauer. Zu **gemeinsame Lektionenzahl**, **Teampartner** und **Räumlichkeiten** werden keine Aussagen gemacht.

Zusammengefasste Aussagen der RLP

Hier werden die Aussagen der RLP so gegenübergestellt, dass sichtbar wird, welche Erfahrungen *mit* respektive *ohne KoKa* gemacht worden sind.

Tab. 7 Zusammengefasste Aussagen der RLP

	Ohne KoKa	Mit KoKa
ICH	Auf der Persönlichkeitsebene werden von RLP zu keiner Kategorie Aussagen gemacht.	Auf der Persönlichkeitsebene wird von RLP zur Kommunikationsfähigkeit ausgesagt, dass mit den KoKa Gespräche stattgefunden haben. Zu Flexibilität, Veränderungsbereitschaft und Autonomie werden von den RLP keine Aussagen gemacht
WIR	Auf der Beziehungsebene werden von den RLP zu Wertschätzung, zu Vertrauen und zu Rückmeldung keine Aussagen gemacht. Zu Beziehungsarbeit wird gesagt, dass eine grundsätzlich gute Zusammenarbeit schon vorhanden ist.	Auf der Beziehungsebene werden von RLP die gegenseitige Wertschätzung ausgedrückt. Auch bereits geleistete Arbeit wird wertgeschätzt. Ausserdem werden in der Beziehungsarbeit Abmachungen getroffen, wie man sich gegenseitig korrigieren kann. Zu Vertrauen und Rückmeldung werden keine Aussagen gemacht.
ES	Auf der Sachebene im Bereich Verantwortung erteilt die RLP der SHP Aufträge [weil SHP KG-Stufe nicht kennt]. Austausch findet beim Standortgespräch oder per Mail statt. Allgemein findet wenig Austausch statt, allenfalls über Förderziele einzelner Kinder. Unter Rollenklärung wird erwähnt, dass die abgesprochenen Aufgaben und Kompetenzen nicht klar definiert werden. Bei Unterrichtsformen/Methodik wird dargelegt, dass mögliche Unterrichtsformen gemeinsam geplant werden.	Auf der Sachebene gibt es besonders viele Aussagen. Im Bereich Verantwortung werden für einzelne SuS Lernzielanpassungen abgesprochen. Im gemeinsamen Austausch wird geplant. Es findet zudem ein intensiver Austausch zu diversen Themen statt, auch bisher nicht angesprochenen Sachverhalte werden diskutiert. Unter Rollenklärung wird geklärt, wer welche Rolle hat. Unter Unterrichtsformen/Methodik wird Teamteaching besprochen und geplant. Auch wird abgewogen, wann ein Kind integrativ oder separativ unterrichtet werden soll.
GLOBE	Auf der Ebene der Rahmenbedingungen findet man sowohl feste als auch unregelmässige Besprechungszeiten . Zur Gemeinsamen Lektionenzahl, Teampartner und Räumlichkeiten werden keine Aussagen gemacht.	Auf der Ebene der Rahmenbedingungen werden durch die KoKa feste Besprechungszeiten vereinbart. Teilweise werden zusätzliche Besprechungszeiten festgelegt, teilweise werden die Karten spontan in der regulären Besprechungszeit eingesetzt. Die Dauer der Besprechungszeit ist zum Teil von Bedeutung. Zur Gemeinsamen Lektionenzahl, Teampartner und Räumlichkeiten werden keine Aussagen gemacht.

8.1.2 Aussagen der SHP zu deduktiv festgelegten Codes

Nachfolgend werden Aussagen der SHP, die mit Hilfe deduktiver Kodierung (siehe Kapitel 6.2) aus den Interviews gewonnen wurden, zusammengetragen und in Stichworten zusammengefasst. Alle sind ganz klar den Codes *ohne* oder *mit KoKa* zugeordnet. Jene Äusserungen, die den *Allgemeinen Aussagen* zugewiesen worden sind, sind **nicht** in diese Auswertung mit einbezogen worden. Auf jeder Ebene werden am Ende der Auflistung der Aussagen die Ergebnisse inhaltlich zusammengefasst.

Tab. 8 Aussagen der SHP zur ICH - Ebene

ICH-Persönlichkeitsebene			
Kategorien	Aussagen der SHP	Mit KoKa	ohne KoKa
Kommunikationsfähigkeit			
positive Rückmeldungen finden statt	... sage ich immer wieder: He, es läuft wirklich gut, oder wir freuen uns. Sagen uns, zum Glück haben wir einander (63)		
in schwierigen Situationen findet Gespräch nicht statt	Das hatte ich bei jener Kollegin auch erlebt. Dass sie mich vor der Klasse hinuntergeputzt hat, das sei nicht richtig, oder irgend so etwas. Das wäre dann sicher thematisiert worden. Und dort habe ich dann einfach gedacht, du "Babe". (129)		
	Mit jemandem habe ich es nicht gemacht. Und diese Person will mich auch nicht drin. Wir haben aber noch eine Person, welche mit den Kindern arbeitet, weil sie nicht in die Klasse kann. Aus gesundheitlichen Gründen. Diese arbeitet mit den Schülern. Die Schüler gehen zu ihr. Und mit dieser Lehrperson könnte ich es nicht wagen. Vielleicht wage ich es einmal bis zum Sommer. Aber da hätte ich es nicht gewagt (182)		
offene und empathische Formulierung findet statt	Dann habe ich einfach versucht, das einfließen zu lassen. Also gesagt, ich würde vorschlagen. Ich formuliere das immer so: Ich könnte dir anbieten oder ich schlage vor. Und nachher liegt es an der KLP zu sagen: Nein, ich gehe weiter. Oder ja, das könnten wir machen (105).		

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Auf der Persönlichkeitsebene wird unter **Kommunikationsfähigkeit** beschrieben, dass positive Rückmeldungen gegeben werden, aber in schwierigen Situationen keine Gespräche stattfinden. Zu **Veränderungsbereitschaft** wird gesagt, dass Vorschläge angenommen und umgesetzt werden. Zu **Flexibilität** und **Autonomie** wird keine Aussage gemacht.

Mit KoKa: Auf der Persönlichkeitsebene betreffend **Kommunikationsfähigkeit** wird formuliert, dass offene und empathische Formulierungen gewählt werden. Zu **Veränderungsbereitschaft**, **Flexibilität** und **Autonomie** wird keine Aussage gemacht.

Tab. 9 Aussagen der SHP zur WIR - Ebene

WIR-Beziehungsebene			
Kategorien	Aussagen der SHP	Mit KoKa	ohne KoKa
Wertschätzung			
Wertschätzung ist vorhanden	Mit zwei KLP arbeite ich schon länger zusammen und wir wissen einfach, dass es klappt und das ist einfacher (63).		
	Es hat von Anfang an recht gut geklappt, sie war Jung- lehrerin (63).		
	Aber die Wertschätzung und die Beziehung waren schon vorher sehr gut gewesen(124).		
SHP stellt eine höhere Wert- schätzung fest	Ich glaube, die Wertschätzung ist auch etwas gestie- gen. Weil sie merken, was wir eigentlich alles im Hinter- grund machen(121)		
	Und man wird fast ernster genommen, wenn du mit so etwas [Instrument KoKa] (157).		
Beziehungsarbeit			
unterschiedliche Beziehungen in der Zusammenarbeit sind ein Dauerthema	Einerseits finde ich, die Zusammenarbeit mit den LP ist ein Dauerthema, eben, entweder es geht, man hat ei- nen guten Draht oder es ist dann eben harzig (33).		
die Beziehung hat sich verbes- sert	Also das hat sich stark gebessert. Die Beziehung. Ein- fach mal eine andere Ebene. Die Beziehung KLP SHP. Sachliche Ebene. Aber dann trotzdem über Sachen gesprochen, worüber man sonst nicht sprechen würde. Sehr offen (119).		
Tabuthemen können angespro- chen werden	Es könnte bestimmt auch etwas aufbrechen (129).		
grundlegende Haltungen werden entwickelt	Die [Ereigniskarten] sind für mich so Karten, welche so grundlegend sind...wenn sie miteinander "kutschieren" müssen. Wenn eine Mutter anruft und "tut" über eine LP. Eine ist ja auch, eine Mutter ruft an und zieht über eine Kollegin her. Eine solche Karte. Die haben gesagt, das seien ganz andere Karten als die anderen (133).		
die Beziehung verbessert sich	Aber eine ist schon besser geworden (364).		
Vertrauen			
es wird offen miteinander ge- sprochen	Es sind verschiedene Sachen hervorgekommen. Wo wir wirklich ehrlich miteinander gesprochen haben (121).		
Rückmeldungen	<i>keine Aussage</i>		

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen zu Wir- Beziehungsebene

Ohne KoKa: Auf der Beziehungsebene ist die **Wertschätzung** vorhanden. Zu **Beziehungsarbeit** wird gesagt, dass unterschiedliche Beziehungen in der Zusammenarbeit ein Dauerthema sind. Zu **Vertrauen** und **Rückmeldung** wird keine Aussage gemacht.

Mit KoKa: Auf der Beziehungsebene stellt die SHP eine höhere **Wertschätzung** fest. Zu **Beziehungsarbeit** wird beschrieben, dass sich die Beziehung verbessert hat, Tabuthemen angesprochen werden können und grundlegende Haltungen entwickelt werden. Zu **Vertrauen** wird gesagt, dass offen miteinander gesprochen wird. Zu **Rückmeldung** wird keine Aussage gemacht.

Tab. 10 Aussagen der SHP zur ES - Ebene

ES – Sachebene			
Kategorien	Aussagen der SHP	Mit KoKa	ohne KoKa
Verantwortung			
die Förderung einzelner Kinder wird besprochen	Und das war bestimmt das Thema, die Förderung bestimmter Kinder. (57)		
die Verantwortung der SHP in Bezug auf einzelne Kinder wird geklärt	... hat sie einen Satz gesagt. Und das war für mich so entlastend: Als SHP nimmst du dir einfach die Zeit. Da fand ich: Das ist es. Sich erlauben. Ja, jetzt, müssen wir mal miteinander hinausgehen. Jetzt müssen wir mal an diesem arbeiten. Du bist dafür zuständig.(189)		
	Ich gebe dem Kind auch Material, wenn ich nicht da bin. Also, es weiss einfach immer, was es arbeitet. (71)		
Austausch			
KoKa geben Inputs	Dass wir so eine Karte hatten, am Anfang hier und dann sind wir abgeschweift und klärten anderes. Das war ja auch ... (nicht verstanden). Es ja mehr dann, also eben, anstossen. Das ist der Input und jetzt ist das und das geklärt. (114)		
Austausch über Lernstrategien und mögliche Umsetzung	Also für uns war es gleich klar, eigentlich möchten wir das im Team initiieren. Oder, also. Wenn wir so etwas machen, Lernstrategien vermitteln, dann wollen wir es gleich von der 1. bis zur 6. Oder wie ein Rechtschreibkonzept, oder einfach ein Konzept. Und darum haben wir uns vorgestellt, man könnte zum Beispiel. Ähm. Erstens informiert man sich. Welche Lernstrategien gibt es. Und dann sind wir auf die Lerntypen gekommen. Dass man da vielleicht vorher einen Test machen müsste, um zu sagen, welche Strategien wir vermitteln könnten. Und dann im Team zum Beispiel einbringen. Guter Vorsatz, noch nicht geschehen. Aber wir haben darüber gesprochen, haben ein Protokoll, in welchem wir sagen. Jedes hat einen kleinen Auftrag. Warum wir es eben auch noch nicht so haben.(178)		
Inputs für die ganze Schule	Weil es diese Fragen hat, da unten: Rahmenbedingungen oder. Ähm. Da sind wir auf die Idee gekommen. Ganz klar. Es ist für die ganze Schule.		
Austausch zur Verbesserung der Unterrichtsqualität	Ich habe schon solche Sachen ausgewählt, bei welchen ich dachte, da wäre etwas verbesserungswürdig. Zum Beispiel in den, eben bei den Lernstrategien vermitteln. Damit man sich bewusst überlegt: Was ist eine Lernstrategie und welche haben wir und welche haben wir nicht. (220)		

Austausch zur Schulhauskultur	Ja, wir sind auf Sachen gekommen. Dort hatten wir so das Gefühl. Es ist nicht konkret für uns. Sondern es ist eigentlich Schulhauskultur. Das ist irgendwie. Ah, gut, das sind. Es steht ja unten dann auch bei den Karten aus der Sicht der Schulhauskultur. Glaube ich: Augenmerk auf Rahmenbedingungen lag. Bei einer Karte. Hier haben wir auf jeden Fall angeregte Diskussionen gehabt. (232)
Austausch über besondere Situationen im Schulalltag	Was ist. Wenn die Kindergärtnerin erkrankt. Oder auch ich. Was ist dann. Und ja. Vielleicht andere hatten das wirklich im Voraus schon überlegt gehabt. Aber wir hatten das nicht gemacht. Und dann auf diese Karte hin haben wir das wie geregelt. Was machen wir dann? Kommt das Kind dann trotzdem in den Kindergarten, eben, wenn dann nur eine Lehrperson anwesend ist? Oder kann es dann in der Krippe bleiben? Oder wie ist es? Es war nicht grad ein blinder Fleck. Aber trotzdem, es ist gut, wenn man das anschaut 368).
Rollenklärung	
die SHP erledigt das Administrative in der Zusammenarbeit	Die Rolle habe ich als SHP, die alles Administrative mache. Für die KLP. Wenn man etwas, also, das sehe ich einfach als meinen Job. Darum habe ich das auch organisiert.(93)
Aufgabenverteilung ist nicht genau abgesprochen	ich wollte wirklich ganz kurz der einen Klasse einen Auftrag erteilen. Ich wollte noch nicht ins Detail gehen, weil ich ja wusste, morgen, morgen werden wir es nochmals ganz genau anschauen. Aber jetzt sollten sie einfach am Pass arbeiten. Ich habe den Auftrag gegeben. Da ist wirklich die Kollegin aufgestanden, ist vor mich hin gestanden und hat gefragt: Darf ich schnell? Hat übernommen und hat gesagt: Schaut, da geht es darum, da müsst ihr so und so. Sie hat mich wirklich auf die Seite geschoben.(145)
Beschreibung, wer für welche Aufgaben zuständig ist	Also ich musste eigentlich jene sein, die wirklich immer einen Termin setzt. Oder. Und dann habe ich gesagt, machen wir noch ein KoKa. Und ich war auch für Sachen verantwortlich. Das Protokoll zu schreiben oder was wir anpacken. Er hat einfach mitgemacht, aber, ich war verantwortlich, dass es durchgeführt wird. (85)
geklärte Rollen können zur Zeiteinsparung führen	Je mehr Sachen man hier macht, desto weniger braucht es gemeinsame Vorbereitungen und solche Sachen. Es macht wie. Gewisse Sachen. Wenn die Rollen geklärt werden. Die Aufgaben werden geklärt. Es ist, die Zuständigkeiten werden geklärt. Es kann auch eine Zeiterparnis, mit der Zeit, könnte es bringen. (161)

Unterrichtsformen/Methodik	
Unterrichtsformen werden ausprobiert	Also der Rollentausch von uns beiden ist uns noch ein bisschen. Ja, ich kann mich erinnern, dass die KLP gesagt hat, ja das könnten wir doch mal machen. Ich könnte ja mal. Da sagte ich: Du könntest ja mal die Schwächeren machen. Und ja. Das haben wir schon ein- zweimal gemacht, so etwas. (236)

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Auf der Sachebene wird im Bereich **Verantwortung** gesagt, dass die Förderung einzelner Kinder besprochen wird. Bei der **Rollenklärung** wird beschrieben, dass die SHP das Administrative in der Zusammenarbeit erledigt, und dass die Aufgabenverteilung nicht genau abgesprochen ist. Zu **Unterrichtsformen/Methodik** und **Austausch** gibt es keine Aussagen.

Mit KoKa: Auf der Sachebene werden besonders viele Aussagen gemacht. Im Bereich **Verantwortung** wird erläutert, dass die Verantwortung der SHP in Bezug auf einzelne Kinder geklärt wird. Zu **Austausch** wird gesagt, dass die KoKa Inputs, zum Teil für die ganze Schule, geben. Es findet dadurch ein reger Austausch über diverse Themen statt. Zu **Rollenklärung** gibt es eine Beschreibung, wer für welche Aufgaben zuständig ist und es wird gesagt, dass geklärte Rollen zu Zeiteinsparung führen können. Zu **Unterrichtsformen/Methodik** wird erzählt, dass neue Unterrichtsformen ausprobiert werden.

Tab. 11 Aussagen der SHP zur GLOBE - Ebene

GLOBE – Rahmenbedingungen			
Kategorien	Aussagen der SHP	Mit KoKa	ohne KoKa
Besprechungszeiten			
regelmässiges Gespräch (alle 2-3 Wochen)	Und vorher war es etwa alle 2-3 Wochen ein Gespräch (57).		
Besprechung rollend, vor oder nach dem Unterricht	Im Kindergarten bin ich so viel. Die Kinder, also die Anfangszeit ist bis halb neun. Ich bin meistens so um halb acht, Viertel vor schon im KG. Da haben wir wirklich Zeit um zu reden oder nach dem KG. So dass wir eigentlich nicht fest reden (73).		
regelmässige Besprechungszeiten wären wünschenswert	Ich finde es toll, wie ihr mit den Lehrpersonen wirklich pro Klasse eine Stunde in der Woche zusammensitzt. Ich habe den Eindruck, bei uns ist das häufig, ja, es ist wie zu viel. Ja also. Lehrpersonen, die wieder auf den Zug wollen, müssen und gehen. Oder nein, keine Zeit, ich habe sonst genug (160).		
klar definierte Besprechungszeiten	Ich habe einfach versucht, immer regelmässige Besprechungszeiten mit den KLP zu vereinbaren. Bei der Lehrperson, bei welcher ich draussen arbeite, diese sehe ich einfach jede Woche schnell. Ein bisschen zwischen Tür und Angel, aber es ist ein Zeitgefäss, welches wir gefunden haben(57).		
	So mit den KoKa haben wir uns dann sehr bewusst so getroffen, vorher hat man sich einfach so getroffen (73).		
	Wir hatten das grosse Glück, KLP1 und ich, dass wir die gleiche Zeit Präsenzlektion hatten. Das ist natürlich wunderbar dann. Man hat dann meistens Zeit für etwas. Oder? Dann haben wir alle zwei Wochen abgemacht (85).		
offene Besprechungsdauer	Und mit der 3.Klass Lehrerin haben wir einfach den Termin abgemacht. Und dort war es so, also 10 Min. Vergiss es. Da waren wir eine Stunde oder noch länger dran. Was wir dann gesagt haben. Gut, wir haben dann noch einen Termin. Man muss einfach einen Termin abmachen. Dann hatten wir wieder so lange (93).		

begrenzte Besprechungsdauer	Wir wussten, wir nehmen uns jetzt eine Viertelstunde Zeit und dann brechen wir einfach ab (53).
	Wir haben jeweils schon zu Beginn beschlossen, wie lange wir machen wollen. Und dann habe ich gesagt, die 20 Min. sind vorbei. Dann haben wir aufgehört (100).
	Aber wir haben meistens so eine Viertelstunde, vielleicht und dann halt einfach noch so schnell schnell. Oh, was ist das wichtigste, das notiert (110).
	Einfach etwas kurz anschauen, was ist jetzt da. Und eben nicht eine Stunde, also weil diese Zeit (112).
Gemeinsame Lektionenzahl	<i>keine Aussagen</i>
Teampartner	<i>keine Aussagen</i>
Räumlichkeiten	<i>keine Aussagen</i>

Zusammenfassende Beschreibung der Aussagen

Ohne KoKa: Auf der Ebene der Rahmenbedingungen wird festgestellt, dass regelmässige Besprechungszeiten wünschenswert wären und nicht selbstverständlich sind. Besprechungen finden rollend oder vor resp. nach dem Unterricht statt, oder es gibt regelmässige Gespräche (alle 2-3 Wochen). Zu **gemeinsame Lektionenzahl**, **Teampartner** und **Räumlichkeiten** werden keine Aussagen gemacht.

Mit KoKa: Auf der Ebene der Rahmenbedingungen wird formuliert, dass für die **Besprechungszeiten** klare Termine festgelegt werden. Zum Teil wird eine begrenzte Besprechungsdauer definiert, zum Teil wird sie offen gehalten. Zu **gemeinsame Lektionenzahl**, **Teampartner** und **Räumlichkeiten** werden keine Aussagen gemacht.

Zusammengefasste Aussagen der SHP

Hier werden die Aussagen der SHP so gegenübergestellt, dass sichtbar wird, welche Erfahrungen mit respektive ohne KoKa gemacht worden sind.

Tab. 12 Zusammengefasste Aussagen der SHP

	Ohne KoKa	Mit KoKa
ICH	Auf der Persönlichkeitsebene wird unter Kommunikationsfähigkeit beschrieben, dass positive Rückmeldungen gegeben werden, aber in schwierigen Situationen keine Gespräche stattfinden. Zu Veränderungsbereitschaft wird gesagt, dass Vorschläge angenommen und umgesetzt werden. Zu Flexibilität und Autonomie werden keine Aussagen gemacht.	Auf der Persönlichkeitsebene betreffend Kommunikationsfähigkeit wird formuliert, dass offene und empathische Formulierungen gewählt werden. Zu Veränderungsbereitschaft , Flexibilität und Autonomie werden keine Aussagen gemacht.
WIR	Auf der Beziehungsebene ist die Wertschätzung vorhanden. Zu Beziehungsarbeit wird gesagt, dass unterschiedliche Beziehungen in der Zusammenarbeit ein Dauerthema sind. Zu Vertrauen und Rückmeldung werden keine Aussagen gemacht.	Auf der Beziehungsebene stellt die SHP eine höhere Wertschätzung fest. Zu Beziehungsarbeit wird beschrieben, dass sich die Beziehung verbessert hat, Tabuthemen angesprochen werden können und grundlegende Haltungen entwickelt werden. Zu Vertrauen wird gesagt, dass offen miteinander gesprochen wird. Zu Rückmeldung wird keine Aussage gemacht.
ES	Auf der Sachebene wird im Bereich Verantwortung gesagt, dass die Förderung einzelner Kinder besprochen wird. Bei der Rollenklärung wird beschrieben, dass die SHP das Administrative in der Zusammenarbeit erledigt, und dass die Aufgabenverteilung nicht genau abgesprochen ist. Zu Unterrichtsformen/Methodik und Austausch gibt es keine Aussagen.	Auf der Sachebene werden besonders viele Aussagen gemacht. Im Bereich Verantwortung wird erläutert; dass die Verantwortung der SHP in Bezug auf einzelne Kinder geklärt wird. Zu Austausch wird gesagt, dass die KoKa Inputs, zum Teil für die ganze Schule, geben. Es findet dadurch ein reger Austausch über diverse Themen statt. Zu Rollenklärung gibt es eine Beschreibung, wer für welche Aufgaben zuständig ist und es wird gesagt, dass geklärte Rollen zu Zeiteinsparung führen können. Zu Unterrichtsformen /Methodik wird erzählt, dass neue Unterrichtsformen ausprobiert werden.
GLOBE	Auf der Ebene der Rahmenbedingungen wird festgestellt, dass regelmässige Besprechungszeiten wünschenswert wären und nicht selbstverständlich sind. Besprechungen finden fortlaufend oder vor resp. nach dem Unterricht statt, oder es gibt regelmässige Gespräche (alle 2-3 Wochen). Zu gemeinsame Lektionenzahl , Teampartner und Räumlichkeiten werden keine Aussagen gemacht.	Auf der Ebene der Rahmenbedingungen wird formuliert, dass für die Besprechungszeiten klare Termine festgelegt werden. Zum Teil wird eine begrenzte Besprechungsdauer definiert, zum Teil wird sie offen gehalten. Zu gemeinsame Lektionenzahl , Teampartner und Räumlichkeiten werden keine Aussagen gemacht.

8.1.3 Aussagen der RLP und SHP zu induktiv festgelegten Codes

Nachfolgend sind alle Aussagen sämtlicher Interviewpartnerinnen zusammengetragen und inhaltlich geordnet, welche den drei induktiv festgelegten Codes *Wertungen*, *Hoffnungen/Erwartungen* und *Ideen* zugeteilt worden sind. Auch hier sind die Aussagen in Stichworte zusammengefasst worden.

8.1.3.1 Code Wertungen

Unter *Wertungen* haben die Schreibenden jene Aussagen gesammelt, welche die KoKa im Gesamten oder in Details beurteilen oder deren Auswirkungen beschreiben (siehe Anhang 1.15).

Am Ende der Auflistung dieser Aussagen werden die Ergebnisse inhaltlich zusammengefasst.

Tab. 13 Code Wertungen der KoKa

Wertungen der KoKa	
Auswirkungen der KoKa	
KoKa geben Anregungen	Ja, aber es [die KoKa] gibt Anregungen, oder es ist einfach da. Nur wenn man schon mal darüber schaut, sieht man, das ist ja. Ja. Es gibt einem Anregungen (SHP, 43)
	Es war auch beim Unterrichten, es hat zum Teil Punkte drin gehabt, die anregend waren...Darf ich eine Schwierigkeit sagen, manchmal war es ein wenig schwierig, genau die Karte herauszupicken, die dazu passt (RLP, 84)
	Ich finde einfach, es ist wie hilfreich, weil es einem wie so die Möglichkeiten aufzeigt, die man hat, wenn man mit einer SHP zusammenarbeitet.... Das habe ich mehr gefunden, eben (RLP, 108).
	Nachher müsste man sich auch noch Zeit nehmen, um ans solchen Sachen zu arbeiten. Aber spannend wäre es auf jeden Fall...Wir haben beide gefunden, dass es sehr bereichernd war. (RLP, 116).
	... die Karten wirklich gut sind als Inputs für Leute, die frisch zusammenarbeiten (SHP, 187)
	Wenn man sich da mal ein bisschen eingelesen hat, wird. Die Sicht wird etwas grösser. Auch, da möchte ich mich auch wieder einmal darauf achten. (SHP, 368)
KoKa bewirken keine Veränderung	Ich habe das Gefühl es hat sich nicht viel verändert durch das, dass sie wirklich ähm, äh auch...schon...in dem eigentlich wie drin war. Auch vor diesen Karten. Und, als ich neu kam, hat sie mich so wie mitgenommen und in das hineingenommen. Wir haben begonnen zusammenzuarbeiten und auch gegenseitig Sachen einbringen. aber es ist wirklich viel von ihr schon da gewesen. Und da denke ich, dass es uns nicht mehr gleich weitergebracht hat, wie es uns vielleicht am Anfang von der Zusammenarbeit unterstützt hätte - Wie

	es du sagst, dann würde man vielleicht eine grössere Veränderung sehen. (RLP, 110)
KoKa helfen, die Zusammenarbeit zu strukturieren	<p>... es wie eine Vermittlung ist. Äh, es zeigt auf, wie man zusammenarbeiten kann und zwar in allen Bereichen. Es ist wirklich so, dass, was wir angeschaut haben, immer wieder gepasst hat. Äh, in den verschiedensten Bereichen von eben „unterrichten, fördern, beraten und begleiten“ und es ist wirklich...äh...eine grosse Arbeit dahinter.(RLP, 121)</p> <p>Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man ein wenig auf Distanz ist.....Man gerät noch gerne in persönliche Sachen hinein und so kann das dann auch wieder helfen...Wenn man zu nahe ist und dann noch zu viel ein wenig privat und so....Dann hilft so eine Karte sehr stark, dünkt es mich, weil man dann ganz fest, eben auch bei der Zeit, wenn man sagt, so und so lange machen wir und nicht mehr, dann muss man sich einschränken....sonst beginnt man ...auszufern.....Dann sind sie sehr gut. (RLP, 253)</p>
Gesamtbeurteilung	
KoKa sind ein tolles Instrumentarium	<p>Ich finde das ein wahnsinnig tolles Instrumentarium.(SHP, 122)</p> <p>Also, für uns war es ganz toll. Wirklich. (SHP, 124)</p> <p>Eigentlich ist es traurig, dass es ein Spiel braucht. Aber ich denke, die Idee ist fantastisch. (SHP, 157)</p> <p>Dass man sich dann auch wirklich Zeit nehmen muss... Aber im Grossen und Ganzen ist es wirklich spannend und...interessant gewesen. (RLP, 215)</p> <p>Ich finde auch den Aufwand enorm, den die Leute betrieben haben, um die Karten zu machen. Die Karten sind sehr gut gemacht ...und die Fragen die drauf sind...und sehr umfangreich. (RLP, 216)</p> <p>Ja. Es hat mir rundum gefallen. (SHP, 359)</p>
KoKa sind fundiert und umfassend	<p>Das ist ein enormes Wissen, das sie da hineingebracht haben, also ... (RLP,217)</p> <p>Aber sonst finde ich es ist ein sehr umfassendes Instrument. Es gibt ganz viele Anregungen und es deckt eigentlich den ganzen Bereich der SHP, von der Arbeit einer SHP ab. Die verschiedenen Varianten, wie man etwas angehen kann. Das ist eigentlich alles da. Ich denke, ich werde das auch. Zwischendurch wieder einmal schnell hineinschauen, durchblättern. Auch, das könnte man auch. Manchmal ist man am Arbeiten und dann geht ein Bereich ins Hintertreffen. Und dann, ja, wird man wieder darauf hingewiesen. (SHP, 288)</p> <p>Ich finde auch den Umfang riesig. Also. Im positiven Sinn. Sie haben versucht, soviel abzudecken. Also. Ich habe das bewundert, dass sie alles. Oder, dass sie an so vieles gedacht haben. Wirklich. (SHP,360)</p>

Beurteilung von Details	
Strukturierung der KoKa fehlt	Also was uns so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Strukturierung der Karten. Also wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo man schauen könnte, ah ja, da stehen wir gerade an, komm wir besprechen doch diese Karte. (RLP, 135)
Varianten wurden nicht beachtet	Dann auch die Varianten, die man wählen kann. Die haben wir eigentlich nicht gross beachtet. (RLP, 140)
Schwierigkeiten, die Anleitung zu verstehen oder sich zu merken	Wir hatten zum Teil auch noch etwas Mühe mit der Anleitung. Wir hatten nicht auf Anhieb verstanden, wie es geht. Vor allem, was genau Tätigkeiten sind, sind wir erst nicht drausgekommen. Aber dann, mit dem Spielen ist es dann schon gekommen. Aber mich dünkt es, wenn man so etwas liest, sollte man eigentlich von Anfang an verstehen, was gemeint ist. (RLP, 165)
	Wir mussten auch jedes Mal wieder lesen, worum es geht. Wir haben es irgendwie gleich wieder vergessen. Es ist wie nicht geblieben... dann wieder die Anleitung hervor nehmen und schauen: Wie geht es jetzt schon wieder, was gibt es da noch, es war wie zu viel. (RLP, 166)
	Mich würde noch ... eine Sparte interessieren, ob jemand die von euch gemacht hat. Dort wo es darum gegangen ist, eine Auslegeordnung zu machen, mit all den verschiedenen Karten...Da sind wir...erstens nicht ganz draus gekommen, was das hätte sollen, was das Ziel gewesen ist von dem Ganzen. Hat das irgendjemand von euch gemacht...Mit diesen Post-it Zettelchen hätte man, glaube ich, eine Auslegeordnung machen sollen. Und wir haben das gar nicht probiert, weil wir irgendwie nicht verstanden haben, was das soll...Also was ist das Ziel des Ganzen? Das ist uns nicht klar gewesen...Hat es von euch auch niemand gemacht? (RLP, 186)
	Wir haben es (Variante Auslegeordnung) probiert, aber wir sind schlussendlich selber nicht draus gekommen. (RLP, 187)
	Also die Anleitung, welche nicht sehr verständlich ist, auch. (SHP, 264)
	Es braucht keine Anleitung
Gut verständliche Anleitung	Doch, die [Anleitung] habe ich gut gefunden. (SHP, 265)
Störende Formulierungen	Ich störe mich immer wieder an fremden...an Ausdrücken, die ich nicht verstehe. (RLP, 149)
	Fremdwörter viele...englische oder amerikanische Ausdrücke ... habe ich Mühe...also „face to face“ und solche Sachen...das finde ich ist nicht nötig. (RLP, 151)
Bemerkungen zur Gestaltung	Themen, Farben. Finde ich super. (SHP, 356)
	Von diesen Tätigkeiten und auch die Zeichen, die haben mir gefallen. Gut gestaltet. (SHP, 358)

Bedeutung als Spiel	
Ist kein Spiel	Ich denke auch, wenn man länger damit arbeitet oder regelmässig, dann ist ja auch der Spielcharakter, den es ja ein wenig hat, nicht mehr gleich nötig. Und dann, also, wir haben das ehrlich gesagt schon von Anfang an nicht wirklich als Spiel gemacht, sondern mehr wirklich, wie ihr jetzt auch gerade gesagt habt. Die Karten gezogen oder ausgesucht oder relativ trocken...und es jetzt nicht so als Spiel gemacht...In dem Sinne und je länger man sie braucht, wird das auch vielleicht mehr verloren gehen. (RLP, 138)
	Aber jetzt, wenn man vom Spiel spricht, wieder. Also das ist mir wie ganz vergessen gegangen, dass das ein Spiel hätte sein sollen ... für uns ist es nicht in dem Sinne ein Spiel (RLP, 147)
	Und dann muss ich auch sagen. Nicht der Spielcharakter. Es ist nämlich kein Spiel. (SHP, 241)
	Also Spiel haben wir gesagt, das ist unnötig (SHP, 243)

Inhaltlich zusammengestellte Aussagen zu Wertungen

Als Auswirkungen der KoKa erwähnen die Befragten, dass dieses Set Anregungen zur Zusammenarbeit gibt (3x SHP, 3x RLP), und dass sie helfen, die Zusammenarbeit zu strukturieren (2x RLP). Ein Tandem, welches schon länger gut zusammenarbeitet, sieht keine grossen Veränderungen durch den Einsatz der KoKa (1x RLP). Im Gesamten werden die KoKa als (sehr) gutes, umfassendes und fundiertes Instrument beurteilt (5x SHP, 3x RLP). Die Gestaltung der Karten wird positiv beurteilt (2x SHP), zum Teil werden Formulierungen (3x RLP) und eine fehlende Strukturierung (1x RLP, siehe auch bei den Ideen, Kapitel 8.1.3.3) kritisiert. Die Möglichkeit zu haben, eigene Karten zu kreieren, wird begrüsst (2 Aussagen).

8.1.3.2 Code Erwartungen / Hoffnungen

Unter *Erwartungen / Hoffnungen* haben die Schreibenden jene Aussagen gesammelt, in welchen beschrieben wird, was die Testpersonen nun von den KoKa erwarten, resp. was sie sich erhoffen (siehe Anhang 1.15).

Am Ende der Auflistung dieser Aussagen werden die Ergebnisse inhaltlich zusammengefasst.

Tab. 14 Code Erwartungen/ Hoffnungen

Erwartungen/ Hoffnungen	
Zusammenarbeit auf der Sachebene	
Erwartung, dass die KoKa den Austausch auf einer sachlichen Ebene fördern	weil ich es sehr wichtig finde, dass man sich regelmässig miteinander austauscht und weil ich mir erhofft hatte, dass wir jetzt ein Instrumentarium in die Hände bekommen, welches dies ein wenig auf die sachliche Ebene bringen kann. (SHP, 35)

Ebene bringen	<p>Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Karten das zum Teil auch bewirken könnten. Mir kommt jetzt eine Karte in den Sinn. Dort ging es darum, äh, schwierige Situationen oder irgend so etwas. Der Lehrer sagt etwas falsch. Wie, wie reagiere ich. Was mache ich damit. Das wäre. Oder umgekehrt, oder? Aber wie machen wir das? Das denke ich, könnte man sachlich miteinander besprechen. Es könnte bestimmt auch etwas aufbrechen. (SHP, 129)</p> <p>Darum möchte ich mal schauen, ob so etwas Sachliches möglich wäre. (SHP, 184)</p> <p>Ja, es hilft auch, auf der Sachebene zu bleiben. (KLP, 251)</p>
Erwartung, dass durch die Arbeit mit den KoKa, deutlich wird, dass man am gleichen Strick zieht.	<p>Haben wir gesagt, dass diese Karten eigentlich ein guter Weg wären, eben äh ... das aufzuzeigen, dass man eigentlich muss, miteinander arbeiten muss, am gleichen Strick ziehen... (KLP, 103)</p>
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit	
Erwartung, dass die KoKa Orientierung anbieten, eine Brücke bauen	<p>... finde ich sogar, dass diese KoKa vielleicht sogar, äähm, einen Zugang finden...oder Zugang bieten... äh, dass ...Lehrpersonen, die sich ein wenig schwer tun in dieser Zusammenarbeit, dass sie da, äh so eine Orientierung finden, also. (KLP, 117)</p> <p>Ich würde vielleicht aber trotzdem probieren. Dass diese Karte - vielleicht kann sie eine Brücke bauen, also...kann durchaus sein, dass eine Blockade gelöst wird, dadurch...Oder, nur schon, dass man gemeinsam an einer Frage studieren muss und dann irgendwie so ein wenig. (KLP, 244)</p> <p>Vor allem, wenn man dann auch wirklich ein konkretes Anliegen hat, dass man dort nachschauen kann, welche Karte gerade passt....Das ist sicher auch hilfreich, aber dann müsste es wahrscheinlich noch übersichtlicher gestaltet sein (I: Ja), dass man dann genau das herauspicken kann. (KLP, 232)</p> <p>Dass man sich dann wirklich mit etwas Konkretem befasst, und dass man nicht irgendwie eben abschweift, (KLP, 252)</p>
Hoffnung resp. Erwartung, dass bei bestehenden Schwierigkeiten die KoKa helfen	<p>Aber mich interessiert es, wie es mit jener Kollegin, mit welcher es letztes Jahr so wahnsinnig schwierig gewesen war. Ob das hier auch so gut gekommen wäre. (SHP, 122)</p> <p>Und darum bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn man es mit jemandem macht, mit dem man persönlich so seine Probleme hat. Meine grosse Hoffnung wäre, dass dann die Wertschätzung steigen würde und die Beziehung sich verbessern würde. Weil ich denke, dass das wirklich das Gefäss ist. Die Karten würden das auf eine sachlichere Ebene hinunterbringen. Ich hoffe es. (SHP, 124)</p> <p>[Ist es auch möglich, mit jemandem diese KoKa zu besprechen, wenn man nicht so eine gute Beziehung hat? (237)]</p> <p>Ich weiss es nicht, weil ich es bis jetzt noch nicht erlebt habe, aber ich denke es schon ... (KLP, 238)</p>

<p>Hoffnung, dass Spiel- form der KoKa zum Arbeiten mit den Kar- ten motiviert</p>	<p>Und es ist eben die Frage, will man dann das noch, wenn man merkt, es läuft nicht gut. Möchte ich dann noch mehr Zeit investieren, ist dann mehr so die Frage. Besprechen kann man sicher und es wird sicher auch helfen in der Zusammenarbeit. (SHP, 240)</p>
	<p>Ja, es ist eben die Frage, ob man dann noch mehr Aufwand möchte, eingehen mit jemandem, mit dem man nicht so auf der gleichen Wellenlänge ist. Obwohl es ja für die Zusammenarbeit gut wäre. (KLP, 242)</p>
	<p>Ich denke, hilfreich wäre es sicher. (KLP, 245)</p>
	<p>Es ist sicher Potential da, dass sich die Zusammenarbeit...mit diesen Karten sich bessern würde. (KLP, 247)</p>
	<p>Also ich denke, wenn beide - es kann ja schon sein, dass man irgendwie einander nicht versteht - aber wenn der Wille von beiden trotzdem vorhanden ist, dass man einander verstehen will, dann würde sicher so etwas helfen...Weil man dann solche Fragen auch neutral beantworten kann, ohne dass man den anderen irgendwie angreift oder ich weiss auch nicht, einfach, ja. (KLP, 248)</p>
	<p>Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich dann dieses Instrument in der Hand gehabt hätte, dass es dann wahrscheinlich mit jener Kollegin etwas besser gegangen wäre. (SHP, 332)</p>
	<p>Und wären auch mal thematisiert worden. Und dann hätte man vielleicht nicht einfach gedacht: Du, das ist jetzt einfach so. Und dann sammelt sich immer mehr an und du kannst nicht schlafen und so weiter, oder? Und dann kommt da vielleicht auch einfach mal etwas hervor. (SHP, 334)</p>
<p>Anwendung in der Zukunft</p>	
<p>Erwartung resp. Hoff- nung an sich selbst, die KoKa weiterhin einzusetzen</p>	<p>Also im neuen Jahr werde ich mit anderen Lehrpersonen zusammenarbeiten und mit Leuten, von welchen ich höre, dass sei dann schwierig. Oder eben, Integration möchten sie nicht wirklich. Eigentlich habe ich jetzt schon die Karten im Hinterkopf. Also ich weiss jetzt noch nicht, wie ich es umsetze. Aber ich habe den Eindruck, es wäre wirklich so ein Instrument, (SHP, 153)</p>
	<p>Habe den Eindruck, ich würde mit den neuen Lehrpersonen auch mit diesen Karten (Ereigniskarten) mal einsteigen und sagen: Komm wir nehmen uns mal eine Viertelstunde Zeit. Das ist nicht so viel. Und dann erfährt man doch ein wenig voneinander. Eben. Wie ist es. Soll ich dir drein sprechen, wenn du „en Seich“ erzählst oder nicht. Ein-</p>

	<p>fach. Weil es auch noch gut sein könnte, wenn die Beziehung noch, oder wenn man sich fast nicht kennt. Ja, also (SHP, 153)</p> <p>... wir müssen, wir arbeiten ja zusammen. Es ist gut, wenn wir uns ein bisschen kennen. Wir wissen, wie wir sind. Ich kann dir nicht einfach alles erzählen, was ich bin. Aber mit diesen Karten können wir uns etwas näher kommen. Also, ich habe es fest vor, dass ich sie so wieder hervornehme. Ich muss vermutlich die Lehrperson bestimmt etwas überreden oder sagen: He, komm, das machen wir. Aber dass das auch helfen kann. (SHP, 156)</p> <p>Aber ich bin fest entschlossen, dass ich zur RLP sage: „Da machen wir weiter, gell.“ Und, ähm. Ja, dann zücken wir einfach eine Karte. Oder sie hätte mal Lust, irgendetwas konkret herauszupicken. (SHP, 272)</p>
Hoffnung, dass Schulleitung den Einsatz der KoKa verlangt.	Also manchmal wünschte ich mir eigentlich fast so. Es wäre so wie von der Schulleitung, einmal monatlich, nehmt euch eine halbe Stunde für diese Karten, einfach dafür. (SHP, 160)
Ziel der KoKa	Weisst du, wenn man genauer wüsste, was dahinter steckt und was das Ziel ist, dann würde man es vielleicht eher machen. (KLP, 189)
Erwartung, dass durch den Einsatz der KoKa mit der Zeit auch Zeit eingespart werden kann	Je mehr Sachen man hier macht, desto weniger braucht es gemeinsame Vorbereitungen und solche Sachen. Es macht wie. Gewisse Sachen. Wenn die Rollen geklärt werden. Die Aufgaben werden geklärt. Es ist, die Zuständigkeiten werden geklärt. Es kann auch eine Zeitersparnis, mit der Zeit, könnte es bringen. (SHP, 161)
Erwartung, dass die KoKa in den Handel kommen.	Und irgendwo wird es ja auch einmal verkauft, oder? Und erst dann kann man ja dann wahrscheinlich professionellere Gebinde machen. (KLP, 164)
Erwartung, dass die KoKa mit der Zeit überflüssig werden.	Das Ziel wäre ja eigentlich, dass man dann diese Karten gar nicht mehr braucht, dass man miteinander besprechen kann ohne so ein Hilfsmittel. (KLP, 234)
Planbare Besprechungszeit	
Erwartung, dass für die Arbeit mit den KoKa Zeit zur Verfügung steht.	Also für mich ist schon das Wichtigste, dass wenn man mit „dem“ [den KoKa] arbeiten will, dass man auch die Zeit bekommt...Weil, wenn man sich die irgendwo stehlen muss, dann gibt das nichts Gescheites... wie mit allem anderen auch. Wenn man pressieren muss oder wenn man freiwillig irgendeine Zeit darangeben muss...dann, dann ist es einfach schwierig. (KLP, 224)
Erwartung, dass mit den KoKa die Besprechungszeit begrenzt ist.	10 Min. eine Viertelstunde ist begrenzt, nicht endlos. So könnte man eine KLP auch gewinnen. Man hat dann diese Zeit, in welcher man konzentriert ist und es machen kann, dann kann man es wieder weglegen. (SHP, 47)

Inhaltlich zusammengestellte Aussagen zu Erwartungen / Hoffnungen

Von den KoKa wird erwartet, dass sie den Austausch in der Zusammenarbeit auf eine sachliche Ebene bringen (3x SHP, 2x RLP). Es besteht die Hoffnung und Erwartung, dass auch bei Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit die KoKa unterstützend eingesetzt werden könnten, auch wenn diesbezüglich bis jetzt kaum konkrete Erfahrungen gemacht worden sind (11x RLP, 5x SHP). Von den SHP (5x) wird erwähnt, dass sie die KoKa auch in Zukunft einsetzen möchten. Es wird gewünscht, dass die Schulleitung dies verlangt (1x SHP). Ebenso wird erwartet, dass mit den Karten mit der Zeit in der Zusammenarbeit Zeit eingespart werden kann (1x RLP) und diese als Instrument überflüssig würden (1x SHP). Zudem wird vermutet, dass die KoKa in den Handel kommen werden (1x RLP). Ebenfalls wird erwartet, dass Zeit für die Arbeit mit den KoKa zur Verfügung steht (1x RLP) und dass die Besprechungszeit auch begrenzt wird (1x SHP).

8.1.3.3 Code Ideen

Unter *Ideen* haben die Schreibenden jene Aussagen gesammelt, in welchen beschrieben wird, welche Einsatzmöglichkeiten der KoKa die Testpersonen sich vorstellen können und was sie am Prototyp ändern würden (siehe Anhang 1.15). Am Ende der Auflistung der Aussagen werden die Ergebnisse inhaltlich zusammengefasst.

Tab. 15 Code Ideen

Ideen

Einsatzmöglichkeiten im Tandem

Beschreibung, wie die zu besprechende KoKa ausgewählt wurde.

Und da haben wir gefunden, dann möchten wir jedes Mal eine Farbe nehmen und das haben wir dann auch so gemacht. Und einmal haben wir Karten gezogen, je nachdem, und wir haben immer abgewechselt, einmal hat die Partnerin ausgewählt und einmal habe ich ausgewählt und jede, also, wir haben, jede. Diejenige hat dann jeweils bestimmt, wie es geht. Und einmal haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir die Karten durchgeschaut haben und gedacht haben, doch, das wäre jetzt gerade ein Thema, das zu uns passen würde oder zu einer Situation, oder so. aber wir haben manchmal auch einfach Karten gezogen ... und das war auch noch spannend. (RLP, 65)

Wir haben im Protokoll festgehalten, wer nächstes Mal Karten vorbereitet und wir haben dann einfach drei Karten ausgewählt. Auf die Farbe haben wir gar nicht so geschaut und danach haben wir die drei Karten angeschaut, auf den Tisch gelegt und dann gesagt, ..., da haben wir einen Konsens gesucht, das könnte etwas sein für heute. Das weniger, so etwas haben wir schon einmal gemacht, also eigentlich haben wir so evaluiert.....Es tönt etwas steif, aber es ist gleich, es ist doch gut gewesen, wir haben erstens Mal gesehen, dass es auch noch andere Karten hätte, als nur gerade diese, die wir besprochen hatten und jemand war einfach verantwortlich, dass wir einen Anschlag hatten. (RLP, 69)

	<p>Wir haben uns jeweils auch für eine Farbe entschieden und dann haben wir beide die Karten ein wenig durchgeschaut, ich habe eine rausgenommen und sie hatte eine rausgenommen und dann haben wir einfach über die Sachen gesprochen, die drauf gewesen sind, also eigentlich recht spontan. (RLP, 70)</p>
	<p>Dadurch, dass wir gewisse Sachen schon abgemacht hatten, sagten wir, oh nein, das passt jetzt nicht. Einfach weil wir schon ein wenig länger zusammenarbeiten und gewisse Sachen eingespielt sind, konnten wir die [die Karte] gleich schon auf die Seite legen. Und wir haben uns wie erst orientiert, was wäre überhaupt etwas. Und sind dann auf die Karte eingegangen und haben dann auch eher alle Punkte abgehakt. (RLP, 75)</p>
	<p>Ereigniskarten haben wir zwei gemacht. Und die haben wir einfach gezogen als, als plötzliche Situation, die einfach eintritt, oder.... Das ist ja eigentlich auch situativ am ehesten der Fall. (RLP, 97)</p>
	<p>Wir haben es so gemacht, gesagt. Jeder sucht sich fünf Karten aus und dann haben wir es mit diesen Karten gemacht. Weil sonst, bist du ewig dran, bist du dich in alles hineingelesen hast. (RLP, 200)</p>
	<p>Es hat, glaube ich, auch eine Zeitangabe gehabt und nur schon das hat uns dann irgendwie daran gehindert. Um es überhaupt in Angriff zu nehmen. Es ist, glaube ich, etwa eine Stunde angegeben gewesen. Da haben wir gesagt: oh nein. (RLP, 204)</p>
	<p>Aber das mit der Auslegeordnung finde ich eben gar nicht einmal so schlecht. Wenn man jetzt beginnt damit, mit dem Ganzen, also wenn man das jetzt nicht einfach als Spiel anschauen will und eine Karte ziehen, sondern wenn man wirklich ganz bewusst arbeiten will. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man diese Auslegeordnung machen würde und sich so wieder ins.... Aber das müsste man da drin auch genauer beschreiben. Wenn man nicht draus kommt, dann macht man es ja nicht. (RLP, 213)</p>
	<p>Wir haben also jede Karte von zuoberst bis zuunterst gemacht. Einfach, dass man... Aber wir wussten, jetzt ist das Thema erledigt. Wir wollten nicht etwas herausgreifen. (SHP, 295 und 299)</p>
<p>Einsatz des Protokolls</p>	<p>Auf Grund des Protokolls kann ich es nicht mehr herleiten. Also war das Protokoll zu wenig ausführlich gewesen, welches ich gemacht habe. Ausserdem hatte ich auch Mühe. Eigentlich hätte ich im Prinzip nur gelb schreiben müssen. Und vielleicht die Karte aufschreiben. (SHP, 260)</p>
	<p>Und ich bin froh, habe ich es aufgeschrieben. Ich hätte alles wieder vergessen. Weisst du. Ich müsste mich schwer wieder dran zurückerinnern. (SHP, 271)</p>
<p>Zeitgefäss muss zur Verfügung gestellt werden</p>	<p>10 Min. eine Viertelstunde ist begrenzt, nicht endlos. So könnte man eine KLP auch gewinnen. Man hat dann diese Zeit, in welcher man konzentriert ist und es machen kann, dann kann man es wieder weglegen. (SHP, 47)</p>
	<p>Also für mich ist schon das Wichtigste, dass wenn man mit „dem“ [den KoKa] arbeiten will, dass man auch die Zeit bekommt...Weil, wenn man sich die irgendwo stehlen muss, dann gibt das nichts Gescheites... wie mit allem anderen auch. Wenn man pressieren muss oder</p>

	wenn man freiwillig irgendeine Zeit darangeben muss...dann, dann ist es einfach schwierig. (RLP, 224)
	Das ist für mich ganz klar. Wenn man diese Karten benutzt, müsste es wie fürs Schulhaus "gelten" und dann müsste die Schulleitung, also muss. Sollte die Schulleitung in einer Teamsitzung oder in irgendeinem Rahmen, Zeit zur Verfügung stellen, in welcher man sich damit beschäftigt. Sonst beschäftige ich mich nicht mehr unbedingt damit. (SHP, 274)
	Das sind so viele Fragen, die man einzeln beantworten kann. Das könnte man jede Woche oder in jeder Teamstunde eine 5Minuten-Sequenz machen. Weil ich kann mir einfach sonst organisatorisch nicht vorstellen, wie man sich damit beschäftigt. (SHP, 372)
Jemand muss für den Einsatz der KoKa verantwortlich sein	Bei unserer Arbeit, als wir das zusammen gemacht haben. Es muss jemand die treibende Kraft sein. (SHP, 308)
Jede SHP sollte ein Set haben	Aber eben, einfach, dass jedes einen solchen Kasten hat und mit den Lehrern, mit welchen es zusammenarbeiten muss, das macht. Wäre schön, denke ich. (SHP, 284)
Eigene Karten nach Bedarf kreieren	... dann haben wir eine neue Ereigniskarte kreiert. Etwas, dass uns einfach wirklich gebrannt hat. Wir haben beide zu diesem Thema geschrieben und dann ausgetauscht. (SHP, 189)
	Und eigentlich müsste jetzt die Möglichkeit bestehen, dass es noch weiterhin... Also, auch wenn es das Instrument dann einmal gibt, dass man noch Karten ergänzen kann. Oder eben zum Beispiel, Fragen oder Sachen, die einem komisch vorkamen, dass man die dann irgendwie hineingeben könnte...das wird wahrscheinlich nie fertig werden. (RLP, 218)
Änderungsvorschläge	
Fragwürdige Formulierung	Ähm, wir haben eben beim "Unterricht begleiten einzelner Schüler", da haben wir noch etwas herausgefunden bei einer Karte: Welches sind für mich fragwürdige und herausfordernde Elemente", da haben wir das Gefühl "fragwürdige" Elemente könne man vielleicht einfach "bedenkenswerte" Elemente, also vielleicht, fragwürdig ist etwas zu hart. (RLP, 87)
	Ich störe mich immer wieder an fremden...an Ausdrücken, die ich nicht verstehe. (RLP, 149)
	Fremdwörter viele...englische oder amerikanische Ausdrücke ... habe ich Mühe...also „face to face“ und solche Sachen...das finde ich ist nicht nötig. (RLP, 151)
Rechtschreibungsfehler	Das habt ihr sicher gemerkt, dass da "formuieren" statt formulieren steht. (RLP, 152)
Unklarheiten bei Fachbegriffen	Beim Protokoll muss man, haben wir ja auch aufschreiben müssen "Gewählte Tätigkeit" und da haben wir auch zuerst überlegt: Wo finden wir das, oder was ist jetzt die Tätigkeit, wir mussten suchen... (RLP, 167)
	Was genau sind die Tätigkeiten? (RLP, 168)

	Wir haben geschrieben: "Gewählte Tätigkeit", Karte gemeint oder Symbol und "Gewählte Variante", Karte gemeint oder Symbol drauf? (RLP, 169)
	Und zum Teil auch in den Karten. Darin hat es Formulierungen, die wir nicht ganz verstanden haben. Ich denke, da müsste man alle noch einmal ganz genau anschauen...das man wirklich drauskommt, was man meint... (RLP, 174)
	Wir sind davon ausgegangen, dass das mehr so halt "technische" Begriffe sind, also einmal... was hatte es.... Handlungs.... (RLP, 175) I:....-orientierung
	Es hat schon relativ viele solche Ausdrücke drin gehabt. Also gut, ich muss jetzt sagen, ich bin Kindergärtnerin und wir haben einfach nicht so viel,... weniger mit solchen Ausdrücken gearbeitet (I: Genau), ich weiss nicht, wie es heute ist in der Ausbildung oder....es wechselt ja auch ständig wieder, das kommt ja noch dazu. (RLP, 179)
	das wäre noch gut...ein Glossar. (RLP, 184)
	Begriff gewählte Tätigkeiten auf dem Protokoll wird in der Anleitung nirgends beschrieben. (SHP, 263)
Einsatz des zusätzlichen Materials	Ich finde auch, der weisse Filz. Am Anfang haben wir ihn gebraucht und es hat da auch einmal so eine symbolhafte Situation gegeben. Eben, das ist jetzt die Situation und die legen wir da auf den Tisch. Und mit der Zeit, ja, hat man es dann auch nicht mehr gemacht, (RLP, 146)
	Wir haben den Filz auch nur beim ersten Mal gebraucht und danach haben wir irgendwie den Sinn darin nicht gesehen ... von dem Filz ... (RLP, 147)
	Ja, wir haben auch, weder den Teppich, noch Post-it, Kugelschreiber, wirklich nicht gebraucht, also - uns haben die Karten gereicht. (RLP, 207)
	Ich verstehe die Idee schon, oder dass es eben ansprechend gestaltet sein soll. Aber wir haben es nicht gebraucht. (RLP, 211)
	Und die Post-it habe ich bis am Schluss nicht gewusst wofür...(RLP, 212)
	Für mich müsste all das fehlen. Also diese Sachen: Vorbereitungsheft, Protokollheft. Nur die Karten. (SHP, 240)
	Also für mich braucht es nur die Karten. (SHP, 253)
Gestaltung der einzelnen Karten	Die Symbole bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. (SHP, 267)
Gestaltung oder Einsatz der Schachtel	Eine Schachtel hat man ja relativ rasch versorgt und sie ist aus dem Blick.... Man müsste wie etwas haben, das einem immer daran erinnert, so ein wenig. Denn die steht da irgendwo im Gestell. Und wenn sie so da drinsteht, sieht man nicht ganz, was es ist....Das es wirklich so etwas ist wie ein Karteisystem (RLP, 154)
	Ja, die Karten liegen auch so lose in dieser Schachtel herum und vermischen sich so halb, das ist so. (RLP, 155)
	Karton ist nicht ansprechend, wenn es jetzt gerade sehr farbig wäre, würde es ja auffallen. Aber so denke ich ... nur farbig, es ist wirklich so

	unscheinbar irgendwie und, und ein Inhaltsverzeichnis...(RLP, 156).
	Also dieser Kasten ist unmöglich. (SHP, 254)
Weitere Einsatzmöglichkeiten	
Schulleitung hat sich für die KoKa interessiert	Bei mir war es auch so, dass die Schulleitung. Ich weiss, dass die Schulleitung sehr interessiert ist an dieser Sache. Und ich habe ihr gesagt, du musst mal diese Karten anschauen. Das ist doch auch gut für dich und spannend. Und sie hat es spannend gefunden und gleich kopiert. (SHP, 101)
	Die Schulleitung hat auch zurückgemeldet, dass sie in Mitarbeitergesprächen, Dank diesen Fragen, eher gewusst hat, wo es "harzt". Welche. Was ist eigentlich Schuld, dass es nicht so funktioniert. (SHP, 317)
Schulleitung könnte KoKa „verordnen“	Und das wäre ein Instrument auch, ja, welches gut wäre, finde ich. Von der Schulleitung, wenn sie sagen würde: He, macht das einmal monatlich. Es muss ja dann nicht grad zu viel sein. Aber es ist ja eigentlich auch dumm, dass immer alles gesagt werden muss, das müsst ihr jetzt machen. Und dass man wie nicht selber auch. (SHP, 160)
	Also manchmal wünschte ich mir eigentlich fast so. Es wäre so wie von der Schulleitung, einmal monatlich, nehmt euch eine halbe Stunde für diese Karten, einfach dafür. (SHP, 160)
	Eine Frage auswählen. Zum Beispiel würde die Schulleiterin die Frage aufstellen: Sollen mit den Begleitungen noch weitere pädagogische Ziele verfolgt werde? Welche? Dann sagt jeder seine ... (SHP, 375)
	Aber dass man es so in die Stufen hineinnähme und sagen würde: He, es gibt dieses Instrument. Arbeitet damit. Sicher eben so. Ja. Bestimmt müsste der Schulleiter vorgeben, ja das ist. Nein. Aber eigentlich könnten wir es als Empfehlung auch hineingeben. Und sagen, es gibt dieses Instrument. also das wäre noch etwas. Und schaut, dass ihr einmal monatlich damit arbeiten könnt. (SHP, 301)
Geeignetes Arbeitsinstrument für einen Moderatoren/ Coach	Sondern, da würde ich eher sagen, dass sie sehr sinnvoll sind für einen Moderator oder auch Vermittler oder einfach jemand, der das Team so coacht. Um wenn er bemerkt, dass die Beziehung nicht da ist oder eine Wertschätzung. Dass man dann so Inputs gibt. Und zwar Inputs, insofern dass der Coach dann auch bemerkt, was falsch läuft. Wenn man im Gespräch mit diesen Karten arbeitet (SHP, 126)
	Also ich gehe so 10 Mal in ein Coaching an die HfH. Einfach, dass ich in der Praxis Unterstützung habe und weiss, so und so ist es richtig. Bei Herrn xy und er hatte Freude an der zweiten Schachtel. Ich habe sie ihm gegeben und er hat Interesse dran. Und bestellt sicher einmal das Original. (SHP, 134)
KoKa könnte bereits an den PH eingeführt werden	Und für uns ist auch klar, könnte man das Spiel nicht auch an PH's bringen. Oder? Denn dort sollten sie das ein wenig lernen. Ähm, oder wäre es gut, wenn solche Rollenspiele gemacht würden. (SHP, 187)
Zuständige Person für	Was ich auch denke, was wichtig wäre, wenn man das an xy weiterleiten würde. Sie ist die Beauftragte für Sonderpädagogik im Kanton. Ich

<p>Sonderpädagogik des Kantons sollte die Ko-Ka auch kennen.</p>	<p>weiss, wir haben eine ganz junge Kollegin, welche ein paar Stützunterrichtsstunden hat. Die wollte dann eine Hilfe. Und wurde dann sozusagen einfach abgewimmelt: Ja, du musst selber mit dieser Klassenlehrperson zu Recht kommen. (SHP, 322)</p>
<p>veröffentlichen</p>	<p>Aber man sollte es unter die Leute bringen, sonst versandet es wieder, wenn es nur wir machen. Das fände ich schade. Dass das vielleicht wie aufliegt. (SHP, 281)</p>
<p>Strukturierung des gesamten Kartensets</p>	
<p>Strukturieren mit Hilfe eines Inhaltsverzeichnisses, Nummerierungen oder Karteisystems</p>	<p>Also was uns so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Strukturierung der Karten. Also wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo man schauen könnte, ah ja, da stehen wir gerade an, komm wir besprechen doch diese Karte. (RLP, 135)</p>
	<p>Nummerieren von Karten, vielleicht, so etwas hat uns auch gefehlt. Oder wenn man jetzt einmal etwas ganz Spezielles besprechen möchte, dass man eben im Inhaltsverzeichnis nach so einer Karte suchen kann. (RLP, 137)</p>
	<p>Also wir haben die Karten nummeriert. Einfach oben hingeschrieben. Alle violetten, 1bis, alle blauen, alle grünen. Dann kann man es schneller aufschreiben. Also im Protokoll, Kartenummer (SHP, 285)</p>
	<p>Und eben der Karteikasten, das wäre sicher eine gute Idee. Und das man daneben ein Couvert oder eine Klammer hätte, damit man die Karten, die man schon gebraucht hat, auch aussortieren könnte. Weil die sind dann auch immer noch drinnen. Und die sind, ja, die haben wir ja schon einmal gehabt. Wenn die nummeriert wären, könnte man auch sagen, gut die 10 und die 12 haben wir auch schon gehabt, die können wir herauslegen. (RLP, 158)</p>
	<p>Dann finde ich das eine ganz gute Idee, dass man so karteimässig, so wie bei den Sprachstarken oder so, dass man das in verschiedenen Fächern hat. Und das, das erledigt ist, was man schon einmal durchgearbeitet hat, käme hinein und dann ablegen oder so...Das finde ich gut, eine Kartei, ja... und ein Inhaltsverzeichnis. Und eben, so gewisse Anregungen vielleicht gleich für Ateliers oder so, so ein Workshop. Das wäre eigentlich ... äh, eine Stütze einfach. (RLP, 164)</p>
	<p>Also ich würde mir eine Art Karteikasten vorstellen. Wo man. Also zuerst mal, genau, nach den Farben sortiert. Und irgend so ein Kistchen oder einen Behälter, damit man die einzelnen Karten sieht. Vorne vielleicht zuerst ein Leeres, in welchem man die Aktuelle vorne bereit haben kann. An welcher man am Arbeiten ist. Einfach, damit man sehr einfach, sofort, durchgehen. (SHP, 252)</p>
	<p>... ein kleines Ordnerlein. Ich habe mir soeben überlegt: Lochen und ordnen und dann kannst du immer die aktuelle gleich hervorheben. Irgendetwas. Ich habe es einfach gerne. Also solche Sachen, die durcheinander sind. Nein. Das kann ich nicht haben. (SHP, 371)</p>

Inhaltlich zusammengestellte Aussagen zu Ideen

Es werden verschiedenste Varianten aufgezeigt, wie die Tandems eine Karte zum Besprechen ausgewählt haben (9 Aussagen). Das Protokoll war hilfreich (1 Aussage) oder eben nicht (1 Aussage). Es wird formuliert, dass die Karten im ganzen Schulhaus eingesetzt werden und festgelegte Zeitgefässe vorhanden sein müssten (4 Aussagen). Auch sollte jede SHP ein Set zur Verfügung haben (1 Aussage), zudem wäre es hilfreich, wenn jemand die Verantwortung dafür hat, dass die KoKa auch wirklich eingesetzt werden (1 Aussage). Die den KoKa beigelegte Anleitung wird zum Teil nicht gut verstanden (5 Aussagen); jemand findet sie gut verständlich und jemand überflüssig. Es werden einige Änderungen bei Formulierungen (4 Aussagen) und Erklärungen (Glossar) von gewissen Fachbegriffen vorgeschlagen (7 Aussagen). Das zusätzliche Material (Filz, Schreiber, Post-it) wurde kaum eingesetzt und wird als überflüssig erachtet. (7 Aussagen). Die Verpackungsform in einer Schachtel wird als unpraktisch und unattraktiv empfunden (4 Aussagen), es wird z.B. ein strukturiertes Karteisystem mit übersichtlichem Inhaltsverzeichnis vorgeschlagen (7 Aussagen).

Im Weiteren wird vorgeschlagen, dass die KoKa auch für Schulleitungen (5 Aussagen), Moderatoren/ Coachs (2 Aussagen) und die zuständigen Personen der kantonalen Ämter für Sonderpädagogik (1 Aussage) interessant sein und das Instrument bereits an den PH eingeführt werden könnte (1 Aussage).

8.2 Beschreibung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung

Mit Hilfe der zusammengetragenen Ergebnisse aus den Interviews werden die Hauptfragestellung und die Unterfragen aus Kapitel 2 beantwortet.

Hauptfragestellung: Welche Erfahrungen machen SHP und RLP in ihrer Zusammenarbeit im Einsatz mit den KoKa?

Alle Lehrpersonen stellen fest, dass durch den Einsatz der KoKa Gespräche zu gemeinsam festgelegten Zeiten stattgefunden haben. Einige beschreiben die Kommunikation als offen und empathisch. Gegenseitige Wertschätzung wird festgestellt, zum Teil wird eine Erhöhung davon wahrgenommen. Zudem wird geleistete Arbeit wertgeschätzt. Es wird festgestellt, dass Abmachungen in Bezug auf die Zusammenarbeit getroffen, grundlegende Haltungen entwickelt und Tabuthemen angesprochen werden. Einige Lehrpersonen sagen aus, dass sich die Beziehung innerhalb des Tandems verbessert hat. Lehrpersonen beschreiben, dass die Verantwortung für einzelne SuS geklärt wird. Die KoKa geben ihrer Meinung nach Inputs zu verschiedensten Themen des Schulalltags und ermöglichen einen intensiven Austausch. Sie berichten, dass auf Grund dessen diverse Unterrichtsformen ausprobiert werden. (siehe Anhang 1.16).

Allgemein wird das Instrument *KoKa* als anregend, fundiert und umfassend wahrgenommen. Es wird festgestellt, dass es die Zusammenarbeit strukturiert. Die Gestaltung der Karten wird positiv beurteilt, die Handhabung hingegen sei noch verbesserungswürdig. Es wird begrüsst, dass auch inhaltlich die Möglichkeit besteht, eigene Karten zu kreieren.

Die *KoKa* wecken auch Hoffnungen und Erwartungen. Es werden sehr viele Aussagen formuliert, dass sie auch bei schwierigen Zusammenarbeitskonstellationen unterstützend eingesetzt werden könnten. Es wird erwartet, dass der Austausch auf einer sachlichen Ebene geführt werden kann. Ausschliesslich SHP formulieren, dass sie sich vorstellen können, die *KoKa* auch in Zukunft einzusetzen. Die RLP betonen, dass sie die *KoKa* weiterhin anwenden würden, wenn dafür die notwendige Zeit zur Verfügung gestellt würde (siehe Kapitel 8.1.3).

Unterfrage 1: Verändert sich die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP in der Zeit des Einsatzes der *KoKa*?

Die Lehrpersonen erwähnen, dass mit den *KoKa* regelmässige Besprechungszeiten vereinbart worden sind, was ohne dieses Instrument nicht bei allen Tandems üblich gewesen ist. Durch die *KoKa* wird die gegenseitige Wertschätzung vermehrt wahrgenommen und ausgedrückt. Ebenfalls werden Abmachungen in Bezug auf den gegenseitigen Umgang getroffen. Einige weisen darauf hin, dass die intensivere und sachbezogene Zusammenarbeit die Beziehung verbessert hat. Die Verantwortung für Aufgaben und für einzelne Kinder sind klarer abgesprochen worden. Neue Zusammenarbeitsformen wurden ausprobiert (siehe Kapitel 8.1.1 und 8.1.2).

Unterfrage 2: Zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen bezüglich der Erfahrungen mit den *KoKa*

Es zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede. Die RLP stellen einfach fest, dass jetzt Gespräche stattfinden. Bei den SHP hingegen wird betont, dass diese offener und empathischer geführt werden. Es fällt auf, dass die RLP die gegenseitige Wertschätzung durch den Einsatz der *KoKa* wahrnehmen. Die SHP spüren dagegen eine höhere Wertschätzung und eine Verbesserung der Beziehung als vorher (siehe Kapitel 8.1.1 und 8.1.2).

In Bezug auf eine Weiterverwendung der *KoKa* äussern ausschliesslich SHP ausdrücklich, dass sie diese auch in Zukunft einsetzen möchten (siehe Anhang 1.16).

Unterfrage 3: Was braucht es, damit die *KoKa* angewendet werden?

Alle Lehrpersonen betonen, dass für den Einsatz der KoKa Zeitgefässe benötigt werden. Zudem brauche es die Bereitschaft des Tandems oder eine Verordnung [zum Beispiel der Schulleitung, Anm. d. Verf.], die KoKa einzusetzen. Das Ziel und die Handhabung der KoKa sollten klar sein, was mit einer sorgfältigen Einführung erleichtert werden könnte.

Unterfrage 4: Welche Einsatzmöglichkeiten der KoKa gibt es?

Die KoKa sind in erster Linie als Instrument für den Einsatz in den Besprechungszeiten eines Tandems gedacht. Sowohl RLP wie auch SHP könnten sie aber auch als Hilfsmittel zur Vorbereitung für Gespräche mit dem Tandempartner nehmen. Im Weiteren geben sie Schulleitungen, Coachs, Mentorinnen und weiteren interessierten Personen einen differenzierten Einblick ins gemeinsame Arbeitsfeld und allfällige Problembereiche eines RLP-SHP-Teams. Detaillierte Einsatzmöglichkeiten werden im Kapitel 9.2 aufgelistet.

9 Diskussion

Im letzten Kapitel werden die zusammengefassten Aussagen der interviewten Personen mit theoretischen Erkenntnissen verglichen und Schlussfolgerungen für den Einsatz der KoKa formuliert. Anschliessend werden sowohl die Ergebnisse, die Methodenwahl sowie der Arbeitsprozess kritisch reflektiert und ein Ausblick gewagt.

9.1 Evaluation der Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund

Alle Erfahrungen der SHP und RLP, die mit den Kooperationskarten gemacht wurden, sind im Anhang 1.16 einander gegenüber- und inhaltlich zusammengestellt. Nachfolgend werden sie auf jeder Ebene (ICH, WIR, ES und GLOBE) zusammengefasst aufgelistet und mit theoretischen Erkenntnissen aus den Kapiteln drei und vier verglichen. Das heisst, relevante Aussagen aus dem Theorieteil, die einen Bezug zu einem Untercode haben, wurden herauskopiert und in der Spalte *theoretische Erkenntnisse* aufgelistet.

Es gibt UnterCodes, zu denen Aussagen gemacht wurden, welche jedoch nicht eindeutig auf den Einsatz mit den KoKa zurückzuführen sind. Diese wurden von den Schreibenden nicht verwendet.

Am Ende jeder Ebene wird von den Schreibenden eine Interpretation vorgenommen.

Tab. 16 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen auf der Persönlichkeitsebene

ICH – Persönlichkeitsebene	
Theoretische Erkenntnisse (aus den Kapiteln 3 und 4)	Erfahrungen mit den KoKa (siehe Anhang 1.16)
Kommunikationsfähigkeit: <ul style="list-style-type: none"> Ist ein erwünschtes Persönlichkeitsmerkmal in der integrativen Kooperation (siehe Kapitel 4.9). Kommunikationsfähigkeit (siehe Kapitel 4.9) Bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist, dass jede Lehrperson individuelle Fähigkeiten und Ressourcen hat, und diese Persönlichkeitsmerkmale relativ stabil und nicht leicht veränderbar sind (siehe Fazit Kapitel 4.5.3) 	Auf der Persönlichkeitsebene wird zur Kommunikationsfähigkeit ausgesagt, dass mit den KoKa Gespräche stattgefunden haben, und dass offene und empathische Formulierungen gewählt werden.
	Zu Flexibilität, Veränderungsbereitschaft und Autonomie werden keine Aussagen gemacht

Interpretation / Diskussion

Es scheint, dass die KoKa Anlass und Hilfe zu einer konstruktiven Kommunikation geben. Die *Kommunikationsfähigkeit* ist ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal (Kapitel 4.5.1), welches hauptsächlich durch Eigeninitiative (z.B. durch Coaching) veränderbar ist. Die Merkmale *Flexibilität* und *Veränderungsbereitschaft* und *Autonomie* wurden nicht angesprochen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Lehrpersonen, die bereit waren, am Forschungsprojekt mitzumachen, bereits über diese Persönlichkeitsmerkmale verfügen, also flexibel, veränderungsbereit und autonom [bereit in Absprache zu arbeiten, Anm. d. Verf.] sind.

Tab. 17 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen auf der Beziehungsebene

WIR – Beziehungsebene	
Theoretische Erkenntnisse (aus den Kapiteln 3 und 4)	Erfahrungen mit den KoKa (siehe Anhang 1.16)
<p>Wertschätzung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Teamarbeit gewinnt auch die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung der Kolleginnen an Bedeutung, da der Erfolg, und somit die Gunst der Lernenden und die Anerkennung der Eltern auf zwei Personen verteilt wird (siehe Kapitel 4.7). • Bei der Kollaboration (= Zusammenarbeit) liegen eine grundlegende Übereinstimmung in Bezug auf Ziele und Werte wie auch gegenseitiges Vertrauen und Respekt vor (siehe Kapitel 4.7.2). • Pädagogische Vorstellungen sind ähnlich, gegenseitig ergänzend oder wechselseitig akzeptierend (siehe Kapitel 4.9) • Gegenseitige Wertschätzung ist vorhanden (siehe Kapitel 4.9) • Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen bedeutet, sich vom Kooperierenden unterstützt und wertgeschätzt zu fühlen (siehe Kapitel 3.3.3). 	<p>Wertschätzung wird gegenseitig ausgedrückt und zum Teil als höher wahrgenommen. Auch bereits geleistete Arbeit wird wertgeschätzt.</p>
<p>Beziehung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wocken et al. stellen fest, dass bezüglich Kooperation auf der Beziehungsebene die Bewältigung von Interdependenz [wechselseitige Abhängigkeit, Anm. d. Verf.] eine grosse Herausforderung darstellt (siehe Kapitel 4.7). • An der Beziehung wird gearbeitet (siehe Kapitel 4.9). • Gemeinsame Haltungen werden entwickelt (siehe Kapitel 4.9). • Arbeitsgruppen, bei denen die Kohäsion [Gruppenzusammenhalt, Anm. d. Verf.] hauptsächlich auf sozioemotionalen Beziehungen beruht, weisen deshalb eine geringere Stabilität auf als Arbeitsgruppen, die sich durch eine gemeinsame Aufgabenorientierung auszeichnen (siehe Kapitel 4.1.2). 	<p>Zur Beziehungsarbeit wird gesagt, dass sich die Beziehung verbessert hat, dass Tabuthemen angesprochen werden können und dass grundlegende Haltungen entwickelt werden. Ausserdem werden Abmachungen getroffen, wie man sich gegenseitig korrigiert.</p>
<p>Vertrauen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional [zielgerichtet, Anm. d. Verf.], kommunikativ und bedarf des Vertrauens (siehe Kapitel 4.1). • Gegenseitiges Vertrauen ist vorhanden (siehe 	<p>Zu Vertrauen wird gesagt, dass offen miteinander gesprochen werden kann.</p>

<p>Kapitel 4.9)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch Spiess betont, dass das Vertrauen ein wichtiger Faktor für die Kooperationsbeziehung sei. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, Vertrauen zu entwickeln sei ein wichtiger Punkt, welcher seine Wurzeln in der frühkindlichen Entwicklung habe (siehe Kapitel 4.5.1). • Bei der Kollaboration (= Zusammenarbeit) liegen eine grundlegende Übereinstimmung in Bezug auf Ziele und Werte wie auch gegenseitiges Vertrauen und Respekt vor (siehe Kapitel 4.7.2). • Die Autonomie des Einzelnen ist eingeschränkter [in der Kokonstruktion, Anm. d. Verf.], und das Vertrauen ist deshalb besonders wichtig (siehe Kapitel 4.7.2) • Für die gemeinsame Zielsetzung ist das Vertrauen nötig, dass der Kooperationspartner seine Aufgaben erfüllt (siehe Kapitel 4.7.2) • Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen bedeutet, sich vom Kooperierenden unterstützt und wertgeschätzt zu fühlen (siehe Kapitel 3.3.3) 	
	<p>Zu Rückmeldungen werden keine Aussagen gemacht.</p>

Interpretation / Diskussion

Es scheint, dass mit dem Instrument der KoKa auf der Beziehungsebene positive Veränderungen wahrgenommen werden. In der alltäglichen Zusammenarbeit ist es nicht selbstverständlich, dass gegenseitige Wertschätzung ausgedrückt wird, was jedoch die KoKa ermöglichen. Da sich Beziehung nicht einfach ergibt, sondern gepflegt werden muss, wird von Beziehungsarbeit gesprochen. Dazu können die KoKa den Austausch über Haltungen, Werte und gemeinsame Einstellungen anregen. Beziehungen, die sich über die gemeinsame Aufgabe definieren, scheinen sich zu verbessern. Der gegenseitige, offene Austausch durch die KoKa deutet darauf hin, dass das Vertrauen erhöht und die Beziehung vertieft werden.

Tab. 18 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen auf der Sachebene

ES- Sachebene	
Theoretische Erkenntnisse (aus den Kapiteln 3 und 4)	Erfahrungen mit den KoKa (siehe Anhang 1.16)
<p>Verantwortung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sein eigener Chairman zu sein heisst, Selbstverantwortung für das eigene Tun zu übernehmen (siehe Kapitel 4.3). • Die Lehrpersonen tragen die Verantwortung für alle Lernenden gemeinsam oder teilen sie sinnvoll auf (siehe Kapitel 4.9). 	<p>Verantwortung für SuS wird geklärt und wahrgenommen.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Für einzelne Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf liegen Förderpläne vor (siehe Kapitel 4.9). • Zudem wird die Teilung der Verantwortung für die Entwicklung ihrer SuS als höchst relevanter Entlastungsfaktor ermittelt (siehe Kapitel 0). 	
<p>Austausch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskussionen über Erziehungsstile werden offen geführt (siehe Kapitel 4.9). • Werte und Normen sind offen gelegt (siehe Kapitel 4.9). • In der didaktisch-methodischen Positionierung geht es um die Vor- und Nachbereitung von Themen, Zielsetzungen, Vorgehen und Klassenführung (siehe Kapitel 3.3.3). 	<p>Ein intensiver Austausch auf allen Ebenen des Unterrichts findet statt, auch bisher nicht angesprochene Sachverhalte werden diskutiert.</p>
<p>Rollenklärung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben sind in gemeinsamer Absprache verteilt oder werden geteilt erledigt, Kompetenzen sind klar geregelt (siehe Kapitel 4.9) • Der Mensch muss Rollendistanz entwickeln, also die Fähigkeit und Bereitschaft, überhaupt wahrzunehmen, dass er sich in verschiedenen Rollen bewegt, dass er sie sklavisch ausfüllen oder aber konstruktiv und schöpferisch weiterentwickeln kann; er muss wahrnehmen und reflektieren, dass andere bestimmte Rollenerwartungen an ihn herantragen (siehe Kapitel 4.5.2) 	<p>Die Rollen werden geklärt und damit Zuständigkeiten abgesprochen.</p>
<p>Unterrichtsformen/Methodik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offene Unterrichtsformen und verschiedene Arbeitsformen werden praktiziert (Siehe Kapitel 4.9) • In der didaktisch-methodischen Positionierung geht es um die Vor- und Nachbereitung von Themen, Zielsetzungen, Vorgehen und Klassenführung (siehe Kapitel 3.3.3) • Teamteaching wird als Weg zu gutem Unterricht bezeichnet (siehe Kapitel 4.7.1). 	<p>Unterrichtsformen in der Zusammenarbeit werden besprochen und ausprobiert (z.B. Teamteaching).</p>

Interpretation / Diskussion

Die meisten Aussagen der Interviews betrafen die Sachebene. Es sieht so aus, dass dieser intensive Austausch für die Tandems anregend und arbeitsbezogen ist. So scheinen die KoKa mit ihrer Vielfalt an aufgezeigten Tätigkeiten aus dem Alltag des integrativen Unterrichts (siehe Kapitel 3.1.) den subjektiven Tätigkeitsspielraum zu vergrössern. Durch die KoKa können Rollen geklärt werden.

Tab. 19 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen zu den Rahmenbedingungen

GLOBE- Rahmenbedingungen	
Theoretische Erkenntnisse (aus den Kapiteln 3 und 4)	Erfahrungen mit den KoKa (siehe Anhang 1.16)
Besprechungszeiten <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame bezahlte Besprechungs- und Unterrichtszeit (siehe Kapitel 4.9) • Verbindliche Zeitgefässe sind definiert (siehe Kapitel 4.9) • Unterstützend wäre eine Reduktion vom Pflichtpensum zugunsten von Besprechungslektionen. Klar geregelte Besprechungszeiten mit inhaltlichen Vorgaben sollen durch die Schulleitung eingefordert werden (siehe Kapitel 3.3.4). • Strukturelle Gegebenheiten wie Rechtslage, Auftrag, Zeitgefässe, Infrastruktur, Aus-/ Weiterbildung und Unterstützung sind deshalb von entscheidender Bedeutung (siehe Kapitel 4.8). • Darin sind Kooperationspunkte enthalten, bei welchen die Beteiligten gemeinsam entscheiden, wie die nächste Aktivität unter den Personen aufgeteilt wird und wie weiter vorgegangen werden soll (siehe Kapitel 4.2.1) 	Regelmässige Besprechungszeiten für die Zusammenarbeit werden vereinbart.
	Zu Gemeinsamen Lektionenzahl, Teampartner und Räumlichkeiten werden keine Aussagen gemacht.

Interpretation / Diskussion

Ausserordentlich bedeutsam ist die Feststellung, dass der Einsatz der KoKa klar festgelegte Besprechungszeiten bedingt. Sind keine Zeitgefässe vorhanden, wird das Instrument kaum angewendet.

Zur gemeinsamen Lektionenzahl, zu Teampartner und den Räumlichkeiten wurden keine Aussagen gemacht. Die Schreibenden erklären sich dies damit, dass die Rahmenbedingungen von den Lehrpersonen weniger beeinflusst werden können.

Zusammenfassend stellen die Schreibenden fest, dass die Arbeit mit den KoKa die vier Ebenen ICH, WIR, ES und GLOBE ansprechen und diese sich gegenseitig beeinflussen. Es scheint, dass sich die arbeitsteilige, zielgerichtete Aufgabenorientierung positiv auf die Kooperation, aber auch auf die Beziehung auswirkt. Auch Tandems, welche bereits gut und längere Zeit gemeinsam arbeiten, stellen eine Erweiterung des Tätigkeitspielraums und eine Vertiefung der Beziehung fest. Zudem sind entsprechende Rahmenbedingungen wie Zeitgefässe unabdingbar. Mit dem Instrument KoKa haben sich die Testpersonen offensichtlich intensiv beschäftigt, was sich auch darin zeigt, dass sie eine Fülle von Ideen, Wertungen, Hoffnungen und Erwartungen formuliert haben.

9.2 Schlussfolgerungen für den Einsatz der KoKa

Durch die intensive Auseinandersetzung mit den Theorien zur Zusammenarbeit, den Resultaten der Untersuchung und mit Hilfe der Ideen der interviewten Personen haben die Schreibenden nachfolgend einige Anregungen für einen möglichen Einsatz der KoKa zusammengestellt. Die Anregungen sind thematisch sortiert, die Reihenfolge setzt keine Prioritäten:

Team /Schulhausinternes

- Es werden möglichst regelmässige, festgelegte Besprechungszeiten (z.B. während pädagogischen Teamsitzungen, zu den regulären Besprechungszeiten,...) für den Einsatz der KoKa fixiert.
- Ein Grundsatzentscheid für den Einsatz der KoKa wird gefällt (Tandem, Teambeschluss, Schulleitungsentscheid).
- Jeder SHP steht ein Set zur Verfügung.
- Die KoKa sind je nach Situation des individuellen Tandems vielfältig einsetzbar.
- Es kann hilfreich sein, wenn ein Tandempartner die Verantwortung für den Einsatz der KoKa übernimmt.
- Die Tandems werden sorgfältig in die Arbeit mit den KoKa eingeführt.

KoKa-Überarbeitung

- Die "Spiel"- Anleitung muss nochmals überarbeitet werden, damit die möglichen Varianten des Einsatzes der KoKa den Anwenderinnen bewusster werden.
- Die Verpackungsform (z.B. ein Karteisystem) muss noch überarbeitet und mit einem Inhaltsverzeichnis ergänzt werden.
- Das Schreiben eines Protokolls dient der Gedankenstütze und hält Abmachungen verbindlich fest. Dessen Sinn muss von den Nutzern zuerst eingesehen werden.

Behörden/Ausbildungsstätten

- Die KoKa könnten an den Pädagogischen Hochschulen und an den Hochschulen für Heilpädagogik, sowie in den Schulleitungsausbildungsstätten eingeführt werden.
- Die KoKa könnten für die Schulleitungen im Sinne eines Evaluationsinstrumentes für die Qualitätssicherung der Zusammenarbeit eingesetzt werden.
- In der Lehrpersonenberatung tätige Coachs und Mentoren könnten die KoKa ebenfalls beiziehen.

9.3 Rückblick

9.3.1 Kritische Reflexion der Ergebnisse

In der vorliegenden Forschung haben sich diverse Aspekte im Zusammenhang mit dem Einsatz der KoKa herauskristallisiert. Die Resultate können nicht verallgemeinert werden, weil es sich um eine kleine Stichprobe von Testpersonen handelt. Mit weiteren Interviewpartnerinnen wären teilweise andere Erfahrungen und Rückmeldungen zusammengeführt worden. Die Tiefenperspektive der Befragten ist jedoch wichtiger als die Vergleichbarkeit der Antworten (vgl. Scholl, 2009, S.68).

Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass sich ausschliesslich Tandems als Testpersonen zur Verfügung gestellt haben, welche bereits eine gute Zusammenarbeit pflegen. So liegt das Problem der Varianzmaximierung (vgl. Reinders, 2005, S.135) vor, indem eine relativ homogene Gruppe befragt worden ist. Das Rekrutieren von Testtandems, die nicht gut zusammenarbeiten und bereit gewesen wären, mit den KoKa zu arbeiten, hätten jedoch den Rahmen dieser Masterarbeit gesprengt.

Trotzdem sind nach Ansicht der Schreibenden die Aussagen der Testpersonen so wertvoll, um Anregungen für eine Weiterentwicklung des Prototypen der KoKa zu geben.

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Hauptmerkmal auf die Sammlung der diversen Erfahrungen gelegt, weshalb eine zahlenmässige Auswertung unbedeutend schien (vgl. Scholl, 2009, S.68). Kritisch muss jedoch betrachtet werden, dass von den knapp 60 Kooperationskarten während der kurzen Zeit nur etwa vier bis acht angewendet wurden. Zudem wurden die einzelnen Kooperationskarten individuell ausgewählt und völlig unterschiedlich bearbeitet, was eine aussagekräftige Wertung erschweren würde.

Ausschliesslich SHP formulieren konkret, dass sie die KoKa weiterhin einsetzen möchten. Es stellt sich die Frage nach dem Warum. Eine mögliche Erklärung für die Schreibenden ist, dass im Berufsauftrag der SHP die Besprechungszeiten in der normalen Arbeitszeit integriert sind, währenddessen für die RLP dies ein neuer, zusätzlicher Aufwand ist. Zudem ist die RLP bei unbefriedigender Kooperation mit wenig gemeinsamen Lektionen weniger betroffen, als die SHP, welche dann ihrem Berufsauftrag nicht wirklich nachkommen kann.

Anhand der Validierung der Ergebnisse durch die interviewten Personen (siehe Kapitel 9.3.2) relativiert sich die oben stehende Aussage der SHP. Auch RLP zeigen grosses Interesse an den KoKa, betonen aber das fehlende Zeitgefäss.

Persönlich nehmen die Schreibenden, durch die Auseinandersetzung mit den KoKa, die diversen Situationen an ihren Arbeitsorten in Bezug auf die Kooperation zwischen SHP und RLP viel bewusster wahr und lassen ihr erweitertes Wissen im beruflichen Alltag einfließen.

9.3.2 Kritische Reflexion der Methodenwahl

Nachfolgend wird die Evaluation der Forschungsmethoden anhand der sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung (vgl. Mayring, 2002, S.144 - 148) durchgeführt.

1. Verfahrensdokumentation: Der Forschungsablauf wurde klar beschrieben, sämtliche Dokumente sind im Anhang ersichtlich und in der Arbeit erklärt.
2. Argumentative Interpretationsabsicherung: Die erhobenen Daten wurden zusammenfassend dargestellt und nicht interpretiert (siehe Kapitel 8.1). In der Diskussion floss ein Teil persönliche Interpretationen ein, welche sich aber immer an den erarbeiteten Theorien orientierten (siehe Kapitel 9.1).
3. Regelgeleitetheit: Zwei wichtige Analysehilfen wie die Transkriptionsregeln (siehe Anhang 1.2 resp. 1.3) und der Kodierleitfaden (siehe Anhang 1.15) wie auch das schrittweise Vorgehen in der qualitativen Inhaltsanalyse (siehe Kapitel 7.7.1) sind in dieser Arbeit dokumentiert.
4. Nähe zum Gegenstand: Indem RLP und SHP, welche aktuell in einem Tandem integrativ arbeiten, die KoKa in ihrem Alltag getestet und über ihre Erfahrungen damit berichtet haben, ist die Nähe zum Gegenstand gewährleistet.
5. Kommunikative Validierung: Die Ergebnisse betreffend Fragestellung (siehe Anhang 1.18) wurden den interviewten Personen zugestellt. Sechs von elf gaben innerhalb einer Woche eine Rückmeldung und konnten sich mehrheitlich mit den Aussagen identifizieren. Somit kann dieses Kriterium als erfüllt betrachtet werden (siehe Anhang 1.19).
6. Triangulation: Die Schreibenden haben sich mit aktuellen Studien und anhand von Theorien mit dem Thema Kooperation von RLP und SHP vertraut gemacht und dies mit den, von den Testpersonen mit den KoKa gemachten, Erfahrungen in Zusammenhang gebracht. Zudem standen die Forschenden miteinander in einem intensiven hermeneutischen Prozess. Die schriftlichen Rückmeldungen sowie die Notizen aus dem Heft *in progress* decken sich mit den Interviewaussagen oder sind in die Auswertung mit einbezogen worden (siehe Anhang 1.8, 1.12, 1.13, 1.14).

9.3.3 Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses

Angenehm überrascht waren die Schreibenden über die unerwartet grosse Anzahl an interessierten Personen, die sie rekrutieren konnten, um die KoKa zu testen.

Die beiden Interviews verliefen trotz desselben Leitfadens sehr unterschiedlich. Beim ersten Interview mit den RLP äusserten sich die beiden erfahrenen Lehrpersonen oft, die vier Jüngeren hätten vermehrt direkt angesprochen werden müssen. Trotzdem war ein grosses Interesse und Engagement aller Teilnehmenden spürbar. Für die Interviewerin war es eine Herausforderung, Pausen auszuhalten oder gezielt nachzufragen. Im zweiten Interview war ebenfalls ein grosses Engagement feststellbar, was auch dazu führte, dass die Wortmeldungen sehr ausführlich waren. So war es für die Interviewerin nicht einfach, wieder auf den Leitfaden zurückzukommen.

Im ersten unbefriedigenden Kodierungsversuch wurden die markierten Textstellen Begriffen zugeordnet, die den Schreibenden aus der Theorie bekannt waren. Es waren folgende Begriffe: Wertschätzung, Tätigkeitsspielraum, Beziehung, Sachebene, Erwartungen an die KoKa, Besprechungszeit, Rollenklärung, Kommunikation / Interaktion, Flexibilität, neue Arbeitssituation und Ideen. Im zweiten Versuch wurden sämtliche Kodierungsbegriffe so gewählt, dass sie den vier Obercodes aus der TZI (*ICH, WIR, ES und GLOBE*) zugeordnet werden konnten (siehe Anhang 1.15). Alle anderen als wesentlich befundenen Aussagen wurden induktiv festgelegten Begriffen zugewiesen. Auch das Formulieren der Kodierregeln war eine Herausforderung.

Faszinierend war, dass die Schreibenden selber beim Erarbeiten der Masterarbeit Kooperation in allen Facetten erleben durften. Das ging vom Finden von gemeinsamen Zeitgefässen über den kommunikativen Austausch und die gemeinsame Zielformulierung weiter zur Aufgabenteilung. Durch die gemeinsame Aufgabenorientierung und den Austausch auf der Sachebene hat sich die Beziehung klar vertieft und die gegenseitige Wertschätzung sowie das Vertrauen sind gestiegen. Die Zusammenarbeit der Schreibenden kann als *KoKonstruktion* (siehe Kapitel 4.7.2) betrachtet werden.

9.3.4 Ausblick

Das Potential der KoKa ist in den Augen der Schreibenden gross, die anspruchsvolle Herausforderung jedoch, dass sie überhaupt eingesetzt werden. Nebst den Lehrpersonen, die sich auf die Auseinandersetzung in der Zusammenarbeit einlassen müssen, sind auch Schulleitungen resp. Behörden gefordert, um entsprechende Rahmenbedingungen (Zeitgefässe, nicht zu viele, verschiedene Teampartner, Mindestlektionenzahl pro Klasse) zu gewährleisten

Jetzt geht es darum, dass der Prototyp der KoKa wie auch die Instruktionen dazu überarbeitet werden und das Endprodukt an die Zielgruppe gelangt.

Die Schreibenden stellen sich vor, dass die KoKa auch von Einzelpersonen gewinnbringend eingesetzt werden könnten, indem sie sich daraus Anregungen für die Verbesserung einer Zusammenarbeit holen. Interessant wäre es zudem, wenn Tandems, die nach eigener Aussage nicht gut zusammenarbeiten, die KoKa testen würden. Beides wäre jedoch wissenschaftlich noch genauer zu untersuchen.

10 Dank

Wir möchten uns herzlich bei allen Personen bedanken, welche uns während dem Prozess der Masterarbeit unterstützt haben.

Besonders bedanken möchten wir uns bei allen interviewten Personen, welche uns mit grossem Engagement Zeit zur Verfügung gestellt und die empirischen Grundlagen zur Masterarbeit gelegt haben.

Unser Dank geht an Michaela Studer, welche uns fachlich begleitet hat.

Danken möchten wir auch Eveline Linder und Tom Dellenbach für das sorgfältige und kritische Korrekturlesen, sowie Mirjam Fluri für die tatkräftige Unterstützung bei computertechnischen Fragen.

Besonders unseren Familien danken wir für die Geduld und das Verständnis für die arbeitsintensive Zeit in den vergangenen eineinhalb Jahren.

11 Literaturverzeichnis

11.1 Themenbezogen

- Ammon, S. (2006). *Commitment, Leistungsmotivation, Kontrollüberzeugung und erlebter Tätigkeitsspielraum von beschäftigten in Unternehmen und Behörden im Vergleich*. Münster: Lit-Verlag.
- Amt für Volksschule (2008). *Teamenteaching im Rahmen des Unterrichts in Blockzeiten*. Letzter Zugriff am 04.06.2014 unter http://www.phsg.ch/Portaldata/1/Resources/forschung_und_entwicklung/schulentwicklung_und_beratung/ts/Handreichung_Teamenteaching.pdf
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 35-41.
- Boesch, J. & Schib, K. (Hrsg.) (1977). *Weltgeschichte. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart*. (5. Aufl.). Erlenbach: Rentsch.
- Brenzikofer, E., Wolters, M. & Studer, M. (2011-2014). *Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen*. Zugriff am 04.10.2013 http://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/taetigkeitsspielraeume_in_der_zusammenarbeit_von_lehrpersonen/
- Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M. & Studer M. (2012). Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit. *SZH*, 9, 31-34.
- Brenzikofer, E., Studer, M. & Wolters, M. (2013). *KOoperations-KArten-Prototyp mit Anleitung*. Unveröffentlichtes Dokument. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Brenzikofer, E., Studer, M. & Wolters, M. (2014). KOoperations-KArten: Ein Orientierungsnetz für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings. In KSH (Konferenz der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SG/AI) (Hrsg.), *Mitteilungsblatt*, 32, 7-10.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.) (2010). *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Cohn, R. C. (2009). *Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung Einzelner zu einer Pädagogik für alle*. (19. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus. (2007). Gesamtkonzept „Sonderpädagogisches Angebot im Kanton Glarus. Letzter Zugriff am 06.06.2014 unter http://www.gl.ch/documents/Gesamtkonzept_Sonderpaedagogisches_Angebot_10.12.07.pdf
- Departement Bildung und Kultur des Kantons Glarus. (2011). Umsetzungshilfen sonderpädagogische Massnahmen. Letzter Zugriff am 06.06.2014 unter http://www.gl.ch/documents/Umsetzungshilfen_06_10_2011.pdf

- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen- eine Aufgabe für Sisyphos?. *Zeitschrift für Pädagogik*, 2, 205-219.
- Gellert, M., Nowak, C.(2007). *Teamarbeit – Teamentwicklung – Teamberatung*. Ein Praxisbuch für die Arbeit in und mit Teams. Meezen: Limmer.
- Halfhide, T., Frei, M. & Zingg C. (2009). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. (3. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 42-47.
- Henrich, C. & Piller, C. (2011). Formen der Kooperation/Zusammenarbeit. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jacoby, E. (2006). *50 Klassiker Philosophen. Denker von der Antike bis heute*. (6. überarbeitete Aufl.). Hildesheim: Gerstenberg.
- Joller-Graf, K. (2004). *Didaktik des integrativen Unterrichts*. Dissertation. Zürich: Universität.
- Kessler, E., Fuchs, J., Caduff, C. & Capaul, R. (2008). *Die Volkswirtschaft. Volkswirtschaftliches Grundwissen*.(11. Aufl.). Rothenburg: Fuchs Verlag.
- Köker, A. (2012). *Bedeutung obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern. Eine neue Perspektive auf professionelle Lerngemeinschaften*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kosorok Labhart, C. (2013). *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität (KosH). Einblicke ins laufende SNF-Projekt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kreis, A., Wick, J.& Kosorok Labhart, C. (2011-2014). *Studie KosH – Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität*. Zugriff am 4. Oktober 2013.
<http://www.phtg.ch/de/forschung/projekte/laufende-projekte-2012/kosh-kooperation-im-kontext-schulischer-heterogenitaet/>
- Konferenz der Schulischen Heilpädagogen und Schulischen Heilpädagoginnen SG/AI. (2013). Berufsleitbild. Zugriff am 9.Mai 2014 unter <http://ksh-sgai.ch/index.php/portrait-ksh/leitbild/52-leitbild>
- Landwehr, N. (2008). *Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule. Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung*. Suhr: Suhr AG.
- Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Pestalozzianum.
- Meyer, H. (1987). *Unterrichtsmethoden II: Praxisband*. Frankfurt am Main: Cornelsen.
- Piller, C. (2013). *Kontext Schule: Integration, Kooperation, Schulentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Ramirez Moreno, M. (2010). *Leporello Zusammenarbeit in der Primarschule*. Zürich: Schulamt Stadt Zürich.
- Resch, M. (1991). *Haushalt und Familie: Der zweite Arbeitsplatz*. Bern: Huber
- Spiess, E. (2004). *Kooperation und Konflikt*. In H. Schuler (Hrsg.), *Organisationspsychologie - Gruppe und Organisation* (S. 193-250). Göttingen: Hogrefe.
- Thun, S., Zach, K. & Zoller, K. (2012). *Miteinander reden von A-Z. Lexikon der Kommunikationspsychologie*. Reinbek: Rowohlt.
- Trachsler, E., Brügglen, S., Nido, M., Ulich, E., Inversini, S., Wülser, M. & Herms, I. (2006). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule-Teilstudie Lehrkräfte. Ergebnisse der zweiten Erhebung*. Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule.
- Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.
- Wocken, H., Antor, G. & Hinz, A. (1988). *Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen*. Hamburg: Curio.
- Zölch, M. (2001). *Zeitliche Koordination in der Produktion. Aktivitäten der Handlungsverschränkung*. Bern: Huber.

11.2 Forschungsmethoden

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. Aufl.). Berlin: Erich Schmitt Verlag.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (3. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hunziker, A. H. (2010). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten*. (4. Aufl.). Zürich: Verlag SKV.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Reinders, H. (2005) *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. München: Oldenburg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Scholl, A. (2009). *Die Befragung*. (2. Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Schreier, M. (2014). *Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten*. Zugriff am 8.4.14 unter <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs>

12 Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Gelingende Faktoren für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in Schule und Unterricht (Wocken 1988, adaptiert von Kummer Wyss, 2010, S. 157/158)	35
Tab. 2 Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71)	48
Tab. 3 Aussagen der RLP zur ICH-Ebene	54
Tab. 4 Aussagen der RLP zur WIR-Ebene	55
Tab. 5 Aussagen der RLP zur ES - Ebene.....	57
Tab. 6 Aussagen der RLP zu GLOBE - Rahmenbedingungen	61
Tab. 7 Zusammengefasste Aussagen der RLP	63
Tab. 8 Aussagen der SHP zur ICH - Ebene.....	64
Tab. 9 Aussagen der SHP zur WIR - Ebene	65
Tab. 10 Aussagen der SHP zur ES - Ebene	67
Tab. 11 Aussagen der SHP zur GLOBE - Ebene	70
Tab. 12 Zusammengefasste Aussagen der SHP	72
Tab. 13 Code Wertungen der KoKa	73
Tab. 14 Code Erwartungen/ Hoffnungen.....	76
Tab. 15 Code Ideen.....	80
Tab. 16 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen auf der Persönlichkeitsebene	89
Tab. 17 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen auf der Beziehungsebene	90
Tab. 18 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen auf der Sachebene.....	91
Tab. 19 Vergleich der theoretischen Erkenntnisse mit den Untersuchungsergebnissen zu den Rahmenbedingungen	93

13 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Titelbild: Logo und Kooperationskarten	1
Abb. 2 Die hierarchische Tätigkeitskonzeption nach Leontjew 1979 (aus Ulich 2011, S.188)	21
Abb. 3 Der Tätigkeitsspielraum und sein Bezug zum Tätigkeitsmodell von Leontjew in Ulich 2011, S.188	23
Abb. 4 TZI- Modell Cohn (in Thun, 2012, S. 220) (adaptiert)	24
Abb. 5 Kooperationskarten	39
Abb. 6 Kooperationskarte	40
Abb. 7 Ablaufmodel strukturierender, qualitativer Inhaltsanalyse von Mayring, S.120	52
Abb. 8 Ausschnitt aus dem mit Maxqda kodierten Interview.....	53

14 Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren
HfH	Hochschule für Heilpädagogik Zürich
KoKa	Kooperationskarten
KoS	Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität
KG	Kindergarten
LZK	Lernzielkontrolle
MA	Masterarbeit
PH	Pädagogische Hochschule
RLP	Regelklassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
TZI	Themenzentrierte Interaktion
z.B.	zum Beispiel

15 Farbzuordnungen

Fazit

ohne KoKa

mit KoKa

Persönlichkeitsebene

Beziehungsebene

Sachebene

Rahmenbedingungen

Wertungen der KoKa

Erwartungen/Hoffnungen

Ideen

Anhang

Eingereicht von: Beatrice Fluri-Kaspar
Verena Henauer Furter
Begleitung: Michaela Studer
Datum der Abgabe: 20.06.2014

Anhang

1.1	Handreichung zu Rollen / Grenzen / Abgrenzung von Glarus Süd	3
1.2	Transkribiertes Interview der RLP vom 18.02.2014	7
1.3	Transkribiertes Interview der SHP vom 19.02.2014.....	25
1.4	Kurzfragebogen.....	50
1.5	Interviewleitfaden	51
1.6	Mail: Brief an mögliche Testpersonen der Region Glarus vom 27. Mai 2013.....	53
1.7	Mail: Brief zu aktuellen Informationen vom 3. November 2013	55
1.8	Mail: Schriftliche Absage eines Test-Tandems vom 10. Dezember 2013	56
1.9	Mail: Terminsuche Interview vom 2. Januar 2014.....	56
1.10	Mail: definitives Interviewdatum vom 16. Januar 2014.....	57
1.11	Kurzfragebogen.....	57
1.12	Zusammenstellung der ausgefüllten Kurzfragebogen.....	58
1.13	Notizen, zusammengestellt aus Heft "in progress"	59
1.14	Mail: Schriftliche Rückmeldungen von Testpersonen Oktober 13 - Januar 14	60
1.15	Kodierleitfaden	61
1.16	Aussagen der SHP und RLP zu den Erfahrungen mit den KoKa.....	66
1.17	Mail: Anfrage für Rückmeldungen zur MA 31 Mai 2014	68
1.18	Zusammenstellung der Rückmeldungen vom 7. Juni 2014	70
1.19	Lebensläufe von Verena Henauer und Beatrice Fluri Fehler! Textmarke nicht definiert.	

1.1 Handreichung zu Rollen / Grenzen / Abgrenzung von Glarus Süd

Glarus Süd
Kraft.

Rollen / Grenzen / Abgrenzung

05.02.13

Arbeitsfeld Unterricht und Klasse / Lernende und Schulpartner

KLP

- vorbereiten, durchführen und nachbereiten des eigenen Unterrichts
- Hauptverantwortung für die schulische Situation aller Lernenden ihrer Klasse
- beurteilen die Lernenden und ziehen bei Bedarf die Beurteilung von den Fachpersonen bei
- Hauptverantwortung für die Übertritte
- erste Ansprechperson gegenüber den Erziehungsberechtigten
- behält den Überblick betreffend Lern- und Entwicklungsfortschritten aller Lernenden ihrer Klasse
- arbeiten mit allen Lernenden an einem positiven Lernklima, in dem Verständnis für Schul- und Lernschwierigkeiten der Mitschüler und gegenseitige Unterstützung möglich ist
- Unterstützung der SHP bei der Erarbeitung der Förderplanung, der Förderziele und des allfälligen Lernberichts
- nehmen bei Schwierigkeiten frühzeitig Kontakt mit SHP / Therapeuten auf
- beziehen die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen in möglichst viele Unterrichtsbereiche ein
- arbeiten mit allen Fachpersonen zusammen
- laden jährlich zu einem Elterngespräch ein

SHP / Förder

- vorbereiten, durchführen und nachbereiten von Förderlektionen
- Hauptverantwortung beim Erstellen einer Förderplanung für Lernende mit besonderen Bedürfnissen
- Hauptverantwortung für die Umsetzung der Förderplanung und deren Dokumentation (Lernstandfassung, Vereinbarung von Lernzielen, Ausarbeiten von Förderprogrammen)
- Hauptverantwortung für das Verfassen von Lernberichten
- Zusammenarbeit mit Dritten
- Koordination der Weiterführung, den Unterbruch oder die Beendigung der zusätzlichen Förderung beim Übertritt
- Beratung und Unterstützung der KLP und FLP in Planung, Durchführung, Nachbereitung von integrativem Unterricht, bei der Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden, im Umgang mit schwierigem Verhalten oder in schwierigen Unterrichtssituationen, im Kontakt zu unterstützenden Diensten, in Zusammenarbeit mit den EB, in den SSG
- klärt ab oder leitet Abklärungen ein
- stellt Materialien zur Förderung zur Verfügung
- organisiert und plant in Absprache mit der KLP das SSG
- DaZ verfasst einen Abklärungsbericht

KLP / SHP

- planen den integrativen Unterricht, führen ihn durch und bereiten ihn nach
- Umsetzung der Förderplanung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen
- gemeinsam legen sie die weiteren Zuständigkeiten in der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen fest
- sind regelmässig um eine ganzheitliche Erfassung von Lernenden mit Schul- und Lernschwierigkeiten bemüht
- verantwortlich für die Übergangsgespräche bei Stufenwechseln

FLP

- vorbereiten, durchführen und nachbereiten ihres Fachunterrichts
- arbeiten mit den anderen LP zusammen

KLP / SHP / FLP

- bemühen sich gemeinsam um eine ganzheitliche Beurteilung der Lernenden ihrer Klasse

Therapeutin

- führt Früherfassungen im Kiga durch
- führt Abklärungen durch
- pflegt einen regelmässigen Kontakt zu den EB
- Beratung von Bezugspersonen
- allgemeine Sprachförderung auch in Gruppen, innerhalb und ausserhalb der Klasse
- bringt ihr Fachwissen in das Team ein
- verfasst einen Abklärungsbericht
- dokumentiert die Therapieziele, den individuellen Therapieplan sowie die Lernfortschritte

Alle

- Am SSG werden die Fördermassnahmen abgesprochen und Therapieziele vereinbart
- arbeiten in der Förderung der Lernenden zusammen

Quellen:

Sonderpädagogisches Konzept Glarus Süd
Leporello Zusammenarbeit - Schulamt der Stadt Zürich
Berufsauftrag Kanton Glarus

1. Formen der Zusammenarbeit

Die Integrative Schulungsform (ISF) führt dazu, dass im Klassenzimmer vermehrt zwei Lehrpersonen anwesend sind. Dabei sind verschiedene Formen der Zusammenarbeit möglich und je nach Zielsetzung auch sinnvoll. Für die Wahl der Arbeitsformen sind Argumente leitend, die den pädagogischen Erfordernissen der Lernenden entsprechen. Im Folgenden wird auf die unterschiedlichen Kooperationsformen hingewiesen. Grundsätzlich sollen die unterschiedlichen Ressourcen genutzt und die fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten in den Unterricht eingebracht werden. Bei den verschiedenen Formen des Teamteaching soll der Handlungsspielraum erweitert werden. Innerhalb des Unterrichts sind unterschiedliche Aufteilungen und fachliche Zuständigkeiten möglich.

Die Erfahrungen zeigen, dass das Teamteaching mit klaren Abmachungen, Aufgabenteilung und Strukturen eine Entlastung für die Klassenlehrperson und eine wirksame Förderung der Kinder ermöglicht.

In einer Integrativen Schulungsform lautet der Grundsatz: so wenig Separation wie möglich. Die Massnahmen sollten nur wenn nötig aus der Klasse ausgegliedert werden, damit die soziale Integration der Lernenden möglichst hoch ist.

In manchen Fällen ist jedoch auf Grund pädagogischer Erfordernisse eine Einzel- oder Kleingruppenförderung ausserhalb der Regelklasse angezeigt. Dies widerspricht dem Integrationsgedanken nicht, da durch die enge Zusammenarbeit und die inhaltlichen Absprachen zwischen den Beteiligten neben der sozialen auch die schulische Integration gewährleistet wird.

Arbeitsform	Beteiligte Lehrpersonen	Aufgabenverteilung
LP arbeitet alleine mit der Klasse differenzierender Unterricht	Unterrichtsführung LP Mitarbeit der SHP bei Unterrichtsplanung mit dem Fokus auf spezifische ISF-Schülerinnen und Schüler	Die Verantwortung und Durchführung liegt bei der LP SHP erstellt unter Umständen individuelle Förderpläne für ausgewählte Lernende, mit denen im Klassenunterricht gearbeitet wird
LP und SHP unterrichten die Klasse gemeinsam Verschiedene Formen von Teamteaching	LP und SHP arbeiten in festgelegten Sequenzen zu gleichen Teilen	LP und SHP teilen sich die Verantwortung für die Unterrichtssequenz Die Rollen während der gemeinsamen Unterrichtszeit sind abgesprochen, die Arbeiten klar verteilt
SHP unterrichtet Lernende in ihrem Raum nach spezifischen Bedürfnissen Kleingruppen- oder Einzelunterricht (auch klassengemischte Lerngruppen sind möglich)	SHP arbeitet an bestimmten Themen/Zielen nach Absprache mit LP und Eltern	Die Verantwortung und Durchführung liegt bei der SHP

Beim Teamteaching verständigen sich die Klassen- und Fachlehrperson über die zu erreichenden Ziele, einigen sich zu Unterrichtsformen, die sich für Inhalt und Ziele eignen, klären die Rollen, führen den Unterricht gemeinsam durch und bereiten ihn gemeinsam nach. Die Vorteile des Teamteaching bestehen im Austausch bei der Vor- wie auch Nachbereitung und vor allem im gemeinsamen Unterrichten, denn die Vorbereitung und Verantwortung ist geteilt.

Einsatz von Kooperationskarten

Formen im gemeinsamen Unterricht:

- Als Förderung bei offenen Lernformen, in der beide Lehrpersonen die Übungsphase der Lernenden begleiten.
- Als Gespräch der beiden Lehrpersonen zur Einführung eines neuen Inhalts. Die Lehrpersonen tauschen ihre Gedanken und Argumente aus, präzisieren, ergänzen oder widersprechen sich vor der Klasse. Die Lernenden erleben, dass sich Gedanken und Herangehensweisen an ein Thema auch bei Lehrpersonen unterscheiden.
- Als Arbeitsteilung z.B. in Klassen, die unruhig sind, mit Disziplin Konflikten belastet sind. Die Klassenlehrperson führt den Unterricht, während die Fachlehrperson (SHP), mehr beobachtend und unterstützend unruhige Lernende beruhigen kann.
- Als fachliches, pädagogisches Coaching, bei dem beiden Partner den Unterricht gemeinsam durchdenken. In der gemeinsamen Durchführung greift die zweite Person ein, wenn etwas nochmals anders erklärt, etwas diskutiert werden soll oder z.B. wenn jemand überhört wurde.

Verschiedene Formen der Zusammenarbeit:

Lehrperson und Schulische Heilpädagog/-in arbeiten mit einzelnen Kindern

Lehrperson und Schulische Heilpädagog/-in unterrichten in zwei Räumen

Lehrperson und Schulische Heilpädagog/-in arbeiten mit der ganzen Klasse

Lehrperson und Schulische Heilpädagog/-in arbeiten in zwei Lerngruppen

- Klassenlehrpersonen
- Schulische Heilpädagogin bzw. Fachlehrperson
- Lernende

1.2 Transkribiertes Interview der RLP vom 18.02.2014

Transkriptionsregeln:

RLP 1 – RLP 6	Kürzel der befragten Regellehrpersonen,
I:	Interviewerin
...	Sprechpause, stocken
xy	steht für einen anonymisierten Namen
ab	steht für eine anonymisierte Ortschaft
(Klammerbemerkung)	Erklärung der Verfasserinnen

1	Transkription des Interviews mit den RLP vom 18.02.2014
2	I: Also zuerst möchte ich gerne, dass wir uns vorstellen würden, dass ich ein wenig weiss und ihr auch, wer man ist, also Name, Arbeitsort, Stufe, vielleicht auch wie lange ihr mit einer SHP oder so zusammenarbeitet, so das Übliche, oder. Möchtest du gerade anfangen? Du bist dich schon gewöhnt vom letzten Mal her, gell...
3	RLP 4: Also ich bin xy, ich arbeite da in ab auf der 5. Klasse und arbeite jetzt seit anderthalb Jahren mit der gleichen SHP zusammen, seit der 4. Klasse....genau
4	I: Danke
5	RLP 3: Mein Name ist xy, ich ähm, bin in ab, 3/4. Klasse, das ist mein erstes Arbeitsjahr und ich bin eigentlich auch nur eine Stellvertretung gewesen
6	I: Gut, danke
7	RLP 2: Ich bin xy, arbeite in ab seit einem Jahr, einem halben Jahr, also seit einem halben Jahr arbeite ich jetzt mit der gleichen SHP zusammen, habe davor aber an einem anderen Ort gearbeitet und auch ein Jahr
8	I: ..und auch mit einer SHP zusammen
9	RLP 2: mit einer anderen, ja
10	I: Genau, gut
11	RLP 5: Ich bin auch xy, ich arbeite auch zwei Jahre, also das zweite Jahr in ab und von Anfang an mit der gleichen SHP zusammen
12	I: Gut
13	RLP 6: Ich bin xy und ich bin Kindergartenlehrperson in ab und jetzt etwa das fünfte Jahr dort hinten und solange bin ich auch mit der, äh, gleichen SHP zusammen.
14	I: Gut, ja
15	RLP 1: Ich bin der Greis in der Runde ab. Ich heisse xy, ich äh bin seit 28 Jahren Primarlehrer auf der 5/6. Klasse und arbeite aber erst seit einem Semester mit einer SHP zusammen (I: Ja, ja), das ist für uns der ideale Einstieg gewesen und lehrreich.
16	I: Gut, danke vielmal. Äh, was uns jetzt interessiert ist einmal. Weshalb habt ihr euch überhaupt zur Verfügung gestellt, um mit diesen KoKa zu arbeiten. Also, was ist die Motivation gewesen, weshalb habt ihr gedacht, doch ich will jetzt das probieren, also bei dir denke ich, du hast es vorher eigentlich gerade gesagt, du hast neu angefangen, ist wie eine Unterstützung, vielleicht, gewesen
17	RLP 1: Also die Initiative ist von der SHP her gekommen und sie hat einfach gesagt, wenn wir jetzt schon gerade anfangen, könnten wir doch gerade mitmachen bei den Karten, bei diesen KoKa und wir haben das einfach begleitend gemacht. Aber äh, es hat immer wieder Situationen gegeben, wo äh, die gerade auch beim täglichen Leben hilfreich gewesen sind. Also einfach ab dann, als wir die Karten behandelt hatten, hatten wir etwas mehr gewusst, wie man zusammenarbeiten könnte.
18	I: Mmh, danke.....Jemand anders?
19	RLP 4: Für mich ist das auch von der SHP ausgegangen, ähm, es ist xy und sie hat auch vor noch nicht so langer Zeit an der HfH studiert und kennt, glaube ich, Verena von dort, ich weiss es nicht. Dadurch ist sie darauf gekommen und hat bei uns ange-

	fragt, weil sie mehrere Lehrpersonen wollte, die mitmachen.
20	I: Ja, genau
21	RLP 2: Mich hat auch die SHP angefragt. Und ich weiss selber auch, wenn du eine Arbeit schreibst, bist du sehr froh um solche Leute. Und ich habe gefunden, ja, das mache ich gerne.
22	I: Von einigen ist die Motivation gewesen, Verena zu helfen, das ist natürlich toll, ja.....
23	RLP 6: Ich weiss gar nicht mehr, wie es genau gewesen ist, aber ich meine, ich sei auf die SHP zugegangen. Aber ich habe von ihr gewusst, dass es sie eigentlich auch interessiert. Ich glaube, von den Lehrpersonen oben (1.-6-Kl.) hatte niemand unbedingt Interesse gehabt und es hat sich dann eigentlich einfach so ergeben. Mich hat es einfach interessiert, das auszuprobieren.
24	I: ... und da gehört, ich glaube, ihr hattet eine kantonale Zusammenkunft, bei der sie es vorgestellt hat, die Verena (RLP 1: Ja). So seid ihr darauf aufmerksam geworden, glaube ich.
25	KRP 6: ...ist es kantonal gewesen? Nein, es war glaube ich nur Glarus Süd gewesen...
26	I:oder sogar nur Glarus Süd, genau, ja, ja.
27	RLP 3: Bei mir ist es auch die SHP gewesen, weil sie auch Verena gekannt hat. Also ich habe die Karten vorher nicht gekannt.
28	I: Gut man muss sagen, sie sind erst in Entwicklung...
29	RLP 3:...ja, ja, nein, aber eben.
30	I: ..sie sind natürlich noch nicht einmal erprobt, also sie werden jetzt erprobt, oder, gut, danke. Jetzt ist einfach die Frage, wie habt ihr vor diesen KoKa zusammengearbeitet? Wie ist das einfach da abgelaufen, wie hat man da vorbereitet, wie hat man sich abgesprochen? ...Die meisten haben ja schon integrativ gearbeitet, nicht alle, aber wie ist das so vor sich gegangen? ... Also ich kann da einige Stichworte hinlegen, vielleicht hilft das...ein wenig, wenn man etwas gerade hat, wo man denkt: Dazu könnte ich jetzt etwas sagen.....oder man hat ja verschiedenste Arten, wie man dann zusammenarbeitet, oder Punkte, die einem betreffen oder wo man zusammenkommt. Vielleicht hat es gerade irgendetwas, das euch einen Anstoss gibt. Jeder hat ja schon zusammengearbeitet, also jeder hat Erfahrung gehabt vor diesen Karten, das ist ja nachher gekommen.
31	RLP 1: Jetzt muss ich doch schnell fragen, betrifft das auch den separativen Unterricht der SHP?
32	I: Das kann man auch sagen, du hast ja vielleicht doch mit einer SHP zusammengearbeitet, aber separativ, genau.
33	RLP 1: Also, ich habe eigentlich vorher schon, oder, wenn ich jetzt das gesagt habe, ein Semester, dann ist das jetzt einfach. Seit xy bei mir im Schulzimmer ist, während acht Stunden. Aber vorher hat man einfach, die Kinder, hat man gewusst, dass diese Stützunterricht haben und dann. Mindestens zusammen gekommen ist man bei einem Standortgespräch oder mindestens zusammengekommen ist man auch, wenn man zum Beispiel von der kantonalen Instanz aufgeboten worden ist für die Abklärung eines Kindes oder wenn dann dort der Bericht vorgelegen ist und ein Gespräch hat mit den Eltern stattgefunden .
34	I: Ja, ja...
35	RLP 1: Also die Kommunikation ist nicht einfach gewesen, muss ich ehrlich sagen, wir haben..., ich..., wir haben vielleicht gegenseitig auch nicht so ein Verständnis gehabt...füreinander. Ich bin an sich froh gewesen, dass das Kind Stützunterricht bekommen hat, aber was genau abgelaufen ist, also. Ich habe ihr eigentlich wenig gesagt gehabt, sie hat einfach meinen Wochenplan immer bekommen, aber ich habe ihr eigentlich wenig gesagt, wie ich vorgehe. So über Lernziele hat man nie gesprochen, Förderziele ja, aber über die Lernziele von der Klasse her, das hat man nicht geredet.
36	I: Du hast eigentlich ein wenig deinen Unterricht und sie ihren gehabt.
37	RLP 1: Genau, genau, sie hat einfach die vereinbarten Förderziele angestrebt.

38	I: Ja
39	RLP 6: Wir haben verschiedenstes glaube ich einfach ausprobiert, das meiste ist irgendwie über Kommunikation gegangen, also dass ich vielleicht schnell ein Mail geschrieben haben und sie gefragt habe, ob sie mit dem Kind und dem Kind das oder das ausprobieren könne; oder noch üben, was nicht gegangen ist oder was mir aufgefallen ist. Das ist eigentlich ganz lange so gelaufen ... und ... denn, denn im Zusammenhang mit diesen Karten haben wir dann schon auch angefangen ein wenig mehr zu planen. Also einfach gewisse ... Punkte, die wir dann probiert haben umzusetzen. Und das haben wir vorher nicht so gemacht, sondern es hat einfach so jedes seine Arbeit gemacht und ich habe ihr wie ... die Sachen einfach zugeschoben, die mir aufgefallen sind und sie hat eben noch gar keine Erfahrung mit Kindergarten gehabt. Und das haben, glaube ich, viele SHP noch nicht (I: das ist so)
40	I: Ja, das geht mir auch so.
41	RLP 6: Das ist ein recht grosser Unterschied ob Schule oder Kindergarten (I: Ja, das ist so, das stimmt...) und auf diese Weise hat sie die Kindergärtler ein wenig kennengelernt. Und am Anfang ist sie einfach nur da gewesen und hat geschaut, was wir machen. Und mit der Zeit konnte ich ihr dann gewisse Aufgaben geben, obschon mir das komisch vorgekommen ist, aber es ist dann nicht anders gegangen..
42	RLP 4: Wir haben immer am Donnerstag die nächste Woche besprochen und ich habe ihr einfach ein wenig gesagt, was das Programm ist. Und wir haben zusammen herausgefunden, wie sie mich unterstützen kann. Vielleicht, in dem man Halbklassenunterricht macht, oder wenn man etwas einführt. Oder wenn sie gemerkt hat, dass ein Kind Mühe hat, dass sie das dann herausgenommen hat. Und am Donnerstag haben wir dann vorbesprochen, was wir nächste Woche machen.
43	RLP 5: Bei uns ist es sehr ähnlich, wir besprechen jeweils am Dienstag, zwischen einer Stunde und anderthalb auch, was die nächste Woche oder in dieser Woche und der nächsten läuft. Dann gebe ich auch ihr Bescheid, wie ich es mir vorstelle, was ich vorbereitet habe und wir tun aber auch zusammen noch besprechen, wo sie sich am besten einsetzen könnte, ähm. Sie arbeitet eigentlich nur integrativ, wir tun nur sehr wenig separativ...
44	RLP 2: Ich habe beides erlebt, also letztes Jahr, ähm. Meine Heilpädagogin hatte acht Stunden bei mir und sieben Lektionen hat sie die Kinder rausgenommen und eine Lektion war sie bei mir drin gewesen. Und wir haben schon sehr viel darüber geredet, uns zweimal in der Woche getroffen haben, eine Stunde. Und ich habe genau gewusst, was sie macht, und sie hat auch gewusst, was ich mache. Und von den Kindern her hat es sich auch mehr so ergeben, dass sie sie herausgenommen hat, weil sie sie so besser hat fördern können. Und das ist jetzt ganz umgekehrt. Es sind wieder acht Lektionen und sie ist sechs von diesen bei mir drin. Integrativ, ja. Ich habe jetzt wie beides ein wenig erlebt...
45	RLP 3: Bei mir ist es auch ähnlich. Wir haben auch eine Besprechungslektion am Donnerstag und... kommunizieren manchmal auch mit E-Mail. Und es ist auch manchmal, eben, also, nimmt sie die halbe Klasse heraus bei Einführungen oder manchmal auch einzelne Schüler, je nach Absprache.
46	I: Ja, genau...
47	RLP 6: Vielleicht noch etwas ergänzen...es kommt vielleicht auch noch etwas darauf an, wieviel die SHP in einem Raum oder bei den Kindern ist. Bei mir ist sie eine Lektion pro Woche und dann sich irgendwie regelmässig zu treffen und miteinander zu besprechen, das lohnt sich wie nicht. Man müsste dann sagen wie einmal pro Monat, oder so. Das haben wir aber noch nicht geschafft, dass wir uns dann regelmässig treffen, oder eben ausser dann mit diesen (KoKa) da...
48	I: Und sonst, gibt es sonst noch etwas zu diesen Punkten?
49	RLP 6: Ich habe bis jetzt eben noch nie mit einem Kind, also eines speziell gehabt, dass man hätte speziell fördern müssen, in dem Sinne (I: Im Kindergarten...), erlebt. Wir haben jetzt dann vielleicht eines, aber im Kindergarten wird eben immer relativ lange gewartet, bis man etwas unternimmt Und...dass man ein einzelnes Kind fördert

	im Kindergarten, das gibt es wahrscheinlich ganz selten. Also ich habe es bis jetzt nicht erlebt, es ist ja auch etwas relativ Neues....mit dieser Hilfe... Früher hatte man das ja immer ausserhalb gemacht und ein Kindergärtner geht vielleicht in eine Ergotherapie oder so (I: Genau...), aber dass es im Kindergarten betreut wird (I: ist weniger gemacht worden..), ist weniger gemacht worden und eben, ich kenne es jetzt erst seit diesem Jahr eigentlich.
50	I: Dahinten ist mein Wecker, damit ich die Zeit ein wenig im Griff habe. Ich nehme ihn jetzt einmal nach vorne, sonst schiele ich immer so nach hinten.....ist nur die Uhr gewesen ... Wie ist es mit der Entscheidung? Also... entscheidet ihr für euren Unterricht alleine oder tut ihr da irgendwie....habt ihr das mit der SHP abgesprochen, ob jetzt das sinnvoll ist für das oder das Kind oder...also ist das separiert....Sagen wir, gerade jene ,die integrativ arbeiten, die besprechen ja ziemlich viel. Tut ihr da auch... Also ist es ganz klar, wer da sagt, ich mache jetzt diesen und diesen Stoff und du kannst dann da schauen. Oder gibt es da irgendwie Überschneidungen oder ist das klar aufgeteilt, wer was macht?... Und das ist ja auch noch: jemand führt vielleicht eher, eher vielleicht die Klassenlehrperson, oder, gibt es da Beobachtungen?..
51	RLP 1: Also bei uns ist das ein ganz grosses, äh, Thema und zwar: Diese KoKa haben wir eigentlich zu dritt bearbeitet. Es sind zwei SHP gewesen und ich, weil der andere, die andere Klassenlehrperson, die hatte keine Zeit gehabt dafür. Für uns ist aber wirklich im Vordergrund gestanden, wie kann man das verbessern? Äh..., wir haben es aber noch nicht fertig gebracht. Im Moment mache ich immer noch den Wochenplan, Ziel formulieren, das mache ich...ähm... für die ganze Klasse. Und die SHP ist dann einfach in diesen acht Stunden, acht Lektionen ist sie dort drin. Das ist vor allem in Rechnen und Sprache und verteilt am Montag vier Stunden, am Dienstag zwei Stunden und am Donnerstag zwei Stunden. Und das Ziel ist bestimmt, dass wir einmal gemeinsam vielleicht etwas vorbereiten können, oder dass sie auch einmal etwas vorbereitet. aber im Moment ist es nun halt einfach so, dass sie das, was im Unterricht läuft, dass sie dann dort primär ihre Schutzbefohlenen, ihre Kinder aus dem Stützunterricht überwacht. aber wenn zum Beispiel dann, äh, in einer Phase, wo es ums korrigieren geht und so, da nimmt sie mir dann auch andere ab. Und das ist natürlich eine sehr grosse Entlastung, also, es gibt bei mir praktisch keine Wartezeiten mehr, wenn die Kinder mit dem Heft kommen um zu zeigen und so. Das ist super, das fliesst ineinander über und das, ja, ist auch gut. Jetzt arbeitet sie noch bis zu den Sommerferien, wie es nachher ist, weiss ich nicht - also in der sechsten Klasse wäre das natürlich auch eine sehr grosse Arbeitsentlastung, das ist klar...
52	I: Wie habt ihr jetzt mit diesen KoKa gearbeitet? Oder, man hat ja bereits relativ viele Besprechungen in der Schule, Sitzungen, Stufensitzungen, weiss ich was für Sitzungen, SchiLW, interne Weiterbildungen. Wie habt ihr das geschafft, die Besprechungen mit den KoKa auch noch unterzubringen?
53	RLP 5: Also wir haben einfach jeweils weit im Voraus gesagt, dann arbeiten wir mit den KoKa, dann tun wir nicht besprechen, die anderthalb Stunden, die wir pro Woche haben....
54	I: Also eine andere Besprechungsstunde fast ersetzt oder...
55	RLP 4: Ja, genau...oder zumindest ein Teil davon (I:...oder ein Teil...), dass wir gesagt haben, schau, dann steht gerade nicht soviel an, was wir besprechen müssen.
56	I: Mit dem Zeitaufwand, der eben zusätzlich wirklich gross ist dann...
57	RLP 2: Wir haben eher spontan entschieden, wenn wir gemerkt haben, jetzt müssen wir eigentlich gar nicht viel reden, es ist viel klar, jetzt nehmen wir sie gerade rasch hervor und machen das.
58	I. Ja, mhm.
59	RLP 5: Wir haben es ausserhalb der normalen Besprechungszeit gemacht. Wir haben einfach einen Termin abgemacht, geraden am Anfang mal ein, zwei oder drei Termine einfach mal abgemacht und dann weiter geschaut.
60	I: Also man hat es wirklich einplanen müssen, damit man es wirklich auch reingebracht hat, oder?

61	RLP 1: Ja, wir haben es auch, also, vierzehntägig eigentlich. Immer vor der Team-sitzung sind wir zusammengekommen. Wir mussten es eben so machen, weil wir zu dritt gewesen sind. Wir haben aber alle drei gemerkt, das ist der Nachteil, dass der Zeitpunkt, Nachmittag, um vier Uhr, ist einfach zu spät. Man hat dann eben diese Karten, diese Situationen angeschaut und so, aber es ist oft happig gewesen, ja, es ist... aber wir haben auch gesagt, wenn wir mal so frisch am Morgen so eine Karte bearbeiten könnten, dann, und ein Problem, eine Situation erarbeiten und verarbeiten, dann wäre das wahrscheinlich ganz ein anderes Erlebnis.....als so angehängt..
62	I: Genau... es ist relativ intensiv, wenn man sich mit diesen auseinandersetzen muss.
63	RLP 1: Das ist so...
64	I: Wie ist es denn so gewesen mit der Auswahl... wie habt ihr die getroffen? Habt ihr einfach irgendetwas ausgesucht...oder...hat es gerade aktuelle Anlässe gegeben, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir unbedingt zum Fördern einmal etwas besprechen...Oder im Unterricht...habe wir das Gefühl, ist nicht alles so..., wie wir es uns vorstellen.. oder.. Zufallsprinzip... Weil...es ist ja eine riesige Auswahl an Karten, oder, es ist nicht einfach, um da etwas herauszufinden. Das habe ich selbst auch bemerkt...man ist fast überfordert von der Flut von Ideen, oder...
65	RLP 6: Also wir haben auch so geplant, dass wir uns einmal pro Monat treffen und an diesen arbeiten und dann hat das bis Weihnachten gerade viermal gegeben. Und da haben wir gefunden, dann möchten wir jedes Mal eine Farbe nehmen und das haben wir dann auch so gemacht. Und einmal haben wir Karten gezogen, je nachdem, und wir haben immer abgewechselt, einmal hat die Partnerin ausgewählt und einmal habe ich ausgewählt und jede, also, wir haben, jede. Diejenige hat dann jeweils bestimmt, wie es geht. Und einmal haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir die Karten durchgeschaut haben und gedacht haben, doch, das wäre jetzt gerade ein Thema, das zu uns passen würde oder zu einer Situation, oder so. aber wir haben manchmal auch einfach Karten gezogen....und das war auch noch spannend.
66	I: Es kommt dann etwas an den Tag, dass man sonst nicht anschauen würde....
67	RLP 6: Gerade noch das wegen dem, wegen dem Planen von, von eben dem Zusammensitzen...Was für uns ganz wichtig war, ist, dass darauf steht, wieviel Zeit dass man ungefähr rechnen muss. Und wenn ich mit ihr zusammensitze und wir beginnen zu diskutieren, dann dauert das immer ewig. Also wir wissen immer so viel zu erzählen und sie erzählt mir dann auch noch von den Kindern der zweiten und dritten und der vierten Klasse. Und das ist für mich dann noch eine gute Möglichkeit gewesen um ihr zu sagen: Ich möchte nur diese Zeit benutzen für das und wirklich nur vom Kindergarten (I: Genau) und nicht noch alles rundherum dazu.
68	I: Es war also eigentlich eine Unterstützung, um beim Thema zu bleiben (RLP 6: Genau), bei der Sache, genau...gut...danke...
69	RLP 1: Wir haben im Protokoll festgehalten, wer nächstes Mal Karten vorbereitet und wir haben dann einfach drei Karten ausgewählt. Auf die Farbe haben wir gar nicht so geschaut und danach haben wir die drei Karten angeschaut, auf den Tisch gelegt und dann gesagt, ja das könnte, das sind wir also, da haben wir einen Konsens gesucht, das könnte etwas sein für heute. Das weniger, so etwas haben wir schon einmal gemacht, also eigentlich haben wir so evaluiert.....Es tönt etwas steif, aber es ist gleich, es ist doch gut gewesen, wir haben erstens Mal gesehen, dass es auch noch andere Karten hätte, als nur gerade diese, die wir besprochen hatten und jemand war einfach verantwortlich, dass wir einen Anschub hatten.
70	RLP 2: Wir haben uns jeweils auch für eine Farbe entschieden und dann haben wir beide die Karten ein wenig durchgeschaut, ich habe ein rausgenommen und sie hatte ein rausgenommen und dann haben wir einfach über die Sachen gesprochen, die drauf gewesen sind, also eigentlich recht spontan.
71	I: Ja genau... und eher das Orientieren oder das Herausfordern, es hat ja noch so verschiedene Stufen, also, wenn man noch nicht so lange zusammenarbeitet nimmt man vielleicht eher die oberste Stufe, das ist vielleicht auch verschieden gewesen.
72	RLP 2: Also ich glaube, bei uns waren eher die oberen zwei (I: Ja, das wäre dann

	eher die Orientierungsphase, wo man sich so grundlegend ein wenig abspricht). Ja (I: Genau)
73	RLP 6: Wir haben da glaube ich geschaut, dass wir jede Dings (Fragestellung) mal durchsprechen konnten ...
74	I: Sogar einfach alles auf der Karte...ja, das ist dann eigentlich relativ viel, ja, ja....
75	RLP 5: Wir haben es je nachdem auch so gemacht, eigentlich haben wir eher orientiert, aber vor allem. Dadurch, dass wir gewisse Sachen schon abgemacht hatten, sagten wir, oh nein, das passt jetzt nicht. Einfach weil wir schon ein wenig länger zusammenarbeiten und gewisse Sachen eingespielt sind, konnten wir die gleich schon auf die Seite legen. Und wir haben uns wie erst orientiert, was wäre überhaupt etwas. Und sind dann auf die Karte eingegangen und haben dann auch eher alle Punkte abgehakt.
76	I: Ja, ja...gut. Jetzt kämen wir eigentlich zu dem Schritt, wie ist es jetzt gewesen, als ihr mit diesen KoKa zusammengearbeitet habt? Also wir haben jetzt schon ein bisschen angetönt, wie ihr das so abgesprochen habt, welche Karte...wie man die Karten auswählen könnte....Jetzt würde es uns natürlich interessieren: Was habt ihr konkret so besprochen?...Darum haben wir auch gesagt wegen dem "in progress", mal mitnehmen, so ein wenig als Gedankenstütze....weil....das sind ja dann eigentlich Sachen, die einem beschäftigen, die man dann eben besprechen will miteinander. Es sollte ja irgendwie ein Nutzen daraus geben, wenn man das bespricht. Nicht, dass man nur einfach Zeit braucht, sondern es sollte einem ja auch etwas bringen. Eben, das können natürlich auch wieder da die gewissen Stichworte sein, die da vorkommen, vielleicht mag jemand erzählen, was er besprochen hat...
77	RLP 4: Bei uns ist ein Thema gewesen, ähm, Aufgaben oder Rollen zu klären, ähm. Das Ziel, wenn sie drinnen ist, sie ist bei mir nur zwei Lektionen drin, dass die Kinder dann wirklich auch zum Korrigieren zu ihr gehen. Weil die Kinder sind sich gewohnt, in den anderen Lektionen zu mir zu kommen, dass es schwierig ist. Da haben wir einfach die Abmachung getroffen, dass man einfach jedes Mal wieder sagt, eben Frau "xy" ist auch hier, bringt es ihr...
78	I: Das die Kinder nicht nur auf die Klassenlehrperson fixiert sind.
79	RLP 4: Genau, sie sind recht fixiert, denn wenn man nur zwei Stunden drin ist, ist das relativ wenig....und jene Kinder, die dann Stützunterricht haben bei ihr, separativ, die gehen dann zu ihr, aber die anderen Kinder sind dann so ein wenig....gehemmt.... Das ist jetzt etwas, das bei uns angefallen ist zum Besprechen.
80	RLP 3: Bei uns ist es mehr auch gewesen, wir haben einfach einen Schüler, der noch eine separative...andere Lernziele hat, dass wir einfach die Förderung da besprochen haben und auch das Vorgehen, wie auch die Unterrichtsgestaltung, also, eben auch, dass sie ihn heraus nimmt, wenns, ja, also
81	I: Wie man es so etwa handhaben kann mit dem Kind
82	RLP 3: Genau und auch vom Stoff her haben wir die Lernziele heruntergebrochen und, ja....
83	I: Und da haben die Karten auch irgendwie ein bisschen mithelfen können?
84	RLP 3: Ja, genau, es war auch beim Unterrichten, es hat zum Teil Punkte drin gehabt, die anregend waren...Darf ich eine Schwierigkeit sagen, manchmal war es ein wenig schwierig, genau die Karte herauszupicken, die dazu passt, ... ja
85	I:...weil es relativ viele Karten halt sind, ja
86	RLP 5: Wir sind lange bei einer Karte gewesen, jetzt nehme ich mal das Protokoll, dann kommt es mir wieder in den Sinn, ähm. Wir haben über die Lernstrategien geredet, da geht es ums Vermitteln von Lernstrategien und haben dort eben zuerst lange diskutiert. Ja, wie haben wir da Vorstellungen von Lernstrategien, welche Lernstrategien vermitteln wir schon, oder nicht oder zu wenig, oder. Und wir sind dann auch auf verschiedene Sachen gekommen, und weil das recht ein grosses Thema ist, auch auf verschiedene Lerntypen. Und da haben wir dadurch wieder so ein wenig zu dem gefunden, was wir eigentlich wollen. Eben, weil man sich da wirklich verlieren kann und wir zwischendurch auch vom einen zum anderen gesprungen sind und

	etwas vielleicht einmal ausgelassen haben, dass wir wieder wie auf die Lerntypen oder auch auf die Lernstrategien achten konnten . Und auch wie man auf die Lerntypen wieder ein wenig mehr eingehen kann, was es eben auch noch gibt, was man vielleicht manchmal etwas übersieht.
87	RLP 1: Also wir haben eben zum Beispiel, "begleiten" ist da für uns ein grosses Thema gewesen. Und weil es eben auch neu ist, zum Beispiel in der Karte "einzelne Lernende begleiten", da haben wir, ähm, uns auseinandergesetzt. Und wir haben daraus auch Anregungen gefunden, eben ähnlich wie bei der xy. Bei uns war es noch so, dass meine Kinder überhaupt keine Probleme hatten zur xy zu gehen. Weil Mann und Frau da sicher auch ein wenig eine Rolle spielt . Und da ist also ein reges Hinundhergehen gewesen. Also wir sind einfach zwei Lehrpersonen im Raum gewesen und sie hat dann eigentlich, natürlich beim Überwachen hat sie, äh, ihre Stützunterrichtschülerinnen und -schüler begleitet. Aber, äh, im praktischen Unterricht halt schon eigentlich, ist sie für alle dagewesen. Und hat auch da und dort, also, zum Beispiel wenn es um Wortschatzübungen gegangen ist, oder so, dann hat sie genau gleich wie ich auch, irgendwie geholfen, wer es auch immer gewesen ist. Ähm, wir haben eben beim "Unterricht begleiten einzelner Schüler", da haben wir noch etwas herausgefunden bei einer Karte: Welches sind für mich fragwürdige und herausfordernde Elemente", da haben wir das Gefühl "fragwürdige" Elemente könne man vielleicht einfach "überdenkenswerte" Elemente, also vielleicht, fragwürdig ist etwas zu hart.
88	I: ...das man in den Karten auch noch gewisse Worte überarbeiten müsste. Das ist vielleicht noch gut, hat man das in der Online- Befragung vielleicht irgendwo können eingeben...? Die ist ja auch schon gewesen...
89	RLP 1: Ja.....das glaube ich nicht....
90	I: Und sonst könnten wir vielleicht das noch weiterleiten....wir haben das ja jetzt wahrscheinlich auf Band ...
91	RLP 1: Aber begleiten ist sicher etwas, gerade eben im integrativen Unterricht, ein zentraler Punkt.
92	I: Ja, genau.
93	RLP 2: Bei uns ist sicher auch einmal da das Thema (begleiten) gewesen, an einer der ersten KoKa- Sitzungen. Weil meine Heilpädagogin die Kinder schon gekannt hat, schon ein Jahr gehabt. Und irgendwie ist etwas gewesen mit klären und Voraussetzungen oder irgend so eine Karte. Und ähm, dort hat sie mir noch ganz viel über die Kinder gesagt, was sie noch gewusst hat. Was bei den Übergabe-Gesprächen weggefallen ist. Einfach natürlich auch immer wieder mit dem, dass ich das nicht so auf die Goldwaage lege, einfach zur Information. Auch Familienverhältnisse und so weiter, und es ist auch sehr spannend gewesen, auch dort nochmals mehr Informationen über die Kinder zu bekommen. Wir konnten das da gerade auch ein wenig nutzen. Weil genau so eine Karte aufgetaucht ist.
94	RLP 6: Bei uns war die erste Karte auch "begleiten" gewesen. Und wir haben diese gezogen: Eltern...Eltern begleiten und unterstützen. Dann haben wir einmal als erstes gedacht, wenn man einen Elternabend macht, um die Eltern zu informieren, dass es dann gut wäre, wenn die SHP auch dabei wäre. Die Eltern wissen dann gleich, mit wem sie es allenfalls einmal zu tun hätten und wer eben auch bei uns im Kindergarten anwesend ist...äh, zeitweise. Und wir haben dann uns versucht vorzustellen, wie das ist für die Eltern, vor allem wenn sie ihr erstes Kind in den Kindergarten schicken. Und wenn sie dann an ein Elterngespräch kommen. Und wir bombardieren sie mit, mit einem Haufen Problematik und mit einem Haufen Leute, die an einem Tisch sitzen. Und haben dann einfach gemerkt, dass man sehr sehr sorgfältig solche Sachen planen muss. Mit Fingerspitzengefühl, und dass man die Eltern einfach nicht überrennen darf mit, mit so Sachen....Ja, dass man ganz ganz kleine Schritte machen muss am Anfang. Wenn sie dann einmal in der Schule sind und wissen, wie die Sache läuft, wird es dann vielleicht etwas weniger schwierig sein. Aber dass man im Kindergarten wirklich ganz ganz vorsichtig mit dem anfängt. Und eben, wie man Eltern auf eine Problematik aufmerksam machen kann, dass man dann vor allem auch

	viel Positives vom Kind erzählt und nicht nur Negatives...Das ist dann so etwa das Ergebnis gewesen
95	RLP 1: Das ist bei uns auch der Input gewesen, eine Karte gerade kurz vor dem Elternabend. Und dann nachher haben wir sofort gesagt, oh ja, klar, du bist auch dabei. Also das ist eine gute Sache gewesen. aber eben, in der 5/6. Klasse ist es nicht mehr so tragisch. Also die Eltern sind froh gewesen... wir haben allerdings beim Elterngespräch - da ist die SHP auch dabei gewesen, bei den sieben, die sie begleitet hat...nein, fünf sind es gewesen... - und dort ist es dann doch so gewesen, dass von den Eltern her im Gespräch ein wenig durchgesickert ist, dass sie eigentlich den separativen Unterricht eher unterstützen würden. Sie haben das Gefühl, es sei...die Lernsituation sei intensiver...und ähm...Wir haben sie dann auch gerade eingeladen, einmal vorbeizukommen, wenn Elternbesuchstag ist. Und ein Elternpaar ist gekommen und musste nachher dann doch sagen, ihr Kind fühle sich wohl, wenn es integrativ begleitet wird. Und eine andere Mutter wiederum, die ist bei ihrer Meinung geblieben, dass also, ähm, dass das Separative ihrem Kind mehr bringen würde. Sie hatte auch gefragt, ob da dann nicht mehr Unruhe in die Klasse käme und so, also, ganz grundsätzliche Sachen, die übrigens da auch thematisiert sind.
96	I: Sonst noch irgendetwas, das man erzählen könnte?
97	RLP 1: Eine Ereigniskarte hat uns einfach sehr...ziemlich...äh...beschäftigt. Dort wo es darum geht, wenn im Unterricht eine der beiden Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner ein Thema inhaltlich nicht korrekt darstellt. Das ist zum Glück nur theoretisch gewesen. aber trotzdem...ähm...haben wir auch sehr gut gefunden, dass es solche Ereigniskarten....die haben wir also per Zufall gezogen. Ereigniskarten haben wir zwei gemacht. Und die haben wir einfach gezogen als, als plötzliche Situation, die einfach eintritt, oder.... Das ist ja eigentlich auch situativ am ehesten der Fall
98	I: Darf ich noch nachfragen: wie seid ihr denn dort, seid ihr zu einem Ergebnis oder wie soll ich sagen, zu einem Szenario gekommen. (RLP1: Ja) Wie ihr vorgehen möchtet, wenn so etwas einmal passiert, oder...
99	RLP 1: Ja, also wir haben, der Grundtenor ist der, dass man äh, das der unterrichtserteilenden Lehrperson zu überlassen, den Fehler zu korrigieren. Also nicht korrigierend eingreifen..., sondern Gelegenheit geben. Wenn's....wir haben auch über die Schwere des Irrtums gesprochen. Wenn es also ein grösserer Irrtum ist, dann würde man das einfach im Nachhinein besprechen. Oder wir haben einmal gesagt, man könnte auch einfach ein Zettelchen schreiben und dann irgendwo einmal bei einer Pause, also Sprechpause oder so, einmal hinlegen oder so, dass man es gerade während dem Unterricht korrigieren könnte. Aber...äh.. wir sind dann sehr pfleglich umgegangen miteinander.....
100	RLP 6: Wir haben noch eine Karte gezogen, "unterrichten", respektive, die Tätigkeit haben wir ja bestimmt. Und als wir "unterrichten" hatten, hatten wir die Karte "Teamenteaching" und "Unterricht nachbereiten" als Vorschlag gehabt. Und danach haben wir uns für "Teamenteaching praktizieren" entschieden. Und das haben wir dann geplant und vor allem dann auch versucht umzusetzen. Wir haben einfach ein wenig miteinander abgemacht, wie wir das denn machen sollen, dass ich eigentlich...ähm...mit einer Gruppe etwas arbeite und ihnen erkläre, irgendeine Bastelarbeit oder etwas. Und die SHP ist dann der Beistand, hat zugeschaut und hat das gleiche dann mit einer Gruppe auch gemacht. Einfach, dass wir uns Gruppen einteilen konnten. Das haben wir dann so ausprobiert, zwei oder drei Mal. Das hat eigentlich gut geklappt...und, oder sie hat dann einfach eine kleinere Gruppe gehabt mit einem Kind dabei, dass dann Schwierigkeiten gehabt hat oder so....Das haben wir dann immer voraus schon ein wenig geplant und das gemacht....Je nach dem was für eine Arbeit es gewesen ist....Und dann ist irgendwie noch, glaube auf der gleichen Karte, ist noch die Frage gewesen, ob für das Teamenteaching irgendeine Vorgabe der Schule da sei. Und das haben wir aber nicht, also das haben wir dann.... (I: Es ist nichts speziell vorgeschrieben...) das haben wir dann so gemacht, wie wir das Gefühl hatten.

101	RLP 4: Das letzte Mal, ich weiss nicht mehr genau welche Karte es gewesen ist, es ist so darum gegangen: Was könnte man verbessern? Also was kann ich, kannst du besser machen? Und dort haben wir gemerkt, dass ähm, sonst in den Besprechungen, wie die Wertschätzung zu kurz kommt...der Heilpädagogin gegenüber. Oder sie auch der Klassenlehrperson gegenüber. Dass man sagt, ich bin eigentlich froh, nimmst du die Kinder heraus oder übernimmst du mal etwas...ähm. Ja, wir haben dann besprochen, dass eigentlich wirklich die Zusammenarbeit geschätzt wird.... Und durch diese Karte ist das wirklich hervorgekommen, dass man sich das mal so gesagt hat.
102	RLP 6: In diesem Zusammenhang ist uns auch ganz stark bewusst geworden, dass wir eigentlich ganz viele Sachen gemacht haben, was da drin vorgekommen ist. Aber, dass man es, dass man es auch wieder einmal bewusst besprochen hat. Das verläuft ja, man macht ja ganz viele Sachen immer und...es ist einem nicht bewusst...Und das ist ganz stark in das Bewusstheit gekommen. Und das hat mir noch gefallen, dass man wieder einmal selber gemerkt hat, ja, eigentlich mache ich ja ...ganz viel Gutes.
103	RLP 1: Also über die Wertschätzung haben wir auch gesprochen. Und haben auch gesagt gehabt, weil das jetzt im Moment noch ein wenig ein steiniger Boden ist, äh, die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP im integrativen Unterricht. Haben wir gesagt, dass diese Karten eigentlich ein guter Weg wären, eben äh....das aufzuzeigen, dass man eigentlich muss, miteinander arbeiten muss , am gleichen Strick ziehen...Ja, das ist uns auch aufgefallen, diese Wertschätzung...Die wird da richtig so ein wenig thematisiert und bewusst gemacht. Eine Karte haben wir noch...zusätzlich bei der Ereigniskarte gehabt. Eben, die Problematik ja, von der, vom integrativen Unterricht, ob man dann müsste parallel...Ich denke, diese Freiheit hat man ja auch auf Grund der Vorgaben, äh, dass man sich doch halt auch Zeitgefässe herausnimmt, wo man zum Beispiel separativ unterrichtet. Das wär auch, das ist eben von dieser Mutter hergekommen, welche es schätzen würde, den separativen Unterricht. Und das haben wir auch einmal gemacht bei einem Kind, das lernzielbefreit ist. Dass das natürlich in einer LZK, so einer Lernzielkontrolle, nicht dabei ist, das...Dann hat sie es herausgenommen und hat mit dem Kind separativ etwas gemacht. Und das könnte man vielleicht da hinein nehmen, also, dass man eigentlich ja auch soll, neben dem integrativen Unterricht, gewisse Möglichkeiten, Zeitgefässe schaffen, für den separativen Unterricht.(I: ...zumindest selber entscheiden können)...Ja, weil in den Vorgaben, die wir haben, ist es ja durchaus möglich. Wir haben einmal jemanden gehabt, es ist eine Referentin gewesen, und die hat uns dort gesagt, nein, nein. Also, integrativ sei nicht äh exklusiv nur das möglich, sondern, es wäre auch einmal eine separate Situation, einen separativen Unterricht, eine Phase durchaus möglich.
104	I: Jetzt...Habt ihr eine Veränderung festgestellt, irgendwie... seit ihr jetzt mit diesen Karten arbeitet? Irgendwie in der Zusammenarbeit oder habt ihr da irgendeinen Unterschied gemerkt oder im Umgang miteinander... oder , ist irgendetwas anders geworden, als bevor man mit diesen Karten gearbeitet hat?...hat das irgendetwas bewegt oder....?
105	RLP 2: Ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich vorher nicht mit ihr zusammengearbeitet habe. Aber ich denke, es ist, eben um sich ein wenig zu positionieren. Was ist deine Rolle, was ist meine Rolle usw. hat es geholfen. Dass man wirklich einmal konkret über das spricht, weil sonst geht die Kennenlernphase fast ein wenig länger. Man tut immer ein wenig ausprobieren usw. aber dann... So spricht man wirklich konkret darüber...
106	I: Also gerade über ein Thema, oder
107	RLP 2: Genau...Also ich habe das Gefühl, dass so, ich kenne sie jetzt also. In diesem halben Jahr, habe ich sie schon sehr gut kennengelernt auch durch das...(I. ja, genau, ja...)
108	RLP 3: Also ich habe auch noch, also ich habe ja auch noch praktisch keine Probleme. Und, also, ich finde einfach, es ist wie hilfreich, weil es zeigt einem wie so die Möglichkeiten auf, die man hat, wenn man mit einer SHP zusammenarbeitet... Das

	habe ich mehr gefunden, eben. Es ist eigentlich... recht, ja breit...
109	I: Ja, also eine Unterstützung an Möglichkeiten, was man machen könnte (RLP 3: mmh, ja), oder wie man an etwas herangehen könnte (RLP3: Ja, ja)
110	RLP 5: Bei uns hat sich eigentlich, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich habe das Gefühl es hat sich nicht viel verändert durch das, dass sie wirklich ähm, äh auch...schon...in dem eigentlich wie drin war. Auch vor diesen Karten. Und, als ich neu kam, hat sie mich so wie mitgenommen und in das hineingenommen. Wir haben begonnen zusammenzuarbeiten und auch gegenseitig Sachen einbringen. aber es ist wirklich viel von ihr schon da gewesen. Und da denke ich, dass es uns nicht mehr gleich weitergebracht hat, wie es uns vielleicht am Anfang von der Zusammenarbeit unterstützt hätte - Wie es du sagst, dann würde man vielleicht eine grössere Veränderung sehen.
111	I: aber, sind euch vielleicht Sachen bewusst geworden, die ihr eigentlich schon immer gemacht habt, durch diese Karten? (RLP4: Ja) Das, vielleicht, oder dass ihr einfach sagt, wie du vorhin gesagt hast, das und das und das, das haben wir eigentlich schon alles gemacht.
112	RLP 5: Es ist vielleicht auch manchmal eine Bestätigung gewesen. Aha, doch, dann haben wir das richtig gemacht. Oder, aha das haben wir so gemacht, aber das hätte man auch so erweitern können.
113	I: Mehr bestätigend vielleicht. Oder dass man sich dem wirklich bewusst geworden ist, was man eigentlich wirklich schon alles gut macht. Ja, ja , das ist gut
114	RLP 6: Bei uns hat es in dem Sinne eine Veränderung gegeben, dass wir eben wirklich zusammengesessen sind und ganz bewusst miteinander gesprochen haben, weil wir sonst vielfach per Mail oder unter der Türe Sachen abgemacht haben. Und so haben wir uns wenigstens Zeit genommen...und. ja...die Problematik besprochen. Das ist gut gewesen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir das auch weiterhin machen, aber ob wir es dann wirklich machen ist die zweite Frage.
115	I:....der Zeitfaktor...
116	RLP 6: Ja, ja, das ist immer wieder hervorgekommen. Also man muss ja sonst schon wahnsinnig viel machen. Nachher müsste man sich auch noch Zeit nehmen, um an solchen Sachen zu arbeiten. Aber spannend wäre es auf jeden Fall...Wir haben beide gefunden, dass es sehr bereichernd war...Ich habe eigentlich schon von Anfang an einen guten Draht zu ihr gehabt, oder wir zueinander... Das ist in dem Sinne nie ein Problem gewesen... und, und sie ist sehr interessiert am Kindergarten. Und für mich war es hilfreich, wirklich diese Unterstützung zu haben. Also...da haben wir jetzt keine Probleme gehabt.
117	RLP 1: Also für uns ist es eigentlich noch ein wenig ein spezielles Erlebnis gewesen, weil wir sind ja jetzt eigentlich gerade mitten in der Diskussion von den Zuständigkeiten bei den Sonderpädagogischen Massnahmen. Und das ist, ich weiss nicht, wie es bei den anderen Schulhäusern ist, aber bei uns ist das ein grosses Thema: eben integrativ, separativ. Wir haben von Frau xy einmal ein Referat gehört. Wir haben dann auch einmal eine Selbsteinschätzung von der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Schulischer Heilpädagogin gemacht. Das haben wir aber glaube ich nicht hier gemacht. Das ist bei mir so ein wenig verwischt, aber glaube ich auch HfH. Und in diese Situation hinein sind dann eben diese KoKa gekommen. Und von daher...finde ich sogar, dass diese KoKa vielleicht sogar, äähm, einen Zugang finden...oder Zugang bieten...äh, dass ...Lehrpersonen, die sich ein wenig schwer tun in dieser Zusammenarbeit, dass sie da, äh so eine Orientierung finden, also. Es ist lustig, es ist wirklich genau die Situation hineingekommen. Wir haben ja vorhin einmal, xy ist einmal bei uns im Schulhaus gewesen und hat dann mit uns gesprochen. Und hat uns dann da auch einen Auszug aus dem Gesamtkonzept "Sonderpädagogisches Angebot im Kanton Glarus" präsentiert. Und hat uns dort eben auch beruhigt, dass neben integrativem auch separativer Unterricht möglich sei. Es ist einfach wirklich alles zusammengekommen. Und... es hätte keinen besseren Zeitpunkt für euer Angebot geben können als jetzt.

118	I: Es ist halt neu mit dem Integrativen, das fast alle machen. Es ist halt ein neues Gebiet, wo man wirklich lernen muss, sich irgendwie zusammenzuraufen, oder...
119	RLP 1: Ja, zusammenraufen ist ein gutes Wort. Weil also eben...Ich weiss nicht, wie es in anderen Schulhäusern ist (I. Man muss halt...), aber es ist wirklich nicht einfach, also, es ist halt....
120	I: Wir haben es jetzt eigentlich schon ein wenig gestreift...äh...Was bringen euch diese KoKa? Einige haben schon ein paar Sachen dazu erwähnt. Vielleicht auch noch in Bezug auf die Beziehung untereinander...Was haben euch diese KoKa gebracht, eben in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung.....Haben sie euch überhaupt etwas gebracht? Also ich habe jetzt natürlich schon positive Sachen gehört, aber vielleicht um es noch einmal zu hören...
121	RLP 1: Also ich, ähm, habs jetzt so empfunden, dass es wie eine Vermittlung ist. Äh, es zeigt auf, wie man zusammenarbeiten kann und zwar in allen Bereichen. Es ist wirklich so, dass, was wir angeschaut haben, immer wieder gepasst hat. Äh, in den verschiedensten Bereichen von eben "unterrichten, fördern, beraten und begleiten" und es ist wirklich...äh...eine grosse Arbeit dahinter.
122	I: Also gibt es zum Beispiel auch eine Karte, wo ihr gemerkt habt, au ja, darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Also ist es möglich gewesen, dass vielleicht irgendwie....so wie ein "Blinder Fleck", den man in der Zusammenarbeit gehabt hat, dass da auch etwas aufgedeckt wird, dass man dann mit so einer Karte ansprechen konnte?...Es ist ja nicht immer so einfach, um über alles zu sprechen, auch wenn man ein gutes, gutes Verhältnis hat miteinander. Es ist ...ähm... nicht immer einfach um etwas anzusprechen...Und, hat es vielleicht danach eine Karte gegeben, wo ihr euch vielleicht daran könnt erinnern. Ihr müsst sie nicht unbedingt erklären, aber hat es vielleicht Karten gegeben, bei denen ihr einfach sagen konntet: Komm, wir besprechen einmal das, und das hat dann irgendwie beiden zu einer Klärung verholfen... oder ist die Zeit einfach das andere Problem? Man hatte ja nicht so viel Zeit gehabt, um all die Karten auszuprobieren, oder? Das ist das andere Problem, dass man vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatte, um alle genau anzuschauen....aber ist das eventuell doch möglich gewesen, um irgendwie so ...Sachen im eigenen Unterricht zu finden, wo man gemerkt hat, doch, da müssen wir jetzt ein Auge darauf legen. Das ist jetzt wirklich noch wichtig. Das haben wir eigentlich gar nie mehr gemacht oder: Ja, das wäre eigentlich auch nochmals wichtig gewesen. Oder: Komm, das packen wir jetzt einmal an zusammen...oder versuchen da, irgendwie eine Lösung zu finden, wie wir das angehen könnten in Zukunft
123	RLP 5: Bei uns ist es die Ereigniskarte gewesen. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, was alles darauf gestanden ist. Aber, irgendeine ist einmal gewesen, was wir uns irgendwie nie überlegt haben. Und wir das Gefühl gehabt haben, das passiert bei uns...Oder gar nicht darauf gekommen sind. Irgendwie, dass, wenn jetzt von der einen Partnerin etwas Unpassendes gegenüber einem Kind fällt. Oder irgend so etwas, oder eine Bemerkung oder. Als wir das so gelesen hatten und so sagten, aha, also gerade so... weil man selber irgendwie nicht, weil man das nicht erwartet voneinander. Und da haben wir auch einmal darüber gesprochen...Ja, wie wir das denn machen würden... und überhaupt einmal ein Auge darauf werfen.
124	I: Das man doch einmal auf etwas stossen kann, worauf man selber nicht gekommen wäre...
125	RLP 1: Ja ich würde eigentlich ganz klar ja sagen...es gibt solche Karten, die etwas ansprechen, dass man vielleicht, wegen fehlender Streitkultur oder so, vielleicht gar nicht würde aufzeigen und...und ich glaube auch vor allem bei den Ereigniskarten findet man dort solche Situationen
126	RLP4: Also wir haben gemerkt, bei uns läuft es seit anderthalb Jahren gut. Und da haben wir einfach gemerkt, es gibt einfach Sachen die laufen. Aber die spricht man gar nicht an. Oder durch diese Karten. Oder ich kann jetzt gerade nichts Konkretes sagen. Aber es ist vielmals gewesen, äh ja, das haben wir gar nicht besprochen, oder. Eigentlich wäre es schon noch einmal etwas, dass man anschauen muss-

	te...Einfach, wenn es so gut läuft, macht man sich wie nicht so Gedanken darüber.
127	I: Man hat ja nicht das Bedürfnis, etwas zu ändern, wenn es ja gut läuft (RLP4: Ja genau) und danach eine Karte kann vielleicht zu irgendeinem etwas.....ja....
128	RLP 4: Nicht einmal unbedingt um zu ändern, sondern um wirklich zu sehen, aha, das machen wir ja eigentlich schon gut...
129	I: Was würde es jetzt brauchen, dass ihr diese KoKa weiterhin einsetzen würdet... also was müsstet ihr.....vielleicht für Unterstützungen haben, dass ihr sagen würdet: Doch, mit diesen arbeiten wir weiter.
130	RLP?: Zeit...
131	RLP 6:.....eigentlich nur Zeit...
132	I: Genau
133	RLP 6: Das könnt ihr uns ja nicht geben...
134	I: Nein, wir schon nicht, aber man könnte natürlich irgendwie... Wenn alle sagen, wir haben zu wenig Zeit, gäbe es vielleicht Möglichkeiten, um irgendwelche Zeitgefässe zu schaffen, die man, das haben wir uns schon überlegt, die man vielleicht in den Unterricht integrieren könnte oder.....Es ist klar, es ist ein wahnsinniger Zeitaufwand...und....den müsste man ja irgendwo reinbringen können.....Also mehr Zeit müsstet ihr haben...
135	RLP 2: Also was uns so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Strukturierung der Karten. Also wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo man schauen könnte, ah ja, da stehen wir gerade an, komm wir besprechen doch diese Karte.
136	I: Ja, das fehlt nämlich in diesen Karten. (RLP 2 Ja, genau) Die Übersicht fehlt, oder...
137	RLP 6: Nummerieren von Karten, vielleicht, so etwas hat uns auch gefehlt. Oder wenn man jetzt einmal etwas ganz Spezielles besprechen möchte, dass man eben im Inhaltsverzeichnis nach so einer Karte suchen kann.
138	RLP 5: Ich denke auch, wenn man länger damit arbeitet oder regelmässig, dann ist ja auch der Spielcharakter, den es ja ein wenig hat, nicht mehr gleich nötig. Und dann, also, wir haben das ehrlich gesagt schon von Anfang an nicht wirklich als Spiel gemacht, sondern mehr wirklich, wie ihr jetzt auch gerade gesagt habt. Die Karten gezogen oder ausgesucht oder relativ trocken...und es jetzt nicht so als Spiel gemacht...In dem Sinne und je länger man sie braucht, wird das auch vielleicht mehr verloren gehen.
139	I: Wo das Spiel ist, ist halt schon ein wenig die Frage. Aber es wird so herübergebracht von jenen, die es entwickelt haben, das ist so.
140	RLP 5: Dann auch die Varianten, die man wählen kann. Die haben wir eigentlich nicht gross beachtet.
141	RLP 6: Das mit dem Spiel ist ja wahrscheinlich aus dem Grund gedacht, dass man das wirklich auch einmal probiert. Weil, viele wollen ja, also wenn man schon Mühe hat mit der SHP. Oder eben, wie du es sagst, dass der Kontakt irgendwie nicht stattfindet, dann ist man ja auch nicht bereit, so etwas zu machen, oder. Also muss es auf die eine Art so wie ein Spiel daherkommen, sonst heisst es, ja: Nein, jetzt sollen wir das Zeugs noch wieder mit so Karten besprechen.
142	I: Ja, eine gewisse Verlockung sollte da sein.
143	RLP 6: Genau.
144	RLP 1: Ja, ich weiss halt auch nicht. Das könnte man auch schulhausintern...so...wie sagt man schon wieder...einfach äh so ein Atelier machen oder. So ich, ich meine also, eigentlich haben diese Karten die Kraft in sich, ähm, eben, den Zugang bei verschiedenen Leuten zu finden, die erst einmal eher so ein wenig reserviert sind.
145	I: Also irgendwie schulhausintern einen Ansporn geben für alle Lehrpersonen.
146	RLP 1: Ja, ja, das wäre zum Beispiel...Ich finde auch, der weisse Filz. Am Anfang haben wir ihn gebraucht und es hat da auch einmal so eine symbolhafte Situation gegeben. Eben, das ist jetzt die Situation und die legen wir da auf den Tisch. Und mit der Zeit, ja, hat man es dann auch nicht mehr gemacht, oder...aber am Anfang habe ich schon....den Würfel vermisst, und die Spielfiguren

147	RLP 6: Wir haben den Filz auch nur beim ersten Mal gebraucht und danach haben wir irgendwie den Sinn darin nicht gesehen.....von dem Filz...Aber jetzt, wenn man vom Spiel spricht, wieder. Also das ist mir wie ganz vergessen gegangen, dass das ein Spiel hätte sein sollen.....für uns ist es nicht in dem Sinne ein Spiel
148	I: Ja, aha, es war für die wenigsten wirklich ein Spiel gewesen. Es ist etwa so..., wie gesagt, ... eben ein wenig attraktiv gemacht worden. Ja, aber, ich denke auch, es sind dann eher konkrete Sachen, die man bespricht. Und ist dann nicht mehr so spielerisch...Also ihr habt gerade einige Sachen erzählt, die ihr ändern würdet an den KoKa...Hat es noch mehr, das euch in den Sinn kommt, das euch jetzt gerade ein wenig...vielleicht gestört hat, oder wo ihr denkt: Das ist jetzt unnötig gewesen...eben die Nummerierung zum Beispiel, es ist relativ unübersichtlich..
149	RLP 6: Ich habe, ich störe mich immer wieder an fremden...an Ausdrücken, die ich nicht verstehe
150	I: Fremdwörter, die drin sind...
151	RLP 6: Fremdwörter viele...englische oder amerikanische Ausdrücke...habe ich Mühe...also "face to face" und solche Sachen...das finde ich ist nicht nötig.
152	RLP 1: Das habt ihr sicher gemerkt, dass da "formuieren" statt formulieren steht.
153	I: Wir haben schon gesehen, dass es Fehler drin hat, wir sind unschuldig, wir haben es nicht entwickelt.
154	RLP 4: Was bei uns noch ein wenig war: Eine Schachtel hat man ja relativ rasch versorgt und sie ist aus dem Blick... Man müsste wie etwas haben, das einem immer daran erinnert, so ein wenig. Denn die steht da irgendwo im Gestell. Und wenn sie so da drinsteht, sieht man nicht ganz, was es ist....Das es wirklich so etwas ist wie ein Karteisystem
155	RLP 5: Ja, die Karten liegen auch so lose in dieser Schachtel herum und vermischen sich so halb, das ist so.
156	RLP 2: Es ist einfach... Karton ist nicht ansprechend, wenn es jetzt gerade sehr farbig wäre, würde es ja auffallen. Aber so denke ich ... nur farbig, es ist wirklich so unscheinbar irgendwie und, und ein Inhaltsverzeichnis....
157	I: Sie geht vergessen, einfach weiss und so...also die Handhabung einerseits und auch so das Layout.. Das Aussehen...und...ja...
158	RLP 2: Und eben die Karteikasten, das wäre sicher eine gute Idee. Und das man daneben ein Couvert oder eine Klammer hätte, damit man die Karten, die man schon gebraucht hat, auch aussortieren könnte. Weil die sind dann auch immer noch drinnen. Und die sind, ja, die haben wir ja schon einmal gehabt. Wenn die nummeriert wären, könnte man auch sagen, gut die 10 und die 12 haben wir auch schon gehabt, die können wir herauslegen.
159	I: Man muss sich das System fast selbst erarbeiten...
160	RLP 2: Genau.
161	I: Wie man mit diesen umgeht irgendwie, ja...
162	RLP 1: Ja, also ich, zuerst bin ich davon ausgegangen, dass das mal erst eine provisorische Karte ist.
163	I: Ist es schon noch...
164	RLP 1: Die müssen ja erst einmal schauen, wie das ankommt. Und dann finde ich das eine ganz gute Idee, dass man so karteimässig, so wie bei den Sprachstarken oder so, dass man das in verschiedenen Fächern hat. Und das, das erledigt ist, was man schon einmal durchgearbeitet hat, käme hinein und dann ablegen oder so...Das finde ich gut, eine Kartei, ja... und ein Inhaltsverzeichnis. Und eben, so gewisse Anregungen vielleicht gleich für Ateliers oder so, so ein Workshop. Das wäre eigentlich..äh, eine Stütze einfach. Und irgendwo wird es ja auch einmal verkauft, oder? Und erst dann kann man ja dann wahrscheinlich professionellere Gebinde machen.
165	RLP 6: Wir hatten zum Teil auch noch etwas Mühe mit der Anleitung. Wir hatten nicht auf Anhieb verstanden, wie es geht. Vor allem, was genau Tätigkeiten sind, sind wir erst nicht drausgekommen. Aber dann, mit dem Spielen ist es dann schon gekommen. Aber mich dünkt es, wenn man so etwas liest, sollte man eigentlich von Anfang

	an verstehen, was gemeint ist.
166	RLP 2: Das ist uns gleich gegangen. Wir mussten auch jedes Mal wieder lesen, worum es geht. Wir haben es irgendwie gleich wieder vergessen. Es ist wie nicht geblieben... dann wieder die Anleitung hervor nehmen und schauen: Wie geht es jetzt schon wieder, was gibt es da noch, es war wie zu viel.
167	RLP 5: Beim Protokoll muss man, haben wir ja auch aufschreiben müssen "Gewählte Tätigkeit" und da haben wir auch zuerst überlegt: Wo finden wir das, oder was ist jetzt die Tätigkeit, wir mussten suchen...
168	RLP 6: Was genau sind die Tätigkeiten?...das haben wir auch so aufgeschrieben.
169	RLP 1: So einen Satz haben wir auch aufgeschrieben. Wir haben geschrieben: "Gewählte Tätigkeit", Karte gemeint oder Symbol und "Gewählte Variante", Karte gemeint oder Symbol drauf?
170	RLP 6: ... das muss viel viel klarer sein...
171	I: Also da mussten auch wir, äh, mussten ein wenig studieren und sind auch nicht immer gerade draus gekommen...
172	RLP 1: Auch im Protokollheft übrigens...ja, das ist ja im Protokollheft
173	I: Also wie man sich, wie man sich muss eintragen im Protokollheft ist auch so unklar...was man ganz genau schreiben muss ...ja, ja...ja
174	RLP 6: Und zum Teil auch in den Karten. Darin hat es Formulierungen, die wir nicht ganz verstanden haben. Ich denke, da müsste man alle noch einmal ganz genau anschauen...das man wirklich drauskommt, was man meint...
175	RLP 1: Wir sind davon ausgegangen, dass das mehr so halt "technische" Begriffe sind, also einmal... was hatte esHandlungs....
176	I:....orientierung
177	RLP 1: Handlungsorientierung
178	I: Ja, das sind jetzt eben genau die Begriffe aus der Arbeitspsychologie, die, die da zum Teil drin sind. Wo wir uns auch ein wenig daran gestossen haben. Da das eigentlich wirklich Fachausdrücke sind, die man erklärt haben müsste...ja...oder so, genau... also hat es noch viele solche Ausdrücke drin gehabt in diesem Fall, die eher so unklar gewesen sind?
179	RLP 6: Ich habe halt noch nicht alle Karten angeschaut ...Das war etwas schwierig, aber ich denke es hat schon. Es hat schon relativ viele solche Ausdrücke drin gehabt. Also gut, ich muss jetzt sagen, ich bin Kindergärtnerin und wir haben einfach nicht so viel, weniger mit solchen Ausdrücken gearbeitet (I: Genau), ich weiss nicht, wie es heute ist in der Ausbildung oder....es wechselt ja auch ständig wieder, das kommt ja noch dazu.
180	I: Sind natürlich jetzt "Geklärte Aufgaben"...was ist jetzt geklärt? Das sind natürlich auch immer Fragen. Was ist jetzt da wirklich gemeint und was gehört dazu. Da sind, gewisse Begriffe sind eigentlich vorausgesetzt, die man aber eigentlich erst erarbeiten müsste.
181	RLP 6: Wir haben dann zum Teil manchmal darüber diskutiert, was jetzt der Ausdruck bedeutet und haben so auch ein wenig Zeit verloren...
182	RLP 1: Wir sind auch davon ausgegangen, dass wir da wahrscheinlich die heutige Sprache, eben gerade in diesem Fachbereich, halt nicht mehr so kennen, oder, weil - unsere Ausbildung, ist auch schon ein paar Jahre her, zurückliegt.
183	I: Aber es wäre hilfreich, wenn man es verstehen würde, natürlich. Wenn man Karten zur Kooperation herausgibt, wäre es schon noch hilfreich, wenn man die Begriffe auch so aufschreiben würde, dass es einfach jeder versteht...oder hinten vielleicht ein Glossar oder etwas machen
184	RLP 1: Ja, das wäre noch gut...ein Glossar.
185	I: ...wo man nachschauen könnte, was ist jetzt da wirklich gemeint....Gibt es jetzt noch irgendetwas, ähm, dass du weitergeben möchtest, dass wir noch nicht besprochen haben...Oder das dir in den Sinn kommt. Noch zu diesen Karten oder was wir noch nicht angesprochen haben...Irgendetwas, das dich beschäftigt hat...einfach im Zusammenhang mit den Karten...mit dem Zusammenarbeiten? ... Vielleicht Fragezei-

	chen...fragwürdige Sachen? Oder Chancen...oder irgendeinen persönlichen Eindruck. Oder Kritik natürlich...Also einfach, was einem jetzt auch extrem gestört hat oder man findet, das könnte, sollte man nicht so mache?
186	RLP 6: Mich würde noch...eine Sparte interessieren, ob jemand die von euch gemacht hat. Dort wo es darum gegangen ist, eine Auslegeordnung zu machen, mit all den verschiedenen Karten...Da sind wir...erstens nicht ganz draus gekommen, was das hätte sollen, was das Ziel gewesen ist von dem Ganzen. Hat das irgendjemand von euch gemacht...Mit diesen Post-it Zettelchen hätte man, glaube ich, eine Auslegeordnung machen sollen. Und wir haben das gar nicht probiert, weil wir irgendwie nicht verstanden haben, was das soll...Also was ist das Ziel des Ganzen? ... Das ist uns nicht klar gewesen...Hat es von euch auch niemand gemacht?
187	RLP 4: Wir haben es (Variante Auslegeordnung) probiert, aber (RLP 6: Ist es nicht gegangen?) wir sind schlussendlich selber nicht draus gekommen.
188	I: Dann müsste in dem Fall - wenn niemand den Sinn einsieht - ist es auch etwas, dass man nicht unbedingt anbieten muss...Also das ist eigentlich noch gut, oder?
189	RLP 6: Weisst du, wenn man genauer wüsste, was dahinter steckt und was das Ziel ist, dann würde man es vielleicht eher machen.
190	I: Genau, ja.
191	RLP 6: Das ist uns einfach irgendwie nicht klar gewesen. Was dann das Produkt sein soll, am Schluss des Ganzen.
192	I: Also ich habe das auch nie gemacht. Ich habe diese Karten auch ausprobiert. Das haben wir auch nie gemacht. Nein, es ist um eine Auslegeordnung aller Karten gegangen. Ich denke, man könnte sich eine Übersicht...
193	RLP 6: ..wir haben auch an sortieren gedacht.
194	I:Ja..
195	RLP 4: Genau, die, die einem betreffen.
196	I: ... beschäftigt vielleicht, aha doch, jetzt weiss ich wieder...
197	RLP 6: Aber, dass man dann selber wie irgendwie Sparten macht und sagt, diesen Teil, den wollen wir jetzt als erstes nehmen und den als Zweiten.
198	I: Ja, ich glaube, jetzt kommt es mir in den Sinn. Es ist, es geht glaube ich einfach darum, dass man aus all den Karten, die Zentralen, jene, die für einem wichtig sind, ein wenig ins Zentrum setzt. Und dann dort wieder entscheidet, was man besprechen will...Aber es ist natürlich eine riesige Menge...und bis man die nur schon mal alle angeschaut hat und überhaupt ordnen kann.
199	RLP 6: Gut, man kann natürlich einfach mal sagen, ich nehme jetzt mal heute nur die grünen und mache es mit diesen. Oder, das könnte man dann ja machen?
200	RLP 4: Wir haben es so gemacht, gesagt. Jeder sucht sich fünf Karten aus und dann haben wir es mit diesen Karten gemacht. Weil sonst, bist du ewig dran, bist du dich in alles hineingelesen hast.
201	I: Aber es ist eigentlich nicht so erklärt, dass man es auch mit weniger Karten machen könnte ...
202	RLP 4: Nein, es steht wirklich mit allen Karten
203	I: ...und das ist eigentlich nicht machbar.
204	RLP 6: Es hat, glaube ich, auch eine Zeitangabe gehabt und nur schon das hat uns dann irgendwie daran gehindert. Um es überhaupt in Angriff zu nehmen. Es ist, glaube ich, etwa eine Stunde angegeben gewesen. Da haben wir gesagt: oh nein.
205	RLP 1: Und irgendwann kommt der Filz zum Einsatz
206	I: Ja genau ab, das kommt auch noch, genau
207	RLP 2: Ja, wir haben auch, weder den Teppich, noch Post-its, Kugelschreiber, wirklich nicht gebraucht, also - uns haben die Karten gereicht.
208	RLP 6: Es ist nicht nötig.
209	RLP 2: Es ist nicht nötig.
210	I: Es ist halt wirklich um die Sache gegangen, nicht noch um weiss ich was darum herum oder irgendetwas.
211	RLP 2: Ich verstehe die Idee schon, oder dass es eben ansprechend gestaltet sein

	soll. Aber wir haben es nicht gebraucht.
212	RLP 4: Und die Post-it habe ich bis am Schluss nicht gewusst wofür...
213	RLP 6: Aber das mit der Auslegeordnung finde ich eben gar nicht einmal so schlecht. Wenn man jetzt beginnt damit, mit dem Ganzen, also wenn man das jetzt nicht einfach als Spiel anschauen will und eine Karte ziehen, sondern wenn man wirklich ganz bewusst arbeiten will. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man diese Auslegeordnung machen würde und sich so wieder ins... Aber das müsste man da drin auch genauer beschreiben. Wenn man nicht draus kommt, dann macht man es ja nicht.
214	I: Man müsste eigentlich beschreiben, dass man das als Einstieg machen könnte. Dann wäre es eigentlich noch sinnvoll, ja, ja, ja.
215	RLP 6: Dass man sich dann auch wirklich Zeit nehmen muss... Aber im Grossen und Ganzen ist es wirklich spannend und...interessant gewesen. Und es gibt wirklich eine gute Auseinandersetzung... äh...zu zweit...Weil das macht man sonst wirklich nicht so...
216	RLP 2: Ich finde auch den Aufwand enorm, den die Leute betrieben haben, um die Karten zu machen. Die Karten sind sehr gut gemacht ...und die Fragen die drauf sind...und sehr umfangreich.
217	RLP 1: Ich habe auch gesagt: Das ist ein enormes Wissen, das sie da hineingebracht haben, also ...
218	RLP 6: Und eigentlich müsste jetzt die Möglichkeit bestehen, dass es noch weiterhin... Also, auch wenn es das Instrument dann einmal gibt, dass man noch Karten ergänzen kann. Oder eben zum Beispiel, Fragen oder Sachen, die einem komisch vorkamen, dass man die dann irgendwie hineingeben könnte...das wird wahrscheinlich nie fertig werden.
219	I: Ja, dass es also eigentlich immer möglich ist, Rückmeldungen zu geben. Dass man sie immer wieder eigentlich aktualisieren könnte, ja.
220	RLP 6: Wenn das möglich ist...
221	I: Das wäre jetzt sicher etwas gewesen, dass man in der Online-Befragung hätte, am Schluss, dort hat es irgendwo "Bemerkungen" gehabt. Aber das könnte man auch immer noch einmal nachmelden. Das könnte man natürlich immer noch, also wir haben ja die E-Mail-Adressen von Michaela Studer, Esther Brenzikofer und Mike Wolters...Also, das könnten wir jetzt natürlich auch noch so weitergeben. Sie werden natürlich, ich nehme jetzt einmal an, sie werden diese Transkriptionen auch durchlesen, weil das für sie sehr interessant ist oder...
222	RLP 6: Die habe wir ja senden müssen.
223	I: Genau, also von daher bekommen sie diese Inputs sicherWenn ihr noch irgendetwas habt in euren "in Progress" drin, was wir noch nicht besprochen haben, oder wenn ihr vielleicht zu diesen Stichpunkten gerade noch irgendetwas habt, wo ihr merkt, aha, das hätte ich jetzt noch erzählen können.....Dann könnte man das jetzt noch machen....Sonst haben wir eigentlich sehr, sehr viel angesprochen, habe ich das Gefühl. Wir sind eigentlich so ziemlich am Ende.
224	RLP 6: Also für mich ist schon das Wichtigste, dass wenn man mit "dem" arbeiten will, dass man auch die Zeit bekommt...Weil, wenn man sich die irgendwo stehlen muss, dann gibt das nichts Gescheites... wie mit allem anderen auch. Wenn man pressieren muss oder wenn man freiwillig irgendeine Zeit darangeben muss...dann, dann ist es einfach schwierig.
225	I: Ja, und dann ist es vielleicht auch noch ein wenig das Problem, dass die SHP ja Besprechungszeiten haben, die bezahlt sind und die Klassenlehrpersonen nicht. Das wird natürlich zum Teil dann auch ein wenig unterschiedlich gehandhabt. Wo vielleicht gewisse Sachen ausgeglichen werden müssten. Zudem, dass die Zeit bezahlt sein muss für so etwas oder....
226	RLP 6: Ja, oder wenn schon ein Gefäss....
227	I:abgegolten werden, ja, ja
228	RLP 1: Aber wir habe es jetzt doch so gemacht. Eigentlich, äh, ich meine, wir müssen

	ja doch auch irgendwo Zeit finden, dass wir den praktischen Unterricht besprechen können.(I: Genau) Und äh, wenn es zum Beispiel nicht viel zu reden gibt, dass man dann halt, eben die KoKa hervornimmt und dort wieder etwas macht. Also ...ja...irgendwo... als Klassenlehrpersonen haben wir ja auch noch eine Stunde bekommen. Allerdings wird die meistens gerade noch für etwas anderes gebraucht. Aber, aber äh, ich glaube, das gehört wahrscheinlich einfach dazu, dass man das so...nach der Schule einmal macht...Für uns ist es jetzt noch gut gewesen. Eben, wir haben äh, auf der einen Seite jeweils die Woche besprochen und dann danach, wenn wir fertig gewesen sind, haben wir dann noch die KoKa angeschaut...Allerdings im Februar nicht mehr so... da ist im Moment die Luft draussen gewesen ... Und wir haben die online-Befragung gemacht und das heutige Interview ist im Vordergrund gestanden. Und da haben wir da mehr noch so Bilanz gezogen.
229	I: Ist es eventuell möglich, eben, am Anfang braucht man relativ viel Zeit für diese Karten, bis man sich ein wenig , eben.., besprochen hat und Gewisses geklärt hat...Ist es eventuell möglich, dass mit der Zeit, diese Zeit wie zurückkommt? Dass man von der Besprechungszeit, von der man jetzt relativ viel braucht, nachher wie ein wenig reduzieren kann...Könntet ihr euch das vorstellen?
230	RLP 2: Ich denke, dass wir von Mal zu Mal klarer und schneller, und man kann ein (? unverständlich) gerade nehmen und..
231	I: Das man vielleicht sagen kann, auf lange Zeit, wenn man mit jemandem länger zusammenarbeitet, kann es vielleicht hilfreich sein, ja.
232	RLP 3: Vor allem, wenn man dann auch wirklich ein konkretes Anliegen hat, dass man dort nachschauen kann, welche Karte gerade passt....Das ist sicher auch hilfreich, aber dann müsste es wahrscheinlich noch übersichtlicher gestaltet sein (I: Ja), dass man dann genau das herauspicken kann.
233	I: Und sie dann auch findet, oder?
234	RLP 6: Das Ziel wäre ja eigentlich, dass man dann diese Karten gar nicht mehr braucht, dass man miteinander besprechen kann ohne so ein Hilfsmittel...Und dann kommt es natürlich wieder darauf an, wie lange man mit der gleichen (SHP) zusammenarbeitet. Wenn, wenn es dann wieder Wechsel gibt, muss man dann wieder von vorne anfangen... Dann hat man vielleicht nicht mehr so ein gutes Verhältnis.
235	RLP 1: Aber das Wissen kannst du weitergeben, oder?
236	RLP 6: Dann kannst du, ja, dann kann der eine sein Wissen....
237	I: Du hast jetzt gerade das Verhältnis angesprochen... ist es auch möglich mit jemandem diese KoKa zu besprechen, wenn man nicht so eine gute Beziehung hat?
238	RLP 6: Ich weiss es nicht, weil ich es bis jetzt noch nicht erlebt habe, aber ich denke es schon ...
239	I: Wir haben das jetzt gerade angesprochen, oder weil, eben. Eigentlich sind es ja Karten. Man kann etwas lesen... eigentlich kommt es... Ja - kommt es darauf an, wie gut dass man auskommt? Dass man, wenn man so eine Karte hat und etwas zum Beraten liest, wollen wir uns kurzfristig beraten...Muss die Beziehung wirklich,... Wie gut muss die Beziehung sein, dass man das miteinander machen kann?
240	RLP 4: Also wir haben uns das auch einmal etwas überlegt und besprochen. Und es ist eben die Frage, will man dann das noch, wenn man merkt, es läuft nicht gut. Möchte ich dann noch mehr Zeit investieren, ist dann mehr so die Frage. Besprechen kann man sicher und es wird sicher auch helfen in der Zusammenarbeit.
241	I: Man könnte, aber man geht vielleicht nicht daran heran.
242	RLP 4: Ja, es ist eben die Frage, ob man dann noch mehr Aufwand möchte, eingehen mit jemandem, mit dem man nicht so auf der gleichen Wellenlänge ist. Obwohl es ja für die Zusammenarbeit gut wäre.
243	I: Das es daran scheitern würde. Dass man darum nicht bespricht, weil man findet, wahrscheinlich gibt es keine Änderung, auch wenn es vielleicht von der Sache her etwas gäbe (RLP4: ja, ja).
244	RLP 1: Ich würde vielleicht aber trotzdem probieren. Dass diese Karte - vielleicht kann sie eine Brücke bauen, also...kann durchaus sein, dass eine Blockade gelöst

	wird, dadurch...Oder, nur schon, dass man gemeinsam an einer Frage studieren muss und dann irgendwie so ein wenig...
245	RLP 4: Ich denke, hilfreich wäre es sicher
246	RLP 1: Ja, ja
247	RLP 4: Es ist sicher Potential da, dass sich die Zusammenarbeit...mit diesen Karten sich bessern würde ,
248	RLP 6: Also ich denke, wenn beide - es kann ja schon sein, dass man irgendwie einander nicht versteht - aber wenn der Wille von beiden trotzdem vorhanden ist, dass man einander verstehen will, dann würde sicher so etwas helfen...Weil man dann solche Fragen auch neutral beantworten kann, ohne dass man den anderen irgendwie angreift oder ich weiss auch nicht, einfach, ja...
249	I: Ja, es geht ja eigentlich nur um irgendein Thema, das man bespricht.
250	RLP 6: Genau, es muss ja dann nicht so persönlich werden.
251	RLP 1: Ja, es hilft auch, auf der Sachebene zu bleiben, ja, ja.
252	RLP 3: Ja, das man sich dann wirklich mit etwas Konkretem befasst, und dass man nicht irgendwie eben abschweift, wie vorhin schon einmal gefallen ist.
253	RLP 6: Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man ein wenig auf Distanz ist.....Man gerät noch gerne in persönliche Sachen hinein und so kann das dann auch wieder helfen... Wenn man zu nahe ist und dann noch zu viel ein wenig privat und so... Dann hilft so eine Karte sehr stark, dünkt es mich, weil man dann ganz fest, eben auch bei der Zeit, wenn man sagt, so und so lange machen wir und nicht mehr, dann muss man sich einschränken.....sonst beginnt man ...auszufern.....Dann sind sie sehr gut.
254	I: Gibt es noch irgendetwas... Brennendes.....Wahrscheinlich brennt es nicht mehr so.....Nein, dann denke ich.....möchte ich euch vielmals danken, dass ihr euch so für das Gespräch eingesetzt habt. Es sind sehr sehr viele Sachen gekommen. Es ist sehr interessant gewesen, also... Ich bin sehr dankbar um all die Meldungen, die ihr gegeben habt, die Beschreibungen von den Karten, also, was ihr gearbeitet habt. Es ist sehr interessant gewesen, und ich möchte euch einfach danken, dass ihr mitgemacht habt.....sicher auch im Namen von Verena, die jetzt halt nicht hier ist. Und falls euch noch irgendetwas in den Sinn kommt, wo ihr denkt, das habe ich jetzt wirklich vergessen, könntet ihr es uns in einem Mail schreiben. Also, wir sind noch eine Weile beschäftigt mit dieser Arbeit... es dauert noch ein wenig.....
255	<i>Übergabe der Präsente und abschliessen des Gesprächs</i>

1.3 Transkribiertes Interview der SHP vom 19.02.2014

Transkriptionsregeln:

SHP 1 – SHP 5	Kürzel der befragten Schulischen Heilpädagogen
I:	Interviewerin
...	Sprechpause, stocken
xy	steht für einen anonymisierten Namen
ab	steht für eine anonymisierte Ortschaft
(Klammerbemerkung)	Erklärung der Verfasserinnen

1	Transkribiertes Interview der SHP vom 19. Feb. 2014
2	I: Also ich denke wir machen, wir haben geschrieben von 4-6, also 6 wäre die späteste Zeit. Vermutlich werden wir früher fertig sein. Gestern dauerte das Interview 1 Stunde und etwa 15 Min. Nachher sind wir fertig. Wir waren müde. Wir hatten nichts mehr zu sagen. Dann, dann in diesem Moment. Jetzt möchte ich gerne mit der Vorstellungsrunde beginnen, damit vielleicht alle schnell sagen, woher das sie sind. Und einfach in welchen Klassen, dass ihr arbeitet, wo. Dann können wir uns das etwas merken, wenn wir das aufschreiben. Willst du beginnen?
3	SHP 2: Mein Name ist xy, ich arbeite in ab als SHP integriert, mit Gruppen und ähm arbeite vom Kindergarten bis in die 3. Klasse und da habe ich sogenannte verstärkte Massnahmen und Penspoolstunden.
4	I: und mit wie vielen LP arbeitest du? Das steht zwar dann auch auf dem Blatt.
5	SHP 2: Also, weil wir auch Jobsharing haben, arbeite ich in diesem Bereich mit 5 LP
6	I: Danke
7	SHP 1: Ich bin xy und arbeite in ab als SHP und als Fachlehrperson für jene Kinder, die aus der Intensivklasse aus Rüti kommen. Ich arbeite bei RLP1, welche gestern hier war. Dort habe ich ähm 7 Lektionen und dann bin ich noch, habe ich noch zwei Kinder einer anderen LP, welche aber mich noch nicht drin will. Dort ist es also nicht integriert. Das wären momentan die zwei LP und eben noch DaZ.
8	I: Danke.
9	SHP 1: Eines dieser Kinder hat angepasste Lernziele. Bei RLP1.
10	I: Ja, also individuelle Lernziele
11	SHP 1: Ja, also kein Zeugnisse. ... (undeutlich)
12	I: Bei uns heisst es so
13	SHP?: Angepasste, wäre verstärkte Massnahme
14	SHP 1: Nein
15	SHP?: Nein, dann sind es individuelle
16	SHP 1: Ja, ja
17	I: Wir haben festgestellt, Kanton Glarus und St.Gallen sagt nicht allem genau gleich. Ja also, bei uns heisst es individuelle Lernziele und wir haben keine verstärkten Massnahmen. Das kennen wir jetzt wieder nicht, diesen Begriff.
18	SHP 1: Es sind also nicht verstärkt Massnahmen.
19	SHP 3: Meine Name ist xy, ich arbeite 96% in ab. Vor zweieinhalb Jahren habe ich auch diese Arbeit gemacht und die Ausbildung an der HfH abgeschlossen. Ich habe auch ein Kind mit verstärkten Massnahmen, welches angepasste Lernziele hat. Das heisst notenbefreit in allem, es wäre eine Sonderschülerin.
21	SHP 1: In welcher Klasse ist es?
22	SHP 3: Es ist jetzt in der vierten Klasse, Niveau 1.Klasse. Im Rechnen und Lesen. Nicht einmal 1.Klasse. anfangs 1.. Ja
23	SHP 1: Bei mir ist es übrigens die 5./6.Klasse.
24	I: Ja, ja, gut, danke.

25	SHP 4: Ich bin xy arbeite in ab im Moment nur in einem Kindergarten, aber dort doch zu 16 Lektionen. Also ein Kind, eigentlich bin ich vor allem für ein Kind zuständig, welches verstärkte Massnahmen hat, wie es bei uns heisst. Also ein sehr ausgeprägtes ADHS. ähm. Ich habe auch noch eine Stellvertretung gemacht in diesem Jahr und dadurch mit jemandem zusammengearbeitet, aber ich habe die Koka eigentlich hauptsächlich mit dieser Kindergärtnerin gemacht. Ich bin jetzt das 4.Jahr als SHP tätig.
26	I: Also immer im Kindergarten
27	SHP 4: Nein, Kindergarten bis 5. zum Teil 6.Klasse, hatte es in dieser Zeit. Aber im Moment nur
28	SHP 5: Ich bin xy ich arbeite in ab mit einer Kollegin zusammen. Es ist für mich das erste Jahr, in welchem ich jetzt als SHP arbeite. Ich mache berufsbegleitend die Ausbildung, habe eben erst begonnen, diesen Sommer
29	I: Dann kann ich dir die Daumen drücken
30	SHP 5: Ich arbeite 40%. Das ist gut für mich, habe Familie, drei Kinder, das Pensum ist genug. Ich finde die Zusammenarbeit mit der Kollegin - es ist auch für sie neu gewesen - dass wir jetzt so integriert arbeiten. Und ich finde, ich finde, es läuft gut. Ich habe vorher auch als ?lehrerin (nicht verstanden) gearbeitet und ich habe vorher diverse Stufen, diverse Pensen und Fachunterricht erteilt. Also, ich finde, es ist toll, wie es läuft. Aber wie soll ich sagen, manchmal muss ich auch schauen, was möglich ist. Manchmal macht es keinen Sinn, integriert zu sein. Also dann nehme ich die Kinder auch hinaus. Das muss man von Mal zu Mal anschauen.
31	I: Gut, soll ich mich auch mal vorstellen? Also ich heisse Bea Fluri, komme von Lichtensteig. Arbeite dort. Habe dort eigentlich als Primarlehrerin angefangen. Habe dann lange ausgesetzt, mit der Familie. Habe drei Kinder zwischen 17 und 24 und bin dann wieder eingestiegen in die Schule und habe dann mit der HfH angefangen, da ich in die Förderung hineingekommen bin. Und jetzt ist es das letzte Jahr, in welchem ich an der Masterarbeit bin. Viel mehr gibt es eigentlich nicht.
32	I: Gut, jetzt die erste Frage. Was eigentlich ... warum habt ihr euch bereit erklärt, bei den KoKa mitzumachen? Was war euer ausschlaggebender Grund, dass ihr gedacht habt, ja, da mache ich mit. Ich meine, es ist ein Zeitaufwand, verbunden damit. Warum habt ihr mitgemacht? Was war der Grund?
33	SHP 4: Einerseits finde ich, die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ist ein Dauerthema, eben, entweder es geht, man hat einen guten Draht oder es ist dann eben harzig. Ähm. Das war der eine, ich kenne aber auch Verena ein wenig und wollte sie unterstützen. Selber ist man ja auch froh, wenn man, ja wenn man eine solche Arbeit machen würde und die Leute mitmachen. Das war sicher auch mit ein Grund, ja mit-helfen. Aber ich denke schon, die Zusammenarbeit ist wirklich ein Dauerthema.
34	I: Danke
35	SHP 1: Verena war auch mal eine Kollegin von mir in xy, wir hatten uns mal die Stelle geteilt. Also auch aus persönlichen Gründen. Aber es ist auch, weil ich es sehr wichtig finde, dass man sich regelmässig miteinander austauscht und weil ich mir erhofft hatte, dass wir jetzt ein Instrumentarium in die Hände bekommen, welches dies ein wenig auf die sachliche Ebene bringen kann. Das hat mich einfach sehr interessiert. Und ich habe sehr Freude gehabt, als ich RLP1 gefunden hatte, um mitzumachen. Eine Person, die sofort gesagt hat, ja, dass sollten wir machen, auch wenn es etwas Zeit braucht.
36	I: Das war natürlich auch noch etwa, dass man jemanden fand, der dann mitmacht. Genau.
37	SHP 2: Bei mir waren es eher praktische Gründe. Ich habe gewusst, dass ich Lehrpersonen habe, die bereit sind, das zu machen. Das war das eine und das Andere. Ich weiss auch, was es bedeutet, wenn man die Masterarbeit macht und habe es auch Verena zu Liebe gemacht.
38	I: Ja, danke. Hilft mir jetzt natürlich auch.
39	SHP 3: Ja, es ging mir gleich. Es hat mich interessiert das Thema, es ist immer ein Thema. Nachher habe ich. Dann haben sich drei (LP) spontan zur Verfügung gestellt. Eine hat dann aber gemerkt, das ist zu viel und dann fand ich trotzdem noch zwei,

	noch dazu. Ja, zur Unterstützung, es ist immer gut, wenn man ein Instrument hat für etwas. Ich liebe das. Man sucht immer etwas Konkretes.
40	I: Danke
41	SHP 5: Ich habe mit Verena abgemacht, dass ich das einfach von meiner Seite her mache. Also ohne RLP. Wir treffen uns regelmässig. Wir bereiten auch miteinander vor. Das machen wir. Aber <i>das</i> wäre ihr (der RLP) zu viel Aufwand gewesen. Das wollte sie jetzt nicht. Aber es ist auch gut, wenn es <i>jemand</i> macht. Verena hat mir das gesagt. Das ist auch gut, oder? Wenn eine Seite des Tandems das ausprobiert, kann das auch schon etwas verändern.
42	I: Genau, dann bist du die SHP, die eigentlich nicht mit jemandem zusammenarbeitet, sondern auf eigene Faust.
43	SHP 5: Ja, aber es (die KoKa) gibt Anregungen, oder es ist einfach da. Nur wenn man schon mal darüber schaut, sieht man, das ist ja. Ja. Es gibt einem Anregungen und ich finde, von der Arbeit her machen wir es nicht so schlecht. Also, dafür dass wir beide frisch angefangen haben oder, aber ja, eben, da mit den Protokollen, das war ihr (der RLP) zu aufwendig, das wollte sie nicht.
44	I: Ja, das war bei vielen so, die sich nicht entscheiden konnten. Dass der Aufwand zu gross sei. Um das zu machen. Jetzt könnt ihr euch zurück erinnern? Gut, das war nicht so eine lange Zeit, in der ihr mit den KoKa gearbeitet habt. Es ist ja relativ gedrängt gewesen, das Programm, jetzt, um zu versuchen es 4mal zu machen. Wie habt ihr vorher zusammengearbeitet, wie ist das abgelaufen? Eben. Sagen wir, ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben. Von den Zeiten her. Wie war die Zusammenarbeit im Allgemeinen mit den RLP gewesen, wie habt ihr das gestaltet?
45	SHP 1: Also auch mit anderen RLP, nicht nur mit der
46	I: Nicht nur mit der, einfach, wie ist so die Zusammenarbeit, ja, wie hat man sich organisiert, beim Vorbereiten, oder bei den Förderkindern. Wie hat man sich abgesprochen mit den Aufgaben. Wie konnte man miteinander sprechen? Wie ist das so gelaufen, man hatte ja keine Handhabung. Man musste es selber herausfinden. Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da irgendwie etwas? Könnte ihr dazu etwas sagen?
47	SHP 4: Noch kurz etwa zu den Beweggründen. Am Infoanlass hier war die Rede von 10 Min., eine Viertelstunde und etwas spielerisch. Das fand ich auch, 10 Min. eine Viertelstunde ist begrenzt, nicht endlos. So könnte man eine RLP auch gewinnen. Man hat dann diese Zeit, in welcher man konzentriert ist und es machen kann, dann kann man es wieder weglegen.
48	I: Es ist aber schon nicht so kurz gewesen.
49	SHP 4: Ja genau.
50	I: Das war der Haken an der Sache, glaube ich. Das ist gut. Dann haben sie das etwas falsch geschildert.
51	SHP 4: Ja genau.
52	I: Oder man hat es nicht so genau gewusst.
53	SHP 4: Wir wussten, wir nehmen uns jetzt eine Viertelstunde Zeit und dann brechen wir einfach ab.
54	I: Genau, genau, und das ist schwierig, es zu schaffen.
55	SHP 4: Ja, genau, jetzt müssen wir ja wieder zurückkommen.
56	I: Ja, das ist gut so. Ihr könnt immer noch wieder etwas dazu sagen, wenn euch noch etwas in den Sinn kommt. Das ist klar. Und eben, jetzt geht es mehr darum. Wie wurde zusammengearbeitet? Wie hat das funktioniert? Ist natürlich nicht mit jeder RLP gleich, mit einigen hat man vielleicht von Anfang an immer innerhalb gearbeitet, zum Teil separiert. Mit den einen bereitet man vielleicht miteinander vor, mit den anderen bereitet jeder separat sein Programm führen.
57	SHP 1: Ich habe einfach versucht, immer regelmässige Besprechungszeiten mit den RLP zu vereinbaren. Bei der Lehrperson, bei welcher ich draussen arbeite, diese sehe ich einfach jede Woche schnell. Ein bisschen zwischen Tür und Angel, aber es ist ein Zeitgefäss, welches wir gefunden haben. Da ist besser als nichts. Und vorher war es etwa alle 2-3 Wochen ein Gespräch. Und das war bestimmt das Thema, die Förderung

	bestimmter Kinder.
58	I: Also in den Besprechungen.
59	SHP 2: Also ich mit meinen 3 RLP, mit welchen ich zusammenarbeite habe ich auch regelmässige Zeitgefässe. Also einmal die Woche bereiten wir den Unterricht wirklich Stunde um Stunde vor- und nach. Und zwar methodisch und didaktisch: Wie wollen wir die Stunde "aufgleisen", in welcher ich drin bin, dass es sinnvoll ist. Es gibt aber auch solche Stunden, wie das Schreibatelier, sagen wir dem, welches ich führe und sie führt das Mathelier, welches sie führt. Und dann erzählen wir uns, was wir dort machen und dann teilen wir die Gruppen.
60	SHP 4: Wie viele Lektionen bist du dort drinnen? Oder wie viele Lektionen sind es?
61	SHP 2: Vier (Lektionen).
62	SHP 4: Also alle 4 Lektionen bereitet ihr zusammen vor und nach?
63	SHP 2: Also jeden Dienstag. Also es ist so: Ich bereite mit drei RLP für zwei Klassen vor. Das bedeutet am Montag mit der Zweitklasslehrperson, am Dienstag mit der Drittklasslehrperson, am Donnerstag mit der Erstklasslehrperson. Und dort haben wir je nach dem, also jetzt im Moment habe ich in der 1.Klasse vier Kinder, da mache ich ein separates Matheprogramm, vom Stoff (? , nicht verstanden) weg und sonst habe ich einfach irgendeinen Job. Also in der Stunde. In der 3.Klasse bin ich 4, in der zweiten 6 und in der 1.Klasse 5 Stunden. Es gibt auch Stunden, welche schon feststehen, für welche ich zuständig bin. In der 2. ist es eine Rechtschreibstunde. Die mache einfach ich. Also ich schaue, dass ich gewisse Sequenzen vorbereiten kann. Es gibt für mich nichts. Also einfach das, was man schon vorbereitet hat und einen Rahmen hat. Und so zur Beziehung, zur Wertschätzung möchte ich sagen. Mit zwei RLP arbeite ich schon länger zusammen und wir wissen einfach, dass es klappt und das ist einfacher. Bei der anderen arbeite ich eineinhalb Jahre zusammen, sie war gestern hier. ... dort ist es einfach so. Es hat von Anfang an recht gut geklappt, sie war Junglehrerin. Ich habe am ersten Tag gesagt: Darf ich etwa sagen? Sie hat das angenommen und versucht umzusetzen. Und jetzt ist es eher so, dass ich mich. Also, ich bin recht so dort am Anfang Mentor/Coach und jetzt habe ich mich total zurückgezogen. Weil sie ihr Ding gefunden hat, ihre Form, wie sie Schule geben will. Und das gibt meistens nichts mehr zu sagen. Punkto Wertschätzung muss ich einfach sagen, mit allen, mit welchen ich arbeite sage ich immer wieder: He, es läuft wirklich gut, oder wir freuen uns. Sagen uns, zum Glück haben wir einander. Also das ist immer wieder ein Thema.
64	I: Und das war schon vor den KoKa. Natürlich. Du arbeitest ja schon lange mit den verschiedenen Personen.
65	SHP 2: Ja, ja
66	I: Ja, danke.
67	SHP 3: Also bei einer Lehrperson hat die Wertschätzung zugenommen, seit ich 55+ (Kantonale Zusatzausbildung als "Stützlehrerin") mache, mit einzelnen Modulen der HfH. Ich muss sagen, das Verständnis ist besser geworden, gegenseitig. Ich bereite die Unterrichtsvorbereitung am Montag mit der 3./4. gemischten Klasse, am Dienstag mit der 4.Klasse und am Donnerstag mit der 3.RLP und dann noch 2 in der 5./6. Klasse und nochmals 2 Lektionen in der 5.Klasse. Aber dort schauen wir einfach am Morgen um halb acht kurz, was nehmen wir durch und dann unterstütze ich die Schüler. Dann schauen wir, wer braucht bestimmte Förderung oder braucht es nur Unterstützung im aktuellen Stoff. Also die Aufgaben sind klar.
68	I: Also jede weiss, was sie in dieser Lektion zu tun hat. Oder so. Oder auch rundherum.
69	SHP 5: Ich arbeite mit einer RLP zusammen und wir treffen uns jede Woche. Wir miteinander. Das ist jeden Donnerstag. Den Freitag hat sie einer anderen Person abgegeben. Und wir versuchen möglichst, dass wir selbständige Sachen haben, wo wir uns wirklich, wo wir selbständig arbeiten können. Ich bin in dieser Klasse auch noch Fachlehrerin fürs Englisch und sie hat dann parallel die Viertklässler und ich die 3.Klässler. Aber es ist eine Doppelklasse, jetzt dürfen wir die Klasse noch teilen (ab Sommer 14 nicht mehr). Und eben, am Donnerstag schauen wir die Woche an, sie gibt mir M+U

	Blätter, welche sie bearbeitet. Und ich habe zwei Kinder mit verstärkten Massnahmen und ich bin 8 Lektionen in dieser Klasse. Das eine Kind in der Mathe muss separat laufen, das kann in der 3.Klasse nicht folgen. Das andere Kind haben wir jetzt auch, wir haben versucht, es in der Sprache, merken jetzt aber auch, dass das Niveau zu hoch ist, es kann nicht folgen. Ich muss also wirklich an den Grundlagen arbeiten. Ich habe angefangen, das Kind herauszunehmen und biete der RLP immer an, dass sie auch noch andere Kinder mitschicken kann. Wenn sie merkt, dass ein Problem ist, einfach so. Manchmal braucht es ja nur einen Anschub, so zweimal, und dann geht es wieder. Dazu bin ich immer bereit. Sie kann mir immer Kinder schicken. Und M+U in der Regel, in der Regel bin ich in der Klasse. Von dem her sind die Rollen ge... (klärt), also ich bin verantwortlich für diese zwei Kinder. Ich Sorge für die Anpassungen bei den Lesetexten, dass ich sie vereinfache usw. Ja. Ich führe auch die Gespräche mit den Eltern, mache die Anmeldungen für den SPD.
70	I: Also dort auch genau absprechen, wer was macht.
71	SHP 5: Ja, das war auch auf einer Karte. Wer macht was? Wie organisiert man die Woche? Ich gebe dem Kind auch Material, wenn ich nicht da bin. Also, es weiss einfach immer, was es arbeitet.
72	I: Danke. Wer möchte noch?
73	SHP 4: Ich habe schon mit vielen zusammengearbeitet und es war unterschiedlich. Also. Eines, was ich sehr gut gefunden habe. Aber es kommt immer auch drauf an, wieviel man in der Klasse ist. Also bei einer RLP bin ich fast täglich etwa 2-3 Lektionen drin und wir haben uns einmal in der Woche getroffen und grob geschaut. Und anschliessend vor der Schule, nach der Schule nochmals geschaut, was ist am nächsten Tag. Sehr rollend, aber immer so drin, wirklich sehr angenehm. Und dann bei Kindern, hatte ich manchmal nur so 2 Lektionen. Dort war es eher so vor den Lektionen, Randlektionen, kurz vorher so eine Viertelstunde. Was ist heute das Thema oder die Lehrerin, ja, nein, sie telefoniert eher nicht. Aber eben einerseits, dass man kurz vorher mit der Lehrerin: Was ist heute das Thema. Oder allgemein so etwas dran. Bei einem Kind sind es so Blätter oder fast Aufträge der Lehrerin gekommen, welche ich dann in dieser Zeit gemacht habe. Ähm. Im Kindergarten bin ich so viel. Die Kinder, also die Auffangszeit ist bis halb neun. Ich bin meistens so um halb acht, Viertel vor schon im KG. Da haben wir wirklich Zeit um zu reden oder nach dem KG. So dass wir eigentlich nicht fest reden. So mit den KoKa haben wir uns dann sehr bewusst so getroffen, vorher hat man sich einfach so getroffen. Ähm. Ja, wirklich beides. Einerseits einmal in der Woche. Aber so wie ihr das zum Teil gesehen habt, dass wir die ganze Woche oder auch mit 5 LP zusammensitzen, einmal wöchentlich. Gut, ich habe noch nicht wirklich mit 5 zusammengearbeitet. Nein, dann habe ich mit jemandem, dort wo ich mit viel (? unverständlich) bin. Wirklich so mich getroffen für eine Lektion. Aber sonst eher so vor, nach der Schule und geschaut, was ist.
74	SHP 2: Dazu möchte ich sagen, ich treffe mich immer über den Mittag. Wir haben bis 11.10 Uhr Schule und dann bereiten wir bis 12.10 Uhr vor und bei uns kocht immer jemand.
75	SHP?: Also jemand aus dem Lehrerteam für die Lehrer? Das ist lässig.
76	SHP 2: Genau. Aber wir haben keinen Dampfzug und keinen Backofen. Also es gibt Teigwaren mit Sauce und Risotto. Also einfach. Mit Salat. Und einmal die Woche Pizza. Pizzakurier. Das erleichtert es auch. Ich merke. Jetzt zum Beispiel werden vielleicht die Zeiten ändern. Dann haben wir bis halb 12 Schule und dann wird es wieder relativiert, wie gut man diese Stunde hineinbringt.
77	I: Jetzt fliesst es gut ineinander hinein.
78	SHP 2: Ja, es geht gut.
79	SHP 4: Genau. Und dann ist man nahe, man kennt alles, das Team, die Schulhauskultur
80	SHP 1 oder SHP 2(?): Was mir noch so in den Sinn kommt. Wir kennen uns alle hier. Also ich wäre froh, wenn alles, was wir hier drin sagen, vertraulich bleibt.
81	I: Das ist vielleicht gut, dass du das auch noch sagst. Also von mir aus sowieso. Gut,

	es wird natürlich aufgeschrieben und aber wir werden es euch zum Gegenlesen geben. Damit wir sehen. Wir werden das ja wortwörtlich aufschreiben. Also die Mundart ins Schweizerhochdeutsche übersetzen. Und suchen das dann heraus, was ihr zu diesem Thema gesagt habt. Viel mehr kann ich auch noch nicht sagen. Wir müssen das dann einfach kodieren. Aber es geht bestimmt nichts weiter.
82	SHP 1: anonymisieren.
83	verschiedene gleichzeitig: ... (nicht verstanden)
84	I: Ja genau. Weil es ist natürlich. Wir haben uns das zuerst natürlich auch überlegt. Das ist jetzt ein kleiner Einschub. Wie sollen wir die Interviews machen? Wollen wir sie gemischt machen? Oder machen wir sie separiert? Wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir sie doch separiert machen wollen. Weil wir gedacht haben, dass es vielleicht doch einfacher ist, wenn die Berufsgruppen untereinander sind. Man hört vielleicht doch etwas mehr, ja vielleicht auch mal etwas Kritischeres. Was man sich sonst vielleicht nicht so kann. Es ist nicht so einfach, um so Sachen anzusprechen. Ich weiss das selber, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, mit welchen man eigentlich gut zusammenarbeitet. Aber vielleicht denkt man, ja dort wäre es schon noch schön, wenn man sich regelmässig treffen könnte. Aber das sind immer so relative - für mich auf jeden Fall - Hürden, um es dann auch anzusprechen. Das ich sage, du immer haben wir so ein Gehetze. Wir können uns nicht richtig absprechen. Und darum haben wir uns auch entschieden, SHP und RLP zu trennen. Um vielleicht auch wirklich, ja vielleicht noch echtere Sachen herauszuhören. Jetzt eben, haben wir mit diesen KoKa gearbeitet. Wie habt ihr das überhaupt geschafft, die Zeit aufzubringen, neben allem anderen? Was wir sowieso noch haben. Also man hat ja so viele Besprechungen, man hat Sitzungen, Teamsitzungen, Gesamt, Stufensitzungen, vielleicht noch Q-Sitzungen, SchilW. Wie habt ihr das organisiert, das ihr überhaupt mit diesen noch arbeiten konntet, zusätzlich? Weil es ist ein Zusatzaufwand.
85	SHP 1: Wir hatten das grosse Glück, RLP 1 und ich, dass wir die gleiche Zeit Präsenzlektion hatten. Das ist natürlich wunderbar dann. Man hat dann meistens Zeit für etwas. Oder? Dann haben wir alle zwei Wochen abgemacht. Also ich musste eigentlich jene sein, die wirklich immer einen Termin setzt. Oder. Und dann habe ich gesagt, machen wir noch ein KoKa. Und ich war auch für Sachen verantwortlich. Das Protokoll zu schreiben oder was wir anpacken. Er hat einfach mitgemacht, aber, ich war verantwortlich, dass es durchgeführt wird.
86	I: Aber auch 4mal, nicht noch mehr?
87	SHP 1: Nein, wir haben es oft gemacht, 7mal. glaube ich.
88	I: Die meisten, würde ich jetzt sagen, haben es sicher nicht einmal immer 4mal geschafft.
89	SHP 1: Doch, wir haben es oft gemacht. Und dann haben wir noch eine andere SHP, welche niemanden hatte. Die war etwa 4mal dabei. Die hat dann auch mitgemacht.
90	I: Also klar organisiert die Zeit abgemacht.
91	SHP 1: Ja, das war deine Frage.
92	I: Genau, wie hat man es geschafft.
93	SHP 2: Bei uns war es so, dass eben. Ich bin auch eigentlich. Die Rolle habe ich als SHP, die alles Administrative mache. Für die RLP. Wenn man etwas, also, das sehe ich einfach als meinen Job. Darum habe ich das auch organisiert. Ich bin eigentlich angemeldet gewesen mit der 3.RLP und der 1. und 2.Klasslehrpersonen. Mit ihnen haben wir wirklich keinen Termin gefunden. Weil vor den Weihnachten ist bei uns voll, es ist alles andere wichtiger. Und mit der 3.Klass Lehrerin haben wir einfach den Termin abgemacht. Und dort war es so, also 10 Min. Vergiss es. Da waren wir eine Stunde oder noch länger dran. Was wir dann gesagt haben. Gut, wir haben dann noch einen Termin. Man muss einfach einen Termin abmachen. Dann hatten wir wieder so lange. Wir haben es zweimal gemacht. Dann haben wir gesagt, nein, jetzt liegt es vor Weihnachten nicht mehr drin, wenn es solange geht. Eben, in diesem Zusammenhang haben wir aufgeschrieben, die Zeitangaben kann man in der Anleitung weglassen.
94	I: Habt ihr vielleicht auch angefangen? - vielleicht nach der Erfahrung - zu sagen, wir

	machen eine halbe Stunde. Dann ist fertig.
95	SHP 1: Ja, das haben wir gemacht.
96	I: Ja, weisst du, so um euch zu begrenzen. Oder ihr habt einfach fertig diskutiert, egal, wie lange es ging?
97	SHP 2: Ja, also fertig. Wir haben schon einen Zeitrahmen gehabt, aber wir haben eher eine Stunde gehabt.
98	
99	I: Das ist eine gute Rückmeldung, dass die Zeit hinten und vorne nicht stimmt.
100	SHP 1: Wir haben jeweils schon zu Beginn beschlossen, wie lange wir machen wollen. Und dann habe ich gesagt, die 20 Min. sind vorbei. Dann haben wir aufgehört.
101	SHP 2(?): Bei mir war es auch so, dass die Schulleitung. Ich weiss, dass die Schulleitung sehr interessiert ist an dieser Sache. Und ich habe ihr gesagt, du musst mal diese Karten anschauen. Das ist doch auch gut für dich und spannend. Und sie hat es spannend gefunden und gleich kopiert.
102	I: Man kann Sachen der Schulqualität
103	SHP 2: Es sind ja Rahmenbedingungen. Also ich habe gesagt, he du, hast du gesehen? Das wäre dann für dich. Was sie gesagt hat, kommt vielleicht bei einer anderen Frage einmal. Wie es ihr ging mit diesen Karten.
104	I: Auf jeden Fall. Vielleicht auch am Schluss noch so allgemeine Sachen. Das ist natürlich auch interessant. Dann. Ja.
105	SHP 5: Ich habe es anders gemacht. Eben weil ich ja eigentlich alleine bin. Wobei wir arbeiten natürlich schon zusammen. Das schon. Aber eben, der Aufwand wäre für die Kollegin zu gross gewesen. Und ich habe sicher eine Karte sehr ausführlich gemacht und ich habe es Verena geschickt. Einen mehr als zweiseitigen Bericht habe ich ihr geschickt. Weil, da mit dem Protokoll bin ich nicht „zurecht“ gekommen. Das entspricht mir nicht. Ich arbeite nicht so. Also, wenn wir etwas besprechen oder so, dann schreibe ich es immer ins Lehreroffice (LO = Plattform der Lehrpersonen des Kantons). Grad hineinschreiben, auch nachbereiten, ich mache alles im LO. Wenn ich nicht soweit komme bei etwas, kopiere ich es rüber. Das ist mein Instrument, das LO, so arbeite ich. Ich schreibe fast nichts mehr einfach von Hand auf. Weil es mir nicht mehr entspricht. Darum habe ich es weggelassen und habe ihr so ein ... (nicht verstanden) geschickt. Nachher habe ich mal so eine Karte hervorgehoben, geschaut, was könnte man noch. Einfach nur schon, ich meine, nur schon wenn man dann diese Anregungen liest, irgendeine Karte zückt oder, dann nachher, dann sieht man, ah ja, das machen wir. Das machen wir schon. Das wäre noch etwas. Dann habe ich einfach versucht, das einfließen zu lassen. Also gesagt, ich würde vorschlagen. Ich formuliere das immer so: Ich könnte dir anbieten oder ich schlage vor. Und nachher liegt es an der RLP zu sagen: Nein, ich gehe weiter. Oder ja, das könnten wir machen.
106	I: Sie hat dann sozusagen die Entscheidungsfreiheit.
107	SHP 5: Ich bin noch sehr abtastend. Ich bin nicht jene, die sagt: Komm das machen wir so.
108	SHP 2: Darf ich dazu etwa sagen? Es ist eigentlich wirklich so, die Abmachung auch bei uns. Also für die Mathe hat die Lehrperson die Verantwortung. Für den Jahresplan und für alles. Aber, wenn sie mich fragt, oder sagt: Meinst du, diese Noten seien gerechtfertigt? Dann gebe ich Antwort. Aber sonst. Ist es meistens. Oder steht es mir auch nicht an oder denke ich auch nicht, ich würde sagen, man müsste noch das und das machen. Ausser mir fällt etwas speziell auf. Aber eigentlich finde ich auch, da ist RLP ist verantwortlich.
109	SHP 5: Ja ausser bei denen oder? Bei den verstärkten Massnahmen. Dort bin ich schon verantwortlich und das nehme ich auch wahr. Und wenn ich merke, das Tempo ist viel zu schnell und sie geht schon weiter, dann nehme ich mir die Freiheit und die Zeit und schaue mit meinen Kindern, also mit meinen Kindern die Sache nochmals genauer an oder vielleicht beschliesse ich auch: Das ist nicht so wichtig, weglassen.
110	SHP 4: Also wir haben jeweils um halb fünf Teamsitzung, der KG ist um halb vier eigentlich fertig und wir haben dann eigentlich immer vor der Teamsitzung. So vier Uhr.

	Also zuerst haben wir gefunden um 16.10Uhr. Dann haben wir Zeit. Aber wir haben meistens so eine Viertelstunde, vielleicht und dann halt einfach noch so schnell schnell. Oh, was ist das wichtigste, das notiert.
111	I: und dann vielleicht nur einen Teil, oder, von so einer Karte. Sicher nicht drei.
112	SHP 5: Nur etwas da draus angeschaut und besprochen. Das fände ich eigentlich schon noch gut. Also ich glaube, ich finde, das kann man ja auch gut. Einfach etwas kurz anschauen, was ist jetzt da. Und eben nicht eine Stunde, also weil diese Zeit. Klar könnte man sich die auch irgendwie einrichten. Aber ja,
113	I: Es ist etwas entlastender, wenn man sagt etwas Kleines, ein Input sozusagen. Und lieber ein kleiner Input als gar nichts.
114	SHP 4: Und häufig war es auch. Vielleicht kommt das noch. Dass wir so eine Karte hatten, am Anfang hier und dann sind wir abgeschweift und klärten anderes. Das war ja auch ... (nicht verstanden). Es ja mehr dann, also eben, anstossen. Das ist der Input und jetzt ist das und das geklärt. Also so ist das auch noch recht gut.
115	SHP 3: Ich musste gerade schauen, wann ich angefangen habe. 16.9. Das ist ja wahnsinnig, Mitte September. Gott sei Dank. Wirklich. Dann hatte ich so eine Woche, in welcher ich die Leute spontan gefragt habe, hast du morgen Zeit. Hast du Interesse? Nachher erst wieder 16., 17., 31. Oktober, nach den Ferien. Nachher anfangs November, Mitte November bis Ende November und dann mochte niemand mehr und ich auch nicht.
116	I: Aber viermal hast du "vorig" drin, in dem Fall.
117	SHP 3: Wir haben achtmal. Und äh, einmal war das Ganze nach 20 Min. alles erledigt gewesen. Bei jemandem haben wir etwas länger und zweimal. Haben gefunden, es ist noch interessant. Habe ich die Chance grad ergriffen. Aber man darf es dann auch nicht überstrapazieren, zweimal in der Woche ist dann genug. Und jetzt weiss ich nicht. Jetzt müsste man wieder schauen. Wer ist bereit, wer hat die Zeit. Nach den Elterngesprächen und so. Wir sind schon am Limit.
118	I: Ja, darauf kommen wir dann nochmals am Schluss. Irgendwie. Was es braucht. Das man das überhaupt würde. Habt ihr jetzt? Als ihr mit den KoKa gearbeitet habt, stellt ihr da einen Unterschied fest zu vorher. Also, was hat sich da geändert? Könnt ihr da etwas erzählen? Vielleicht wäre es da auch gut, wenn ihr euer "in progres" hervorheben könntet. Vielleicht so ein wenig konkret auch beschreiben, welche Karten wir genommen haben. Oder was hat uns speziell interessiert? Also einfach, wenn man es (<i>das Heft</i>) hat.
119	SHP 3 (? , unklar wer): Also das hat sich stark gebessert. Die Beziehung. Einfach mal eine andere Ebene. Die Beziehung RLP SHP. Sachliche Ebene. Aber dann trotzdem über Sachen gesprochen, worüber man sonst nicht sprechen würde. Sehr offen.
120	I: Also war es einfacher mit einer Karte über etwas zu sprechen, als es einfach sonst anzusprechen. Meinst du es in dem Sinn?
121	SHP 3: Ja, wir hatten ein Thema. Es sind verschiedene Sachen hervorgekommen. Wo wir wirklich ehrlich miteinander gesprochen haben. Ich glaube, die Wertschätzung ist auch etwas gestiegen. Weil sie merken, was wir eigentlich alles im Hintergrund machen.
122	SHP 1: Also ich könnte dies alles auch sagen, aber ich habe. Ich finde das ein wahnsinnig tolles Instrumentarium. Aber mich interessiert es, wie es mit jener Kollegin, mit welcher es letztes Jahr so wahnsinnig schwierig gewesen war. Ob das hier auch so gut gekommen wäre. Eben, die RLP1, mit welcher ich das jetzt gemacht habe, mit ihr war die Wertschätzung und die Beziehung schon vorher gut gewesen. Und sie hat aktiv ja gesagt. Sie ist schon älter, du hast sie gesehen, aber sie hat als erste LP eigentlich vom Team gesagt: Ja, das packen wir mal an. Das machen wir jetzt mal integrativ.
123	I: Sie konnte sich darauf einlassen.
124	SHP 1: Ja, sie hat sich einfach darauf eingelassen. Und darum bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn man es mit jemandem macht, mit dem man persönlich so seine Probleme hat. Meine grosse Hoffnung wäre, dass dann die Wertschätzung steigen

	würde und die Beziehung sich verbessern würde. Weil ich denke, dass das wirklich das Gefäss ist. Die Karten würden das auf eine sachlichere Ebene hinunterbringen. Ich hoffe es. Also, für uns war es ganz toll. Wirklich. Aber die Wertschätzung und die Beziehung waren schon vorher sehr gut gewesen.
125	I: Eigentlich (<i>habt ihr</i>) wegen der guten Beziehung die Karten genommen und nicht wegen den Karten ist die Beziehung besser geworden. Oder. Wenn ich das richtig zusammengefasst habe.
126	SHP 2: In dem Zusammenhang kommt mir in den Sinn. Da wäre für mich eben die Schulleitung oder der Moderator involviert. Oder eben, das muss ich auch gestehen. Wenn jetzt eine schlechte Beziehung gewesen wäre, hätte ich auch nicht so Bock gehabt, um die Karten zu machen. Sondern, da würde ich eher sagen, dass sie sehr sinnvoll sind für einen Moderator oder auch Vermittler oder einfach jemand, der das Team so coacht. Um wenn er bemerkt, dass die Beziehung nicht da ist oder eine Wertschätzung. Dass man dann so Inputs gibt. Und zwar Inputs, insofern dass der Coach dann auch bemerkt, was falsch läuft. Wenn man im Gespräch mit diesen Karten arbeitet.
127	I: Und dann mit einer Gruppe, denkst du?
128	SHP 2: Nein, mit diesem Team, mit den Zwei.
129	SHP 1: Darf ich dazu noch schnell etwas sagen? Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Karten das zum Teil auch bewirken könnten. Mir kommt jetzt eine Karte in den Sinn. Dort ging es darum, äh, schwierige Situationen oder irgend so etwas. Der Lehrer sagt etwas falsch. Wie, wie reagiere ich. Was mache ich damit. Das wäre. Oder umgekehrt, oder? Aber wie machen wir das? Das denke ich, könnte man sachlich miteinander besprechen. Es könnte bestimmt auch etwas aufbrechen. Das ist wirklich etwas schwierig. Das hatte ich bei jener Kollegin auch erlebt. Dass sie mich vor der Klasse hinuntergeputzt hat, das sei nicht richtig, oder irgend so etwas. Das wäre dann sicher thematisiert worden. Und dort habe ich dann einfach gedacht, du "Babe".
130	I: Also dann einfach weggesteckt.
131	SHP 3: Also du meinst bei den Ereigniskarten?
132	SHP 1: Ja, die grauen.
133	SHP 2: Das finde ich auch ganz andere Karten als die anderen. Also wenn hier nur eine Frage darauf steht, und also diese Karte. Die sind für mich so Karten, welche so grundlegend sind. Quasi, die kann man jetzt in 10 Min. machen. oder, in 10 Min. und einfach. Das ist jetzt für alle, die miteinander zusammenarbeiten ein Hinweis: Wie haben wir es eigentlich. Und meine, äh 1. und 2.Klass Lehrpersonen haben das auch angeschaut. Sie haben gesagt, diese Karten, die seien für sie auch wichtig, nur schon im Jobsharing. Oder, wenn sie miteinander "kutschieren" müssen. Wenn eine Mutter anruft und "tut" über eine LP. Eine ist ja auch, eine Mutter ruft an und zieht über eine Kollegin her. Eine solche Karte. Die haben gesagt, das seien ganz andere Karten als die anderen.
134	SHP 3: Also ich gehe so 10 Mal in ein Coaching an die HfH. Einfach, dass ich in der Praxis Unterstützung habe und weiss, so und so ist es richtig. Bei Herrn xy und er hatte Freude an der zweiten Schachtel. Ich habe sie ihm gegeben und er hat Interesse dran. Und bestellt sicher einmal das Original.
135	I: Die Überarbeitung
136	SHP 3: Und hat das also angeschaut und hat gefunden, das fände er auch noch gut. Als Grundlage für Gespräche.
137	SHP 5: Durchaus. Willst du zuerst?
138	SHP 4: Nein, nein, mach nur.
139	SHP 5: Ich finde es wirklich sehr anregend. Ich habe aber auch schon so Situationen erlebt mit Leuten im Schulhaus, wo die Zusammenarbeit einfach nicht klappt. Oder nicht mehr klappt. Es war schon soviel zerbrochen. Und ich glaube einfach, dann weicht man aus. Ich kenne jetzt auch Leute, die mit mir die Ausbildung machen, wo teilweise Situationen eskaliert sind. Und dann will man auch einfach nicht mehr zusammenarbeiten. Irgendwo denkt man, für diese zwei, drei Lektionen. Wenn jemand

	so, wirklich so negativ ist. Oder und. Bei vielen Lehrpersonen fällt eine Welt zusammen, weil sich das ganze System ändert. Die haben das nicht verarbeitet. Und es ist ihnen immer noch nicht bewusst, das Konzept mit der Integration. Und dass das Veränderungen mit sich bringt. Und zwar grundlegende Veränderungen. Und das ist bei vielen Leuten nicht angekommen.
140	SHP 1: Da finde ich auch, müssen aktiv ja sagen.
141	SHP?(<i>verschiedene</i>): dürfen, dürfen, können, dürfen können.
142	SHP 1: Es wird ihnen nicht gekündigt, wenn sie es nicht machen. Sie können es torpedieren.
143	SHP 5: Sie können es torpedieren. Wobei
144	SHP 1: Sie können die SHP aushebeln.
145	SHP 5: Ja gut, das wäre dann die Aufgabe der Schulleitung. Dort einmal hineinzuschauen. Also ich meine, das ist unser Auftrag. Und dann gibt es auch einfach Leute, die nichts wissen wollen. Ich habe das auch schon erlebt. Was du sagst. Letztes Jahr war ich als Klassenlehrerin tätig. Und ich wollte der einen Klasse. Also ich hatte eine Doppelklasse. Oder? Und ich wollte wirklich ganz kurz der einen Klasse einen Auftrag erteilen. Ich wollte noch nicht ins Detail gehen, weil ich ja wusste, morgen, morgen werden wir es nochmals ganz genau anschauen. Aber jetzt sollten sie einfach am Pass arbeiten. Ich habe den Auftrag gegeben. Da ist wirklich die Kollegin aufgestanden, ist vor mich hin gestanden und hat gefragt: Darf ich schnell? Hat übernommen und hat gesagt: Schaut, da geht es darum, da müsst ihr so und so. Sie hat mich wirklich auf die Seite geschoben. Und. Und ich habe mir geschworen, jetzt habe ich Rollentausch. Oder? Jetzt bin ich nicht mehr RLP, jetzt bin ich SHP. Und das mache ich nie.
146	SHP 1: Du hast es zum Glück erlebt.
147	SHP 5: Pass auf. Ich bin eigentlich sehr impulsiv und zack, zack und so. Und also, ich reisse mich sehr, sehr zusammen. Und wenn es so etwas ist, was ich merke, gehe ich ganz vorsichtig nachher zur RLP und sage, du. Ich habe gesehen. Da und da, dort. Es wäre vielleicht gut, wenn man das nächste Mal so oder so könnte. Oder. Ja. Sehr. Und wenn es Peanuts ist. Und viele Sachen sind Peanuts. Einfach weglassen. Ignorieren. Darüber hinweggehen. Nicht ansprechen. Weil, man muss immer das grosse Ganze anschauen. Und wenn so viele gute Sachen so gut funktionieren, dann gehts. Dann kommt's darauf nicht an.
148	SHP 3: Und man sieht halt mehr auf unserer Seite. Das sieht man ja, wenn man tauscht. Das ist ganz anderes.
149	SHP 1: Dann ist es eben toll, wenn die Gegenseite das dann anschauen kann.
150	SHP 3: Ja, damit man rückmelden kann. Aber. Aber
151	SHP 1: Der Rahmen muss stimmen
152	SHP 2: Wobei. Wobei, das muss ich manchmal auch etwas gestehen. Wir, ich finde immer, wir sind gleichberechtigt. Also, ich fühle mich nie so als beratend. Klar, wenn es eine Junglehrerin ist. Dann sagt die Junglehrerin ganz klar: Ja weisst du, ich kann nicht etwas. Dann sage ich ganz klar: Du kannst auch etwas zu mir sagen, wenn, wenn du etwas bei mir siehst. Dann sagt sie ja, nein, das kann ich doch nicht. Dann habe ich gesagt: Ja meinst du, ich sei Superheld, weiss ich was alles. Oder? Das muss man wie ansprechen und am Anfang ist die Waage vielleicht so, nachher möchte ich, dass es so ist. Total gleichberechtigt und eigentlich in allen Beziehungen. Also ich finde es auch ganz "verruagt", dass wir nicht den gleichen Lohn haben. Also das. Also ich bin gerne jene, die mehr verdient, aber. Es ist eigentlich nicht in Ordnung. Weil wir arbeiten recht viel gleichberechtigt. Das ist ein anderes Thema.
153	SHP 4: Gehen wir zurück. So, wann machen die Karten Sinn. ?(<i>nicht verstanden</i>) Beziehung und Wertschätzung. Ja, also es hilft, wenn sie schon da ist. Ich denke, das ist klar. Ich habe aber auch. Also im neuen Jahr werde ich mit anderen Lehrpersonen zusammenarbeiten und mit Leuten, von welchen ich höre, dass sei dann schwierig. Oder eben, Integration möchten sie nicht wirklich. Eigentlich habe ich jetzt schon die Karten im Hinterkopf. Also ich weiss jetzt noch nicht, wie ich es umsetze. Aber ich ha-

	be den Eindruck, es wäre wirklich so ein Instrument, welches. Es ist so wie etwas vorgegeben, ein bisschen. Man könnte darüber diskutieren. Sicher hat es mit unserem Alltag zu tun. Aber es ist nicht einfach ich, die komme und sage: He, das müssen wir anschauen. Sondern wir haben Karten, vor allem auch die Ereigniskarten. Finde ich. Also wir haben jetzt auch im Kindergarten viel über diese. Aber ich würde glaube ich auch. Habe den Eindruck, ich würde mit den neuen Lehrpersonen auch mit diesen Karten (Ereigniskarten) mal einsteigen und sagen: Komm wir nehmen uns mal eine Viertelstunde Zeit. Das ist nicht so viel. Und dann erfährt man doch ein wenig voneinander. Eben. Wie ist es. Soll ich dir drein sprechen, wenn du "en Seich" erzählst oder nicht. Einfach. Weil es auch noch gut sein könnte, wenn die Beziehung noch, oder wenn man sich fast nicht kennt. Ja, also
154	I: So wie ein Anknüpfungspunkt
155	SHP? und SHP?: Oder was geschehen könnte. Man weiss ja auch nicht, wenn man zu zweit frisch beginnt
156	SHP 4: Oder auch sagen, wir müssen, wir arbeiten ja zusammen. Es ist gut, wenn wir uns ein bisschen kennen. Wir wissen, wie wir sind. Ich kann dir nicht einfach alles erzählen, was ich bin. Aber mit diesen Karten können wir uns etwas näher kommen. Also, ich habe es fest vor, dass ich sie so wieder hervornehme. Ich muss vermutlich die Lehrperson bestimmt etwas überreden oder sagen: He, komm, das machen wir. Aber dass das auch helfen kann.
157	SHP 3: Eigentlich ist es traurig, dass es ein Spiel braucht. Aber ich denke, die Idee ist fantastisch. Und aus der Praxis entstanden. Weil SHP-RLP sich finden müssen, finde ich es traurig. Dialog und Diskussionen sind immer wichtig. Oder. Und man wird fast ernster genommen, wenn du mit so etwas kommst. Da hat mich zu Beginn "usinnig möge".
158	I: Weil es fast von aussen kommen muss, dass es ernst genommen wird.
159	SHP 3: Ja, und man sich Zeit nimmt.
160	SHP 4: Also manchmal wünschte ich mir eigentlich fast so. Es wäre so wie von der Schulleitung, einmal monatlich, nehmt euch eine halbe Stunde für diese Karten, einfach dafür. Wir hatten kürzlich einen Fachaustausch. Also das ist mit Schulleitung und SPD und dort war es auch - Ich weiss gar nicht mehr genau, warum, - darum gegangen, ähm Zusammenarbeit LP und SHP. Und dann hat man einfach auch. Also der Schulpsychologe ist auf mich zugekommen, das sei wirklich so etwas, das nicht so gut laufe. Und ja, das ist auch wirklich häufig so. Und dann die Frage an die Schulleitung: Ja was macht dann die Schulleitung, damit es besser läuft? Oder, die Zusammenarbeit. Und die Schulleitung hat nichts, es geht nichts. Und das wäre ein Instrument auch, ja, welches gut wäre, finde ich. Von der Schulleitung, wenn sie sagen würde: He, macht das einmal monatlich. Es muss ja dann nicht grad zu viel sein. Aber es ist ja eigentlich auch dumm, dass immer alles gesagt werden muss, das müsst ihr jetzt machen. Und dass man wie nicht selber auch. Ich finde es toll, wie ihr mit den Lehrpersonen wirklich pro Klasse eine Stunde in der Woche zusammensitzt. Ich habe den Eindruck, bei uns ist das häufig, ja, es ist wie zu viel. Ja also. Lehrpersonen, die wieder auf den Zug wollen, müssen und gehen. Oder nein, keine Zeit, ich habe sonst genug. Also ich habe häufig so ein bisschen
161	SHP 1: Ich habe so ein wenig wie das Gefühl. Es ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Je mehr Sachen man hier macht, desto weniger braucht es gemeinsame Vorbereitungen und solche Sachen. Es macht wie. Gewisse Sachen. Wenn die Rollen geklärt werden. Die Aufgaben werden geklärt. Es ist, die Zuständigkeiten werden geklärt. Es kann auch eine Zeitersparnis, mit der Zeit, könnte es bringen.
162	SHP 5: Es gibt, es gibt. Es geht auch in die Wertschätzung hinein. Es ist so. Man muss sich wohlfühlen. Und zwar irgendwie. Wir haben so Schulzimmer, oder? Und alle sollten sich eigentlich da wohlfühlen. Also die LP, die SHP die Schüler. Und wir sind eine Gruppe und wir versuchen, dass die Schüler weiterkommen. Und dass wir uns auch weiterentwickeln können. Ich sehe das so. Das ist ein Lernraum. Und irgendwie, ist das. Etwa um die Herbstferien herum hat die Kollegin gesagt: Jetzt finde ich, läuft es.

	Jetzt muss ich sagen, jetzt fühle ich mich wohl. Und das, ja
163	SHP 5: Es braucht einfach auch Zeit, oder. Und jedes Jahr, jetzt kommt dann wieder die Einteilung vom nächsten Schuljahr, oder? Das ist ja noch in den Sternen, und lange in den Sternen. Und je nach dem, wenn es dann wieder einen Wechsel gibt, oder, das braucht einfach wieder Zeit, oder? Also am besten für die Schüler, und auch wenn du so betreust, auch. Dann kannst du mit dem gleichen weiterarbeiten. Und wenn du wieder wechseln musst, sozusagen, dann braucht es einfach wieder, wieder so eine Kennenlernphase. Und das braucht wirklich Zeit. Und die darf, muss man sich auch nehmen.
164	SHP 2: Also mir, die andere Zeit, einfach denke ich, von den Kolleginnen und den Kollegen. Ich denke mir, es kommt ein wenig darauf an, wie sie arbeiten und ob sie Kinder haben. Ich habe erwachsene Kinder und ich bin jene, die sagt: Ja, ein Gespräch geht mir immer, oder. Also, ich kann gut Rücksicht nehmen. Und das ist einfacher für die anderen. Natürlich. Aber, ich merke auch, jene, die Kinder haben und zum Beispiel Teilzeit arbeiten und nur an diesem Tag arbeiten, die haben auch keinen Platz für solche Sachen. Da muss man auch einfach Verständnis haben, denke ich. Ich war vermutlich auch froh gewesen, als ich die Kinder kleiner hatte. Aber da musste man auch noch nicht so viele Sachen machen. Als ich arbeitete, als die Kinder kleiner waren, hatte man noch nicht so viele Termine, oder? Es war sicher einfacher, und darum habe ich manchmal auch Verständnis, dafür.
165	SHP 4: Und eben auch von der Schulhausgrösse. Also es kommt. Oder auch ihr, die diesen Mittagstisch schon fast habt. Man kennt einander, auch privat oder so. Also in xy. Ich arbeite dort in einem kleineren Schulhäuschen. Wir sind grad so, was haben wir, 6 Klassen mit einem Kindergarten, also 1,2,3,4. Nein, nur vier. Es ist ein kleines Schulhäuschen und wir sind auch ein kleines Team und dort kennt man sich auch. Aber, dazu gehört noch ein grosses Schulhaus. Dort hat es, ich weiss auch nicht, was hat es, etwa 400 Schüler sehr wahrscheinlich. Dort war ich auch schon in den Klassen. Aber dort war es viel schwieriger. Dort sind es etwa 20 Lehrer. Und dann merke ich, es wird schwieriger, oder. Und dann halt auch, ich arbeite schon auch Teilzeit. Das ist dann schon auch noch so. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und auch gut. Ich finde, es soll auch Platz haben. Also wenn ich die Kapazität habe und flexibel bin. Soll ich so sein und ich möchte dann auf Rücksicht nehmen auf jene nehmen, die weniger flexibel sind. Das finde ich schon noch wichtig.
166	SHP 5: Ich habe Kinder, drei, und die jüngste ist auch erst in der 3.Klasse. Aber ich passe mich wirklich an. Das ist für mich klar, das gehört zu unserem Auftrag. Und ich habe am Donnerstagnachmittag keine Schule, bin also nicht dort. Aber ich gehe extra für die Besprechung, und ich komme jede Woche. Es ist ein Teil unseres Auftrages. Und das ist auch bezahlt.
167	SHP (?): Bei uns ist es bezahlt, genau.
168	SHP (?): Also bei uns ist es bezahlt.
169	SHP 2: Also nein, bei uns ist es nicht unbedingt bezahlt.
170	SHP 3: Also 1 Lektion ist bei mir bezahlt.
171	SHP 2: Eben, ich wollte gerade sagen, man hat wohl mehr Präsenzlektionen als SHP. Aber das übersteigt bei weitem. Oder.
172	SHP 3: Oder wenn du die Teamsitzung noch dazutust.
173	SHP 2: Ja und die Elterngespräche, ich habe wöchentlich Elterntelefone, die positiv sind. Für die Lehrperson, für die Eltern, und fürs Kind und für mich. Aber einfach. Aber das sollte eigentlich drin liegen. Aber jeder muss selber wissen, wieviel er geben will. Denke ich.
174	SHP 3: Aber ich denke, das ist etwas vom Grundlegenden. Oder. Dass wir uns als SHP wirklich die Zeiten nehmen. Für die Besprechungen mit den Lehrpersonen.
175	I: Einfach darauf bestehen.
176	SHP 3 (?): Ich weiss die Frage nicht mehr richtig. Ich wollte nur noch zu diesen Karten sagen. Weil unsere Beziehung wirklich, oder unsere Zusammenarbeit gut funktioniert, haben wir Lernstrategien. Also wir haben einfach mal gesagt: Du, welche Karten wol-

	len wir nehmen.
177	I: Genau, das war noch eine Frage. Was konkret habt ihr besprochen? Wie habt ihr das gemacht? Das wäre jetzt auch noch interessant. Das ginge dahinein, was du jetzt erzählst.
178	SHP 2: Also wir haben einfach. Jedes hat sie einfach mal durchgeschaut. Und dann hatte ich ein Häufchen gehabt, sagen wir 8, die mich interessieren würden. Und sie hatte einige. Dann haben wir zum Beispiel beide Lernstrategien vermitteln gehabt. Und dort war auch so etwas. Also Lernstrategien vermitteln, wenn wir jetzt das haben, bauen wir es gleich aus. Weil wir sind eine kleine Schule und arbeiten oft miteinander. Also für uns war es gleich klar, eigentlich möchten wir das im Team initiieren. Oder, also. Wenn wir so etwas machen, Lernstrategien vermitteln, dann wollen wir es gleich von der 1. bis zur 6. Oder wie ein Rechtschreibkonzept, oder einfach ein Konzept. Und darum haben wir uns vorgestellt, man könnte zum Beispiel. Ähm. Erstens informiert man sich. Welche Lernstrategien gibt es. Und dann sind wir auf die Lerntypen gekommen. Dass man da vielleicht vorher einen Test machen müsste, um zu sagen, welche Strategien wir vermitteln könnten. Und dann im Team zum Beispiel einbringen. Guter Vorsatz, noch nicht geschehen. Aber wir haben darüber gesprochen, haben ein Protokoll, in welchem wir sagen. Jedes hat einen kleinen Auftrag. Warum wir es eben auch noch nicht so haben. Weil, Ähm, gemacht haben. Es ist immer auch etwa so. Wenn man etwas einbringt, dann muss man an die Säcke. Oder. Jedes, welches eine Idee bringt, muss dann auch. Und wir sind recht belastet, immer in unserem Team. Weil wir altersdurchmischtes Lernen haben, jeden Mittwoch und haben dort immer Projekte. Und das frisst schon viel von unserer Zeit und von unserer Energie. Aber das kann man eben auch machen. Also. Weil es diese Fragen hat, da unten: Rahmenbedingungen oder. Ähm. Da sind wir auf die Idee gekommen. Ganz klar. Es ist für die ganze Schule. Genau. Darum.
179	SHP 3: Das wäre jetzt etwas, was bei uns begrenzt möglich wäre. Es gibt einfach auch Sachen ? (nicht verstanden), welche einfach mit bestimmten Lehrpersonen nicht möglich wären. Also, da beisst man auf Beton. Und wirklich einfach, Schulzimmertüre zu. Oder. Und ähm, manchmal, wenn ich zum Schulhaus raus gehe, weiss ich nicht, soll ich noch auf Wiedersehen sagen. Und der andere Kollege hat die Schulzimmertüre immer sehr weit geöffnet. Und es ist klar. Da geht man vorbei und ruft noch schnell: Tschüss, „en guete“. Oder so etwas. Und am anderen Ort weiss man nicht. Dann ist es schwierig. Und nachher denke ich manchmal, wir schauen, dass es in unserer Klasse gut geht. Und dass wir gut zusammenarbeiten können. Und dass man sich dort wohlfühlt. Oder. Dass die Kinder lernen können. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Sonst geht es ja nicht.
180	SHP 2: Also in Bezug auf gute oder schlechte Beziehung kommt mir in den Sinn. Also meine Schulleiterin weiss, mit welchen Lehrpersonen ich eher gut zusammenarbeite und eher schlecht und nimmt Rücksicht. Bei der Einteilung. Also für mich gibt es. Ich habe immer gesagt. Irgend mal eine Zusammenarbeit, welche nicht gut ist, ist ein Kündigungsgrund. Für mich. Weil da reibt man sich auf bis zum geht nicht mehr.
181	SHP (?): Ja, an diesem Punkt war ich schon einige Male. Ja.
182	SHP 3: Du hast nämlich gesagt. Eben, wenn es gut ist. Ich habe es eigentlich mit allen gut. Mit jemandem habe ich es nicht gemacht. Und diese Person will mich auch nicht drin. Wir haben aber noch eine Person, welche mit den Kindern arbeitet, weil sie nicht in die Klasse kann. Aus gesundheitlichen Gründen. Diese arbeitet mit den Schülern. Die Schüler gehen zu ihr. Und mit dieser Lehrperson könnte ich es nicht wagen. Vielleicht wage ich es einmal bis zum Sommer. Aber da hätte ich es nicht gewagt.
183	SHP (?): Die KoKa machen?
184	SHP 3: Ja, das nochmals machen und schauen, bessert es sich oder nicht. Weil das merkst du ja sofort auch, wenn - Ich war letztes Jahr in dieser Klasse gewesen - ob die Lehrperson hinter dir steht oder nicht. Oder ob sie noch fast die Kinder, oder. Ah, jetzt kommt diese wieder. Das merkst du sofort. Das geht doch einfach nicht. Und ähm, es wäre wirklich die Aufgabe der Schulleitung, eigentlich, das einmal zu klären. Weil das

	geht nicht. Die Lehrpersonen müssen bereit sein mit uns zusammenzuarbeiten. Es ist unsere Aufgabe, es ist unser Job. Ja, also da müsste ich den ganzen Mut zusammennehmen, weil ich habe auch schon mal einen Fragebogen. Etwas anderes, für mich persönlich. Ein paar Fragen, welche einfach so in einer Diskussion: Das passt mir nicht, das passt mir nicht. Und in einer Diskussion wird einfach so der Kropf geleert. Und dann habe ich wirklich nachgefragt und das wurde gar nicht beantwortet. Eben, wenn ich persönlich. Darum möchte ich mal schauen, ob so etwas Sachliches möglich wäre.
185	I: Ja, genau über die Sache gehen. Hat es noch mehr Karten, bei welchen ihr wisst, dass ihr. Sagt, das wäre jetzt für mich auch noch interessant. Welche Karten ihr ausgewählt habt. Mit jenen Lehrpersonen, mit welchen es jetzt möglich war um das zu testen.
186	SHP 5: Ich habe vor allem das Fördern genommen. Das war für mich. Wir haben. Ja. Das war gleich im September. Haben wir es bekommen. Ich habe frisch angefangen. Da dachte ich, ja jetzt. Förderdiagnostik und all das Zeug. Oder. Das ist mein Thema. Ich habe vor allem das angeschaut. Die Beratungsansätze habe ich im Moment noch weggelassen. Weil ich ja die Kollegin nicht belehren will oder was weiss ich. Wobei heute gab es so einen Fall, so etwas gegeben, dass wir einen Schüler haben, welcher einfach die Hausaufgaben nie hat. Wirklich einfach konsequent keine Hausaufgaben mehr gemacht hat. Sie hat ziemlich straffe Regeln. Es ist auch klar, es gibt einen Strich, wenn man die Hausaufgaben nicht bringt. Und dann sagte sie dem Kind du, bei dir, ich sage nichts mehr. Ja, dann sagten die anderen, und einen Strich, gibt es keinen. Da sagte sie: Nein, ich gebe auch keinen Strich mehr. Und jetzt hat sie es gebracht. Jetzt hat sie wieder einmal eine Ladung Hausaufgaben gebracht. Und dann sagte sie grad heute: Schau, jetzt hat sie die Hausaufgaben gemacht. Da sagte ich: Was hast du gemacht? Hast du gezaubert? Da sagte sie, ja, sie hätte das einfach gesagt. Und die Klasse ist wirklich so toll, ähm, die akzeptieren das. Oder. Wir hatten es auch in der Ausbildung, manchmal muss man. Schon klare Regeln, immer, oder. Ganz klare Regeln. Aber bei gewissen Kindern muss man, muss man manchmal die Fünf gerade sein lassen. Und anscheinend hat es jetzt genau darauf angesprochen. Da hat es jetzt "verhebed". Und ich sagte: Siehst du, du hast es genau nach Lehrbuch umgesetzt. Und. Ja.
187	SHP 2: Also ich. Ich muss gestehen, dass ich die grauen Karten mit meiner Kollegin schnell angeschaut habe. Alle grauen Karten. Und wir schnell darüber gesprochen haben. Aber kein Protokoll geschrieben haben. Und sonst hatten wir noch fördern und konkretisieren. Dort haben wir herausgefunden. Dass es wirklich so ist. Weil wir schon länger zusammenarbeiten. Das es eigentlich harmonisch verläuft und dass wir hier nicht mehr weiterarbeiten können. Wir haben eher noch herausgefunden. Eben, dass die Karten wirklich gut sind als Inputs für Leute, die frisch zusammenarbeiten. Und für uns ist auch klar, könnte man das Spiel nicht auch an PH's bringen. Oder? Denn dort sollten sie das ein wenig lernen. Ähm, oder wäre es gut, wenn solche Rollenspiele gemacht würden. Und dann ist es so. Meine Kollegin der 4.Klasse bis in die Oberstufe, sie hat sie angeschaut und gesagt: Von den Beratungskarten sei sie jetzt nicht so begeistert, weil sie sich nicht sicher fühlt. Sie hat die Ausbildung nicht gemacht und ähm. Ist einfach als Förderlehrerin angestellt. Sie sagte, da fühle sie sich wirklich nicht berufen. Das würde sie nicht machen. Weil sie einfach auch nie ein Modul gemacht hat, in diesem Bereich. Und das finde ich eigentlich gut.
188	I: Das ist auch wieder eine Klärung, dass sie das nicht macht. Danke viel Mal. Hat es noch andere?
189	SHP 1: Ich habe so ein bisschen alles gemacht. Von allen Bereichen ein wenig. Dann waren wir beide SHP mal alleine. Und dann haben wir eine neue Ereigniskarte kreiert. Etwas, dass uns einfach wirklich gebrannt hat. Wir haben beide zu diesem Thema geschrieben und dann ausgetauscht. Und dann haben wir anschliessend auch noch die RLP informiert. Dann haben wir gefragt, was sie dazu sage. Und zwar ist unser grosses Thema: Wann gibt es eigentlich Zeitgefässe, um die festgelegten Lernziele,

	wenn du im Pensenpool arbeitest. Du hast 4 Lektionen, bist in dieser Klasse drin. Das und das und das und das Lernziel war festgelegt worden. Wann kann man dann an diesen Sachen explizit arbeiten. Weil man ja dann überall ein bisschen eingesetzt ist. Oder? Einfach manchmal diesen Spagat machen. Und vor allem hat. Ich habe das Thema eingebracht und die andere Kollegin sagt: Das ist mein grosses Thema. Ich weiss einfach nicht wann. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich schaffe das nicht. Ich genüge dort nicht. Und. Einfach. Das Hin und Her gerissen sein zwischen verschiedenen Aufgaben. Und dann haben wir am Schluss die Klassenlehrperson damit konfrontiert. Und dann hat sie einen Satz gesagt. Und das war für mich so entlastend: Als SHP nimmst du dir einfach die Zeit. Da fand ich: Das ist es. Sich erlauben. Ja, jetzt, müssen wir mal miteinander hinausgehen. Jetzt müssen wir mal an diesem arbeiten. Du bist dafür zuständig. Da fand ich: Das ist es für mich. Für die andere Kollegin war es nicht unbedingt entlastend. für mich war es die Antwort, so dass ich dachte: Das ist es.
190	SHP 4: Die Zeit, das Kind herauszunehmen oder die Zeit nehmen, mit der Lehrperson zusammensitzen und zu sprechen?
191	SHP 1: Nein, Zeit für das Kind nehmen. Weil du siehst, eigentlich sollte ich mit dem Kind daran arbeiten, aber die Klasse ist jetzt da dran. Und so weiter. Ja. Gut. Im Prinzip hast du das wirklich vereinbart, oder. Wozu du dir Zeitgefässe schaffen musst. Wenn du schon etwas vereinbarst, dass man das machen will.
192	I: Also du meinst, wenn du integrativ nicht dazu kommst, dass du es dann mal wirklich rausnehmen kannst und daran arbeiten. Damit du deine Ziele, die du gesetzt hast, auch kannst
193	SHP 1: Ja. Gut. Theoretisch wusste ich das schon. Oder?
194	SHP?: Aber er sagt das so ganz locker. Ja. Selbstverständlich.
195	SHP 4: Du hast die Freiheit, genau.
196	SHP 1: Du hast die Freiheit. Du musst dich gar nicht rechtfertigen.
197	I: Also, du musst gar nicht immer drin sein. Genau. Einfach selber. Ja. Ja. Genau. Ja.
198	SHP 1: Da sagten wir, das wäre noch eine wichtige Karte, um sie aufzunehmen.
199	I: Genau. Das schreiben wir bestimmt auf.
200	SHP 2: Das ist halt immer so ein wenig. Eben. Das Integrative. Was heisst das. Weissst du. Das man Kinder hinausnehmen kann, das ist ähm, dann eigentlich. Ja eben. Viele haben ja dann Angst, ich darf nicht mal mehr Kinder aus der Klasse nehmen. Wie integrativ. Ja. Integrativ arbeiten ist ja relativ. Wie man es gestaltet. Für mich ist eher das Problem, wann ich Kinder herausnehme. Und das ist klar, dass man Kinder herausnimmt, für mich. Wenn die etwas anderes machen müssen. Oder mehr Zeit brauchen. Für mich ist die Problematik viel mehr, was verpassen sie dann in diesem Unterricht.
201	SHP 1: Ja eben. Das spielt ja dann zusammen.
202	SHP 2: Eben. Das ist eher die Problematik für mich manchmal. Dort schauen wir wirklich bei der Vorbereitung. Dass wir. Also jetzt haben wir eine Mathestunde in der Woche. Das ist eben. Das ist das Mathelier. Im Mathelier sind zu 80% Kinder, die Förderbedarf haben. Die machen etwas. Und die anderen machen Sachen, die einfach nicht so wichtig, besser gesagt, die nicht grundlegend sind. Also wir gehen nicht weiter in dieser Mathestunde. Oder wir haben ein Schreibatelier. Dort üben einige nur Rechtschreibung, die anderen schreiben dann einfach.
203	SHP(?): Das ist eine gute Idee. Ja.
204	SHP 4: Aber dort ist auch so der Gedanke, dass die Kinder mit ähm. Also ein schwächeres Kind. Wenn die Heilpädagogin dabei ist. Dann kommt es schon irgendwie den anderen nach. Aber das ist es ja nicht. So ein Kind braucht bei uns, damit es so die Basissachen erreichen kann, vielleicht. Oder vielleicht eben Sachen erreichen kann. Aber so die Vorstellung, mit der SHP zusammen ist das Kind am Schluss so weit wie die andern. Also davon müssen wir uns etwas verabschieden. Es muss uns bewusst sein. Es ist nicht möglich. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen in den Köpfen. Ja, jetzt hat sie die Heilpädagogin. Jetzt kommt sie dann auch nach, oder kann das

	alles erreichen.
205	SHP 2: Wobei, das ist schon immer der erste Satz bei den Eltern. Also zaubern kann ich nicht. Oder? Einfach. Das ist da eine. Und das andere. Also. Ich. Wir, wir haben ein wenig die Tendenz. Wenn jetzt ein Kind wirklich Schwierigkeiten hat in der Schule. Sagen wir immer, unser höchstes Ziel ist, dass es glücklich durch die Schule kommt. Auch wenn es Lernzielanpassungen hat. Das ist die Priorität. Und meistens spricht man da den Eltern aus dem Herzen. Klar. Aber mit den Konsequenzen.
206	SHP 4: Aber häufig braucht ja auch ein Kind. Also es verpasst etwas im Regelunterricht. Also auch, wenn ich die Masse durchgehe und ich gehe auf den Pausenplatz hinaus, diese 10 Meter abzulaufen, abzumessen. Danach ein Kind oder eine Lehrperson macht das im regulären Unterricht nicht. Weil für diese ist es ja klar. Und das braucht dann mehr Zeit. Dann habe ich also eine Lektion oder zwei, um etwas mit diesen Kindern einzuführen. Dafür hätte die Lehrperson vielleicht eine halbe Lektion gebraucht. So geht es eigentlich nie auf. Sie verpassen eigentlich immer etwas. Wenn sie aber Sachen erfahren haben, können sie das und anderes muss man dafür weglegen. Dort ist dann immer so mit den Lernzielen. Was finden wir, kann oder soll das Kind erreichen und was nicht. Und dann Sachen, auch den Mut haben, etwa wegzulassen. Also den Mut zur Lücke.
207	SHP 5: Da ist ja auch die Frage, oder. Hat es angepasste. Also wenn es angepasste Lernziele hat, ist es sowieso. Dann ist man wirklich frei. Dann passt man wirklich die Lernziele an. Wenn es einfach nur aus den Poolstunden ist. Dann gilt der Lernplan.
208	SHP?+SHP?+SHP?: ? (Nicht verstanden, viele miteinander)
209	SHP 4: Aber die Basis, die Basis ist hier.
210	SHP 2: Ja aber, wir haben jetzt 4 Erstklässler, die wirklich Schwierigkeiten haben, das Plus und das Minus zu begreifen. Und jetzt haben wir diese, wirklich, so, so gemacht, haben wir sie abgekoppelt und gesagt. Diese müssen von Zahlenmauern keine Ahnung haben, sie begreifen diese nämlich nicht. Sie müssen nur Plus und Minus rechnen im Zwanzigerraum. Die Zahlenmauer steht ja nicht im Lehrplan, wie du sagst, oder.
211	
212	SHP 5: Zahlenmauern, ja.
213	SHP 2: Zahlenmauern stehen nicht drin. Also, weil diese irritieren sie total. Also bis zum Frühling sind wir. Also zum Beispiel, die erste Aufgabe ist zerlegen können. Damit man nachher nur vorrechnen kann. Also dass sie vorrechnen können. Wenn zum Beispiel $8+5$ steht, dann nachher ist unser Ziel, und das ist gegeben. Ähm, dass sie sagen können, ja dann nehme ich von der 5 zwei weg und fülle auf, oder? Und dann bleiben noch 3. Also dass da noch drei bleiben ist die grosse Schwierigkeit. Und und und. Aber die Zahlenmauern nicht und ähm. Also zum Beispiel jene Lösungswege, welche die ändern auch noch erklären nicht. Nein.
214	SHP(?): Weniger, weniger ist mehr.
215	SHP 5: Die einen, die einen die rechnen, die haben einen Lösungsweg, oder. Es ist immer der gleiche.
216	SHP 2: Es muss der gleiche sein.
217	SHP 2 und SHP 5: Es ist immer der Gleiche. Es muss immer der Gleiche sein. Es muss einfach.
218	SHP 5: Es muss immer der gleiche sein. Sonst. Und sie sehen nicht, wenn. Sie sehen das nicht, wenn sie die Zahlen anschauen. Ah, da könnte man da eins weg und dafür dort wieder dazu. Sie sehen das nicht. Aber sie können es, sie können es. Es braucht ein wenig mehr Zeit, aber sie können es dann ja rechnen mit der Zeit. Und dann haben wir das Ziel erfüllt, oder.
219	I: Gab es auch KoKa, welche sogenannte "blinde Flecken" aufgedeckt haben? Also Sachen, bei denen ihr beim Arbeiten nicht daran gedacht hättet, das man darauf achten könnte? Oder welche die RLP betreffen. Irgendetwas, wo ihr vielleicht denkt, au ja, stimmt. Das haben wir noch nie gemacht. Das könnten wir auch mal. Oder, ja, das stimmt, das gehört auch dazu. Weil. Man macht ja wahnsinnig viel, was man sich viel-

	leicht dann auch bewusst wird, wenn man diese Karten sieht. Welche grosse Menge an Aufgaben schon erledigt wird. Es kann auch sein, dass man etwas ansprechen kann - das man sonst vielleicht nicht ansprechen würde - weil es auf diesen Karten steht.
220	SHP 2: Ich habe schon solche Sachen ausgewählt, bei welchen ich dachte, da wäre etwas verbesserungswürdig. Zum Beispiel in den, eben bei den Lernstrategien vermitteln. Damit man sich bewusst überlegt: Was ist eine Lernstrategie und welche haben wir und welche haben wir nicht.
221	I: Alle vom blinden Fleck. Das man es vorher nicht so gemacht hat und jetzt merkt, ah, das wäre doch etwas.
222	SHP 2: Also bis jetzt nicht in den Mund genommen hat. Eine Fallbesprechung ist für mich immer, also. Man spricht von etwas, man tauscht sich über die Kinder aus. Aber so konkret einen Fall besprechen, wo man sich Regeln hält. Also kennt ihr kollegiale Praxisberatung? Oder? Die meisten Fallbesprechungen. Wo man sich ein bisschen an die Regeln hält. Wo man nicht einfach über ein Kind "schnattert".
223	I: Wo man einen klaren Ablauf hat.
224	SHP 2: Genau. Das hätte ich jetzt auch noch als sinnvoll angeschaut. Einfach mal schauen, ob etwas anderes herauskommt. Als wenn man einfach spricht.
225	I: Genau. Darf ich jetzt noch nachfragen? Habt ihr das Zürcher Standortgespräch nicht?
226	SHP?+SHP? +SHP?: Doch.
227	I: Eben schon. Ja, ja, genau. Mmh.
228	SHP 2:Also über Kinder sprechen. Wenn man den Unterricht vorbereitet.
229	I: Aha. so. Ah, nicht im normalen.
230	SHP 2: Oder weiss du, ich sehe da. Schau. Der hat doch hier. So könnte das sein.
231	I: Ah, ich habe es falsch verstanden. Gut.
232	SHP 1: Ja, wir sind auf Sachen gekommen. Dort hatten wir so das Gefühl. Es ist nicht konkret für uns. Sondern es ist eigentlich Schulhauskultur. Das ist irgendwie. Ah, gut, das sind. Es steht ja unten dann auch bei den Karten aus der Sicht der Schulhauskultur. Glaube ich: Augenmerk auf Rahmenbedingungen lag. Bei einer Karte. Hier haben wir auf jeden Fall angeregte Diskussionen gehabt.
233	SHP 4: Wir haben vor allem. Also im Kindergarten ist es vielleicht noch etwas speziell. Ich bin dort vor allem für das eine Kind. Und das Ziel war, dass das Kind am Unterricht teilnehmen kann. So fast eine Assistenz auch. Von daher habe ich eher wenig Unterrichtsgestaltung. Und wir haben schon diese Karten fast etwas theoretisch oder wenn denn auch durchmacht und vor allem, Ereignis. Da haben wir bei diesen manchmal gelesen und gedacht, das ist etwas weit abgehoben. Oder es passt nicht so. Und einmal war aber so, im Krankheitsfall. Ich. Ja. Was ist. Wenn die Kindergärtnerin erkrankt. Oder auch ich. Was ist dann. Und ja. Vielleicht andere hatten das wirklich im Voraus schon überlegt gehabt. Aber wir hatten das nicht gemacht. Und dann auf diese Karte hin haben wir das wie geregelt. Was machen wir dann? Kommt das Kind dann trotzdem in den Kindergarten, eben, wenn dann nur eine Lehrperson anwesend ist? Oder kann es dann in der Krippe bleiben? Oder wie ist es? Es war nicht grad ein blinder Fleck. Aber trotzdem, es ist gut, wenn man das anschaut.
234	I: So organisatorische Sachen, auch.
235	SHP 4: Ja.
236	SHP 1: Also der Rollentausch von uns beiden ist uns noch ein bisschen. Ja, ich kann mich erinnern, dass die RLP gesagt hat, ja das könnten wir doch mal machen. Ich könnte ja mal. Da sagte ich: Du könntest ja mal die Schwächeren machen. Und ja. Das haben wir schon ein- zweimal gemacht, so etwas.
237	I: Dass es auch eine Anregung gegeben hat.
238	SHP 1: Ja. Ja.
239	I: Gut. Jetzt haben wir schon relativ viel über diese Karten gesprochen. Ähm. Welche Umstände braucht es, dass ihr diese Karten weiterhin brauchen würdet? Was müsste stimmen, dass ihr diese weiterhin einsetzen würdet? Wir können vielleicht nachher

	noch darüber sprechen, was man noch ändern müsste. Oder was nicht so gut ist. Aber was müsste jetzt stimmen, dass ihr diese Karten weiterhin brauchen würdet.
240	SHP 1: Für mich müsste all das fehlen. Also diese Sachen: Vorbereitungsheft, Protokollheft. Nur die Karten.
241	SHP 2: Und dann muss ich auch sagen. Nicht der Spielcharakter. Es ist nämlich kein Spiel.
242	SHP(?) + SHP(?): Genau. Das ist wahr.
243	SHP(?): Also Spiel haben wir gesagt, das ist unnötig.
244	I: Es ist der Lockvogel. ... (nicht verstanden) braucht.
245	SHP(?) + SHP(?): ... (nicht verstanden)
246	SHP 3: Ich fragte mich zu Beginn.
247	SHP(?): Steht das irgendwo?
248	SHP(?): Der Filz und all das.
249	SHP 1: Nein, das hat mich nicht gestört.
250	SHP(?): Was das soll. Ich habe auch on-line
251	I: Habt ihr das on-line zurückgemeldet? Ja. gut.
252	SHP 5: Ja. Es steht ja auch Bemerkungen oder Anregungen. Und ich glaube, Verena habe ich es auch geschrieben. Also ich würde mir eine Art Karteikasten vorstellen. Wo man. Also zuerst mal, genau, nach den Farben sortiert. Und irgend so ein Kistchen oder einen Behälter, damit man die einzelnen Karten sieht. Vorne vielleicht zuerst ein leeres, in welchem man die Aktuelle vorne bereit haben kann. An welcher man am Arbeiten ist. Einfach, damit man sehr einfach, sofort, durchgehen.
253	SHP 1: Also für mich braucht es nur die Karten.
254	SHP(?): Also dieser Kasten ist unmöglich.
255	SHP 1: Ich hatte so Mühe mit dem Protokollieren, mit dem Vorbereiten. Einfach. Ja. Im Prinzip kann man ohne Anleitung beginnen.
256	I: Ich weiss natürlich nicht, ob sie das so gemacht haben, um nachher die Rückmeldungen zu bekommen. Oder ob es wie eine Verpflichtung sein soll, dass man etwas festlegt, wie in einem Gesprächsprotokoll.
257	SHP 3: Schon für die Arbeit
258	I: Ein Teil ist bestimmt für die Arbeit
259	SHP 3: Für sich selber auch?
260	SHP 1: Ich habe jetzt schon bemerkt, als du so gefragt hast. Ich bin jetzt doch. Auf Grund des Protokolls kann ich es nicht mehr herleiten. Also war das Protokoll zu wenig ausführlich gewesen, welches ich gemacht habe. Ausserdem hatte ich auch Mühe. Eigentlich hätte ich im Prinzip nur gelb schreiben müssen. Und vielleicht die Karte aufschreiben.
261	I: Zum Teil war es auch unklar, was man wirklich hineinschreiben sollte.
262	SHP? + SHP? + SHP?: ? (<i>durcheinander gesprochen, nicht verstanden.</i>)
263	SHP 2: Begriffe ? (nicht verstanden) gewählte Tätigkeiten auf dem Protokoll wird in der Anleitung nirgends beschrieben. Haben wir herausge?.
264	SHP 4: Also die Anleitung, welche nicht sehr verständlich ist, auch.
265	SHP 3: Doch, die (Anleitung) habe ich gut gefunden.
266	SHP 4: Wir haben immer wieder geschaut, was bedeuten die Symbole? Was soll das heissen?
267	SHP 1: Die Symbole bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt.
268	SHP 3: Doch, das hat mir jetzt alles wirklich ... (nicht verstanden)
269	SHP 1: Da habe ich es lieber in Worten geschrieben.
270	I: Es kommt vielleicht drauf an. Du hast relativ viel gemacht, gell. du warst viel Mal dran, du warst vermutlich drin gewesen. Genau.
271	SHP 3: Und ich bin froh, habe ich es aufgeschrieben. Ich hätte alles wieder vergessen. Weisst du. Ich müsste mich schwer wieder dran zurückerinnern.
272	SHP 1: Ja, jetzt dafür. Für unsere Arbeit. Aber nachher, um weiterzuarbeiten. Ich bin fest entschlossen. Also ich arbeite ja nur noch bis zum Sommer. Aber ich bin fest ent-

	schlossen, dass ich zur RLP sage: Da machen wir weiter, gell. Und, ähm. Ja, dann zücken wir einfach eine Karte. Oder sie hätte mal Lust, irgendetwas konkret herauszupicken.
273	I: Ich habe jetzt nicht einmal, also nicht einmal ans Innere der Karten gedacht, sondern an äussere Bedingungen. Müsste sich da auch noch etwas ändern? So. Oder, was braucht ihr von dem her? Weil es ja ein Zeitaufwand ist.
274	SHP 2: Genau. Das ist für mich ganz klar. Wenn man diese Karten benutzt, müsste es wie fürs Schulhaus "gelten" und dann müsste die Schulleitung, also muss. Sollte die Schulleitung in einer Teamsitzung oder in irgendeinem Rahmen, Zeit zur Verfügung stellen, in welcher man sich damit beschäftigt. Sonst beschäftige ich mich nicht mehr unbedingt damit.
275	I: Damit es nicht einen Zusatzaufwand gäbe, sondern dass es innerhalb gelöst werden könnte.
276	SHP 2: Wir sagen immer, Teamsitzungen sollten administrativen und pädagogischen Inhalt haben. Das ist für mich ein pädagogischer. Und. Ich bin an der Schulhausentwicklung interessiert und an der Schulhauskultur. Und. Das ist für mich etwas, das wirklich. Man könnte alle involvieren. Jene, welche in kleinen Teams oder in kleinen Gruppen miteinander arbeiten. Wenn man einen Zeitrahmen, ein Zeitfenster hat. Wenn man kein Zeitfenster hat.
277	SHP 3: Ah, und dann so zu viert oder zu zweit einen Kasten oder die Karten untereinander verteilen und zwei und zwei miteinander
278	SHP 2: Ja, vor allem jene, die zusammenarbeiten. Weil bei uns. Oder. Also bei uns. Also bei uns ist alles ineinander involviert und es arbeitet fast niemand alleine.
279	SHP 3: Dann könnt ihr die Karten so untereinander herumgeben. Tauschen.
280	SHP 2: Zum Beispiel. Das kann dann die Schulleitung studieren. Jemand muss das ja moderieren. Weisst du, das bin ich schon längstens darüber, dass ich nicht alles mache.
281	SHP 3: Aber man sollte es unter die Leute bringen, sonst versandet es wieder, wenn es nur wir machen. Das fände ich schade. Dass das vielleicht wie aufliegt.
282	SHP 1: Aber ich denke, es wäre gut, wenn es jede SHP einfach hat. Das mit dem Moderieren sehe ich jetzt nicht konkret. Dass das bei uns ginge. Weil, ähm, die Schulleitung hat zu wenig Zeit für solche Sachen, denke ich.
283	I: Aber man möchte, dass es etwas breiter abgestützt wird.
284	SHP 1: Ja, so schon. Aber eben, einfach, dass jedes einen solchen Kasten hat und mit den Lehrern, mit welchen es zusammenarbeiten muss, das macht. Wäre schön, denke ich.
285	SHP 3: Also wir haben die Karten nummeriert. Einfach oben hingeschrieben. Alle violetten, 1bis, alle blauen, alle grünen. Dann kann man es schneller aufschreiben. Also im Protokoll, Kartenummer
286	SHP 1: Das wäre sicher eine Erleichterung.
287	I: Es gäbe Sachen, die man sicher noch an diesen Karten verändern müsste. Ja.
288	SHP 5: Aber sonst finde ich es ist ein sehr umfassendes Instrument. Es gibt ganz viele Anregungen und es deckt eigentlich den ganzen Bereich der SHP, von der Arbeit einer SHP ab. Die verschiedenen Varianten, wie man etwas angehen kann. Das ist eigentlich alles da. Ich denke, ich werde das auch. Zwischendurch wieder einmal schnell hineinschauen, durchblättern. Auch, das könnte man auch. Manchmal ist man am Arbeiten und dann geht ein Bereich ins Hintertreffen. Und dann, ja, wird man wieder darauf hingewiesen.
289	I: Also auch, wenn du nicht Zusatzzeiten bekommen würdest, du würdest es trotzdem weiterverwenden. Zwischendurch wieder einmal durchschauen.
290	SHP 5: Ja. Ja. Ja.
291	SHP 4: Und wenn ihr jetzt eine solche Karte. Also irgendwie finde ich, dass es viele Fragen drauf hat. Aber ich weiss nicht. Habt ihr es eher so gemacht: Ok, wir nehmen jetzt "herausfordern" und dann nur das angeschaut, und das Andere weggelassen?
292	SHP 1: Ja, meistens.

293	SHP 4: Schon. Und das dann gar nicht gelesen? Oder würde es Sinn machen, dass man sagt: Ok, wir haben die Rubrik herausfordern. Nur die. Also ich hätte gerne knappere Karten. Also ich sage schon wieder etwas Inhaltliches.
294	I: Nein, nein, das ist schon gut. Es ist, glaube ich, einfach ein bisschen. "Orientieren" ist halt mehr so Anfangszusammenarbeit. Wenn du mit jemandem neu zusammenarbeitest, musst du dich so grundsätzlich absprechen und, ich glaube, je weiter du hinabgehst, ist die Zusammenarbeit tiefer. So habe ich es verstanden. Weil es immer etwas komplexer wird.
295	SHP 3: Wir haben also jede Karte von zuoberst bis zuunterst gemacht. Einfach, dass man... (Fortsetzung 299)
296	SHP 4: Aber das ist dann eben viel, finde ich.
297	SHP(?) + SHP(?): ... (Nicht verstanden)
298	I: Dann wird es intensiv.
299	SHP 3: Aber wir wussten, jetzt ist das Thema erledigt. Wir wollten nicht etwas herausgreifen. (Fortsetzung von 295)
300	I: Ihr habt es jetzt einfach so angepackt. Genau. Ja.
301	SHP 4: Und das Andere. Dass man es jetzt noch mehr. Also du sagst, jede SHP müsste es haben. Also ich weiss nicht, ob alle Stufensitzungen haben. Ob das etwas wäre. Dass man so. Also Weiterbildung bräuchte es nicht gerade. Aber dass man es so in die Stufen hineinnähme und sagen würde: He, es gibt dieses Instrument. Arbeitet damit. Sicher eben so. Ja. Bestimmt müsste der Schulleiter vorgeben, ja das ist. Nein. Aber eigentlich könnten wir es als Empfehlung auch hineingeben. Und sagen, es gibt dieses Instrument. also das wäre noch etwas. Und schaut, dass ihr einmal monatlich damit arbeiten könnt.
302	SHP 1: Und dann meinst du, würde das aufgegriffen? Die Stufen würden das an ihrer Stufensitzung machen?
303	SHP 4: Ah, ich meine jetzt an der SHP Stufe, die SHP Stufe einfach. Oder habt ihr keine eigene?
304	SHP 1: Doch, doch, das ist klar.
305	SHP 4: Daran habe ich eher gedacht.
306	SHP 1: Ja, ja gut.
307	SHP 3: Warum nicht auf der 1./2. Klassenstufe, 3./4. und 5./6.?
308	SHP 1: Ja, aber ob es alle machen würden? Ich habe da einfach das Gefühl. Bei unserer Arbeit, als wir das zusammen gemacht haben. Es muss jemand die treibende Kraft sein.
309	SHP 3: Ja. Wenn sie es einmal mit dir gemacht haben, hättest du schon jemand, welcher wieder in dieser Runde schauen würde. Oder?
310	SHP(?) + SHP(?): Ja, das ist möglich. Ja. Es ist möglich. Man weiss es nicht. Ja.
311	I: Bei uns war es so, dass die Schulleitung selber SHP ist. Und sie hat dann. Alle mit welchen sie zusammenarbeitet, sozusagen etwas dazu benötigt, natürlich. Sie mussten beinahe mitarbeiten. Aber es ist ja wirklich etwas, das für die Schulqualität gut ist. Aber wenn wahrscheinlich die Schulleitung überzogen ist, könnte man vielleicht. Wenn man die für das Projekt einnehmen könnte, wäre das bestimmt eine Möglichkeit. Ja. Aber eben. Ja.
312	SHP 4: Aber bei euch ist das sozusagen ein Teil. Also ein wenig instrumentalisiert, dass gibt es und damit wird gearbeitet.
313	I: Ich habe sie einfach angefragt. Und sie hat jetzt einfach damit auch gearbeitet. Und.
314	SHP 4: Weil das wäre schon auch ein bisschen eine Wunschvorstellung.
315	I: Es wäre jetzt ideal, wenn es jetzt so ist. Genau. Wenn alle so arbeiten würden, hätte man auch die gleiche Basis. Wobei, jetzt muss man sagen. Das gehört jetzt eigentlich nicht zum Interview. Wenn natürlich die Schulleitung das vorgibt, sind die Lehrer natürlich ein bisschen dazu gezwungen gewesen. Sie hätten das. Ich selber getraute mich nicht jeden zu fragen. Ich wusste ja auch, der und der hat einfach keine Zeit. Das kann ich vergessen. Er hat zwar schon Interesse, aber keine Zeit. Ja. Aber. Wenn es von oben herabkommt ist es verbindlicher. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.

316	SHP 2: Die Schulleitung hat auch zurückgemeldet, dass sie in Mitarbeitergesprächen, Dank diesen Fragen, eher gewusst hat, wo es "harzt". Welche. Was ist eigentlich Schuld, dass es nicht so funktioniert.
317	SHP 4: Also Dank diesen Karten? Also einfach hier Ideen bekommen hat.
318	SHP 2: Oder auch Inputs. Aha. Das könnte auch noch sein. Darum.
319	I: Dass es auch für die Schulleitung hilfreich sein könnte.
320	SHP 2: Sehr. Sie hat.
321	SHP 1: Also. Was ich auch denke, was wichtig wäre, wenn man das an xy weiterleiten würde. Sie ist die Beauftragte für Sonderpädagogik im Kanton. Ich weiss, wir haben eine ganz junge Kollegin, welche ein paar Stützunterrichtsstunden hat. Die wollte dann eine Hilfe. Und wurde dann sozusagen einfach abgewimmelt: Ja, du musst selber mit dieser Klassenlehrperson zu Recht kommen.
322	SHP 5: Das war der Rat von xy?
323	SHP 1: Es scheint so.
324	SHP 2: Ja. Sie ist administrativ, natürlich. Da kann sie sich nicht einmischen. Das ist eine Stelle übersprungen.
325	SHP 4: Aber das ist eigentlich das Thema der Schulleitung. Oder? Oder nicht?
326	SHP 2: Da muss sie zur Schule.
327	SHP 5: Schulleitung.
328	SHP 2: Weissst du, sie (xy) ist. Sie ist nur für die Finanzierung.
329	SHP 1: Sie hat jetzt einmal in der Stufe abgeladen und bei xy, der Schulpsychologin. Und so. Aber, ähm.
330	SHP 2: Es ist einfach immer schwierig. Je länger es geht, desto mehr Geschirr wird verschlagen und was du gesagt hast. Was ihr auch zum Beispiel gesagt habt. Wenn es nicht stimmt, dann nachher. Du weisst wirklich langsam, welche Spiele da laufen. Du sagst A, der Andere sagt B. Dann sagst du B und der Andere sagt A. Einfach. Das sind dann so Spiele, die sich eingespielt haben. Die bringst du fast nicht mehr weg.
331	SHP 1: Ich habe manchmal schon die grosse Hoffnung. Ich habe manchmal gedacht. Das habe ich Verena auch zurückgemeldet. Ihr macht so eine wichtige Arbeit. Ich würde euch den Doktor hc verleihen. Ich finde, das ist das A und O. Wäre das. Ich finde das so wichtig. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich dann dieses Instrument in der Hand gehabt hätte, dass es dann wahrscheinlich mit jener Kollegin etwas besser gegangen wäre. Gewisse Sachen hat es einfach
332	SHP 3: Kannst es auf die sachliche Ebene nehmen, oder?
333	SHP 1: Und wären auch mal thematisiert worden. Und dann hätte man vielleicht nicht einfach gedacht: Du, das ist jetzt einfach so. Und dann sammelt sich immer mehr an und du kannst nicht schlafen und so weiter, oder? Und dann kommt da vielleicht auch einfach mal etwas hervor.
334	SHP 5: Was mich auch noch. Was mich auch noch wichtig dünkt. Ja, für mich. Also, um Arbeiten zu können als SHP. Mir ist es sehr wichtig, dass ich einen Raum habe. Dass ich ein Zimmer habe. Und das wird teilweise wirklich, glaube ich, einfach vernachlässigt. Also, unsere Schulleitung, ich bin nicht immer gleicher Meinung wie sie.
335	SHP 2: Also, ich habe die Gleiche.
336	SHP 5: Sagst es nicht weiter, sagst es einfach nicht weiter.
337	SHP 2: Nein, klar nicht.
338	SHP 5: Sie wollte mich für dieses Schuljahr wirklich in vier verschiedenen Schulzimmern arbeiten lassen. Also, fürs Englisch gehst du ins Handarbeitszimmer. Den Förderunterricht machst du im Keller. Dann, Musik hast du auch noch, MGS, gut, das ist im Musikzimmer und dann gehst du noch ins Klassenzimmer. Also vier verschiedene Räume. Dann sagte ich, ja, aber, also. Dann muss ich. Habe ich so eine Plastikkiste, weil ich mich schon organisiere. Und dann trägst du das immer von
339	SHP 4: IKEA-Taschen gibt es oft.
340	SHP 5: von Zimmer zu Zimmer. Und dann hast du etwas vergessen und rennst wieder hinunter.
341	SHP 3: Das haben wir früher von Schulhaus zu Schulhaus gemacht.

342	SHP 3: Aber das ist vorbei, diese Zeiten
343	SHP 4: Ja, nein, das ist noch nicht vorbei.
344	I: Noch nicht überall.
345	SHP 5: Ich habe auch solche Zeiten gehabt. Ich hatte solche Zeiten gehabt. Aber. Das. Das. Aber jetzt wollte ich der Kollegin schon sagen. Oder. Nächstes Jahr bin ich am Donnerstag weg. Und dann. Dann. Ich habe gesagt: Ich würde gerne wieder in diesem Zimmer arbeiten, in welchem ich jetzt bin. Weil ich habe wirklich auch von der Musik noch viel Material und gewisse Kinder sprechen sehr darauf an. Einfach auch zum Aktivieren. Oder du kannst auch Material brauchen, zum Beispiel für Mathe. Um etwas auszulegen. Zum Zählen. Zum Hinlegen. Und so weiter. Also, dann fühle ich mich einfach wohl, oder? Ja, das werden wir dann sehen. Nein, das kann ich dir also nicht versprechen. Mmh, nein, zuerst machen wir den Stundenplan und dann werde ich schauen, ob. Also, ich meine. Zwei Tage ist das Zimmer frei, oder? Nein, jetzt beginnt der Knatsch schon wieder.
346	I: Also. Wir haben ein sogenanntes Aha-Zimmer, so wie ein Ressourcenzimmer, in welchem alle diese Materialien gelagert sind. Klar, man ist nicht immer drin, aber es hat einen Ort. Das ist schon noch schön. Wenn du einfach dein Material zusammen hast. Ja. Es müsste eigentlich schon. Es können ja auch die Lehrpersonen mit ihren Klassen hinein. Eigentlich könnte man in der Förderstunde, wenn man separativ etwas macht. Oder die Lehrer können Sachen holen. Es ist eigentlich schon noch ideal.
347	SHP 5: Ich habe im Moment schon. Jetzt habe ich eigentlich das Musikzimmer, welches ich für den Förderunterricht brauchen darf. Und ich merke. Ich meine. Also. Die zwei. Also vor allem das eine, das ist wirklich, das ist wirklich eine Kleinklassenschülerin. Oder noch Sonderklassenschülerin. Und grad bei solchen Kindern oder, ist es doch einfach wichtig, dass sie wissen. Ich bin in der Klasse oder ich bin dort. Und nicht, ich bin in der Klasse und manchmal bin ich in diesem Zimmer und manchmal bin ich in diesem Zimmer und manchmal bin ich in diesem Zimmer. Die sind ja dann völlig geliefert.
348	SHP 2: Das ist ja das grosse Problem mit der Integration. Also. Die Räumlichkeiten. Weil. Jedes Klassenzimmer müsste mindestens noch einen Gruppenraum haben. Weil wir arbeiten jetzt zum Beispiel. In dieser 3.Klasse haben wir zum Beispiel lesen, eine Stunde lesen. Wir haben sechs Gruppen. Oder? Also zwei betreuen wir, vier arbeiten alleine. In Gruppen. Dann lesen alle einander laut vor, also da braucht man sehr viel Platz. Das unterschätzen sie immer, wenn sie irgendetwas einteilen. Die Schulleitung. Weil eben. Das gehört auch dazu. Ich sage immer: Sind unsere Schulhäuser dazu geeignet um integrativ zu arbeiten?
349	SHP 5: Das sind die Rahmenbedingungen, oder?
350	SHP 4: Und doch die Klassen werden ja grösser, das heisst, der Platz im Zimmer wird kleiner, oder?
351	SHP 5: Das ist auch noch nicht immer klar. Es ist immer eine Frage der Prioritäten, und das ist. Also eben. Bei gewissen Leuten ist es klar. Zuerst Klassenlehrer, oder. Klassenlehrer bestimmen, dann und dann will ich diesen und diesen Raum und so. Und die SHP kann dann schauen, dass sie sich irgendwo herum arrangieren kann. Und ich finde
352	SHP 4: Und in den Raum gehen, der dann frei ist
353	SHP 5: Ja. Ja. Und immer wieder in einen anderen und das ist, entspricht eigentlich nicht der Idee. Also, das ist meine Überzeugung, dass das nicht. Ja.
354	I: Wir kommen langsam, langsam zum Schluss. Wir haben bereits eine Stunde und fünf. Nein. Wie lange haben wir bereits gesprochen? Von vier, fünf, halb. Eineinhalbstunden sind wir jetzt schon intensiv dran. Gibt es jetzt noch etwas besonders Wichtiges, das wir noch nicht angesprochen haben, oder was du unbedingt noch sagen möchtest? Zum Abschliessen? Kritik oder Lob? Oder eigentlich noch irgendetwas, das wir nicht gestreift haben. Es kann zu den Karten sein. Zum Inhalt. Oder etwas, das ich nicht angesprochen habe.
355	SHP 3: Themen, Farben. Finde ich super.

356	I: Ja. Also von den Karten selber. Ja. Ja.
357	SHP 3: Von diesen Tätigkeiten und auch die Zeichen, die haben mir gefallen. Gut gestaltet.
358	SHP 1: Ja. Es hat mir rundum gefallen.
359	SHP 2: Ich finde auch den Umfang riesig. Also. Im positiven Sinn. Sie haben versucht, soviel abzudecken. Also. Ich habe das bewundert, dass sie alles. Oder, dass sie an so vieles gedacht haben. Wirklich.
360	I: Sie haben eigentlich versucht, den ganzen Aufgabenbereich abzudecken. Man sieht eigentlich auch, wie viel wir machen.
361	SHP 1: Mich würde es einfach mal noch interessieren. Eine Rückmeldung nach einer gewissen Zeit. Wenn man jetzt eben mit jemandem beginnt zu arbeiten, mit dem man es nicht so gut hat, ob das etwas bewirkt hätte. Du hast es vorher gesagt. Glaube ich.
362	SHP 3: Nein, bei einer Person habe ich mich nicht getraut. Weil ich habe nichts mit ihr zu tun und sie möchte nicht unbedingt mit mir zu tun haben. Aber.
363	SHP 2: Aber irgendwann hast du im Interview schon gesagt, dass die Beziehung besser geworden ist. Oder warst nicht du das?
364	SHP 3: Sonst auch. Also. Ich komme mit jedem gut aus. Wir kommen alle miteinander zu recht. Aber eine ist schon besser geworden. Das stimmt. Ja.
365	I: Das war ja bei uns auch ein bisschen die Frage. Bei dir. Weil du mit niemandem diese Karten richtig besprechen kannst. Wir hatten ein wenig das Gefühl, dass müsste sich trotzdem auswirken. Weil alles, was man selber weiss und sich bewusst ist, gibt man ja auch weiter. Daher hatten wir das Gefühl, diese Erfahrungen seien vermutlich trotzdem etwas sehr wertvoll. Also könntest du das bestätigen, oder?
366	SHP 5: Also das ist. Das ist. Grundlegend. Also wenn in einem Team ein Rädchen sich verändert oder dreht, muss das andere mitdrehen, sonst. Das ist so.
367	I: Genau. Genau.
368	SHP 2: Was mir noch bewusst geworden ist, ist, wirklich. Wenn man sich da mal ein bisschen eingelezen hat, wird. Die Sicht wird etwas grösser. Auch, da möchte ich mich auch wieder einmal darauf achten. Wie du gesagt hast. Sonst verliert man es. Es geht in den Hintergrund. Das ist sicher gut. Aber ich muss immer wieder gestehen: Das ist für mich nicht erste Priorität. Ich habe immer soviel anderes zu tun, dass das immer. Die Schachtel wohl dort im Gestell liegt, aber ich vorbeilaufe.
369	I: Das war auch mal eine Meinung, dass sie etwas unscheinbar ist. Diese weisse Schachtel. Dass man sie im Gestell dann schnell mal vergisst. Eben, wenn sie nicht als Kartei daherkommt, Zum Beispiel.
370	SHP 5: Also ich habe mir soeben überlegt. Ich werde die da bestimmt herausnehmen. Ich werde mir etwas basteln. Oder ein kleines Ordnerlein. Ich habe mir soeben überlegt: Lochen und ordnen und dann kannst du immer die aktuelle gleich hervorheben. Irgendsoetwas. Ich habe es einfach gerne. Also solche Sachen, die durcheinander sind. Nein. Das kann ich nicht haben. Oder du hast nummeriert, das ist eine gute Idee.
371	SHP 2: Mir kommt soeben in den Sinn. Eben. Ich finde, ähm, ähm. Diese Sachen. Das sind so viele Fragen, die man einzeln beantworten kann. Das könnte man jede Woche oder in jeder Teamstunde eine 5Minuten-Sequenz machen. Weil ich kann mir einfach sonst organisatorisch nicht vorstellen, wie man sich damit beschäftigt.
372	SHP 4: Genau. Das macht meiner Meinung nach Sinn. Dass man etwas, dass man kurz kann und es ergibt sich etwas. Aber nicht etwas, bei welchem man eine Stunde hinsitzen muss.
373	SHP 3: Also zum Beispiel. Du stellst dir jetzt vor, wenn ich dich richtig verstanden habe.
374	SHP 1: Eine Frage auswählen. Zum Beispiel würde die Schulleiterin die Frage aufstellen: Sollen mit den Begleitungen noch weitere pädagogische Ziele verfolgt werden? Welche? Dann sagt jeder seine
375	SHP 2: Oh nein, eher zu zweit diskutieren, weisst du.
376	SHP 1: Aha, mit jener Person, welche neben dir sitzt
377	SHP 2: Ja. Zum Beispiel. Weil jeder, bei uns sind es etwa 15.

378	SHP 3: Also so Karten verteilen?
379	SHP 2: Nein. Eine Karte. Und dann macht man.
380	SHP 3: Nur eine?
381	SHP 2: Das ist mir jetzt soeben in den Sinn gekommen.
382	SHP 1: Müssen sie es zurückmelden?
383	SHP 2: Einmal schon, einmal nicht. Hauptsache ist, dass du dir Gedanken dazu gemacht hast.
384	SHP 1: Da sehe ich jetzt bei uns Leute, die würden sagen, dass sei "en Seich". Was machst du überhaupt?
385	SHP(?): Ja, solche Leute gibt es.
386	I: Es kommt vielleicht auf das Team an. Aber eine Möglichkeit wäre es, um es einzusetzen. Es wäre bestimmt effizient. Ja. ja.
387	SHP 1: Solche gäbe es bei uns. Ja.
388	SHP?: ... (nicht verstanden, da geflüstert)
389	SHP 5: Da musst du einfach die Gruppen bewusst einteilen.
390	SHP 4: Nach dem 10. Mal würden sie auch mitmachen. Also ich weiss es nicht.
391	SHP 2: Also erstens. Also ich denke mir. Eben, das das ist jetzt etwas, wo ich mir sage, das kann ich der Schulleitung übergeben. Also als Input. Aber nachher kann sie damit machen, was sie will. Also ich leite nicht noch Teamsitzungen für sie. Aber einfach hineingeben. Und sie kann dann damit machen was sie will. Weil, wenn ich mir anschliessend noch Gedanken mache, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Erstens das und zweitens. Also, was du jetzt da erzählst hast, ist sehr unanständig. Also ich finde es schade, wenn man solche Leute im Team hat.
392	SHP(?): Ja, das stimmt.
393	SHP 2: Ja, da würde ich mich gottlos nerven.
394	SHP 1: Ja, ja. Aber du hast ja meine Jahre mitbekommen. Nicht wahr. Darum bin ich jetzt so glücklich, dass ich jetzt noch ein letztes, schönes Jahr. Das jetzt wirklich. Mein Traum eigentlich mal erfüllt wird. Es geht. Es geht. Zusammenarbeiten geht. Es ist erfreulich. Es ist schön. Ich fühle mich wohl. Die Kinder fühlen sich wohl.
395	SHP 4: Also wir suchen in <i>ab</i> im Fall noch eine Heilpädagogin.
396	SHP 1: Ja, ja. Nein. Man muss aufhören, wenn es gut ist.
397	I: Gibt es noch etwas, dass man unbedingt noch sagen müsste? Sonst würden wir dann langsam langsam abschliessen.
398	SHP 4: Diese Kästen, könne wir sie behalten und weiterbrauchen? Und wenn es mal eine Überarbeitung gibt?
399	I: Dann werden wir bestimmt mal informiert. Ich denke schon. Jetzt nehmen sie mal die Onlinebefragung auf. Auf Grund von dieser.
400	SHP 1: Das ist schon gewesen.
401	I: Also unsere Sachen werden bestimmt auch noch etwas einfließen. Ja, sie war schon. Jetzt müssen sie sie bearbeiten. Dann werden sie die Karten. Vermutlich mal schauen, ob sie sie produzieren lassen wollen. Oder wie auch immer. Das wissen wir selber noch nicht genau. Wie es weiter. Also es wäre schade, wenn es nicht weiterginge. Das wäre schade um die ganze Arbeit. Sie ist sinnvoll und wichtig, nicht wahr? Wie genau, dass das läuft, weiss ich jetzt auch noch nicht. Aber, ihr werdet bestimmt informiert. Sie haben ja alle eure Emailadressen.
402	Gut, dann danke ich euch sehr, sehr, dass ihr euch so intensiv damit auseinandergesetzt habt. Es war sehr interessant. Das gibt für uns sehr viel zu schreiben. Es war wirklich sehr sehr spannend und es war eine ganz andere Diskussion als gestern. Wir haben jetzt ganz viel über Beziehung gesprochen. Gestern ging es mehr um die Sache, über die Karten, um den Inhalt. Sagt vielleicht auch ein bisschen etwas. Ja, wo vielleicht Schwerpunkte liegen. Und wenn euch noch irgendetwas in den Sinn kommt, bei dem ihr denkt, dass müsste man uns jetzt doch noch weitersagen, dann könnt ihr uns auch noch ein Mail schreiben. Wenn ihr merkt, ah, diese Karte, da war doch das noch. Das hätte man unbedingt noch sagen müssen, dann könnte man das vielleicht noch einfließen lassen. Und eben. Wie gesagt. Alles wird natürlich anonymisiert. Das

	sollte dann schon korrekt herauskommen. Wir werde es euch auch bestimmt vorher zum Gegenlesen geben.
403	SHP 2: Also weisst du, die Masterarbeit. Ich habe wirklich da hineingedacht.
404	I: Also ihr könnt sie auch haben, wenn ihr wollt.
405	SHP 2: Also, wenn du etwas sagst über die Schulleitung, dann ist das klar, dass das hier drin bleibt.
406	I: Ja klar, dass da bestimmt nichts hinausgeht. Genau. Weil zum Teil kennt man sich ja. Oder?
407	SHP 2: Nein, oder auch umgekehrt.
408	<i>Übergabe der Präsente und abschliessen des Gesprächs</i>

1.4 Kurzfragebogen

Bitte am 18. 2. 14 mitnehmen, ebenso das Protokollheft und die Kopien des Heftes „in progress“

Name, Vorname	
Alter	
Arbeitsort	
Pensum in Prozent	
RLP oder SHP	
Anzahl Dienstjahre (ca.) Anzahl DJ als SHP	
Stufe mit der KoKa-Partnerin/des Partners	
Dauer der Zusammenarbeit mit der KoKa-Partnerin/ des Partners	
SHP: zuständig für wie viele Klassen	
Wieviel Mal mit den KoKa gearbeitet	

Benutzte KoKa: kreuze bei jeder gewählten Karte die Tätigkeit und Variante an

	Gewählte Tätigkeit				Gewählte Variante			
	unterrichten	fördern	beraten	begleiten	Orientieren	herausfordern	planen und umsetzen	positionieren
1.Karte								
2. Karte								
3.Karte								
4.Karte								

1.5 Interviewleitfaden

Einstieg

Danke fürs Kommen und die Bereitschaft, die KoKa auszuprobieren

Uns interessieren eure Erfahrungen und Gedanken zu den Koka. Wir versuchen, viele Fragen zu stellen. Es kann sein, dass wir bei offenen Fragen unterbrechen, damit wir möglichst alle stellen und uns an den gesetzten Zeitrahmen halten können.

Vorstellungsrunde

1 Fragen: Vorstellung: Name, Arbeitsort (Stufe, Pensum, Klassen, Zusammenarbeitspartner, Wie lange arbeitet ihr zusammen?)

Leitfrage Erzählaufforderung	Check Wurde das erwähnt? Memo für mögliche Nachfragen Nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen! Formulierung anpassen	Konkrete Fragen an passender Stelle in dieser Formulierung stellen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Motivation		Was war ausschlaggebend, dass du dich als Testende für die KoKa bereiterklärst hast?	
Zusammenarbeit vorher (Koka)	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsvorbereitung - Unterrichtsgestaltung (Methodik / Didaktik) - Förderung bestimmter Kinder - geklärte Aufgaben - Kommunikation - Zeitgefässe, Besprechungszeit - Entscheidungsfreiheit/Autonomie - Wertschätzung 	Wie hast du zusammengearbeitet, bevor du die KoKa kennengelernt hast? Konkret: Denk an die Unterrichtsvorbereitung, Didaktik,... (Kärtli)	Stichwortkärtchen Und dann? Und sonst? Und weiter? Und was noch? Gibt es sonst noch was?
Umsetzung	Häufigkeit, Wie oft/regelmässig? Wann (Extra Zeitgefäss, übliche Besprechungszeiten)? Wie Auswahl getroffen? Welche Varianten (orientieren, positionieren, herausfordern, planen und umsetzen) kamen zum Zuge?	Wie habt ihr mit den KoKa gearbeitet? Wie gelang es euch nebst allem anderen, Zeit für die KoKa aufzubringen?	Und dann? Und sonst? Und weiter? Und was noch? Gibt es sonst noch was?
Hat sich in eurer Zusammenarbeit durch die KoKa etwas verändert? Woran stellt ihr das fest?	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsvorbereitung - Unterrichtsgestaltung (Methodik/ Didaktik) - Förderung bestimmter Kinder - Rollenklärung - Kommunikation - Zeitgefässe, Besprechungszeit - Besprechungszeit - Entscheidungsfreiheit / Autonomie - Wertschätzung 	Wie war die Zusammenarbeit mit den KoKa (Protokollheft als Hilfe), a) Was habt ihr konkret besprochen?, Stichworte (Unterricht, Methodik, Didaktik, Förderung bestimmter Kinder, Aufgabenteilung) wieder auf den Tisch → als Frage 5 b) Stellt ihr eine Veränderung in eurer Zusammenarbeit fest? Woran stellt ihr das fest? Ev Frage: spezielle Karte,	Und dann? Und sonst? Und weiter? Und was noch? Gibt es sonst noch was?

Einsatz von Kooperationskarten

		<p>wenn a und b nicht ergiebig, den KoKa-Testenden Zeit lassen</p> <p>Konkret: Denk an die Unterrichtsvorbereitung, Didaktik,.... (Kärtli)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeigen sich Veränderungen in Bezug auf den Unterricht? - Förderung - Beziehung - Entscheidungskompetenzen / Eigenverantwortung aus? (gibt es Bereiche, wo du selbständig entscheidest? Beispiel?) - Besprechungszeiten - Wertschätzung - „blinde Flecken“ 	
Eventuell Erinnert ihr euch an Diskussionen zu einer bestimmten Karte? Was war das Thema? Worum ging es?		<ul style="list-style-type: none"> - erzählt von einer Besprechungssituation - Gibt es für euch besonders bedeutsame KoKa? - Ist es möglich, mit den KoKa „blinde Flecken“ aufzudecken? 	<p>Und dann? Und sonst? Und weiter? Und was noch? Gibt es sonst noch was?</p>
Nutzen	Beziehungsebene Sachebene	<p>was bringen euch die KoKa, wenn ihr an eure Beziehung resp. an die Unterrichtsgestaltung, etc. denkt oder haben euch die KoKa auf der Beziehungsebene/Sachebene etwas gebracht, was; warum wohl, nachbohren</p>	
Weiterer Gebrauch?		<p>Könntest du dir vorstellen, die KoKa weiterhin einzusetzen. Was braucht es dazu?</p>	
Ev. Was würdest du an den KoKa verändern?	Fehlendes Überflüssiges Was sind besondere Stärken?	<p>Nur kurz, Was würdest du an den KoKa verändern?</p>	
Gibt es noch wichtige Aspekte, auf die wir noch nicht zu sprechen gekommen sind?		<p>Möchtest du etwas weitergeben, dass jetzt noch nicht angesprochen wurde?</p>	<p>Gibt's es sonst noch was?</p>

Analog C. Helfferich, 2011, S.186

1.6 Mail: Brief an mögliche Testpersonen der Region Glarus vom 27. Mai 2013

Betreff: Zusammenarbeit von Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen / Heilpädagogen

Liebe Schulische Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen von Glarus Süd

Ich danke dir, wenn du dir die Zeit nimmst, den Brief im Anhang zu lesen und dir dazu Gedanken zu machen. Es geht um die Zusammenarbeit zwischen SHP und Klassenlehrperson (RLP) und ich suche interessierte Personen.

En herzliche Gruess

Verena Henauer Furter, SHP in Ausbildung, Mitlödi

Anhang:

Im Rahmen meiner Ausbildung zur SHP an der HfH beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema: **Zusammenarbeit von RLP und SHP**. Mit einer Mitstudentin habe ich mich dazu einem Forschungsprojekt der HfH angeschlossen. In diesem geht es darum, die Tätigkeitsspielräume in der Zusammenarbeit von SHP und RLP wahrzunehmen und daraus ein Hilfsmittel zu kreieren, welches in der **alltäglichen Arbeit jedem Tandem hilft**, eine individuell passende Zusammenarbeitsform zu finden.

Mit dem vom Kanton vorliegenden Leitfaden ist der Auftrag an beide Berufsgruppen formuliert. Die Umsetzung lässt viel Spielraum offen. Diesen individuell zu klären ist die Aufgabe „unseres Kooperationsinstrumentes“.

Jetzt suche ich SHP und RLP, welche sich dafür interessieren, dieses bis im Juli in einer ersten Fassung vorliegende Instrument im ersten Semester 2013/2014 zu testen und Rückmeldungen dazu abzugeben.

Was heisst das konkret?

- 1) Die interessierte SHP sucht eine ebenfalls interessierte RLP, mit welcher sie im nächsten Schuljahr zusammenarbeiten wird und füllt bis spätestens am 19. Juni den Doodle für den Infoanlass aus.
- 2) Beide nehmen an einem stündigen Infoanlass in der zweiten oder dritten Schulwoche im August (vermutlich in Nidfurn) teil, welcher von einer Projektleiterin der HfH geleitet wird.
- 3) Die Beiden entscheiden, ob sie wirklich mitmachen wollen.
- 4) Wenn ja, testen sie in ihrer Zusammenarbeit das ausgehändigte Kooperationsinstrument bis Weihnachten.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

A: Beide beantworten individuell und internetbasiert (ca. 1/2 h) einen Fragebogen in Bezug auf die Handhabung der Nützlichkeit des Kooperationsinstrumentes.

(Dez.13/ Jan.14). Dieser wird vom Departement Forschung der HfH quantitativ aus gewertet.

B: Nebst dem Ausfüllen des schriftlichen Fragebogens, stellen sich mir beide (ebenfalls in dieser Zeit) in Einzelgesprächen oder als Tandem für ein Interview (ca. 1h) zur Verfügung, welches dann in einer qualitativen Auswertung von mir und meiner Mitstudentin im Rahmen der Masterarbeit bearbeitet wird.

Was hast du davon?

Du kannst durch die aktive Auseinandersetzung mit den Tätigkeitsspielräumen deine/ eure Zusammenarbeit im Positiven entwickeln. Davon profitierst du, deine Kolleginnen und Kollegen, deine Schülerinnen und Schüler und das ganze Schulhaus. Bei Interesse könne wir dir jeweils die neusten Informationen zur Kooperation aus dem Departement Forschung und Entwicklung der HfH zustellen. Ebenfalls erhältst du, wenn du möchtest, unsere Masterarbeit als Lektüre. Ausserdem sollen alle am Projekt beteiligten SHPs und RLPs das überarbeitete Kooperationsinstrument zur Nutzung für die weitere Zusammenarbeit erhalten.

Ich danke dir für dein Interesse, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung (verenahenauer@gmx.ch oder 055 644 24 10).

Weitere Infos unter http://www.hfh.ch/projekte_detail-n70-r114-i1965-sD.html

Bitte fülle den Doodle zum Informationsanlass aus:

<http://doodle.com/pmr5z5r5if2nnk58>

Am Infoanlass kannst du dich definitiv anmelden. Wenn du jetzt schon weisst, dass du mitmachen möchtest, kannst du dich mit Name und Adresse unten eintragen und ein E-Mail an uns senden. Vielen Dank!

Senden an verenahenauer@gmx.ch oder V. Henauer Furter, Grundstr.27, 8762 Schwanden

Wir melden uns für den Informationsanlass in Nidfurn an:

Arbeitsort:

Schulische Heilpädagogin: Name

Emailadresse

Telefonnummer

Regellehrperson: Name

Emailadresse

Telefonnummer

Ende Juni wird euch das definitive Datum mitgeteilt.

1.7 Mail: Brief zu aktuellen Informationen vom 3. November 2013

Betreff: Aktuelle Informationen zum Testen der KoKa

Liebe Testende

Bestimmt habt ihr bereits eure ersten Erfahrungen mit den KoKa gemacht. Wir sind jetzt schon neugierig auf eure Rückmeldungen...

Wie geht es weiter:

- Ihr testet die KoKa bis Ende Dezember (gerne auch länger) mindestens 4mal. Dabei notiert ihr allfällige Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Kritiken, ... im Heft „in progress“, welches wir (im Januar 2014) einsammeln werden. Das „Protokollheft“ bleibt bei euch: Gedacht ist, dass ihr darin nach jeder Arbeit mit den KoKa dazu kurz Notizen macht. Wenn euch das nicht zusagt oder zu aufwändig ist, dann füllt einfach die vier obersten Linien im Protokollheft aus. Diese Angaben dienen euch als Erinnerungsstütze für die online Auswertung oder für das Gruppeninterview.
- Im Januar 2014 werdet ihr vom Forschungsdepartement der HfH einen Online-Fragebogen erhalten, in welchem ihr Rückmeldungen geben werdet (Dauer ca. eine halbe Stunde).
- Ebenfalls im Januar 2014 werden wir (Bea Fluri und Verena Henauer) einige von euch für ein Gruppeninterview im Februar anfragen. Den Termin werden wir gemeinsam festlegen.
- Etwa im August 2014 ist es Interessierten möglich, unsere Masterarbeit und/oder die Resultate des Forschungsdepartementes der HfH zum Projekt zu lesen.

Wir hoffen, dass euch diese Informationen dienen. Bei allfälligen Fragen stehen wir gerne weiterhin zur Verfügung.

Herzlichen Dank für euren Einsatz!

Mit freundlichen Grüssen Bea Fluri und Verena Henauer Furter

Bea Fluri, fluri.beatrice@bluewin.ch , 071 377 13 32

Verena Henauer Furter, verenahenauer@gmx.ch, 055 644 24 10

1.8 Mail: Schriftliche Absage eines Test-Tandems vom 10. Dezember 2013

Liebe Verena

Entschuldige bitte, dass du so lange auf meine Antwort warten musstest!!

Ich habe mit xy noch einmal gesprochen und beide sind zum Schluss gekommen, dass wir uns vom Projekt zurückziehen werden.

Wir haben zweimal eine Karte durchgespielt, konnten aber nicht viel daraus nehmen. Es ist zu theoretisch für uns!!

Ich bedaure, dir keinen besseren Bescheid geben zu können.

Ich wünsche dir noch eine schöne Adventszeit und nachher erholsame Festtage.

Herzliche Grüsse xy

1.9 Mail: Terminsuche Interview vom 2. Januar 2014

Betreff: Teilnehmende für das Interview zur Arbeit mit den KoKa gesucht

Liebe Testpersonen

Nun ist es so weit: Ihr habt die KoKa ausprobiert. Gerne möchten wir von euren Erfahrungen hören. Wir haben das weitere Vorgehen folgendermassen geplant: Im Februar werden wir je eine Gruppe Schulischer Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen getrennt interviewen. Tragt euch bis am 12. Januar an möglichst vielen Terminen im angefügten Doodle-Link ein. (Achtung: Wir versenden zwei Doodle-Umfragen, eine für SHP und eine für RLP). Wir werden euch bis am 15. Januar den definitiven Termin und Zeitpunkt fürs Interview bekanntgeben. Wir werden uns wieder im Mehrzweckraum in Mitlödi für maximal zwei Stunden treffen. Gerne stehen wir für allfällige Fragen zur Verfügung.

Wir danken euch im Voraus für euer Engagement und grüssen euch herzlich

Verena Henauer und Bea Fluri

PS: Im Verlauf des Januars wird die Onlinebefragung der HfH durchgeführt. Dann werdet ihr auch aufgefordert, die Hefte „in progress“ an die HfH zu senden. Bitte kopiert dieses Heft vorher, damit ihr das Doppel auch für das Interview mit uns benutzen könnt.

1.10 Mail: definitives Interviewdatum vom 16. Januar 2014

Betreff: Einladung zum Interview zur Arbeit mit den KoKa

Liebe xy

Herzlichen Dank, dass du dich zur Teilnahme am Interview zur Verfügung stellst. Wir treffen uns also am 18. Feb. Um 17 Uhr im Mehrzweckraum im Schulhaus Mitlödi. Bitte bring die Kopien des Heftes „in progress“ und das ausgefüllte Frageblatt, welches im Anhang ist, mit. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch

Verena Henauer Furter und Bea Fluri

Wir werden deine Angaben zur Auswertung des Interviews benötigen. Anschliessend werden die Daten anonymisiert. Selbstverständlich stehen wir für Fragen zur Verfügung

1.11 Kurzfragebogen

Bitte am 18. Feb. mitnehmen, ebenso das Protokollheft und die Kopien des Heftes „in progress“.

Name, Vorname	
Alter	
Arbeitsort	
Pensum in Prozent	
RLP oder SHP	
Anzahl Dienstjahre (ca.) Anzahl DJ als SHP	
Stufe mit der KoKa-Partnerin / des Partners	
Dauer der Zusammenarbeit mit der KoKa-Partnerin / des Partners	
SHP: zuständig für wie viele Klassen	
Wieviel Mal mit den KoKa gearbeitet	

Benutzte KoKa: kreuze bei jeder gewählten Karte die Tätigkeit und Variante an

	Gewählte Tätigkeit				Gewählte Variante			
	unterrichten	fördern	beraten	begleiten	orientieren	herausfordern	planen und umsetzen	positionieren
1.Karte								
2. Karte								
3.Karte								
4.Karte								

1.12 Zusammenstellung der ausgefüllten Kurzfragebogen

Angaben aus Kurzfragebogen

	RLP1	SHP1	RLP2	RLP3	RLP4	RLP5	SHP2	RLP6	SHP3	SHP4	SHP5
Alter	60	61	24	23	24	24	53	56	55	40	51
Prozent	100	56	103	50	90	100	93	43	96	66	43
Dienstjahre als SHP tätig	28	31	1	1.Jahr	3	2	30	ca. 25	20	*	Ca.20
Stufe mit Koka-PartnerIn	MS	2	US	3./4.	MS	US	5	KG	3.-5.	KG	3./4.
Dauer der Zusammenarbeit bisher	1Semester		1 Semester	1 Semester	2	2Jahre		4Jahre	°unter-schiedlich	1 Semester	1. Semester
SHP: zuständig für wie viele Klassen	2					3			5	1	1
Wieviel mal mit Koka gearbeitet	7		3	3	32	3			3	4	8

* Vorher in Heimen und Sonderschulen ° Hat mit verschiedenen RLP je 1x eine Koka getestet

Benutzte Koka: kreuze bei jeder gewählten Karte die Tätigkeit und Variante an

	Gewählte Tätigkeit			Ereigniskarte			Gewählte Variante		
	unterrichten	fördern	beraten	begleiten	orientieren	herausfordern	planen und umsetzen	positionieren	
RLP/SHP1	3	2	2	2	3	1	1	3	
RLP/SHP2	Keine Angaben								
RLP3	1	1		1	1	1		1	
RLP4	1	1	1	1	1	1	2		
RLP5	1	1		1			3		
RLP6	Keine Angaben								
SHP3	3	1	2	2	8	8	8	8	
SHP4	1	1		1	1	1			
SHP5	2	2		4	4	4			

1.13 Notizen, zusammengestellt aus Heft "in progress"

Positives

Karten sind schön und übersichtlich gestaltet

Unklarheiten

Begriff „gewählte Tätigkeit“ unklar

Fragestellung bei Karte „Unterricht nachbereiten“ unklar

Begriffsverwirrung „Variante“ (Spielform und Tätigkeit)

„orientieren“ kann verstanden werden für Anfangs Jahr

Überschriften im Protokollheft unklar (Tätigkeit, Variante), 2x

Inhaltliches

Gute Themen, 2x

Sinnvoll für...

Geeignet für am Anfang einer Zusammenarbeit

Hilfsmittel, wenn Zusammenarbeit nicht gut funktioniert

Sinnvolles Instrument für Schulleitung

Hilfreich, damit sich SHP und RLP im Dialog finden können

regen zur Diskussion an

geben neue Inputs

Änderungsvorschläge

Karten durchnummerieren

Statt Kartonschachtel eine Kartei, 2x

Inhaltsverzeichnis fehlt, 4x

Karten nummerieren, 2x

diverses

Zeitangaben weglassen, da zu unterschiedlich

Spielcharakter unnötig

Name KoKa ist unpassend

Zu viele Karten (unübersichtlich)

Zeit beschränken auf ½ - 1 Stunde, 2x

Idee für neue Ereigniskarte: Wann gibt es Zeitgefässe für die am

Schulischen Standortgespräch festgelegten Lernziele?

Teppich und post-it nicht gebraucht

1.14 Mail: Schriftliche Rückmeldungen von Testpersonen Oktober 13 - Januar 14

Mail der SHP 5, 13. Okt 13 (Auszug)

Die Karten finde ich ansprechend mit den verschiedenen Farben, Schriftgrösse und Gestaltung. Alle Karten zusammen decken die heilpädagogische Arbeit und Zusammenarbeit in den Schulen ab. Wenn man oft damit arbeitet, hat man vielfältige Aspekte des Unterrichts angewendet.

Bemängeln würde ich die Schachtel.

a. zu gross, zu sperrig, zu umständlich

b. die Karten geraten immer wieder durcheinander, da sie in der Schachtel herumschwimmen.

Verbesserungsvorschläge: Ich würde etwa eine Karteischachtel, wo man die Karten nach Farben sortiert hat, vorziehen. Die im Moment bearbeitete Karte könnte man im vordersten Fach unterbringen. Ein Tuch könnte klein zusammengelegt im hintersten Fach aufbewahrt werden, falls man am Tischteppich festhalten möchte.

Mail der RLP, welche mit SHP 4 zusammenarbeitet, 13.Jan.14

Liebe Verena,

xy (SHP 4) wird an die Auswertung kommen und dort unsere Gedanken und Erfahrungen mitteilen. Es war spannend, mit eurem Material zu arbeiten!

Liebe Grüsse xy

Mail einer Testperson, 17. Jan. 14

Liebe Verena,

Wie du bestimmt gemerkt hast, haben wir uns beim Doodle nicht eingetragen und auch das Heft *KoKa in Progress* nicht zurückgeschickt. Wir wissen, dass ihr auf Rückmeldungen angewiesen seid. Aber wir hatten/haben ein zeitliches Problem. Ich hatte einen Skiunfall, an dem ich noch herumlaboriere, viele Elterngespräche, da ich neben *ab* auch noch in *ab* arbeite und in dieser Woche hatten wir Evaluation. Ich hoffe, du/ihr habt ein klein wenig Verständnis.

Allerdings haben wir mit den KoKa- Karten mehrmals gearbeitet und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Gleich noch: schwierig erschien uns manchmal das Verstehen der Formulierungen / Fachsprache, z. B. Konstruktivistische Didaktik; manche Formulierungen sollten vereinfacht werden. Dann fänden wir noch ein Verzeichnis mit Schlüsselwort und Nummern gut, damit man weiss, welche Karten bereits bearbeitet wurden (Übersicht).

Viel Erfolg und eine gute Zeit. Liebe Grüsse, xy (SHP) und xy (RLP)

1.15 Kodierleitfaden

deduktiv festgelegte Codes

Obercode	Untercodes	Kodierregel	Ankerbeispiel (Interviewgruppe Absatznummer; siehe Anhang...)
ICH	Kommunikationsfähigkeit	beschreibt die Fähigkeit, sich mit jemandem auszutauschen	Das hatte ich bei jener Kollegin auch erlebt. Dass sie mich vor der Klasse hinuntergeputzt hat, das sei nicht richtig, oder irgend so etwas. Das wäre dann sicher thematisiert worden. Und dort habe ich dann einfach gedacht, du "Babe". (SHP 129) Und es gibt wirklich eine gute Auseinandersetzung ... äh... zu zweit... Weil das macht man sonst wirklich nicht so... (RLP 215)
	Flexibilität	beschreibt, wie jemand mit unvorhergesehenen Situationen umgeht	Das muss man von Mal zu Mal anschauen (SHP 30)
	Veränderungsbereitschaft	Bereitschaft, auf Neues, Anderes einzugehen	Ich habe gewusst, dass ich Lehrpersonen habe, die bereit sind, das zu machen. (SHP 37)
	Autonomie	Bereitschaft, in Absprache zu arbeiten	Kein Beispiel, da keine Aussage.
WIR	Wertschätzung	Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung (Persönlich oder Arbeit)	Es ist so darum gegangen: Was könnte man verbessern? Also was kann ich, kannst du besser machen? Und dort haben wir gemerkt, dass ähm, sonst in den Besprechungen, wie die Wertschätzung zu kurz kommt...der Heilpädagogin gegenüber. Oder sie auch der Klassenlehrperson gegenüber. Dass man sagt: "Ich bin eigentlich froh, nimmst du die Kinder heraus oder übernimmst du mal etwas"...ähm. Ja, wir haben dann besprochen, dass eigentlich wirklich die Zusammenarbeit geschätzt wird... Und durch diese Karte ist das wirklich hervorgekommen, dass man sich das mal so gesagt hat. (RLP 101), Nicht einmal unbedingt um zu ändern, sondern um wirklich zu sehen, aha, das

			machen wir ja eigentlich schon gut... (RLP 128)
	Beziehungsarbeit	Gemeinsame Haltungen sind vorhanden oder werden entwickelt	Also das hat sich stark gebessert. Die Beziehung. Einfach mal eine andere Ebene. Die Beziehung RLP - SHP. Sachliche Ebene. Aber dann trotzdem über Sachen gesprochen, worüber man sonst nicht sprechen würde. Sehr offen. (SHP 119)
	Vertrauen	Offener, verbindlicher Umgang wird ausgedrückt	Es sind verschiedene Sachen hervorgekommen. Wo wir wirklich ehrlich miteinander gesprochen haben. (SHP 121)
	Rückmeldung	Rückmeldung auf persönlicher Ebene	Aber, wenn sie mich fragt, oder sagt: „Meinst du, diese Noten seien gerechtfertigt?“ Dann gebe ich Antwort. Aber sonst. Ist es meistens. Oder steht es mir auch nicht an oder denke ich auch nicht, ich würde sagen, man müsste noch das und das machen. Ausser mir fällt etwas speziell auf. (SHP 108)
ES	Verantwortung	Beschreibung, wie die Verantwortung für die Lernenden aufgeteilt wird	...hat sie einen Satz gesagt. Und das war für mich so entlastend: „Als SHP nimmst du dir einfach die Zeit.“ Da fand ich: Das ist es. Sich erlauben. Ja, jetzt, müssen wir mal miteinander hinausgehen. Jetzt müssen wir mal an diesem arbeiten. Du bist dafür zuständig. (SHP 189)
	Austausch	Beschreibung, wann, wie oder worüber Austausch stattfindet	Dass wir so eine Karte hatten, am Anfang hier und dann sind wir abgeschweift und klärten anderes. Das war ja auch? (nicht verstanden). Es ja mehr dann, also eben, anstossen. Das ist der Input und jetzt ist das und das geklärt. (SHP 114)
	Rollenklärung	Beschreibung, wie die Aufgaben und Kompetenzen abgesprochen und/ oder verteilt werden	Aber ich denke, es ist, eben um sich ein wenig zu positionieren. Was ist deine Rolle, was ist meine Rolle usw. hat es geholfen. Dass man wirklich einmal konkret über das spricht, weil sonst die Kennenlernphase fast ein wenig länger geht. Man tut immer ein wenig ausprobieren usw. aber dann ... So spricht man wirklich konkret darüber... (RLP 105)
	Unterrichtsformen / Methoden	Unterrichtsformen werden	...wir uns für "Teamteaching praktizieren" entschieden. Und das haben wir dann ge-

	thodik	besprochen und geplant	plant und vor allem dann auch versucht, umzusetzen. Wir haben einfach ein wenig miteinander abgemacht, wie wir das denn machen sollen, dass ich eigentlich...ähm...mit einer Gruppe etwas arbeite und ihnen erkläre, irgendeine Bastelarbeit oder etwas. Und die SHP ist dann der Beistand, hat zugeschaut und hat das gleiche dann mit einer Gruppe auch gemacht. Einfach, dass wir uns Gruppen einteilen konnten. Das haben wir dann so ausprobiert, zwei oder drei Mal. Das hat eigentlich gut geklappt. (RLP 100)
GLOBE	Besprechungszeiten	Aussagen zu Besprechungszeiten Gesprächsdauer	Im Kindergarten bin ich so viel. Die Kinder, also die Auffangzeit ist bis halb neun. Ich bin meistens so um halb acht, Viertel vor schon im KG. Da haben wir wirklich Zeit um zu reden oder nach dem KG. So dass wir eigentlich nicht fest [keine festgelegten Besprechungszeiten] reden.(SHP 73)
	Gemeinsame Lektionenzahl	Wie viele Lektionen stehen der RLP und SHP gemeinsam zur Verfügung	Und ich habe zwei Kinder mit verstärkten Massnahmen und ich bin 8 Lektionen in dieser Klasse. (SHP 69)
	Teampartner	Freie Wahl, verordnete Zusammenarbeit, schwierige Partner	Also meine Schulleiterin weiss, mit welchen Lehrpersonen ich eher gut zusammenarbeite und eher schlecht und nimmt Rücksicht. Bei der Einteilung. (SHP 180)
	Räumlichkeiten	Vorhandene resp. nicht vorhandenen Räumlichkeiten	Kein Beispiel, da keine Aussage.

Induktiv festgelegte Codes

Obercode	Untercode	Kodierregel	Ankerbeispiel
Ideen	Einsatzmöglichkeiten im Tandem	Beschreibt konkrete Umsetzungen im Tandem	Wir haben uns jeweils auch für eine Farbe entschieden und dann haben wir beide die Karten ein wenig durchgeschaut, ich habe eine rausgenommen und sie hatte eine

			rausgenommen und dann haben wir einfach über die Sachen gesprochen, die drauf gewesen sind, also eigentlich recht spontan. (RLP 70)
	Änderungsvorschläge	Vorschläge in der Formulierung, visuellen Gestaltung oder Material	Ähm, wir haben eben beim "Unterricht begleiten einzelner Schüler", da haben wir noch etwas herausgefunden bei einer Karte: Welches sind für mich fragwürdige und herausfordernde Elemente", da haben wir das Gefühl "fragwürdige" Elemente könne man vielleicht einfach "bedenkenswerte" Elemente, also vielleicht, fragwürdig ist etwas zu hart. (RLP 87)
	Strukturierung des gesamten Kartensets	Ideen, wie man eine Übersicht der Karten bekommt	Also was uns so ein bisschen gefehlt hat, ist eine Strukturierung der Karten. Also wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo man schauen könnte, ah ja, da stehen wir gerade an, komm wir besprechen doch diese Karte. (RLP 135)
	Weitere Einsatzmöglichkeiten	Beschreibt weitere Umsetzungsmöglichkeiten ausserhalb des Tandems	Die Schulleitung hat auch zurückgemeldet, dass sie in Mitarbeitergesprächen, Dank diesen Fragen, eher gewusst hat, wo es "harzt". Welche. Was ist eigentlich Schuld, dass es nicht so funktioniert. (SHP 316)
Erwartungen / Hoffnungen	Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit	Mit den KoKa kann die Zusammenarbeit verbessert werden	Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich dann dieses Instrument in der Hand gehabt hätte, dass es dann wahrscheinlich mit jener Kollegin etwas besser gegangen wäre. (SHP 331)
	Zusammenarbeit auf der Sachebene	Der Austausch findet auf der sachlichen Ebene statt	weil ich es sehr wichtig finde, dass man sich regelmässig miteinander austauscht und weil ich mir erhofft hatte, dass wir jetzt ein Instrumentarium in die Hände bekommen, welches dies ein wenig auf die sachliche Ebene bringen kann. (SHP 35)
	Anwendung in der Zukunft	Aussagen über die mögliche weitere Anwendung der KoKa	Aber ich bin fest entschlossen, dass ich zur RLP sage: "Da machen wir weiter, gell." Und, ähm. Ja, dann zücken wir einfach eine Karte. Oder sie hätte mal Lust, irgendetwas konkret herauszupicken. (SHP 272)
	Planbare Besprechungs-	Ein festgelegter Zeitrahmen	10 Min. eine Viertelstunde ist begrenzt, nicht endlos. So könnte man eine RLP

	zeit	wird erwartet	auch gewinnen. Man hat dann diese Zeit, in welcher man konzentriert ist und es machen kann, dann kann man es wieder weglegen. (SHP 47)
Wertung der KoKa	Auswirkungen der KoKa	Die KoKa geben Anregungen oder nicht, bewirken Veränderungen oder nicht, strukturieren die Zusammenarbeit oder nicht.	...die Karten wirklich gut sind als Inputs für Leute, die frisch zusammenarbeiten (SHP 187)
	Gesamt-Beurteilung	eine persönliche Meinung allgemein zu den KoKa wird abgegeben	Ich finde auch den Umfang riesig. Also. Im positiven Sinn. Sie haben versucht, soviel abzudecken. Also. Ich habe das bewundert, dass sie alles. Oder, dass sie an so vieles gedacht haben. Wirklich. (SHP 359)
	Beurteilung von Details	Persönliche Meinung zu Teilbereichen wie Einsatz, Layout und Anwendung werden gemacht	ich störe mich immer wieder an fremden...an Ausdrücken, die ich nicht verstehe (RLP 149)

1.16 Aussagen der SHP und RLP zu den Erfahrungen mit den KoKa

	SHP	RLP
Ich	Auf der Persönlichkeitsebene betreffend Kommunikationsfähigkeit wird formuliert, dass offene und empathische Formulierungen gewählt werden. Zu Veränderungsbereitschaft, Flexibilität und Autonomie werden keine Aussagen gemacht.	Auf der Persönlichkeitsebene werden von RLP zur Kommunikationsfähigkeit ausgesagt, dass mit den KoKa Gespräche stattgefunden haben. Zu Flexibilität, Veränderungsbereitschaft und Autonomie werden keine Aussagen gemacht
Wir	Auf der Beziehungsebene stellt die SHP eine höhere Wertschätzung fest. Zu Beziehungsarbeit wird beschrieben, dass sich die Beziehung verbessert hat, Tabuthemen angesprochen werden können und grundlegende Haltungen entwickelt werden. Zu Vertrauen wird gesagt, dass offen miteinander gesprochen wird. Zu Rückmeldung wird keine Aussage gemacht.	Auf der Beziehungsebene wird von RLP die gegenseitige Wertschätzung ausgedrückt. Auch bereits geleistete Arbeit wird wertgeschätzt. Ausserdem werden in der Beziehungsarbeit Abmachungen getroffen, wie man sich gegenseitig korrigiert. Zu Vertrauen und Rückmeldung werden keine Aussagen gemacht.
Es	Auf der Sachebene werden besonders viele Aussagen gemacht. Im Bereich Verantwortung wird erläutert; dass die Verantwortung der SHP in Bezug auf einzelne Kinder geklärt wird. Zu Austausch wird gesagt, dass die KoKa Inputs, zum Teil für die ganze Schule, geben. Es findet dadurch ein reger Austausch über diverse Themen statt. Zu Rollenklärung gibt es eine Beschreibung, wer für welche Aufgaben zuständig ist und es wird gesagt, dass geklärte Rollen zu Zeiteinsparung führen können. Zu Unterrichtsformen / Methodik wird erzählt, dass neue Unterrichtsformen ausprobiert werden.	Auf der Sachebene gibt es besonders viele Aussagen. Im Bereich Verantwortung werden für einzelne SuS Lernzielanpassungen abgesprochen. Im gemeinsamen Austausch wird geplant. Es findet zudem ein intensiver Austausch zu diversen Themen statt, auch bisher nicht angesprochenen Sachverhalte werden diskutiert. Unter Rollenklärung wird geklärt, wer welche Rolle hat. Unter Unterrichtsformen / Methodik wird Teamteaching besprochen und geplant. Auch wird abgewogen, wann ein Kind integrativ oder separativ unterrichtet werden soll.
Globe	Auf der Ebene der Rahmenbedingungen wird formuliert, dass für die Besprechungszeiten klare Termine festgelegt werden. Zum Teil wird eine begrenzte Besprechungsdauer definiert, zum Teil wird sie offen ge-	Auf der Ebene der Rahmenbedingungen werden durch die KoKa feste Besprechungszeiten vereinbart. Teilweise werden zusätzliche Besprechungszeiten festgelegt, teilweise werden die Karten spontan in der re-

	halten. Zu gemeinsame Lektio- nenzahl, Teampartner und Räum- lichkeiten werden keine Aussagen gemacht.	gularen Besprechungszeit eingesetzt. Die Dauer der Besprechungszeit ist zum Teil von Bedeutung. Zu Gemein- same Lektionenzahl, Teampartner und Räumlichkeiten werden keine Aussagen gemacht.
--	---	--

1.17 Mail: Anfrage für Rückmeldungen zur MA 31 Mai 2014

Betreff: Ergebnisse der Masterarbeit

Liebe Interviewpartner und –partnerinnen

Im Zusammenhang mit unserer Masterarbeit gelangen wir nochmals mit einer Bitte an euch, denn wir sind im Schlussspurt und am Überarbeiten der Arbeit.

Wer hat Zeit, uns eine Rückmeldung zum im Anhang beigelegten Text zu geben und die drei Fragen zu beantworten? Alle Rückmeldungen, die bis Freitag, 6.Juni bei Verena eintreffen, werden berücksichtigt. Wir haben aber auch vollstes Verständnis, wenn dies einigen nicht möglich ist.

Vorgehen: Am besten speicherst du den Anhang bei dir ab. Dann schreibst du deinen Kommentar direkt und mit einer Farbe in den Anhang, speicherst das wieder und sendest uns den Anhang zurück.

Vielen Dank für deine Mitarbeit.

„en guete Schueljohresschluss“ wünschen euch Bea und Verena

Zusatzfrage an Regina: Wie viele Jahre bist du in etwa als Kindergärtnerin tätig (eher 5, 10,? Jahre)

1. Beantworte bitte kurz folgende drei Fragen:
 - a) Hast du seit dem Interview im Februar die KoKa wieder einmal eingesetzt? Ja / nein
 - b) Wenn ja, wie oft etwa? ____mal
 - c) Wenn nein, warum nicht? (1. Hinweis, wir suchen keine Rechtfertigungen, sondern Hinweise darauf, warum die Koka nicht eingesetzt werden) (2. Hinweis: nur kurz notieren)

2.

Nachfolgend haben wir den Fragestellungen unserer Arbeit die inhaltlichen Aussagen aus den Interviews zugeordnet. Markiere nun im Text mit **roter** Farbe alle Aussagen, hinter denen du **überhaupt nicht stehen** kannst. Das bedeutet dann für uns, dass für dich alle nicht eingefärbten Aussagen mindestens einigermaßen vertretbar sind. Du musst nichts begründen. Wir werden damit überprüfen, ob hinter jeder Aussage mindestens eine Person stehen kann.

Hauptfragestellung: Welche Erfahrungen machen SHP und RLP in ihrer Zusammenarbeit im Einsatz mit den KoKa?
--

Alle Lehrpersonen stellen fest, dass durch den Einsatz der Koka, Gespräche zu gemeinsam festgelegten Zeiten stattgefunden haben. Einige beschreiben die Kommunikation als offen und empathisch. Gegenseitige Wertschätzung wird festgestellt, zum Teil wird eine Erhöhung davon wahrgenommen. Zudem wird geleistete Arbeit wertgeschätzt. Es wird festgestellt, dass Abmachungen in Bezug auf die Zusammenarbeit getroffen, grundlegende Haltungen entwickeln und Tabuthemen angesprochen werden. Einige Lehrpersonen sagen aus, dass

sich die Beziehung innerhalb des Tandems verbessert hat und die Verantwortung für einzelne Schülerinnen und Schüler geklärt wird. Die Koka geben ihrer Meinung nach Inputs zu verschiedensten Themen des Schulalltags und ermöglichen einen intensiven Austausch. Sie berichten, dass auf Grund dessen diverse Unterrichtsformen ausprobiert werden.

Allgemein wurde das Instrument *KoKa* als anregend, fundiert und umfassend wahrgenommen. Es wurde festgestellt, dass es die Zusammenarbeit strukturiert. Die Gestaltung der Karten wurde positiv beurteilt, die Handhabung hingegen ist noch verbesserungswürdig. Es wird begrüsst, dass auch inhaltlich die Möglichkeit besteht, eigene Karten zu kreieren.

Die KoKa wecken auch Hoffnungen und Erwartungen. Es wurden sehr viele Aussagen formuliert, dass sie auch bei schwierigen Zusammenarbeitskonstellationen unterstützend eingesetzt werden können. Es wird erwartet, dass der Austausch auf einer sachlichen Ebene geführt werden kann. Ausschliesslich SHP formulieren explizit, dass sie sich vorstellen können, die Koka auch in Zukunft einzusetzen.

Unterfrage 1: Verändert sich die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP in der Zeit des Einsatzes der Koka?

Mit den KoKa wurden regelmässige Besprechungszeiten vereinbart, was vorher nicht bei allen Tandems üblich war. Durch die KoKa werden die gegenseitige Wertschätzung vermehrt wahrgenommen und ausgedrückt. Ebenfalls werden Abmachungen in Bezug auf den gegenseitigen Umgang getroffen. Die intensivere und sachbezogene Zusammenarbeit verbessert die Beziehung. Die Verantwortung für Aufgaben und für einzelne Kinder wird klarer abgesprochen. Neue Zusammenarbeitsformen werden ausprobiert.

Unterfrage 2: Zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen bezüglich der Erfahrungen mit den Koka

Es zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede. Die RLP stellen einfach fest, dass jetzt Gespräche stattfinden. Bei den SHP hingegen wird betont, dass diese offener und empathischer geführt werden. Es fällt auf, dass die RLP die gegenseitige Wertschätzung durch den Einsatz der Koka wahrnehmen. Die SHP spüren dagegen eine höhere Wertschätzung und eine Verbesserung der Beziehung als vorher.

Nur in Bezug auf eine Weiterverwendung der Koka äussern ausschliessend SHP, dass sie diese auch in Zukunft einsetzen möchten.

Unterfrage 3: Was braucht es, damit die KoKa angewendet werden?

Unbestritten ist, dass für den Einsatz der Koka Zeitgefässe benötigt werden. Zudem braucht es die Bereitschaft des Tandems oder eine Verordnung (zum Beispiel der Schulleitung), die Koka einzusetzen. Das Ziel und die Handhabung der KoKa sollten klar sein.

1.18 Zusammenstellung der Rückmeldungen vom 7. Juni 2014

1. Beantworte bitte kurz folgende drei Fragen:
 - a) Hast du seit dem Interview im Februar die KoKa wieder einmal eingesetzt? Nein
RLP 6, SHP 1, SHP 5, SHP 2, SHP 3
Ja RLP 1,
 - b) Wenn ja, wie oft etwa? RLP 1 2x mal
 - c) Wenn nein, warum nicht? (1. Hinweis, wir suchen keine Rechtfertigungen, sondern Hinweise darauf, warum die Koka nicht eingesetzt werden) (2. Hinweis: nur kurz notieren)

RLP 6: Im letzten Quartal ist immer so viel los. Zeitmangel und man vergisst es... Wir haben uns aber fest vorgenommen, die KoKa zu benutzen, wenn sie definitiv fertig sind.

RLP 1: Die Absicht bestand öfters, nicht zuletzt auch deshalb, weil über KoKa-Fälle konkrete Problemstellungen aus einer gewissen Distanz besprochen werden können.

SHP 5: Nein, da der Mann meiner Tandempartnerin schwer erkrankt ist. Sie hat ihr Pensum drastisch reduziert, so dass im Moment keine stündigen Absprachen stattfinden können. Alle, in der Klasse involvierten Lehrpersonen arbeiten mehr, um der Klasse nicht zusätzliche Lehrpersonen zuzumuten. Die Absprachen finden kurz und effizient statt. Zum Glück sind wir auch schon etwas eingearbeitet.

SHP 3: Zeitmangel, ging auch vergessen

SHP 2: Wir haben im Stundenplan regelmässige (unbezahlte) Gefässe festgelegt, um gemeinsam vorzubereiten und auszutauschen.

SHP 1: Klassenlehrperson hatte keine Zeit mehr, schade!

-
2. Rückmeldungen zu den zusammengefassten Aussagen

RLP 6: War ein bisschen ungewohnt zum lesen. Man wundert sich über seine eigene Sprache... ansonsten sicher ok.

RLP 1: Ich habe die nachfolgenden Hauptfragestellung und Unterfragen gelesen und kann mich in allen Teilen den Zusammenfassungen anschliessen. Aus den genannten Gründen wird KoKa auch Grundlage für Fachgespräche mit xy`s Nachfolgerin (ab Schuljahr 2015) darstellen.

SHP 5: -

SHP 3: -

SHP 2: Da ich schon vor dem Einsatz mit KoKa gut mit den RLP zusammen gearbeitet habe, sind für mich einige Aussage nicht ganz wahr. Ich bin eher nicht die unter „fast alle“....

Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Aussagen für die andern stimmen.

SHP 1: -

3. Nachfolgend haben wir den Fragestellungen unserer Arbeit die inhaltlichen Aussagen aus den Interviews zugeordnet. Markiere nun im Text mit **roter** Farbe alle Aussagen, hinter denen du **überhaupt nicht stehen** kannst. Das bedeutet dann für uns, dass für dich alle nicht eingefärbten Aussagen mindestens einigermaßen vertretbar sind. Du musst nichts begründen. Wir werden damit überprüfen, ob hinter jeder Aussage mindestens eine Person stehen kann.

Hauptfragestellung: Welche Erfahrungen machen SHP und RLP in ihrer Zusammenarbeit im Einsatz mit den KoKa?

Alle Lehrpersonen stellen fest, dass durch den Einsatz der Koka, Gespräche zu gemeinsam festgelegten Zeiten stattgefunden haben. Einige beschreiben die Kommunikation als offen und empathisch. Gegenseitige Wertschätzung wird festgestellt, zum Teil wird eine Erhöhung davon wahrgenommen. Zudem wird geleistete Arbeit wertgeschätzt. Es wird festgestellt, dass Abmachungen in Bezug auf die Zusammenarbeit getroffen, grundlegende Haltungen entwickeln und Tabuthemen angesprochen werden. **Einige Lehrpersonen sagen aus, dass sich die Beziehung innerhalb des Tandems verbessert hat und die Verantwortung für einzelne Schülerinnen und Schüler geklärt wird.** (SHP 5) Die Koka geben ihrer Meinung nach Inputs zu verschiedensten Themen des Schulalltags und ermöglichen einen intensiven Austausch. Sie berichten, dass auf Grund dessen diverse Unterrichtsformen ausprobiert werden. Allgemein wurde das Instrument *KoKa* als anregend, fundiert und umfassend wahrgenommen. Es wurde festgestellt, dass es die Zusammenarbeit strukturiert. Die Gestaltung der Karten wurde positiv beurteilt, die Handhabung hingegen ist noch verbesserungswürdig. Es wird begrüsst, dass auch inhaltlich die Möglichkeit besteht, eigene Karten zu kreieren. Die KoKa wecken auch Hoffnungen und Erwartungen. Es wurden sehr viele Aussagen formuliert, dass sie auch bei schwierigen Zusammenarbeitskonstellationen unterstützend eingesetzt werden können. Es wird erwartet, dass der Austausch auf einer sachlichen Ebene geführt werden kann. **Ausschliesslich SHP formulieren explizit, dass sie sich vorstellen können, die Koka auch in Zukunft einzusetzen.** (RLP 6)

Unterfrage 1: Verändert sich die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP in der Zeit des Einsatzes der Koka?

Mit den KoKa wurden regelmässige Besprechungszeiten vereinbart, was vorher nicht bei allen Tandems üblich war. Durch die KoKa werden die gegenseitige Wertschätzung vermehrt wahrgenommen und ausgedrückt. Ebenfalls werden Abmachungen in Bezug auf den gegenseitigen Umgang getroffen. Die intensivere und sachbezogene Zusammenarbeit verbessert die Beziehung. Die Verantwortung für Aufgaben und für einzelne Kinder wird klarer abgesprochen (SHP 5). Neue Zusammenarbeitsformen werden ausprobiert.

Unterfrage 2: Zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen bezüglich der Erfahrungen mit den Koka

Es zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede. Die RLP stellen einfach fest, dass jetzt Gespräche stattfinden. Bei den SHP hingegen wird betont, dass diese offener und empathischer geführt werden. Es fällt auf, dass die RLP die gegenseitige Wertschätzung durch den Einsatz der Koka wahrnehmen. Die SHP spüren dagegen eine höhere Wertschätzung und eine Verbesserung der Beziehung als vorher.

Nur in Bezug auf eine Weiterverwendung der Koka äussern ausschliessend SHP, dass sie diese auch in Zukunft einsetzen möchten. (RLP 6)

Unterfrage 3: Was braucht es, damit die KoKa angewendet werden?

Unbestritten ist, dass für den Einsatz der Koka Zeitgefässe benötigt werden. Zudem braucht es die Bereitschaft des Tandems oder eine Verordnung (zum Beispiel der Schulleitung), (RLP 6) die Koka einzusetzen. Das Ziel und die Handhabung der KoKa sollten klar sein.